

AKADEMIYA
GOOGLE

RAQAMLI OB'KT
IDENTIFIKATORI

O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI,
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI BINOSI
"SOTSIOLOGIYA" KAFEDRASI

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

<https://zenodo.org/record/7978770>

Chop
etilgan sana:
2023-yil 20-may

KONFERENSIYA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA FAOLiyAT YURITADI:

1. ZAMONAVIY IJTIMOIY VOQE'LIKNING O'ZIGA XOSLIGI VA ZAMONAVIY JAMIYAT DINAMIKASINI ANIQLASH
2. MINTAQAHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI
3. MINTAQANING IJTIMOIY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR
4. ZAMONAVIY DUNYO IJTIMOIY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI

XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYA | ONLINE ZOOM PLATFORMA MATERIALLAR TO'PLAMI

TOSHKENT
2023-YIL 25-MAY

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VA XORIJIY OLIY TA'LIM MUASSASALARI
PROFESSOR-O'QITUVCHILARI, YOSH TADQIQOTCHILAR, DOKTORANTLAR,
MAGISTRANTLAR VA IQTIDORLI TALABALAR

[HTTPS://NUU.UZ](https://nuu.uz)

OLY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI
SOTSILOGIYA KAFEDRASI
"IJTIMOIY FIKR" RESPUBLIKA JAMOATCHILIK FIKRINI O'RGANISH MARKAZI

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiyasi
(Toshkent, 25-may 2023-yil)
MATERIALLAR TO'PLAMI

2-BO'LIM

TOSHKENT-2023

KONFERENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

Mas'ul muharrir:

Kholbekov Abdugani Jumanazarovich
sotsiologiya fanlari doktori, professor (Toshkent, O'zbekiston)

KONFERENSIYA TAXRIRY KENGASHI

Sabirova Umida Farxadovna

sotsiologiya fanlari doktori, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Xusanova Xayriniso Tayirovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Axmedova Feruza Medetovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Kalanova Sabohat Muradovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) v.b. dotsenti (Namangan, O'zbekiston)

Xaydarova Xilola Xislatovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Ahmedova Mohinur Nu'monovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Muzaffarov Sanatbek Ikromjon o'g'li

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Abdusalomov Abdurashid Dilshod o'g'li

O'zMU talabasi (Toshkent, O'zbekiston)

DIZAYNER

@tadqiqotdesign (Namangan, O'zbekiston)

«Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU, 2023. – 194 b.

KIRISH SO‘ZI

Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy konferentsiya qatnashchilari, hamkasblar, tadqiqotchilar va yoshlar!

O‘zbekiston milliy universiteti sotsiologiya kafedrasidan “Zamonaviy dunyoning sotsiomadaniy manzarasi va ijtimoiy tizimlar transformatsiyasi” mavzusida o‘tkazilayotgan Xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiyasi mamlakatimizda muhim o‘rin tutgan fan va ta‘lim sohasining dolzarb mavzularidan biriga bag‘ishlangan. E‘tiborli jihati, ushbu anjuman O‘zbekiston Milliy universiteti tashkil topganligining 105 yillik yubileyi nishonlanayotgan bir davrda o‘tayotganligi anjuman salohiyatini yana bir karra oshiradi, degan umiddaman.

Mamlakatimiz o‘z taraqqiyotining yangi davriga qadam qo‘ygan hozirgi kunda Prezident Shavkat Mirziyoyev O‘zbekiston oliy ta‘lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi doirasida 2030 yilgacha erishilishi rejalashtirilayotgan 70 dan ziyod maqsadli ko‘rsatkichlar tasdiqlandi. Ayniqsa, Prezidentimiz tomonidan 2023 yilga “Insonga e‘tibor va sifatli ta‘lim”, deb nom berilishi, yurtimizda barcha islohotlar zamiri “Inson qadri uchun” degan tamoyilga asoslanishini yana bir bor isbotladi. Bugun mamlakatimizda ilm-fanning rivojlanishi, yurtimizning zamonaviy texnologiyalar asosida ravnaq topishida ijtimoiy sohaga e‘tiborni kuchaytirish eng dolzarb masala hisoblanadi. 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi ham xalqaro axborot bozorlariga chiqish, O‘zbekistonning ijobiy imijini ilgari surish mexanizmlari, vositalari va kanallarini birgalikda ishlab chiqish, xalqaro maydonda PR-sheriklik loyihalarini amalga oshirish maqsadida yetakchi xorijiy ommaviy axborot vositalari bilan o‘zaro aloqalarni rivojlantirish va hamkorlik aloqalarini o‘rnatishni nazarda tutadi.

Hozirgi davrda dunyoda juda katta o‘zgarishlar namoyon bo‘lmoqda. Bu o‘zgarishlarning zamirida dunyo xalqlarining zamonga moslashuvi va zamondan rozi ekanliklarini yuqori darajaga ko‘tarish muammosi bugungi kunning eng dolzarb va kechiktirib bo‘lmaydigan masalalaridan biridir. O‘zbekiston Respublikasi ham o‘z xalqining roziligini yanada yuqori ko‘tarish uchun barcha ishlarni amalga oshirmoqda. Bu borada O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining yangilanishi va uning xalqimiz tomonidan qo‘llab-quvvatlanishi yorqin misoldir. Barchaga ma‘lumki, O‘zbekiston xalqining davlat boshqaruviga va kelajak taraqqiyotiga bo‘lgan ishonchi yanada oshib bormoqda. Shu jihatdan, mamlakatimizda sotsiologiya sohasining amaliy rivojiga Hurmatli Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning qo‘shayotgan hissasi beqiyosdir. Jumladan, Prezidentimiz tomonidan “Ijtimoiy fikr” Respublika jamoatchilik fikrini o‘rganish Markazining kengaytirilishi va O‘zbekistonda Sotsiologiya Institutining tashkil qilinishi to‘g‘risidagi takliflari tahsinga sazovordir.

Bugungi kunda O‘zbekistonda sotsiologiyaning taraqqiy ettirilishi bilan demokratik va ijtimoiy davlat qurilishi har tomonlama kengayishi hamda amalga oshirilishi ta‘minlanadi. Shu boisdan, sotsiologiya fanining oldiga qo‘yilgan vazifalar kelajakda buyuk ishlarni amalga oshirishni talab etiladi.

Hurmatli konferentsiya ishtirokchilari, ma‘ruzamni yakunlar ekanman, uning so‘nggida barcha so‘zga chiquvchilar, ilmiy munozarada ishtirok etuvchilar va sho‘balarda qatnashuvchi mutaxassislariga tez o‘zgaruvchan va raqamli dunyoga aylanib borayotgan bugungi jamiyatda sotsiologiyani o‘qitish va amaliy sotsiologik tadqiqotlarni tashkil etishning dolzarb masalalari yechimini topishlarida omadlar tilab qolaman.

E‘tiboringiz uchun rahmat!

Inomjon MAJIDOV
Mirzo Ulug‘bek nomidagi
O‘zbekiston Milliy universiteti rektori

I-SHO'BA. MINTAQA AHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI

MEHRNING IJTIMOIIY MUNOSABATLARNI POZITIV TRANSFORMATSIYALASH IMKONIYATLARI

Karimov Bobir

sots.f.d., professor v.b.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi
Davlat boshqaruvi akademiyasi, Toshkent, O'zbekiston
e-mail: bkarimov73@umail.uz

Annotatsiya: Maqolada mehribonlik madaniyatining ijtimoiy munosabatlarni konsensus darajasida barqaror transformatsiya qilish imkoniyatlari ochib berilgan. Mehrning integratsion, interaktsion, kompetensiyaviy ahamiyati, shuningdek, mehr hodisasining mehr muhitini, mehr voqeligini vujudga keltirishi tahlil qilingan. Mehr omilining ijtimoiy munosabatlarda pozitiv muhitni ta'minlash, befarqlik, asabiylik, tajovuzkorlik, kelishmovchilik, toshbag'irlik, shavqatsizlik kabilarning oldini olishdagi o'rni va roli ochib berilgan. Mehribonlik madaniyati Yangi O'zbekistonda barpo etilayotgan ma'rifatli jamiyat munosabatlarini barqaror rivojlantirishda o'ziga xos poydevor sifatida talqin qilingan.

Kalit so'zlar: mehr, ijtimoiy munosabatlar, mehr voqeligi, mehr hodisasi, mehr madaniyati, transformatsiya, integratsiya, interaksiya.

POSITIVE TRANSFORMATION POSSIBILITIES OF KIND OF SOCIAL RELATIONS

Karimov Bobir

doctor of sociological sciences, professor

Academy of Public Administration under the
President Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan
e-mail: bkarimov73@umail.uz

Abstract: The article reveals the possibilities of the culture of kindness to sustainably transform social relations at the kindness of consensus. The integrative, interactional, competence importance of kindness, as well as the fact that the event of kindness creates an environment of kindness, a reality of kindness, has been analyzed. The place and role of the kindness factor in ensuring a positive environment in social relations, preventing indifference, nervousness, aggression, discord, stubbornness, rudeness, etc. The culture of kindness is interpreted as a unique foundation for the sustainable development of enlightened society relations being established in New Uzbekistan.

Keywords: kindness, social relations, reality of kindness, phenomenon of kindness, culture of kindness, transformation, integration, interaction.

Kirish. Dunyoda mehr omili insoniyat hayotida yuksak ma'naviy qadriyat sifatida e'zozlanib kelingan. U jamiyatda sof insoniy munosabatlarning kvintessensiyasi hisoblanadi. Mehr hodisasining ijtimoiy mohiyati odamlarni ijobiy jipslashtiruvchi kuch tarzida namoyon bo'ladi. Mehr omili gumanistik maqsadlarga erishish uchun ham ratsional, ham hissiy emotsional asoslarga tayanadi. Mehrda jamoatchilik fikrini ijobiy tomonga o'zgartira olish, transformatsiya qilish qudrati asosiy sotsiologik paradigma sifatida ilgari suriladi. Mehr omili munosabatlarni pozitiv yo'nalishga olib kirish va o'zaro konsensus muhitiga erishish zanjirida asosiy rol o'ynaydi.

Mehr jamiyatda fuqarolarni muayyan pozitiv muhit, ishonch, samimiyat, erkinlik, xotirjamlik, baxtiyorlikka qurilgan munosabatlarga asos bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, "Barchamiz birlashsak, mehrli bo'lsak, albatta oldimizga qo'yilgan marralarga erishamiz" [2, – B. 1]. Mehr voqeligi har bir insonda shukronalik, baxt, yashashga ishonch, ezgulikka umid, kelajakka intilish hissini uyg'otadi va rivojlantiradi. Shuningdek, mehr omili ijtimoiy munosabatlarda kelishmovchilik va nizoli jarayonlarning oldini olishga xizmat qiladi.

Bir so'z bilan aytganda, "mehr" bugungi kunda zamondoshlarimiz orasida juda tor ma'noda idrok qilinmoqda. Agar biz bugun mehrni onaning bolasiga silai rahm degan tushuncha doirasida tushunadigan bo'lsak, bu tushunchaning ijtimoiy munosabatlarni shakllantiruvchilik hamda ijobiy yo'naltiruvchilik imkoniyatlaridan mahrum bo'lamiz. Jamiyatda yalpi mehrsizlik muhiti avj olishi esa ijtimoiy munosabatlarni kelishuv (kompromiss) holatidan nizoga (konflikt) olib o'tishda, qahr, g'azab, o'ch olish, urushga olib borishga sabab bo'ladi.

Natija. Bugungi kunda ijtimoiy maydonda Mehr muhitini shakllantirish, mehr voqeligini keltirib chiqarish, mehr hodisasiga sabab bo'luvchi omillarni rivojlantirish, mehr madaniyatini yuksaltirish, insonda ijobiy fazilatlarini qaror toptirish xalqaro dolzarb ahamiyat kasb etib bormoqda. Mehrning jamiyatda ijtimoiy munosabatlarning barqarorlashuvi va yuksalish tendensiyalaridagi rolini aniqlash, Mehrning tarixiy ildizlarini o'rganish orqali milliy qadriyatlarimizni qaror toptirish, Mehrsizlikning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy, huquqiy oqibatlarini tasniflash va ularning negativ rivojlanish sabablarini o'rganish muhim ahamiyatga ega.

Mehr va mehrlilik tushunchalarining Sharq va G'arb mutafakkirlari tomonidan talqin etilishi, milliy turmush tarzimizdagi mehrning olinishini qadriyat sifatida e'zozlanishi qatorida mehr berish qadriyatini ham teng kuchli diskurs sifatida joriy etish maqsadga muvofiq. Shaxsda mehrlilik darajasini baholash indikatorini aniqlash orqali shaxslar-aro munosabatlarda mehrlilik holatini o'rganish bilan ijtimoiy makonda ijobiy samaraga ega bo'lish mumkin.

Zamonaviy oilaviy munosabatlarda oila a'zolarining bir-biriga bo'lgan mehrlilik darajasini oshirish bo'yicha tajribaning yetarli emasligi, mehr tushunchasining ijtimoiy munosabatlarni konsensus darajasida yuksaltirishdagi roli yetarlicha ochib berilmaganligi, zamonaviy rahbar imidjini shakllantirishda soft skills – yumshoq ko'nikmalarni rivojlantirish jamiyat barqarorligining muhim omili ekanligi hech kimga sir emas.

Mehrlilikning ijtimoiy foydalilik koeffitsenti va mehrsizlikning ijtimoiy, ma'naviy-axloqiy degradatsiyaga olib boruvchi funksiyalari aniqlash, ijtimoiy munosabatlarni mehr asosida amal qilish xususiyatlari jumladan, global, milliy, guruh, oilaviy, korporativ, vertikal va gorizontol omillarini ochib berish ham muhim ahamiyatga ega.

Yangi O'zbekistonda ma'rifatli jamiyatni barpo etishda fuqarolarni o'zaro jipslashtiruvchi mehr komponentlarini tizimlashtirish hamda barqarorlashtirishda ayrim jihatlarini raqamlashtirish, bir o'lchamli "Mehrlilik darajasini baholash indikatorini" ni joriy qilish maqsadga muvofiq. Mehrsizlikning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy, huquqiy oqibatlari sotsiologik tasniflandi va ularning negativ rivojlanish sabablari o'rganish lozim.

Shaxslar-aro mehrlilik darajasini tizimli o'rganish bo'yicha ilmiy izlanishlar jahonning yetakchi ilmiy markazlari va universitetlari, jumladan, University of Sorbonne (Fransiya), Otto-Friedrich-universitat Bamberg (Germaniya), University of London (Buyuk Britaniya), Al-Azhar universiteti (Misr), Kaliforniya universitetining (UCLA) "Bedari mehrlibonlik instituti", Los-Anjeles universitetining sotsiologiya bo'limi tarkibidagi "Xayr-ehson instituti" (AQSH), Moskva davlat universitetida inson resurslari bilan bog'liq tadqiqotlar olib borilmoqda.

Jahonda olib borilgan tadqiqotlar natijasida quyidagi ilmiy natijalar olingan: “Yetakchilikdagi mehribonlik” (“Kindness in Leadership”) [11] asari Gey Xaskins, Maykl Tomas, Lalit Johrilar tomonidan yozilgan. Ferial Pearsonning “Mehribonlikning yashirin agentlari” (“Secret Agents of Kindness”) [12] asarida insonlararo hamdardlik ko‘rsatish odamlar hayotini o‘zgartira oladimi? Mehribonlik agentlari kimlar? kabi savollar doirasida o‘tkazilgan tadqiqotlar tahlil qilingan. Devid R. Hamiltonning “Nega mehribonlik siz uchun yaxshi” (“Why Kindness Is Good for You”) [13] asari madaniy va tabiiy borliqdagi realliklar qanday qilib bizning rahm-shafqatli bo‘lishimizni asoslashi bilan qimmatlidir. Peggi Payne va Allan Lukslarning “Yaxshilik qilishning shifobaxsh kuchi” (“The Healing Power of Doing Good”) [14] nomli asarida “Boshqalarga g‘amxo‘rlik qilganda, biz o‘zimizga g‘amxo‘rlik qilamiz”, degan fikrlar keltirilgan.

So‘ralganlarning mehrni xushmuomalalikda (59,8%) deb tushunishi shaxslar-aro munosabatlarni yanada mustahkamlash kerakligini ko‘rsatadi. Mehrni xushmuomalalikda deb tushunish ko‘pincha unga yuzaki yondashuvni keltirib chiqaradi. Mehrga asoslangan munosabat mehnat, ish, xizmat bilan mustahkamlanadi. Albatta xushmuomalalik ayni paytda interakcion jarayonda samimiylik bilan o‘zaro uyg‘unlashib ijobiy ijtimoiy manzara kasb qiladi. Ammo bu hamisha ham samimiy munosabatlarga zamin bo‘la olmasligi, ayrim hollarda esa bu insonlarning ishonchiga kirish va keyinchalik o‘z manfaatlariga burishlarini kuzatish mumkin. Kuzatishlar shuni ko‘rsatmoqdaki, mehnatga asoslanmagan har qanday munosabat mehr ega bo‘lolmaydi.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda 1059-son Qarorida «Mustaqil hayotga kirib borayotgan 18 yoshli har bir o‘zbekistonlik yigit-qizda maxsus tarbiyalanishi shart bo‘lgan o‘nta tayanch kompetensiyaning beshinchisi “mehr-oqibatlilik” bo‘lib hisoblanadi.

Mehrning munosabatlarni ijobiy shakllantirish imkoniyatlarini ko‘rib chiqar ekanmiz Mehribonlik mehr hodisasini keltirib chiqarishiga guvoh bo‘lamiz. Mehr hodisasi mehr voqeligini vujudga keltiradi. Mehrga asoslangan munosabatlar mehr madaniyatini shakllantiradi. Mehr tajovuzkorlik, kelishmovchilik, ko‘nglisizlik, befarqlik, toshbag‘irlik, asabiylik, shafqatsizlik kabi salbiy illatlarning oldini oladi.

Mehr bu transformatsiyalashgan tuyg‘u sifatida insonning borliqqa nisbatan eng yuksak va samimiy munosabati hisoblanadi. Jamiyatda shaxsning individual yuksak insoniy tuyg‘ulari mehr tarzida ijtimoiy munosabatlarda ta’sirchan va doimiy namoyon bo‘ladi. Mehr bu aql qarori bilan ataylab qilinadigan ish. Maqsad, reja, harakat va natijalar majmuidir. Mehr ong orqali shakllantirib, hissiyotga transformatsiya bo‘linuvchi hodisa hisoblanadi. Prezidentimizning ma’rifatli jamiyat konsepsiyalari ham mehr omiliga asoslangan.

Bugungi kunda shaxslar-aro mehrlilik darajasini tizimli sotsiologik assismentlash orqali optimallashtirish muammosining dolzarbligini avvalo nazariy jihatdan ma’lum darajadagi ilmiy mushohadalarning taqchilligi, amaliy jihatdan esa ushbu maqsadni amalga oshirishga qaratilgan empirik tadqiqotlar olib borilmaganligi bilan belgilanadi.

Mehr hodisasi murakkab va tizimli tarzda kechadigan ijtimoiy jarayonlarning mahsuli bo‘lib, uning sodir bo‘lishi ham ratsional, ham shaxs fe‘l-atvori, ruhiyati bilan bog‘liq emotsional omillarga bog‘liq. Mehrlilik jamiyatning barqaror rivojlanishini ta’minlovchi ijtimoiy-ma’naviy sterjen sifatida namoyon bo‘ladi.

Ijtimoiy munosabatlar jarayonida inson manfaatlarini ustuvorligini ta’minlovchi huquqiy, iqtisodiy, ma’naviy makon, munosib mehnat sharoitlari shaxslar-aro mehrni mustahkamlash va kuchaytirishga xizmat qilsa, qaytma munosabat tarzida shaxslar-aro mehrlilik davlat va jamiyatda yalpi mehr muhitini shakllantirishga olib keladi.

Mehrli muhit jamiyatda shaxsni muayyan xotirjamlik, ishonch, samimiyat, erkinlik, baxtiyorlik, o‘zining jamiyatga kerakligini hissini tuyishga imkon beradi. Bu shaxsga baxt hamda yashashga ishonch, ezgulikka umid, intilish hissini uyg‘otadi. Ijtimoiy munosabatlarda kelishmovchilik va nizoli jarayonlarning oldini olib, hamfikrlik, hamjihatlilik va hamkorlikni rag‘batlantiradi.

Jamiyatda mehribonlik muhitini yanada mustahkamlash shaxslar-aro munosabatlarda, ayniqsa bugungi kunda ota-onalarning farzandiga, farzandlarning ota-onalariga, bobo-buvilarning

nevaralariga, qaynona va qaynotalarning keliniga, aka-ukalar, qarindoshlar, umuman jamiyat a'zolarining bir-birlariga nisbatan mehrini oshirish jamiyatda barqaror munosabatlarni yanada rivoj toptirishga xizmat qiladi.

Mehrlilik bu bir vaqtning o'zida shaxslarning o'zaro munosabatlari bo'lib, ham pozitiv axborot jarayoni sifatida, ham ularning bir-biri bilan o'zaro munosabati sifatida namoyon bo'luvchi ko'p qirrali, o'zaro tushunish va hamjihat harakatlanish muhitini vujudga keltiradi. Assertivlik (e'tiborlilik) ham bevosita mehr bilan bog'liq bo'lib, o'zaro mehrlilik irodaviy sifatlar orqali kuchaytirish, insonga e'tiborni kuchli motivatsion xususiyatlar asosida shakllantirishga xizmat qiladi.

Mehrning interaksion (ing. Interaction – inter – kirish, aksiya – jarayon, ya'ni o'zaro ta'sirga kirish) jarayonlarga, ifodaga ta'siri uning insonning eng yuksak va samimiy tushuncha hamda tuyg'ulari namunasi sifatida namoyon bo'ladi. Aytaylik, mehr-muhabbat, mehr-oqibat, mehr-shafqat, mehr-muruvvat kabi so'zlarning mehr bilan birga kelishi bu tushunchalarning mohiyatini yanada chuqurlashtirib, samimiy muhabbatni keltirib chiqarish yoki har qanday ishga mehr bilan yondashib, uning oqibati xayrli bo'lishini anglatadi.

Masalan, biror bir kishi xonaga kirib kelishi va u sepgan atirning hidi xona bo'ylab taralishi natijasida xushbo'ylik yuzaga keladi. Bunda tabiiy interaksion jarayon sodir bo'ladi. Agar hid manzur bo'lsa, hid subyekti interaksion jarayonda dominant pozitsiyada bo'ladi. Uning imidji, mavqeyi boshqalar pozitsiyasi sifatida ham o'zlashtiriladi. Xuddi shuningdek, so'z, tushunchalar ifodasi ta'sirida yoki ijtimoiy munosabatlarda ham interaksion jarayonlar shaxsning imidji, xarizmasi, salobati, gavda tuzilishi, ovozi va boshqa omillar orqali namoyon bo'ladi.

Insonlardagi sifat va fazilatlarini bir biri bilan qo'shilishi ham interaksion jarayonlarni keltirib chiqaradi. Aytaylik, insondagi kamtarlik undagi rostgo'ylik, samimiylik bilan uyg'unlashsa ijtimoiy jarayonlarda halollikka moyillik muhiti yuzaga keladi.

Xulosa. Mehr omilini interaksion shakllantirishda ikki muhim jihat – aql va tuyg'u nisbati hamda ta'sirini hisobga olish zarur. Mehrning interaksion tarzda shakllanishi va mustahkamlanishiga aql va tuyg'u (xohish, hissiyot) omillar o'zaro uyg'unlashgan holda ta'sir ko'rsatishi ifodalangan. Masalan, boshqani yoqtirish (simpatiya) hissiyot bo'lsa, o'zini o'zgan ustun qo'ymaslik – aqliy qarordir. Ularning uyg'un tarzda amal qilishiga erishish mehr barqarorligini yuzaga keltiradi.

Mehr hodisasi interaksion, ya'ni turli jarayonlar bilan o'zari birikib, uyg'un holda kechishi bilan o'ziga xos ahamiyat kasb etadi. Ijtimoiy o'zaro ta'sir jarayonida shaxs yoki jamoa boshqa subyekt ilgari surayotgan fikrni o'ziga singdirishi, fakt va haqiqat o'rtasida ta'sirlanishi mumkin.

Boshqaruvda mehrga asoslangan pozitiv interaksion muhitni tashkil qilish mamlakatimizda ijtimoiy davlat, davlat fuqarolik xizmati sohasidagi munosabatlarni yanada ijobiy shakllantirish va rivojlantirishga ijobiy ta'sir o'tkazadi. Aytaylik rahbar jamoada ijobiy muhitni yuzaga keltirolmadi. Oqibatda xodimlarda ishning natijadorligiga befarqlik, topshiriqlarni o'z vaqtida bajarmaslik, befarqlik, san-sanorlik munosabatlarini vujudga keladi. Jamoatda tarqoqlik yuzaga keladi. Ishda unumdorlik pasayib ketadi.

Xullas, mehrning kichik guruhlar, turli jamoalar, korxonalarda muloqot omili orqali singdirilishida interaksion omil favqulodda muhim ahamiyatga ega. Interaksion omil mehrlilik munosabatga kirishish jarayonining dastlabki bosqichidir. Interaksion bosqich nechog'li oqilona tashkil etilishi va tizimli yo'lga qo'yilishi odamlar-aro munosabatlarda mehrlilik yondashuv barqarorligini ta'minlash imkoniyatini kengaytiradi.

Adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston nashriyoti, 2021. – B. 464.
2. Mirziyoyev Sh.M. Sirdaryo. Sardobada jamoatchilik bilan uchrashuv. Xalq so'zi 1-may, 2020.
3. Mirziyoyev Sh. Niyati ulug' xalqning ishi ham ulug', hayoti yorug' va kelajagi farovon bo'ladi. – Toshkent: O'zbekiston NMIU, 2019. – B. 400.
4. Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasi. 2020-yil 25-yanvar. Elektron resurs: <http://uza.uz/ru/politics/poslanie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirziyeev-25-01-2020>.

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/5841063>.
6. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2019-yil 31-dekabr 1059-son Qarori.
7. Abu Rayhon Beruniy. Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar. Tanlangan asarlar. O‘zb. T.: “Fan”, 1968.
8. Alisher Navoiy. Hikmatli so‘zlar. –T.:O‘zbekiston KPMK nashr., 1985. – B. 142.
9. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami, T.: Fan, 2000. – B. 264.
10. Avloniy A. Guliston yoxud axloq. –T.:O‘qituvchi, 1967. 128 bet.
11. Bekmurodov M.B. Zamonaviy boshqaruv sotsiologiyasi. – Toshkent: Yangi asr avlodi. 2020. – B. 436.
12. Gay Haskins, Michael Thomas, Lalit Johri. Kindness in Leadership. Edited By. Copyright Year 2018. (<https://www.routledge.com/Kindness-in-Leadership/Haskins-Thomas-Johri/p/book/9781138207349>).
13. Ferial Pearson. Secret Agents of Kindness. (**Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.**)
14. David R. Hamilton. Why Kindness Is Good for You. (<https://www.amazon.com/Why-Kindness-Good-David-Hamilton/dp/1848501781>).
15. Peggy Payne and Allen Lux. The Healing Power of Doing Good. (**Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.**)

HARBIY SOTSILOGIYA: SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Xaydarov Abror

f.f.n., dotsent

O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O‘zbekiston

e-mail: a.khaydarov1954@mail.ru

Mirjavxarova Farida

magistrant

O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O‘zbekiston

Annotatsiya: Maqolada harbiy sotsiologiyaning vujudga kelishi, shakllanishi, harbiy-sotsiologik tadqiqotlarning amalga oshirilish jarayonlari tarixi, O‘zbekistonda harbiy sotsiologiyaning rivojlanishi istiqbollari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: sotsiologiya, harbiy madaniyat, harbiy-kasbiy faoliyat, harbiy sotsiologiya, harbiy-sotsiologik tadqiqotlar, jamiyat-davlat-armiya, “ruhiyat indeksi”.

MILITARY SOCIOLOGY: FORMATION AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Haydarov Abror

Candidate of philosophy, associate professor

National University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

e-mail: a.khaydarov1954@mail.ru

Mirjavkharova Farida

graduate student

National University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Abstract: The article analyzes the emergence, formation of military sociology, the history of the processes of implementation of military-sociological research, the prospects for the development of military sociology in Uzbekistan

Keywords: sociology, military culture, military-professional activity, military sociology, military-Sociological Research, Society-State-Army, "psyche index".

Insoniyat hamisha tinch va osoyishta yashashga intilib kelgan. Biroq odamzod umrining aksar qismi katta-kichik konfliktlar va urushlar bilan o'tgan. Manbalarda ko'rsatilishicha, sayyoramizda 15000 ga yaqin katta-kichik urush va nizolar bo'lib o'tgan hamda ularda 3,5 mlrdga yaqin kishi halok bo'lgan [1]. Afsuski, bu kabi xunrezliklar dunyoning turli nuqtalarida hanuz davom etmoqda. Urush va nizolarning kelib chiqish sabablari, uni keltirib chiqargan oqibatlari, tinchlik va barqarorlik masalalarini tadqiq etish dolzarb bo'lib qolmoqda, bunda harbiy soha va harbiy xizmatchilar faoliyatini o'rganish hamda tahlil etish ham alohida ahamiyat kasb etadi. Bu muammolar an'anaviy ravishda ijtimoiy fanlar, xususan harbiy-siyosiy tarix doirasida o'rganib kelingan. Yuqoridagi muammolarni yanada maqsadga muvofiq o'rganilishi ehtiyojlari esa sotsiologiyaning tarmoq sohasi bo'lgan harbiy sotsiologiyaning shakllanishi va rivojlanishiga zamin bo'ldi. Harbiy sotsiologiya paydo bo'lishining sharoitlari umumiy sotsiologiyaning paydo bo'lishi, shakllanishi va rivojlanishi bilan bog'liq. Tarixan dastlab harbiy sotsiologiya ijtimoiy falsafa, harbiy san'at nazariyalari "ichida" bo'lgan.

Harbiy sotsiologiya umumiy sotsiologiyaning bir qismi bo'lib, u XIX asr oxiri – XX asr boshlarida sotsiologik bilimning alohida bir yo'nalishi sifatida ajralib chiqdi. Harbiy sotsiologiyaning bu davrda vujudga kelishi o'sha paytda harbiy mutaxassislar tomonidan XIX asr ikkinchi yarmidagi ijtimoiy-tarixiy sharoitlarni to'g'ri anglab olinganligi va o'sha paytdagi ijtimoiy fanlarda falsafa va sotsiologiya g'oyalari, tamoyillari va metodlarining ta'siri natijasida ilmiy-ijtimoiy bilish mantiqiga ishonchning oshib borganligining natijasi edi. Bu o'z navbatida harbiy sotsiologiyaning obyekt, predmeti va funksiyalari aniqlanishini ta'minlagan. Harbiy kasbiy faoliyat harbiy madaniyatdan ajralmas bo'lib, u harbiy xizmatchilarning submadaniyati, shu jumladan turmush tarzi, qadriyatlar va me'yorlar, til, marosimlar, ramzlar, moddiy, badiiy madaniyat va san'atni o'z ichiga oladi. Harbiy madaniyat davlat va qurolli kuchlar tomonidan harbiy xizmatning ma'naviy asoslarini va harbiy xizmatchilar shaxsini shakllantirish maqsadida maqsadli shakllantiriladi.

XIX asrda umumiy sotsiologiyaning paydo bo'lishi va institutsionallasuvi harbiy ma'muriyat, jangovar sharoitlarda odamlarning hatti-harakatlari, armiyada xizmat qilish motivlari va jamiyatning harbiy sohasi bilan bog'liq boshqa hodisalar va jarayonlar to'g'risida ma'lumot to'plashning ilmiy usullarini ishlab chiqish va takomillashtirishga hissa qo'shdi. Adolat yuzasidan, "harbiy sotsiologiya" atamasini birinchi bo'lib rus olimi N.A.Korf muomalaga kiritganligini qayd qilish lozim [2, 66].

XX asrda zamonaviy harbiy sotsiologiyaning fan sifatida shakllanishi esa asosan AQShda 1920-1930-yillarda sotsiologiyaning umumiy yuqori darajasi va rivojlanish sur'ati bilan bog'liq bo'lgan. Urush davrida eng yaxshi ilmiy kuchlar – Amerika universitetlarining yetakchi olimlari deyarli barcha davlat va harbiy tashkilotlar va axborot-tahliliy, razvedka-targ'ibot va axloqiy-psixologik profil muassasalarida ishlash uchun safarbar qilingan edi. Biroq, AQShda harbiy sotsiologik tadqiqotlarning ahamiyatiga dastlab to'g'ri baho berilmagan. Chunonchi, 1941-yil iyun oyida AQSh Mudofaa vazirligida armiya shaxsiy tarkibiga oid tadqiqotlarni o'tkazishni taqiqlovchi buyruq chiqqan [3], chunki generalitetning aksariyati bu tadqiqotlarda chiqarilishi mumkin bo'lgan tanqidiy xulosalar harbiy tashkilotni bo'shashtiradi, armiyani obro'sizlantiradi deb hisoblangan. Harbiy xizmatchilarning axloqiy, psixologik va jangovar ruhini o'rganish bilan bog'liq holda, Amerika armiyasida sotsiologik tadqiqotlarning o'ziga xos "ilk tarixi" qiziqish uyg'otadi. 1930-yillarning oxirida AQSh sotsiologlari qo'shinlarda axloqiy-ruhiy holatni o'rgana boshladilar, askarlarning urush va jangovar xatti-harakatlarga bo'lgan ijtimoiy munosabati qoniqarli emasligi ma'lum bo'ldi. Biroq, bu xulosalar harbiy rahbarlarning fikrlariga zid edi, ularga ko'ra, askarlar harbiy harakatlarda faol ishtirok etishga tayyor, qandaydir tadqiqotlar esa ularni chalg'itishi mumkin, xolos. Ammo, 5 oy o'tgach, sotsiologlar va psixologlar guruhiga Pirl-Harbor (1941-yil 7-dekabrda

yapon harbiy-havo kuchlari deyarli yakson qilgan AQSh harbiy-degiz bazasi) voqealaridan bir kun o'tib, piyoda askarlar bo'linmasidan bittasini istisno tariqasida tekshirishga ruxsat berildi. Tadqiqot rahbari S.Staufferning yozishicha, birinchi marta armiyaning ahvoli xususida manfaatdor ofitserlarning xolislik darajasi shubhali bo'lgan axborotlarini va sotsiologiya fanining yangi metodlarini qo'llanilishidan olingan ma'lumotlarni taqqoslash imkoniyati berilgan edi. Shu tariqa "Amerika askari" sotsiologik tadqiqot loyihasi ishga tushdi. Shaxsiy tarkib bilan o'tkazilgan so'rovlar natijasida armiyada rahbarlik tizimi va ba'zi usullari xususida hisobot tayyorlangan. Bu hisobot xulosalari asosida harbiy bo'linmalarda rahbarlik qilishning bir qator metod va tamoyillari qayta ko'rib chiqilgan va ularga bir qator o'zgarishlar kiritilgan. Ikkinchi natija – armiyada asosan ijtimoiy-psixologik xarakterga ega bo'lgan tizimli tadqiqotlarni tashkil etish edi. Tadqiqot mavzusi – axloqiy iqlim, bo'linmalardagi kayfiyat, harbiy munosabat va boshqalar. Masalan, askarning jang maydonidagi hatti-harakatini oldindan aytib berishga katta e'tibor berilgan. Har bir rota uchun jangdan oldin va jangdan birmuncha keyindagi holati uchun "ruhiyat indeksi" (ya'ni ruhiy-ma'naviy kayfiyat ma'nosida) tuzilgan. Bu indekslar taqqoslangan va turli xil hisob-kitoblar qilingan. "Ruhiyat indeksi" yuqori bo'lgan uchta rotani jangdan oldin "axloqiy indeksi" past bo'lgan boshqa uchta rota bilan taqqoslaganda, bu rotalarning jangovar bo'lmagan (ruhiy xastaliklar va hokazolar) talafotlari (yo'qotishlari) turlicha bo'lgan. Indeksi past bo'lgan rotalarda bu miqdor katta bo'lgan. Bo'lib o'tgan voqealardan so'ng, sotsiologlar endi harbiy sohada ishlash uchun hech qanday to'siqlarga ega bo'lmadilar va darhol bu vaziyatdan foydalanishdi. Urush yillarida Amerika armiyasida jami 250 dan ortiq tadqiqotlar o'tkazildi, yarim milliondan ko'proq odam turli xil so'rovnomalar bilan qamrab olindi.

Stauffer armiyada doimiy ijtimoiy kuzatuvlar (monitoring)ni o'tkazishni taklif qildi – bu askarlarning ruhiy holatini doimiy nazorat qilish tizimi edi. Olingan natijalar asosida harbiy faoliyatda askarlarning xatti-harakatlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi qonuniyatlarni aniqlandi.

Hozirgi davrga kelib harbiy sotsiologiya ham sotsiologiyaning mustaqil tarmog'i sifatida rivojlanmoqda. Harbiy sotsiologiya harbiy muammolarni aniqlash va hal qilishga qaratilgani bilan ahamiyatli bo'lib, armiya muammolarini tadqiq etish orqali urush va tinchlik davrinig o'ziga xos xususiyatlarini hamda mohiyatini ochib beradi. Ammo, harbiy muassasalarda o'tkazilgan tadqiqotlar natijalari ko'pincha keng jamoatchilikka oshkor qilinmaydi. Shu sababli sotsiologik manbalarda harbiy sohaga tegishli axborotlar bir qadar tanqisligini kuzatamiz. Harbiy sotsiologik tadqiqotlar jamiyat-davlat-armiyaning o'zaro ta'sir xususiyatlarini, harbiy xizmatchilarning bu munosabatlardagi rolini, harbiy xizmatchi shaxsining manfaatlarini va kasbiy tajribasini, turmush tarzini va ularning ushbu o'zaro munosabatlarining rivojlanishiga ta'sirini o'rganadi. Ular asosida barcha qiziqish va ehtiyojlarini hisobga olgan holda mehnat munosabatlarini barqarorlashtirish va uyg'unlashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi. Harbiy sotsiologik tadqiqotlar doirasida harbiy xizmatchilarning xatti-harakatlari, ongi, kayfiyati, xizmat faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari va boshqa jihatlari o'rganiladi. Harbiy sotsiologiya sotsiologiyaning bir tarmog'i bo'lib, ijtimoiy birliklar (sinflar, guruhlar, jamoat tashkilotlari, jamoalar)ning Vatanni qurolli himoya qilish, shuningdek, jamiyat va armiya, qurolli kuchlarning tarkibiy elementlari ichki munosabatlaridagi va harbiy xizmatchilar o'rtasida o'zaro munosabatlarining qonuniyatlari va mexanizmini o'rganadi.

Hozirgi zamondagi harbiy sotsiologik bilimlar tarkibida quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin:

Birinchi (yuqori) daraja, ya'ni harbiy sotsiologiyaning umumiy nazariyasi turli ijtimoiy birliklar, odamlarning urush va tinchlik muammosiga, mudofaa ishlariga, jamiyat va armiya, fuqarolik va harbiy tuzilmalar o'rtasidagi o'zaro ta'siriga bo'lgan munosabatini fundamental o'rganish bilan bog'liq.

Ikkinchi daraja – maxsus (xususiy) harbiy-sotsiologik nazariyalardir. U nisbatan yaxlit ijtimoiy organizm sifatida armiya hayotining umumiy muammolarini (Qurolli Kuchlarning ijtimoiy sohasi, harbiy mehnat va uning turlari sotsiologiyasi, harbiy hayot, dam olish va boshqalar), armiya tarkibidagi jamoalarni va ularning o'zaro ta'siri (harbiy jamoa sotsiologiyasi, harbiy kasblar, xodimlarning turli toifalari, rasmiy va norasmiy birlashmalar, harbiy xizmatchilarning oilalari va boshqalar), askarning shaxsiyati (harbiy xizmatchi, harbiy mutaxassislar turlari, rasmiy va norasmiy

rahbarlar, shaxslararo munosabatlar)ni o'rganish bilan shug'ullanadi.

Harbiy sotsiologiyaning uchinchi darajasi amaliy (konkret) harbiy sotsiologik tadqiqotlardir. Ularning vazifasi harbiy-ijtimoiy voqelik faktlarini, ya'ni harbiy xizmatchilarning, Qurolli Kuchlar tarkibidagi turli jamoalarning xulq-atvori va mehnatini, shuningdek, ularning ma'naviy hayotini – nazariy va kundalik ongini, ijtimoiy o'zini namoyon qilishini, kayfiyatlar, vaziyat holatlari va boshqalarni o'rganishdir.

Harbiy sotsiologiya doirasida nazariy va empirik darajalar o'zaro chambarchas bog'liq. Empirik sotsiologik tadqiqot ma'lumotlari asosida harbiy sotsiologiyaning maxsus (xususiy) va umumiy nazariyalari shakllanadi, ular o'z navbatida empirik tadqiqotlar uchun metodologik uslubvositalar vazifasini bajaradi. Hozirgi davrda respublikamiz Qurolli Kuchlari tizimidagi harbiy oliy o'quv yurtlarida harbiy sotsiologiyani (fan+amaliyot+o'quv kursi uchligida) o'rganish, ilmiy izlanishlar olib borish, empirik sotsiologik tadqiqotlarni tashkil etish va o'tkazish har qachongidan ham dolzarb hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Qurolli Kuchlar Oliy bosh Qo'mondoni Sh.Mirziyoyevning 2018-yil 4-avgustdagi "O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari harbiy xizmatchilarining ma'naviy-ma'rifiy saviyasini oshirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida" gi Qarorida "Harbiy okruglar boshqaruv apparatlarida "psixolog", "yetakchi sotsiolog" lavozimlari joriy etilishi" [4], 2019-yil 22-fevraldagi "Sotsiologik tadqiqotlar o'tkazishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida" gi Farmonida "xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik, shuningdek, tashqi siyosat sohalarida – mamlakat mudofaa qobiliyatini, fuqarolar o'rtasida va dinlararo tinchlik hamda totuvlikni mustahkamlashga, tashqi siyosat sohasidagi faoliyat samaradorligini yanada oshirishga yo'naltirilgan islohotlar to'g'risidagi jamoatchilik fikrini o'rganish va tahlil qilish"[5] kabi ustuvor vazifalar belgilangan bo'lib bu mamlakatimizda harbiy sotsiologiyaning fan-amaliyot-o'quv kursi sifatida rivojlanishi uchun asos sifatida xizmat qiladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, harbiy sotsiologiya fani va harbiy-sotsiologik tadqiqotlarni kelajakda izchil rivojlantirish bo'yicha quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

1. "Harbiy sotsiologiya" bo'yicha davlat tilidagi adabiyotlar bazasini shakllantirish, va harbiy sotsiologik tadqiqotlar olib boruvchilar uchun mo'ljallangan sohaga oid darslik va o'quv qo'llanma, o'quv-uslubiy qo'llanmalarni hamkor tashkilotlar bilan birgalikda yaratish.

2. Harbiy faoliyat va mudofaa sohaga doir sotsiologik tadqiqot ishlarini amalga oshirish, tadqiqot natijalar asosida ilmiy maqola va monografiyalar chop etish.

3. Harbiy xizmatchilar faoliyatini takomillashtirishga doir sotsiologik tadqiqotlar olib borgan holda tegishli taklif va tavsiyalar ishlab chiqish.

4. Harbiy sohada "yetakchi sotsiolog" sifatida faoliyat ko'rsatayotgan Qurolli Kuchlar xizmatchilarining qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini yo'lga qo'yish.

5. Qurolli Kuchlar xizmatchilari va ularning oila a'zolariga ko'rsatilayotgan ijtimoiy xizmatning holati, muammo va kamchiliklarni empirik sotsiologik tadqiqotlar orqali o'rganish bo'yicha ilmiy izlanishlarni amalga oshirish.

Adabiyotlar:

1. Войны в истории человечества// <https://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/VONA.html>
2. Военная социология. Под ред. Верминенко.Ю., Соколовой И. – СПб.: Питер, 2020. – С. 66.
3. Андреева Г.М. Современная буржуазная эмпирическая социология. – М.: Мысль, 1965. – С. 45-46.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 4 августдаги ПҚ-3898-сон "Ўзбекистон Республикаси Куролли Кучлари харбий хизматчиларининг маънавий-маърифий савиясини ошириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида" ги Қарори // <https://lex.uz/docs/3854496>.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 22 февралдаги "Социологик тадқиқотлар ўтказишни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида" ги ПФ-5667-сон Фармони // <https://lex.uz/docs/4211807>.
6. Zaitov E. Orphanhood as a complex social phenomenon causing controversy in the world of

SHAHAR EKOTIZIMINI BOSHQARISHDA KOPENGAGEN TAJRIBASI

Kalonov Komil

Sots.f.n., professor

O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O‘zbekiston

Xaydarova Xilola

Tayanch doktorant

O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O‘zbekiston

Annotatsiya: Maqolada Kopengagen shahri ekotizimi, ekotizimning qulayliklari, shahar ekotizimining boshqaruvidagi amalga oshirilgan ishlar, olib borilgan yaxlit atrof-muhitni rejalashtirish siyosatining shahar ekotizimidagi o‘rni yoritilgan. Shuningdek, Kopengagen modelining yuzaga kelishi va uning mohiyatiga urg‘u berilgan. “Velosiped strategiyasi”ning shahar ekotizimidagi ijtimoiy voqelik sifatidagi o‘rni, xorijiy va mahalliy manbalarda yoritilganligiga ko‘ra tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: shahar ekotizimi, Kopengagen shahri, yashil poytaxt, velosiped strategiyasi, yashil hudud, regenerativ model.

THE COPENHAGEN EXPERIENCE IN URBAN ECOSYSTEM MANAGEMENT

Kamil Kalonov

Candidate of sociology, professor

National University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Khilola Haydarova

PhD student

National University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Abstract: The article discusses the ecosystem of the city of Copenhagen, the amenities of the ecosystem, the work done in the field of urban ecosystem management, the role of an integrated environmental planning policy in the urban ecosystem. The emergence of the Copenhagen model and its essence are also emphasized. The role of the "bicycle strategy" as a social reality in the urban ecosystem is analyzed in terms of its coverage in foreign and domestic sources.

Keywords: urban ecosystem, Copenhagen city, green capital, cycling strategy, green zone, regenerative model.

Shahar o‘zining o‘ziga xos ekotizimi bilan mamlakat hududida o‘z o‘rniga ega bo‘lib kelgan. Shu sababli ko‘plab insonlar shaharga qarab intiladilar, shaharda istiqomat qiluvchilar esa o‘zga shaharlarni o‘zlariga kashf etishni, o‘z ko‘zlari bilan ko‘rishni va sayohat qilishni afzal bilishadi. Shaharga tashrif buyuruvchilar esa shaharning ko‘zga ko‘ringan elementlariga diqqat-e’tiborlarini qaratishadi va aynan o‘zlariga ma’qul joylarda rasmga tushishni, estalikka yoki tadqiqotlari uchun dalil sifatida olib qolishni maqbul bilishadi. Ya’ni shahar ekotizimi ularda o‘zgacha taassurotni uyg‘otadi. Biroq, shu shaharda istiqomat qiluvchi aholigina shahar ekotizimidagi muammolar bilan yuzlashadi, undagi ijobiy va salbiy jarayonlar bilan kun kechiradi. Biroq, hamma shahar aholisi ham shahar ekotizimidan qoniqish hosil qilavermaydi, achinarlisi esa boshqaruvdagi bu holatga ko‘z yumishdir. Shahar ekotizimi boshqaruvida intilish bor, biroq natija yetarli emas. Bunga esa, shaharning geografik joylashuvi, iqtisodi, siyosiy boshqaruvi, ekologik holati, ba’zan turli iqlim va hattoki urush ham sabab bo‘lib kelmoqda. Shu sababli bu kabi muammolarni eng o‘lgan shaharlar ekotizimi boshqaruvini, bu boradagi xalqaro yondashuvlarni o‘rganish va ular erishgan tajribaga tayanish maqsadga muvofiqdir.

Shahar ekotizimini boshqarish ko'plab yondashuvlarni talab etadi. Davrlar taqazosi bilan shahar ekotizimini boshqarish nafaqat milliy, shuningdek dunyoviy ahamiyat kasb eta boshladi. Sababi shundaki, shahar ekotizimi to'laqonli ijobiy boshqarilmas ekan u insonning farovonligiga, shahar ekotizimining barqarorligiga, boshqa elementlarining saqlanib qolinishiga, ekotizim xizmatlarining to'liq ko'rsata olishiga imkon bermaydi. Shu sababli dunyo reytingida ko'plab mezonlarga ko'ra yuqori ko'rsatkichga ega bo'lgan va jahonda ijobiy baholangan, namuna sifatida o'rganishga loyiq bo'lgan shaharlarni o'rganish maqsadga muvofiqdir.

Bugungi kunda shahar ekotizimida o'ziga xos, eng toza shahar deb topilgan shahar – bu Kopengagen. Kopengagen Daniyaning poytaxti bo'lib, 5,5 million aholisiga ega shahar [2]. Kopengagen 10 ta shahar tumani (Indre-Bay, Vesterbro, Frederiksberg, Norrebro, Osterbro va b.) va 4 ta maxsus tumandan tashkil etilgan bo'lib, aholisining 96 foizini asosan daniyaliklar tashkil etadi. Biroq, bundan tashqari norveglar, nemislar, islandlar, shvedlar, gollandlar va boshqa millat vakillarini ham bu yerda uchratish mumkin[4].

Kopengagen shahri ekotizimi ko'plab ko'prik va tarixiy joylarga ega. Albatta, bu joylar mahalliy aholi uchun juda qadrli bo'lib, ular hayotidagi ayrim voqealarni, marosimlarni shu yerda o'tkazishni manzur bilishadi. Aytaylik, bizda tarixiy joylardagi daraxtlarga yaxshi niyat qilib ip bog'lashsa, Rossiyada “omad olib kelish” uchun ko'priklarga qulf osib qo'yish an'anasi mavjud. Biroq, Kopengagendagi ko'prikda esa ota-onalar uch yoshli farzandlari bilan borib, so'rg'ich bilan hayrlashish marosimini o'tkazishadi. Shu sababli ko'priklarda ko'plab bolajonlarning so'rg'ichlarini uchratish mumkin.

Kopengagen 2014-yilda Yevropada «Yashil poytaxt» mukofoti bilan taqdirlangan [2]. Albatta, bu mukofot ko'plab tashabbuskorlikni talab etdi. Buning uchun shahar boshqaruv kengashi 25 ta ekologik mobillik tashabbusi bilan chiqishgan. Nafaqat harakat, balki kerakli jalb etilgan mablag', ya'ni 1,2 milliard daniya kroni ularning bu boradagi harakatlarini oqladi [3]. Bugungi kunda eng ekologik toza shaharlardan biri bo'lib, buni uzoq yillargacha saqlab qolishga intilmoqda. Shahar ekotizimining boshqaruvida olib borilgan uzoq muddatli va yaxlit atrof-muhitni rejalashtirish siyosati bugungi kunda o'zini oqladi. Shaharning bugungi holatiga kelish uchun davlat siyosatida ko'plab ishlar amalga oshirilgan. Biroq asosiy qilingan ish 1995-yilda amalga oshirilgan “Velosiped strategiyasi” bo'ldi. Shahar ekotizimining boshqaruvida barcha sayohatlarning 75 foizini piyoda amalga oshirish maqsadi shaharda bepul vilosipeddan foydalanishni yo'lga qo'ydi. Bundan tashqari Daniyada avtotransport vositalari uchun yuqori soliqning joriy etilishi ham Kopengagen shahri aholisida velosiped madaniyatining yanada rivojlanishiga xizmat qildi. Bugun esa velosiped soni aholi sonidan ko'p. Uzunligi 1,5 km Stroget esa – Yevropadagi eng uzun piyodalar ko'chasi hisoblanadi.

Kopengagen shahri ekotizimi boshqaruvidagi eng asosiy maqsad 95 foiz aholisining sifatli qoniqish darajasiga erishish bo'lib, buni uzoq muddatli bo'lishini ta'minlash esa boshqaruvdagi eng asosiy yutuqdir [3]. Shu sababli bo'lsa kerak ko'plab mezonlarga ko'ra o'tkazilgan tadqiqotlarda birinchi qatorlarda rivojlangan va muammolardan holi shahar sifatida dunyoni lol qoldirib kelmoqda.

Daniyaning 40 foizdan ziyod ishlab chiqarishi Kopengagen hududida joylashgan bo'lsa-da, shahar ekologik ko'rsatkichlari yaxshi natijani ko'rsatmoqda. Va hattoki kam uglerodli iqtisodga o'tayotgani esa boshqaruvning ko'zga ko'ringan yutuqlaridan bo'ldi [1].

Kopengagen shahri ayni vaqtlarda regenerativ modelga o'tishni ko'zda tutgan. “Regenerativ” tushunchasi yondashuv sifatida shaharning ekologiyasi va insonlarning sog'lig'ini nazarda tutadi [5]. Bilamizki “shahar” tushunchasi orqali insonning foydalanishi uchun qulay bo'lgan ko'p qavatli binolar, ishlab chiqarish, savdo-sotiq, transport, dam olish maskanlari, chiqindilarni qayta ishlash kabilar ko'z oldimizda gavdalanadi. Undagi mahalliy ekotizimga esa ko'p e'tibor qaratilmaydi. Biroq, bu holat mahalliy ekotizim va undagi bioxilma-xillikka jiddiy o'z ta'sirini o'tkazishi tayin. Shu sababli regenerativ yondashuvda mahalliy ekotizimni tiklash va uni shahar ekotizimidagi butun tizim bilan integratsiyasini ta'minlash nazarda tutiladi. Bu bilan shahar ekotizimidagi bioxilma-xillikni asrashga erishish mumkin. Bu yondashuvda 4 ta vazifaga alohida urg'u beriladi: birinchidan, davlat organlarining majburiyatlarini uzoq muddatli va kuchli qilish, ikkinchisi, ijtimoiy va jismoniy

chora-tadbirlar, uchinchisi, shahar hududidagi aholining ishtiroki hamda imkoniyatlari muhokama qilinadi, to'rtinchidan, turli tajribaga ega shaxslar o'rtasida aloqa o'rnatishdir [2].

Shuningdek, bu yondashuv mintaqaning mahalliy sog'liqni saqlash tizimiga bo'lgan e'tiborini kuchaytirib, "iqlim va atrof-muhit" tizimining barqaror olib borilishiga erishishni ko'zda tutadi. "Iqlim va atrof-muhit" tizimi esa to'rt sohani, ya'ni birinchidan, barqarorlik do'stona kasalxonalar va muassasalar, ikkinchidan, mineral resurslar, uchinchidan, tuproqning ifloslanishi va to'rtinchisi, aylanma iqtisodiyot va iqlimga moslashishni o'z ichiga olgan yashil mintaqani o'z ichiga qamrab oladi [5, P.4]. Kopengagen shahri ekotizimning barqaror rivojlanishi undagi qabul qilingan qarorlar va ularning ijrosini ta'minlash bilan bevosita bog'liq bo'lib, "2015-2025 yillarga mo'ljallangan Kopengagen shahar tabiati strategiyasi" bu boradagi eng samarali siyosiy choralardan biridir. Xususan, strategiyada "Kopengagen shahri biologik xilma-xillik, mahalliy turlar va yashash joylarining kamayishini oldini olishga majburdir. Shunday qilib, sifatning maqsadi – shahar tabiati mustahkamlangan biologik xilma-xillik darajasiga yetishi kerak. Tabiat zonalari mahalliy tur uchun xonadon bo'lishi kerak" deya alohida ta'kidlangan [6, – P.19].

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, shahar ekotizimi boshqaruvida "shahar – aholi uchun" tamoyiliga ko'proq e'tibor berish maqsadga muvofiqdir. Shahar aholisining shahar ekotizimi boshqaruvidan qoniqish darajasi bu tamoyilni ishlayotgani yohud ishlamayotganini ko'rsatibgina qolmay, ularni bu borada amalga oshirilayotgan ishlarda faolligini ta'minlab beradi. Biroq, bunda aholining faoliyati ham muhim bo'lib, "boshqaruv-aholi" o'rtasidagi ijtimoiy hamkorlik bu boradagi yutuqlarni yaqqol namoyon etadi. Kopengagen shahri ekotizimining boshqaruvida esa bu tamoyilning ishlayotgani boshqaruv tizimidagi eng katta yutuq bo'lib, aholi qoniqish darajasi va dunyo bo'ylab o'tkazilayotgan turli tadqiqotlarda bu o'z tasdig'ini topmoqda.

Adabiyotlar:

1. Viktoria Peštová. Sustainable urban development: case study Copenhagen. https://journals.euba.sk/www_write/files/journals/edamba/content/2021/edamba_2021_pestov_a_fulltext.pdf
2. Fayed Lina, Elshater Abeer, Rashed Rowaida. Copenhagen: A Model for Regenerative Cities. <https://www.researchgate.net/publication/354074064>
3. Quélin and Smadja . HEC PARIS . SMART CITIES . The sustainable program of six leading cities. 2021. P.16-115. <https://www.hec.edu/sites/default/files/documents/Copenhagen-Smartcities-the-sustainable-program-six-leading-cities-soreport-2021-2%5B4%5D.pdf>
4. <https://planetofhotels.com/guide/ru/daniya/kopengagen>
5. Lotte N Lund. Designing the regenerative city? A case study of urban actors working to integrate ideas of biodiversity in Copenhagen // SBefin2022 Emerging Concepts for Sustainable Built Environment (SBefin2022). IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 1122 (2022) 012008. doi:10.1088/1755-1315/1122/1/012008
6. Copenhagen 2015 Bynatur i København, Strategi 2015-2025 / Urban Nature in Copenhagen, Strategy 2015-2025. P.40.

КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ КАК ПРОЦЕСС В КОЛЛЕКТИВЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Сабилова Умида

(DSc), доцент

Национальный университет Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

e-mail: umida-sabirova@yandex.ru

Хусанбаева Диёра

Студентка 2-го курса

факультета социальных наук

Национальный университет Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

Аннотация: В настоящее время для успешного функционирования любой организации персонал должен работать слаженно и максимально продуктивно. Результативность деятельности любой организации определяется не только усилиями конкретных сотрудников, сколько успехом командной работы. Недостаточно просто быть коллективом, важно формировать целостную команду с общими стремлениями и целями деятельности. В данной статье рассмотрена сущность команднообразования, базовые его составляющие, достоинства и недостатки применения тимбилдинга на практике.

Ключевые слова: командообразование, успех, сотрудники, организация, сплоченная команда, продуктивность.

TEAM BUILDING AS A PROCESS IN THE STAFF OF THE ORGANIZATION

Sabirova Umida

(DSc), Associate Professor

National University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

e-mail: umida-sabirova@yandex.ru

Khusanbayeva Diyora

2nd year student

Faculty of Social Sciences

National University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Abstract: For nowadays, for the successful functioning of any organization, the staff must work smoothly and as productively as possible. The effectiveness of any organization is determined not only by the efforts of specific employees, but also by the success of teamwork. It is not enough just to be a team, it is important to form a holistic team with common aspirations and goals of activity. This article examines the essence of team building, its main components, advantages and disadvantages of using team building in practice.

Keywords: teambuilding, success, employees, organization, cohesive team, productivity.

Одной из основных задач любой организации является стремление повысить профессиональную деятельность сотрудников. Важным элементом любой организации является команда. Когда коллектив представляет собой команду профессионалов и единомышленников, преданных друг другу и общему делу, то он достигает выдающихся результатов. На сегодняшний день командный подход активно используется для увеличения показателей качества рабочего процесса и лояльности сотрудников организации.

Но порой индивидуальных навыков и знаний сотрудников бывает недостаточно для эффективной деятельности организации. Важно рассматривать степень взаимосвязанности членов команды между собой. Сплоченность команды является основным условием высокой интеграции между членами групп, формирования отношений взаимопомощи, следствием чего

становится удовлетворение своим трудом, высокая дисциплина, осуществление внутригруппового контроля и повышение производительности, которое в наибольшей степени важно для любой организации.

Стремление повысить эффективность профессиональной деятельности сотрудников организации дало свое развитие направлению, которое носит название командообразование (англ. «teambuilding»).

Командообразование – это мероприятия, направленные на повышение сплоченности в группе и помогающих решить некоторые вопросы: повышение мотивации, сплоченности членов группы, определение лидеров и роли каждого из членов, развитие возможностей нестандартного мышления [1].

Поскольку совместное решение общих задач является более эффективным, чем простое подчинение руководителю, командообразование является результативным методом управления человеческими ресурсами. Данный подход предполагает поиск общих ценностей, открытый доступ к информации, поощрение сотрудничества и партнерства, развитие творческого группового и индивидуального потенциалов.

Команда – это не просто синоним к слову «коллектив», а слаженно функционирующая структура, используемая для повышения скорости и качества рабочей деятельности. В отличие от групповой работы, осуществляемой по принципу «приказ-подчинение», командная работа представляет собой живой социальный организм как некая акмеолого-психологическая общность, обладающая сознанием и чувством «мы» [2].

Разработка процесса командообразования должна быть направлена на конкретную команду, учитывать ее специфику, тип, характер автономности и характер управления со стороны организации [3].

Но чтобы говорить на должном уровне о сущности командообразования, о его задачах и составляющих, нужно понимать, как современные исследователи определяют значение терминов «команда».

На взгляд С.С. Фролова, команда – это группа людей, объединенных общей целью, во многом пересекающейся и совпадающей с личными интересами каждого [4].

«Команда – это группа людей, имеющих общие цели, взаимодополняющие навыки и умения, высокий уровень взаимозависимости и разделяющих ответственность за достижение конечных результатов» [5].

Принято выделять 3 базовых составляющих процесса командообразования:

1. Формирование и развитие навыков командной работы (teamskills). Сюда относят: вопросы ответственности, ситуационного лидерства, продуктивного взаимодействия работников, согласованного принятия командного решения и другие.

2. Формирование командного духа (teamspirit). Эта категория командообразования занимается установлением доверия, сплоченности, единства между членами группы. Teamspirit в большей степени связан с психологическим климатом организации.

3. Построение команды (teambuilding). Тимбилдинг прежде всего связан с оптимизацией структуры команды и функционально – ролевого распределения, а именно с: распределением ролей, формированием проектных команд, налаживанием горизонтальных связей внутри коллектива [6]. В коллективе, как сплоченной команде весьма развиты чувство интруппы, интрупповой фаворитизм (поддержка своей группы в любых, даже самых сложных ситуациях). Члены сплоченной группы эффективно работают просто в силу самого членства в данной группе (принадлежность к ней расценивается как вознаграждение). Они рассматривают себя как неотъемлемую часть коллектива организации, что положительно сказывается на работе организации [7].

Несмотря на очевидные достоинства командного подхода в управлении персоналом, необходимо учитывать и его недостатки, среди которых можно отметить невозможность «тиражирования», поскольку каждая новая команда «рождается» заново. Интересно и то, что командный подход позволяет в некоторой степени нивелировать эффект «социальной лени», при котором наблюдается падение индивидуальной эффективности в ходе совместной

деятельности в группе. Ошибочно полагать, что в процессе коллектив тянется за лучшим сотрудником, поскольку на практике группа выстраивается по самому низко результативному ее члену, так как производительность всей системы зависит от самого слабого элемента.

Избежать этой проблемы можно с помощью командообразования, что дает возможность группировать задачи таким образом, чтобы сотрудники изначально были объединены общей целью, но независимы в рамках отведенной роли. Это позволяет объединить потребность человека в социализации и обеспечить при этом эффективность персональной работы. К тому же единство идеи и чувство сопричастности не дают членам команды осознанно снизить уровень качества выполняемой работы или отказаться от нее.

Литература:

1. Рахманалиева А.А., Романович О.Г. Тимбилдинг и его задачи // Известия Иссык-кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран центральной Азии. 2017. - №1(16). - С.72-77.
2. Мясникова С.В. Социальные аспекты КСО в российской практике управления персоналом: перспективы и реалии: коллективная монография по результатам Международного научного интернет-симпозиума «Научные ответы на вызовы современности», 16-23 февраля 2016. – Одесса, 2016. – С.52-86.
3. Халина А.А. Командообразование как процесс и технология в организационном управлении / А.А.Халина. // Концепт. – 2015. – №9. – С.152-160.
4. Фролов С.С. Социология организаций: Учебник / С.С.Фролов. – М.: Гардарики, 2001. – 126 с.
5. Рахманалиева А.А. Методика разработки и проведения программ тимбилдинга по дисциплине «Team-Менеджмент»: Учебно-методическое пособие для студентов IV курса программы «Управление Малым Бизнесом». – Бишкек: КРСУ, 2015. – С. 11-15.
6. Рахманалиева А.А. Тимбилдинг и его задачи / А.А.Рахманалиева, О.Г.Романович // Известия Иссыккульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. – 2017 – № 1-2(16). – С. 72-77.
7. Фролов С.С. Социология организаций: Учебник / С.С.Фролов. – М.: Гардарики, 2001. – 121с.
8. Akramov Kh. Social capital as a factor of improving the quality of life. 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7975645>
9. Alikariyev N. Assessment of the socio-economic development of the Republic of Uzbekistan in the conditions of digitalization. 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7975325>
10. Sabirova U. International experiences of higher education quality assessment. 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7975632>

YOSHLAR IJTIMOYIY-SIYOSIY FAOLLIGINI OSHIRISH – USTUVOR VAZIFA

Jiyanmuratova Gulnoz

Sots.f.f.d. (PhD), dotsent

O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O‘zbekiston

e-mail: g.jiyanmuratova@nuu.uz

Nurqulov Bunyod

Magistrant

O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O‘zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda yoshlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish masalalari davlat siyosatining ustuvor vazifalaridan biri ekanligi asoslangan. Mustaqillik yillarida O‘zbekistonda yoshlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish borasida qabul qilingan me‘yoriy-huquqiy baza tahlil etilgan.

Kalit soʻzlar: Yoshlar, ijtimoiy-siyosiy faollik, yoshlar ijtimoiy-siyosiy faolligi, yoshlarga oid davlat siyosati, Konstitutsiya, qonun, farmon, qaror, konsepsiya, strategiya.

INCREASING THE SOCIAL AND POLITICAL ACTIVITY OF YOUTH IS A PRIORITY TASK

Dzhiyanmuratova Gulnoz

PhD in Sociology, associate professor

National University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

e-mail: g.jiyanmuratova@nuu.uz

Nurkulov Bunyod

Master's student

National University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Abstract: In this article, it is based on the fact that the issues of increasing the socio-political activity of young people in Uzbekistan are one of the priority tasks of the state policy. In the years of independence, the legal framework adopted in Uzbekistan for increasing the socio-political activity of young people is analyzed.

Key words: Youth, socio-political activity, youth socio-political activity, youth state policy, Constitution, law, decree, decision, concept, strategy.

Mamlakatimizda kuchli fuqarolik jamiyati va huquqiy demokratik davlat barpo etish maqsadi yolida koplak ishlar amalga oshirildi va oshirilmoqda. Albatta, ushbu ezgu maqsadlarga erishishni mamalakatimiz aholisining yarmidan koʻpini tashkil etuvchi yoshlar ishtirokisiz tasavvur etib boʻlmaydi. Zero, Prezident Sh.M.Mirziyoyev bu haqda toʻxtalar ekan, quyidagilarni alohida taʼkidlagan edi: “Biz mamlakatimizda qanday dastur va rejalar qabul qilsak, ularning barchasida umidimiz, kelajagimiz boʻlgan yoshlarimiz manfaatlarini alohida hisobga olmoqdamiz” [1].

Shuni qayd etib oʻtish joiz-ki, uqarolik jamiyati yuksak fazilatlariga ega boʻlgan insonlar jamiyati hisoblanadi. Fuqarolik jamiyatida qonunlar ustuvorligi taʼminlanadi, inson huquq va erkinliklari qaror topadi, siyosiy partiyalar va institutlar, mafkura va fikrlarning xilma-xilligi taʼminlanadi, insonga uning iqtisodiy, siyosiy va madaniy hayoti shakllarini erkin tanlash kafotlatlanadi, fuqarolarning oʻzini oʻzi boshqarish organlarining mavqei yuksak boʻladi. Mamlakatning har bir fuqarosi fuqarolik institutlari faoliyatida keng ishtirok etadi va ular orqali siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, maʼnaviy va huquqiy jihatdan oʻz ehtiyojlarini qondiradi. Fuqarolik jamiyatida davlat va uning organlari faoliyati ustidan fuqarolarning jamoatchilik nazorati oʻrnatiladi. Shu maʼnoda, 2018-yilning 12-aprel kuni qabul qilingan Oʻzbekiston Respublikasining “Jamoatchilik nazorati toʻgʻrisida”gi OʻRQ-474-son Qonuni [2] fuqarolik jamiyatining huquqiy asoslaridan biri hisoblanadi. Shuningdek, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 4-martdagi PF-6181-sonli Farmoni bilan 2021-2025-yillarda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish Konsepsiyasi [3] tasdiqlangan boʻlib, uning maqsadi mamlakatimizda erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish, inson huquqlari va qonuniy manfaatlarini, demokratik qadriyatlarni himoya qilish, aholining siyosiy madaniyati va huquqiy ongini oshirish, davlat organlari va nodavlat notijorat tashkilotlari oʻrtasida ijtimoiy sheriklik munosabatlarini hamda dolzarb masalalarni hal etishda hamkorligini kuchaytirish, respublikada barcha sohalarida amalga oshirilayotgan islohotlarda nodavlat notijorat tashkilotlarining tashabbuskorligi va faolligini oshirish hisoblanadi.

Ijtimoiy-siyosiy faollikning shakllanishida eng muhim huquqiy asos va omil – bu Oʻzbekiston Respublikasining Konstitutsiyasidir. Ushbu fundamental hujjat demokratik jamiyatimizning rivojlanishi, fuqarolik jamiyatini shakllanishi va takomillashishining qonuniy kafolatidir.

Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlis palatalarining “Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi toʻgʻrisida”gi Konstitutsiyaviy qonun loyihasi boʻyicha referendum oʻtkazish toʻgʻrisida qarori asosida joriy yilning 30-aprel kuni referendum oʻtkazilib, 1-maydan eʼtiboran yangi tahrirdagi Konstitutsiya kuchga kirdi. Bu mamlakatimiz ijtimoiy-siyosiy hayotida muhim voqea

bo'ldi, chunki konstitutsiyaviy qonun loyihasini tayyorlash jarayoni bir necha bosqichda amalga oshirildi. Uni shakllantirish va tayyorlashda BMT, YEXHT, SHHT, YEI, Turkiy davlatlar tashkiloti va boshqa xalqaro tuzilmalar tomonidan qabul qilingan 400 dan ziyod xalqaro hujjat, 190 ga yaqin mamlakat konstitutsiyasi puxta o'rganildi va chuqur tahlil qilindi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha takliflarni shakllantirish va tashkiliy chora-tadbirlarni amalga oshirish yuzasidan Konstitutsiyaviy komissiya tuzilib, fuqarolardan takliflar olindi. Mazkur komissiya takliflarni o'rganib chiqqanidan so'ng Konstitutsiyaviy qonun loyihasi shakllantirilib, umumxalq muhokamasiga qo'yildi. Bundan tashqari, loyiha bir necha bor turli darajada muhokama qilindi, 10 ga yaqin xalqaro ekspertizadan o'tkazilib, xorijlik mutaxassislar tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Konstitutsiyaviy qonun loyihasi yuzasidan 220 mingdan ortiq taklif kelib tushgan bo'lsa, shundan ularning 60%dan ortig'i bevosita yoshlar tomonidan berilganligi qayd etildi. Ushbu takliflarning har to'rttadan bittasi loyihadan joy olganligi e'tirof etildi. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada yoshlar masalasiga alohida e'tibor qaratilgan. Bu, albatta, bejiz emas, chunki yuqorida qayd etganimizdek, O'zbekiston – yoshlar mamlakati, aholimizning 18 milliondan ortig'ini yoshlar tashkil etadi.

Yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning XIV bobi “Oila, bolalar va yoshlar” deb nomlangan. Mazkur bobning 79-moddasi bevosita yoshlarga bag'ishlangan bo'lib, unda “Davlat yoshlarning shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, ekologik huquqlari himoya qilinishini ta'minlaydi, ularning jamiyat va davlat hayotida faol ishtirok etishini rag'batlantiradi. Davlat yoshlarning intellektual, ijodiy, jismoniy va axloqiy jihatdan shakllanishi hamda rivojlanishi uchun, ularning ta'lim olishga, sog'lig'ini saqlashga, uy-joyga, ishga joylashishga, bandlik va dam olishga bo'lgan huquqlarini amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratadi”, deyilgan [4]. Ko'rinib turganidek, yoshlarning shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, ekologik huquqlarini himoya qilish, jamiyat va davlat hayotida faol ishtirok etishi, o'z haq-huquqlarini amalga oshirishi uchun shart-sharoit yaratish, ularga ma'naviy, intellektual, ijodiy, jismoniy va axloqiy jihatdan rivojlanishiga sharoit yaratish hamda bandligini ta'minlash majburiyatini davlat o'z zimmasiga olmoqda. Bu esa, o'z navbatida, yoshlarimizga rag'bat berish barobarida, hayotda o'z salohiyatini to'laqonli namoyon etishiga imkoniyat yaratadi.

Mamlakatimiz mustaqilligining dastlabki yillaridanoq yoshlar haqida qayg'urilgan, ularning zamon talablari darajasida ta'lim-tarbiya olishi, vatanparvar bo'lishi, salomatligini mustahkamlashi, o'z kuchi, bilim va salohiyatini namoyon etishi uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan va yaratilmoqda. Zero, intellektual salohiyatini yuqori, dunyoqarashi keng, mustaqil fikrlaydigan va ijtimoiy jihatdan faol avlodni voyaga yetkazish va tarbiyalash davlatimiz siyosatining ustuvor yunalishlaridan biri hisoblanadi. Barcha islohotlar negizida qonuniy sharoitlar bo'lishi lozim. Mamlakatimizda yoshlarni huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularga zarur shart-sharoitlar va imkoniyatlarni yaratish borasida mustahkam huquqiy baza mavjud. U yildan-yilga zamon talablariga hamohang ravishda takomillashtirib borilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasining “Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida”gi, “Ta'lim to'g'risida”gi yangi tahrirdagi qonunlari, yoshlar masalasiga oid Prezident farmonlari, qarorlari hamda “O'zbekiston yoshlari – 2030” konsepsiyasi yoshlarimizga zamonaviy standartlar asosida ta'lim-tarbiya berish, ularning iqtidorini yuzaga chiqarish, ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Mamlakatimizda davlat hokimiyati, boshqaruv organlari, yoshlar tashkilotlarining samarali faoliyatlari tashkil etilmoqda. Yoshlarni qo'llab-quvvatlashda, ularning huquq va erkinliklarini himoya qilish kafolatlarini ta'minlashda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining o'rni bugungi kunda juda sezilarli hisoblanadi. Uning quyi – Qonunchilik Palatasida “Yoshlar Parlamenti” tashkil etilganligi ham yoshlarga bo'lgan diqqat-e'tiborning yorqin ifodasidir. Xususan, dunyo aholisining yarmidan ko'pini 30 yoshgacha bo'lgan insonlar tashkil etsa-da, butun dunyo bo'yicha yosh deputatlarning ulushi 2,6 foizga ham yetmasligi, O'zbekistonda esa bu ko'rsatkich 6 foizni tashkil etishi xorijiy ekspertlar tomonidan ham ijobiy baholandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasida [5] ma'naviy-ma'rifiy va tarbiyaviy ishlar ta'sirchanligini oshirish bo'yicha amalga oshirilishi belgilangan tadbirlar qatorida yoshlarning qonun

hujjatlari mazmun-mohiyatidan xabardorligi, huquqiy ongi va madaniyatini rivojlantirish, ularda sogʻlom turmush tarziga rioya etish, inson huquqlari, gender tengligi, tinchlikparvarlik va millatlararo totuvlik, vijdon erkinligi, barcha millat va elatlarning tillari, urf-odatlar va anʼanalarini hurmat qilish kabi umuminsoniy qadriyatlar bilan birga milliy-axloqiy qadriyatlarni kamol toptirish, ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy faollik, mustahkam fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish masalasi alohida qayd etilgan.

Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 18-yanvardagi 23-son qaroriga muvofiq tasdiqlangan Oʻzbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasida [6] esa yoshlarning jamoat tashkilotlari va siyosiy partiyalardagi faolligi va ishtiroki sust darajada ekanligi qayd etilib, ularning saylov jarayonlari, siyosiy partiyalarning yoshlar qanotlari faoliyatidagi ishtiroki holati bu boradagi ishlarni yanada kuchaytirishni taqozo etishiga alohida eʼtibor qaratilgan. Mazkur konsepsiyaning 4-bobida yoshlarga oid davlat siyosatining 11-ustuvor yoʻnalishi sifatida yoshlar jamoat tashkiloti, siyosiy partiyalarining yoshlar qanotlari faoliyatini qoʻllab-quvvatlashga qaratilgan maqsadli dasturlarni amalga oshirish; yoshlarning siyosiy ongini oshirish, ularning siyosiy jarayonlardagi faol ishtirokini qoʻllab-quvvatlash vazifalari alohida qayd etilgan.

Xulosa oʻrnida qayd etib oʻtish lozim-ki, yoshlarning ijtimoiy-siyosiy faolligi, yaʼni jamiyat hayotida faol boʻlishi kelajakka ishonch tuygʻusi asosida shakllanadi. Oʻzbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi huzuridagi Yoshlar muammolarini oʻrganish va istiqbolli kadrlarni tayyorlash instituti tomonidan Oʻzbekiston yoshlarining davlat va nodavlat tashkilotlar hamda fuqarolik jamiyatining boshqa institutlariga nisbatan ishonch darajasini oʻrganish boʻyicha 2021-yil iyun oyida oʻtkazilgan tadqiqot natijalariga koʻra, respondentlar tomonidan yuqori ishonch darajasi Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti (64,8%) va uning Administratsiyasiga (35,6%) nisbatan bildirilgan [7]. Bu mamlakatimizda yoshlarga oid davlat siyosati strategiyasi toʻgʻri tanlanganligi va yoshlar tomonidan eʼtirof etilayotganligini namoyon etadi.

Adabiyotlar:

1. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Oʻzbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 27 yilligiga bagʻishlangan tantanali marosimdagi nutqi // Xalq soʻzi, 2018-yil, 1-sentabr. №180-181.
2. Qonun hujjatlari maʼlumotlari milliy bazasi, 13.04.2018-y., 03/18/474/1062-son.
3. Qonun hujjatlari maʼlumotlari milliy bazasi, 04.03.2021-y., 06/21/6181/0182-son.
4. Qonunchilik maʼlumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son.
5. Qonun hujjatlari maʼlumotlari milliy bazasi, 09.10.2019-y., 06/19/5847/3887-son.
6. Qonun hujjatlari maʼlumotlari milliy bazasi, 19.01.2021-y., 09/21/23/0056-son.
7. Ёшлар ва ишонч. Ўзбекистондаги ҳолат таҳлили. 2021йил июнь.
8. Фарфиев Б.А. Ёшларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллиги // Ёшлар муаммолари ва уларнинг ечими: III Респ. илм.-амал. анж. мат. – Тошкент, 2003.
9. Жиянмуратова Г.Ш. Ўзбекистонда фуқаролик жамияти шароитида ёшлар ижтимоий-сиёсий фаоллиги динамикаси // Журнал социальных исследований. – 2020. – Т. 3. – №. 1.
10. Seitov A. Life orientations of the youth of Uzbekistan // Bulletin of Science and Practice, 2018, 4(11). – С. 467-475.
11. Isropilov M. Mechanisms of increasing social activity of youth in uzbekistan. 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7975726>.
12. Dzhiyanmuratova G. Youth social activity is a priority direction of state policy. 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7975654>.

YOSHLAR MA'NAVIYATINI SHAKLLANTIRISHDA OLIY TA'LIM MUASSASALARI VA OILA HAMKORLIGI

Axmedova Feruza

Sots.f.n.(PhD), dotsent

O'zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annatsiya: Maqolada oliy ta'lim jarayonini isloh qilishda yangicha yondashuvlar joriy etilishi, unda jadallashtirilgan texnologiyalar va texnika, usullar va vositalarni o'quv jarayonida qo'llashligi, kasbiy kompetensiyalar tarkibini kreativ fikrlash elementi asosida kengaytirish, ta'limtarbiya jarayonlarida mavjud an'anaviy o'qitish metodlari hamda umumiy mahorat yo'nalishlarini yangilangan integrativlik orqali aks ettirish va qo'llashning ahamiyati kabi dolzarb masalalarga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim, tarbiya, kompetensiya, bilim, mutaxassis, texnika, texnologiya, usul.

COOPERATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND FAMILY IN FORMING THE SPIRITUALITY OF YOUTH

Akhmedova Feruza

PhD in sociology, associate professor

National University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Abstract: The article introduces new approaches to the reform of the higher education process, in which accelerated technologies and techniques, methods and use of tools in the educational process, professional composition of competencies expansion, education based on the element of creative thinking. Traditional teaching methods available in the fields and general skill reflecting directions through renewed integrativeness and focused on topical issues such as the importance of application.

Keywords: Education, upbringing, competence, knowledge, expert, technique, technology, method

O'zbekiston Respublikasida kadrlar tayyorlash tizimi hukumatning doimiy e'tiborida bo'lib kelayotgan sohalaridan biri hisoblanadi. Birinchi Prezident I.A.Karimov ta'biri bilan aytganda "buyuk maqsadlarimizga, ezgu niyatlarimizga erishishimiz, jamiyatimizning yangilanishi, hayotimizning taraqqiyoti va istiqboli amalga oshirilayotgan islohotlarimiz, rejalarimizning samarasi taqdiri – bularning barchasi, avvalambor, zamon talablariga javob beradigan yuqori malakali, ongli mutaxassis kadrlar tayyorlash muammosi bilan chambarchas bog'liq". Shu boisdan, doimo mamlakatimizda islohotlarning asosiy komponentlaridan biri – aynan kadrlar tayyorlash tizimi bo'lib kelgan. O'zbekiston Respublikasining 1997-yilda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni hamda "Kadrlar tayyorlash" Milliy dasturlarida ushbu ustuvorlik o'zining yaqqol ifodasini topgan. Mazkur hujjatlarda keltirilganidek, oliy ta'lim tizimi "hayot talablariga qarab tashkil qilinishi" lozim.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikni qo'lga kiritgach, o'z hayotining barcha sohalarini sifat jihatidan yangilash, dunyoviy demokratik davlat va bozor iqtisodiyotiga asoslangan fuqarolik jamiyatini barpo etish yo'lidan bormoqdaki, ushbu buyuk maqsadlarni amalga oshirish uchun jamiyat barcha a'zolarining, ayniqsa, respublika aholisining yarmidan ko'pini tashkil qiladigan yoshlarning kuch-g'ayratini safarbar etish talab qilinadi. Biroq bu jarayon o'z-o'zidan sodir bo'lmaydi. Jamiyat yoshlar qay tarzda shakllanayotganiga hech qachon befarq bo'lmagan. Mamlakatimiz siyosatida jamiyatning yuksak ma'naviyatga hamda ma'rifatli insonni shakllantirishga tayanishi alohida o'rin tutadi. Uchinchi ming yillikning birinchi navbatdagi vazifasi – yangi avlodni shakllantirish masalasini hal qilishda yoshlar ongida mustahkam ma'naviy tushunchalarni, insonparvarlik va demokratik

qadriyatlarini mustahkamlashga, tarixiy ildizlarni bilishga, milliy an'analarni tiklashga ulkan o'rin ajratilgan.

Yurtboshimiz Sh.M.Mirziyoyev: "Hozirgi zamon sharoitida, aholining hayot sifati va darajasi davlatning raqobatbardoshligining asosiy ko'rsatkichi bo'lib, progressning muhim faktori – ta'lim sohasining roli o'smoqda. Innovatsion rivojlanishsiz, keng ilmiy – texnik kooperatsiyasiz va yangi texnologiyalarni tatbiq etmasdan, fan va texnika yutuqlarisiz ijtimoiy – iqtisodiy progressni tasavvur etib bo'lmaydi, ilmiy – texnik almashinuvni faollashtirib, fanning har xil sohalarida o'zaro tadqiqotlarni o'tkazish lozim"ligini[1] ta'kidladilar.

Mamlakatimiz o'z taraqqiyotining yangi davriga qadam qo'ygan hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi 2017-2021-yillarda rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi asosida barcha sohalarida keng ko'lamli o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Prezident Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "...islohotlarning muvaffaqiyati, mamlakatimizning dunyodagi rivojlangan, zamonaviy davlatlar qatoridan munosib o'rin egallashi avvalo ilm-fan va ta'lim-tarbiya sohasining rivoji bilan, bu borada bizning dunyo miqyosida raqabotdosh bo'la olishimiz bilan uzviy bog'liq".

Yoshlar ma'naviyatini shakllantirishda ta'lim muassasalari bilan fuqarolik jamiyati institutlari hamkorligi masalalari o'rganish mamlakatimizning hozirgi rivojlanayotgan fuqarolik jamiyatining talablaridan biridir. O'zbekistonda demokratik huquqiy davlat, kuchli demokratik jamiyati barpo etish maqsadi inson huquqlari va manfaatlarini jamiyatni rivojlantirish va davlat qurilishining eng ustuvor yo'nalishi etib belgilanishiga olib keldi. Bu borada yurtboshimiz: "... bugun O'zbekistonda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar, avvalambor, xalq bilan muloqot prinsipiga g'oyat uyg'un va xamoxang bo'lib, bizning ish faoliyatimiz samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi" [2] dedilar. Yoshlar bilan ishlashda bugungi kunning yangilanishi demokratlashuvi va modernizatsiya jarayonlari xam milliy-ma'naviy qadriyatlarini hisobga olgan holda fuqarolik institutlari bilan ijtimoiy hamkorlikda faoliyat olib borish zaruriyati tasdiqlanmoqda.

Tarbiya oila, mahalla, o'quv muassasalarining hamkorligini oqilona tashkillashtirib, ta'limiy va tarbiyaviy masalalarni ijobiy hal qilish imkoniyati yaratiladi.

Ma'lumki, Bugungi kunda ta'lim-tarbiya jarayoniga yuqori intellektual texnologiyalar, ilm-fanning eng ilg'or yutuqlarini tatbiq etish, ta'limning ijtimoiy imkoniyatlarini kengaytirishga kadrlar tayyorlash tizimini rivojlantirishda muhim omil sifatida qaralmoqda.

Jamiyatga malakali kadrlarni yetkazib berish bilan bir qatorda yoshlarni ma'naviy-axloqiy, komil insonlar bo'lib shakllanishiga e'tibor qaratilmog'i darkor. Bu borada nafaqat ta'lim muassasalari balki oila, ota-onalar bilan hamkorlikda amaliy ishlar olib borilsa maqsadga samarali erishiladi. Ma'lumki, ota-onalar farzandlarini kamolga yetkazishlarida boshlang'ich ta'lim muassasalarida alohida e'tibor berib, oliy ta'lim muassasalarida bu ko'rsatgichni pasaytirib yuborishadi. Oliy ta'lim muassasalarida "Ota-onalar kuni" tadbirlarining samaradorligini oshirish muhim masalalaridan biridir.

Oila va ta'lim muassasalari o'rtasida tashkil etilgan hamkorlikning bosh g'oyasi ota-onalar uchun pedagogik yordam ko'rsatishdan iboratdir. Ota-onalar bilan olib boriladigan ishlar qo'yidagicha:

A) Ota-onalar bilan o'tkaziladigan suhbatlar

Suhbatlar yakka hamda umumiy tarzda olib boriladi. Ilk suhbat chog'ida talabalarni ma'naviy jihatdan ma'naviy tarbiyalash, ularda ma'naviy madaniyatni qaror toptirish muvaffaqiyatini ta'minlash kafolati bo'lgan ota-onalar va farzandlarining ijtimoiy anketa so'rovlar o'tkazish mumkin.

So'rovnomalar ikki xilda bo'lib, ulardan birinchisi, har bir talabaning umumiy portretini tasvirlovchi, diagnostik tavsifga ega, ikkinchi turdagi so'rovnoma esa ota-onalarning ijtimoiy tarbiyani yo'lga qo'yish, farzandlar ma'naviy madaniyatini shakllantirishga ularning shaxsiy munosabatlarini aniqlashga xizmat qiluvchi so'rovnomalardir. Quyida birinchi turdagi so'rovnomaning umumiy mazmunini keltiramiz:

"Siz o'z farzandingizni qay darajada bilasiz?" nomli so'rovnoma mazmuni quyidagicha:

1. Farzandingiz ushbu o'quv maskanida nechanchi yil tahsil olmoqda?
2. Farzandingiz so'nggi o'quv yilidagi o'zlashtirish darajasi sizni qoniqtiradimi?

3. Farzandingizni fanlarga bo'lgan munosabati qanday?
4. Uning fanlarga bo'lgan qiziqishini baholay olasizmi?
5. Ijtimoiy munosabatlar (oila, jamoada va keng jamoatchilik o'rtasida tashkil etiladigan munosabatlar) jarayonida ishtiroki qanday?
6. Farzandlaringizga munosib bo'lgan muhitning ma'naviy-axloqiy iqlimi qanday? U kimlar bilan do'stlashgan, ularning ma'naviy qiyofasi sizning talablaringizga javob bera oladimi?
7. Katta farzandingizga nisbatan salbiy munosabat yoki salbiy ta'sir ko'rsatganliklarining guvohi bo'lganmisiz?
8. Uning oilada tutgan o'rni qanday?
9. O'quv yurti yoki oila o'rtasida vujudga kelgan shaxsiy ziddiyatlar bormi?

Dastlabki suhbat hamda ota-onalar tomonidan to'ldirilgan so'rovnoma natijalarini tahlil etib, ular bilan tashkil etiladigan suhbat yo'nalishi va mazmunini belgilab beradi.

Respublikamizda jamiyatni demokratlashtirish va modernizatsiyalash jarayoni kadrlarni tayyorlash ishiga yangidan-yangi talablarni qo'yimoqda. Mustaqillik yillarida qo'lga kiritilgan ulkan yutuqlar bilan birga, real ta'lim-tarbiya sharoitida ko'zga tashlanayotgan ayrim muammolar hamkorlikda faoliyat olib borishni takomillashtirishni alohida talab etmoqda. Ular jumlasiga quyidagilarni kiritish mumkin:

1) Talaba-yoshlarning ma'naviyatini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalari vositasidan, jumladan, videoselektor xonalaridan foydalanilgan holda mamlakatimizdagi yetuk olimlar, ustoz va murabbiylar bilan birgalikda onlayn rejimda davra suhbatlarini uyushtirish. Hamda ushbu suhbatga talaba-yoshlarning ota-onalari orasidagi yetuk olimlar, ustoz va murabbiylarini keng jalb etish;

2) Yoshlarning ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarga yanada qiziqtirish va samaradorligini ta'minlash maqsadida talaba-yoshlarning o'zaro qiziqtirgan masalalarida ijodiy kechalar uyushtirish va ularni OAVlarida keng yoritish. Faol bo'lgan talaba-yoshlar ota-onalariga tashakkurnoma xatini jo'natish;

3) "Ustoz-shogird" tizimida, professor-o'qituvchi va talabalar ota-onalari o'rtasidagi kommunikatsiyani jadallashtirish. Har bir murabbiy Telegram messenjeri orqali o'z guruhi talabalarining ota-onalari bilan, farzandlarining yutuq va kamchiliklari masalasiga oid ma'lumotlar almashinuvi yo'lga qo'yilishi;

4) Ma'naviy-ma'rifiy masalalarni olib borilishida Ota-onalar g'amho'rlikini keng yo'lga qo'yish va chora-tadbirlar rejasini tuzishda ulardan ham takliflar berishini so'rab turish;

5) Talaba-yoshlar o'rtasidagi ijodiy kechalarga ota-onalarni jalb etish va birga uyushtirishni taklif qilish;

6) Talaba-yoshlar o'rtasida o'z oilalari bilan g'ururlanish tuyg'usini shakllantirish maqsadida "Mening oilam" fotoalbomini yaratish va boshqalar.

7) Barcha ota-onalarni farzandlarining ta'lim, sog'liqni saqlash kabi muhim ijtimoiy ko'rsatgichlar bo'yicha ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish maqsadida hamkorlikka chaqirish;

8) Boquvchisini yo'qotgan, kam ta'minlangan oilada tarbiya topayotgan talabalarga ijtimoiy yordam ko'rsatish, ularning yot g'oyalar ta'siriga tushib qolishini oldini olish maqsadida ishga joylashish masalalarida yordam ko'rsatish;

9) Yoshlarning ijtimoiy, ma'naviy, moddiy, ta'lim, sog'liqni saqlash, ruhiy holatlaridagi muammoli vaziyatlarni aniqlashda va ularni oldini olishda talabalarning ota-onalari bilan suhbatlarni yo'lga qo'yish izchilligi orqali faoliyat yuritish;

10) Yoshlarning professor-o'qituvchilar va ota-onalari bilan ijtimoiy munosabatidagi muammoli vaziyatlarni aniqlash maqsadida ruhshunos testlari va sotsiolog so'rovnomalardan foydalanish samaradorligini keng yo'lga qo'yish.

Bu kabi tadbirlarni yanada kuchaytirish, talabalarning ota-onalari bilan nafaqat onlayn tarzda balki jonli muloqot tarzda o'tkazilgan tadbirlar, yig'ilishlar o'zining ijobiy natijasini beradi. Yoshlarni o'z kasbining yetuk mutaxassislari bo'lib shakllanishida, uning ma'naviy-axloqiy

sifatlariga ahamiyat berish va komil inson bo'lib voyaga yetkazish nafaqat ta'lim muassasasi balki ota-onalarning ham o'z vazifalari va o'z mas'uliyatlari mavjudligini unutmazlik zarur.

Adabiyotlar:

1. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Совете министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества с докладом на тему: «Сегодня как никогда важно внимание к просвещению». 19 октября 2016. <https://www.gazeta.uz/ru/2016/10/19/priorities/>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murajaatnomasi.- Toshkent: O'zbekiston, 2018., 80b.
3. Akhmedova F.M. Priorities in the development of education. 2023 y. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7975700>
4. Ахмедова Ф.М. Подход восточных мыслителей к проблеме формирования личностных и профессиональных качеств у молодого поколения Журнал социальных исследований, 2020 <https://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020>
5. Вяткина Ю.А. и др. Демонстративное потребление молодежи сквозь призму интернета и социальных сетей. 2023.Т. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7975628>
6. Ахмедова Ф. Вопросы национально-этнической толерантности молодежи . 2023 . <https://doi.org/10.5281/zenodo.7975668>
7. Dzhiyanmuratova G., Yuldoshev Sh. Improving the legal culture of youth – a priority objective of state policy. 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7975634>
8. Alikariyeva A. Ta'lim sifati menejmentini rivojlantirishda xalqaro modellar <https://doi.org/10.5281/zenodo.7975694>
9. Сабирова У. Использование потенциала молодёжи в модернизации общества. 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7975722>

O'ZBEKISTONDA IJTIMOYIY HIMOYA SOHASINING INSTITUTSIONAL O'ZGARISHI

Xushvaqova Nargiza

Sots.f.f.d. (PhD), o'qituvchi

Andijon davlat universiteti, Andijon, O'zbekiston

Annotatsiya: Maqolada bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida aholini ijtimoiy himoya qilish tizimi ko'rsatib berilgan. Ijtimoiy himoya qilish tizimi tomonidan barcha ehtiyoji bor aholini qamrab olinishi, ijtimoiy ish xodimlarining malaka darajasini oshirish, nafaqa va ijtimoiy xizmatlarning markazlashuvi, nogironlikni tibbiylashtirish masalalari o'z yechimini topayotganligi ijtimoiy himoya tizimining rivojlanishiga va samaradorligining ortishiga olib kelishi mumkinligi ilmiy bashorat qilingan.

Kalit so'zlar: Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, nogironligi bor bo'lgan va imkoniyati cheklangan aholi, yoshlarning ijtimoiy-huquqiy himoyasi, deinstitutionalizatsiya, "Ijtimoiy yagona reestr" axborot tizimi, ehtiyojmand oila.

INSTITUTIONAL CHANGES IN THE FIELD OF SOCIAL PROTECTION IN UZBEKISTAN

Khushvakova Nargiza

PhD in sociology, teacher

Andijan State University, Andijan, Uzbekistan

Abstract: The article shows the system of social protection of the population in the Republic of Uzbekistan today. It has been scientifically predicted that the social protection system covers all the population in need, increases the qualification level of social workers, centralization of allowances and social services, and solving the issues of medicalization of disability can lead to the development of the social protection system and an increase in its efficiency.

Key words: Ministry of Labor and Social Protection of the Population, Ministry of Employment and Labor Relations, population with disabilities and limited opportunities, social and legal protection of youth, deinstitutionalization, "Social Single Register" information system, needy family.

Mamlakatimizda 2001-yilga qadar aholini ijtimoiy himoya qilish bilan tuman yoki shahar ijtimoiy ta'minot bo'limlari, hududiy ijtimoiy ta'minot boshqarmalarining keng tarmog'ini o'zida mujassamlashtirgan, ijtimoiy himoya bilan asosan ta'minot vazirligi shug'ullangan. 2001-yilda mamlakatimizda Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi tuzilgach, ijtimoiy himoya vazifalari mazkur idoraga o'tkazilgan. 2016-yilning fevral oyida mazkur idora Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi sifatida qayta tashkil etilib, bugungi kunda aholini bandlikka ko'maklashish va professional tayyorlash sohasida umumiy siyosatni aniqlash, mehnat bozorida faol dasturlarni amalga oshirish bo'yicha vazifalarni amalga oshirib kelmoqda.

Aholini va oilalarni ijtimoiy himoya qiluvchi davlat organlari ro'yxati 2020-yilda Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi, Yoshlar ishlari agentligi idoralari bilan to'ldirildi. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligining vazifasiga ijtimoiy yordamga muhtoj ehtiyojmand oilalar va bolalarni aniqlash, ijtimoiy nafaqa oluvchi fuqarolarni mahalla darajasida ro'yxatga kiritish, ularning hisobini olib borishdan iborat.

Yoshlar ishlari agentligi funksiyalari esa yosh oilalarning, yoshlarning ijtimoiy-huquqiy himoyasini tashkil etish, institutsional ta'lim muassasalarini tugatgan yetim va ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalar bandligiga ko'maklashish chora-tadbirlarini o'z ichiga qamrab oladi. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar asosida O'zbekistondagi aholini ijtimoiy himoya qilish tizimini quyidagicha tasavvur qilish mumkin [1].

O'zbekiston hukumati va BMT agentliklari tomonidan aholini ijtimoiy himoya qilishni mustahkamlash bo'yicha BMT qo'shma loyihasi doirasida sohaning tadqiq qilinishi va olingan tahliliy ma'lumotlarga ko'ra, o'zbek jamiyatida ijtimoiy himoya tizimida bir qancha kamchiliklar va bartaraf etilishi lozim bo'lgan jihatlar aniqlandi:

- ijtimoiy himoya qilish tizimining institutsional tarqoqligi, mas'ul tashkilotlar o'rtasidagi vertikal va gorizontal hamkorlik yetarli darajada shakllanmaganligida namoyon bo'lmoqda;

- ijtimoiy himoya bilan qamrab olish darajasining pastligi ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan barcha aholi qatlamlari, oilalar, bolalar va keksalar qamrab olinmaganligida namoyon bo'lmoqda;

- Ijtimoiy himoya tizimi kadrlar malakasining yetishmasligi va tarqoqligi yordamga muhtoj aholi qatlamlariga samarali xizmat ko'rsatish va muammolarini yechish samaradorligi pastligida namoyon bo'lmoqda;

- ehtiyojmand aholi qatlamlari, kam ta'minlangan oilalar va bolalarni ijtimoiy himoya qilish va qo'llab-quvvatlash bo'yicha yagona davlat nazorat-boshqaruv tashkilotining yo'qligi bolalar muassasalari, ta'limini deinstitutionalizatsiya qilish islohotlaridagi sustkashlikka olib kelmoqda. 2021-2022-yillardagi qator institutsional o'zgarishlardan so'ng mazkur tizimning bugungi kundagi ko'rinishini quyidagicha tasavvur qilish mumkin:

- nafaqa va ijtimoiy xizmatlarning tarqoqligi, ya'ni aniq manzilli va tartibli asosda oilalarga va muhtoj insonlarga yetkazib berishdagi muammolar ularning aniq bosqichlar va ketma-ketlikda amalga oshirilmayotganligi bilan asoslanmoqda;

- nogironlikni tibbiylashtirish holati, ya'ni nogironlarga faqatgina tibbiy ko'makka muhtoj insonlar sifatida qarash holati ularning ijtimoiy faol bo'lish imkoniyatini chegaralamoqda hamda ularni ta'lim va ishga joylashishda ko'maklashish ehtiyojini ko'rsamoqda.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Mahallalarda ijtimoiy xizmatlarni ko‘rsatish va ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga yordam berish tizimini yangi bosqichga ko‘tarish hamda xotinqizlarni kasbga o‘rgatish ishlarini yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori. 2022-yil 29-iyun. PQ-300-son. <https://lex.uz/docs/6086363>

3. O‘zbekistonda ijtimoiy himoya tizimini mustahkamlash” loyihasi. <https://mehnat.uz/uz/pages/uzbekistonda-izhtimoiy-himoya-tizimini-mustahkamlash-loyihasi>

RAQAMLI JAMIYATDA INTERNET KOMMUNIKATSIYALARINING JAMOATCHILIK FIKRIGA TA’SIRI

Burxanov Xusniddin

Sots.f.f.d. (PhD), mustaqil izlanuvchi

O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O‘zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli jamiyatda rasmiy va norasmiy internet kommunikatsiyalarining jamoatchilik fikriga ta’siri o‘rganilgan. Shu bilan birga raqamli jamiyatda insonlar tomonidan global Internet tarmog‘idan olinayotgan axborotlarning ahamiyati ochib berilgan. Shuningdek, maqolada axborot kompyuter tizimidagi imkoniyatlarning kengayishi, turli mazmundagi veb-saytlarning ko‘payishi, internet tarmoqlarida axborot ekstremizmi muammosi dolzarbligini ortishi sabablari yoritilgan. Bundan tashqari, o‘z mazmuniga, maqsadi va yo‘nalishlariga ko‘ra, destruktiv faoliyat olib borish belgilari mavjud bo‘lgan axborotlar majmuasini tuzish, axborotlarni kompyuter tarmog‘i orqali insonga ruhiy ta’sir o‘tkazish, inson ruhiyatiga destruktiv ta’sir o‘tkazadigan ma’lumotlar, ular mazmunini anglamaydigan axborotlardan Internet tarmog‘idagi maqolalarda foydalanish holatlari tadqiq etilgan.

Kalit so‘zlar: axborot xavfsizligi, jamoatchilik fikri, destruktiv axborot, kiber internet, terrorism, radikalizm, manipulyatsiya, transformatsiya, ommaviy kommunikatsiya, texnologiya, segment, innovatsiya.

THE EFFECT OF INTERNET COMMUNICATIONS ON PUBLIC OPINION IN A DIGITAL SOCIETY

Burkhanov Khusniddin

PhD in sociology, independent researcher

National University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Abstract: This article examines the issues of formal and informal Internet communications in a modern digital society, and their impact on public opinion. At the same time, the importance of information received by people from the global Internet for today is revealed. The article also examines the reasons for the expansion of the capabilities of the computer information system, the rapid increase in the number of websites of various content, the increasing urgency of the problem of information extremism on the Internet. In addition, the procedures for the formation of directed information have been studied, including the psychological impact on a person through computer networks, signs of the content of a destructive component, the use of information on the Internet as a tool that distorts the content of real objectivity.

Key words: information security, public opinion, destructive information, cyber Internet, terrorism, radicalism, manipulation, transformation, mass communications, technology, segment, innovation.

Jamoatchilik vakillarining kiber internet tarmog‘idagi rasmiy saytlarda joylashtirilgan ma’lumotlardan o‘z faoliyatida samarali foydalanishi natijasida inson o‘zining ijtimoiy, iqtisodiy faoliyati, ma’naviy, shaxsiy talablarini qondirishi uchun chegaralanmagan imkoniyat, auditoriyaga

ega bo'ldi. Taraqqiyotda shaxs omilining favqulodda zarurligini Yaponiya, Janubiy Koreya, Xitoy, Singapur va boshqa davlatlarning favqulodda tez rivojlanib olganligidan yaxshi bilamiz [1; 45]. Ushbu mavzu tadqiq etilishining dolzarbligi, amaliy ahamiyati muayyan sur'atda jamiyat ilmiy texnologik rivoji jarayonini ilmiy sotsiologik tadqiq qilish, ikkinchi tomondan, ushbu jarayon zaminida vujudga kelgan gnoseologik bo'shliqni to'ldirish zaruriyati bilan belgilanadi. Ta'kidlash lozimki, yangi taraqqiyot bosqichi davrida global kompyuter tarmog'ining jadal rivojlanishi, uning auditoriyasi tobora kengayishi jarayoni kuzatilmoqda. 1995-yilda jahonda internetdan foydalanuvchilar soni 10 million bo'lgan bo'lsa, 2005-yilga kelib ular soni 1 mlrd. dan oshib ketgan. Bunday jadal o'sish natijasida global internet inson faoliyatida universal ijtimoiy kommunikatsiya rolini bajarmoqda [2; 107-108].

Jamiyatda inson resursining paradigmalar o'zgarishlar qonuniyati transformatsiyasi so'nggi yillarda "raqamlashtirish" raqamli tushunchasini turli xil axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan bog'liq so'zini etimologik jihatdan tahlili:

birinchidan, insonning ijtimoiy borliqini, axborot kompyuter tizimidagi imkoniyatlarning kengayishi, sotsial voqelikni ijodiy o'zgartirish va "o'zlashtirishi" uchun zarur intellektual bazani, innovatsion texnologiyani yaratishi – *metodologik asosga*;

ikkinchidan, jamiyat taraqqiyotida global kompyuter tarmog'ining jadal rivojlanishi, sotsial omillar rolining ustuvorlashish qonuniga muvofiq, raqamli jamiyat integratsiyasi va differentsiatsiyasi – *intellektual asosga*;

uchinchidan, raqamli jamiyat mexanizmlarini takomillashtirish hamda rivojlanish tendensiyasini, sotsial-iqtisodiy munosabatlari tizimini innovatsion mazmundagi o'zgarishlarini optimal tashkillashtirish, boshqarish va nazorat qilishga mutasaddi tashkiliy institutlar faoliyati – *institutsional asosga*;

to'rtinchidan, axborot xavfsizligining kommunikativ texnologiyalar taraqqiyoti, ommaviy kommunikatsiyalarning auditoriyaga ta'sirini dinamik tendensiyasi va yo'nalishlarini aniqlashning ilmiy bashorat tamoyillarini takomillashtiruvchi faoliyat – *futurologik asosga* ega [3; 977-984].

Raqamli jamiyatning transformatsiyalashuvi va integratsiyalashuvi, paradigmalar xususiyatlarini obyektiv va subyektiv shart-sharoitlari institutsional va sotsial tizimlar faoliyatiga ta'siri kuzatilmoqda. Axborot kommunikatsiyalari, innovatsion kompyuter texnologiyalarining jadal rivojlanishi fuqarolik jamiyati taraqqiyotida sifat darajasi oshishiga olib keldi. Bunday voqelik taraqqiyotdagi yangi bosqich globallashtirish va raqamli jamiyat shakllanishi munosabati bilan vujudga keladigan ijtimoiy, iqtisodiy yo'nalishdagi muammolar mohiyati va mazmunini anglash zaruriyatini vujudga keltirdi.

Katta ma'lumotlarga ega texnologiyalardan foydalanish, onlayn va oflayn makonni gibridlanishi, raqamli kommunikatsiyani ommalashishi raqamli tuzilishdagi dunyoning paydo bo'lishiga olib keldi [4].

O'zbekistonda bozor iqtisodiyoti munosabatlari chuqurlashuvi sharoitida ilmiy-texnik taraqqiyot bevosita global kompyuter tizimi, global internet tarmog'idagi milliy segment saytlari jadal rivoji jarayoniga bog'liq. Shuningdek, ushbu jarayon, o'z navbatida, ijtimoiy tizimdagi, uning turli sohalaridagi chuqur islohotlar, innovatsion mazmundagi o'zgarishlar mohiyatini, amaliyotdagi o'rnini anglatadi. Fuqarolik jamiyati rivojining hozirgi davri kommunikatsiya sohasida muhim inqilobiy o'zgarishlarni o'z boshidan kechirmoqda, inson faoliyatida kiber internetning axborot vositasi sifatidagi ijtimoiy ahamiyati oshib bormoqda, ushbu jarayonda internet olami kommunikatsiyasi kompyuterlashtirishi asosiy, yetakchi o'rinni egallaydi. Jahon internet tarmog'ining boshqa ommaviy axborot vositalaridan muhim farqi, uning sahifalarida faqat professional jurnalistlardan tashqari, boshqa soha vakillari, professional hisoblanmagan kommunikatorlar, maxsus ma'lumotga ega bo'lmagan shaxslar ham ishtirok etadi. Kasbi jurnalist bo'lmagan shaxslar blogger nomi ostida internet tarmog'idagi rasmiy va norasmiy saytlardagi ishtiroki bilan jamoatchilik vakillari fikrini bildiradi, katta hajmdagi internet auditoriyadagi ijtimoiy fikr shakllanishiga muayyan darajada ta'sir o'tkazadi, bu jarayon insonlar orasidagi fikr almashuv natijasida internet tarmog'idagi norasmiy saytlarda axloqiy chegaradan chiqish holatlari ham mavjud. Shu bilan birgalikda, jahon internet tarmog'i kanallaridagi axborot hajmi oshib ketganligi,

ko'payganligi natijasida ushbu axborotlarning sifati pasaydi. Bizning fikrimizcha, buning asosiy sababi, norasmiy saytlardagi internet maqolalari mualliflari tomonidan asoslanmagan, chuqur tahlil qilinmagan ma'lumotlarni tayyorlash bilan chegaralanib, faqat axborotni jahon internet tarmog'iga uzatishga bo'lgan shaxsiy ishtiyoqning mavjudligi bilan belgilanadi. Demak, bunday voqelik jiddiy va murakkab ijtimoiy muammo mavjudligidan dalolat beradi. Ushbu jarayon global tarmoqning innovatsion kommunikativ potentsiali bilan, ya'ni internet auditoriyasining faol qismi tomonidan bildirilgan fikrlar, ikkinchi tomondan, internet tarmog'ini ijtimoiy boshqaruv monitoringi amaliyoti mexanizmlaridagi kamchiliklarda namoyon bo'ladi.

Yangi sotsial aloqalar va munosabatlarda, yangi sotsial amaliyotda raqamli texnologiyalar kuchayib borar ekan, bunday holatda "raqamlashuv" shakllanishi "sotsial fakt" [5; 41].

Global kompyuter tizimidagi norasmiy saytlarda salbiy mazmundagi axborotlar hajmining ko'payishi, axborotlarni nazorat qilish imkonining yo'qligi, internetga nisbatan axborot xavfsizligiga qarshi manba sifatidagi ijtimoiy fikrni shakllantiradi. Ta'kidlash lozimki, internet tarmog'ida turfa axborotlar joylashtirilishi, jumladan, ma'naviy qashshoqlik, axloqiy tubanlikni targ'ib qiladigan, pornografiya, «ommaviy madaniyat» kabi salbiy materiallar ham mavjud [2; 118-119].

Ta'kidlash lozimki, jamiyatdagi transformatsion o'zgarishlarda kommunikativ texnologiyalardagi taraqqiyot, ommaviy kommunikatsiyalarning auditoriyaga ta'siri muhim o'rin tutadi. Shuning uchun ham rasmiy va norasmiy kommunikatsiyalarning jamiyat yangi taraqqiyot bosqichidagi o'rni, inson faoliyatiga ta'siri jarayonlari, vujudga kelgan yangi axborot va kommunikatsion texnologiyalari potentsiali, informatsion texnologiyalar va internet kommunikatsiyalarning yaqin kelajakda ijtimoiy, iqtisodiy hayotdagi o'rnini o'rganish sotsiologiya fani nuqtai nazaridan tadqiq qilish zaruriyati mavjud.

Kiber internet tarmog'i milliy segmentida rasmiy va norasmiy internet kommunikatsiyalarining jamoatchilik fikriga ta'sirini aniqlash uchun O'zbekistonda yangi rivojlanish bosqichiga mansub bo'lgan, ya'ni jamiyatdagi ijtimoiy kommunikativ va ijtimoiy-madaniy transformatsiyalarning nazariy asoslarini tahlil qilishning kompleks mexanizmlarini takomillashtirish lozim. Ta'kidlash kerakki, hozirgi jamiyat rivojida global kompyuter tarmog'i ommaviy kommunikatsiyalar faoliyatida innovatsion vosita rolini bajarmoqda. Ushbu jarayon bilan birgalikda, hozirgi davrda axborot ekstremizmining mamlakat xavfsizligi, tinchligi, O'zbekiston konstitutsion tuzumi, yoshlar ma'naviy, axloqiy kamoloti uchun xatarli fenomen ekanligini qayd etish lozim.

Shuning uchun, jahon internet tarmog'idagi axborot ekstremizmining maqsadi, mazmuni, kimlarga mo'ljallanganligi, qanday ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy natijalarga, ijtimoiy oqibatlarga olib kelishini tadqiq qilish, prognozlashtirish lozim. Shu bilan birga, hozirgi davrda O'zbekistonga nisbatan qanday axborot xurujlari mavjudligi, uning salbiy qirralari, tarqalish geografiyasi, axborotlarni tarqatish mexanizmlari haqida sotsiologik mazmundagi xulosa va tavsiyalar berish lozim. Bu borada global internet tarmog'ining ijtimoiy boshqaruv tizimini yaratib, suveren mamlakatimiz xavfsizligini ta'minlashi kerak. Yuqoridagilarni hisobga olib, «O'zbekiston Respublikasi axborot makonidagi ruxsatsiz kirishga urinishlar va kompyuter virus hujumlari to'g'risida o'z vaqtida xabardor qilish va javob qaytarish metodlari va vositalaridan foydalanib, butunjahon internet axborot tarmog'ining milliy segmentidagi veb-saytlarning axborot xavfsizligini ta'minlash mexanizmini amalga oshirish zarurligi belgilab qo'yilgan» [6].

Shuning uchun jamiyat a'zolari orasida internet tarmog'i milliy segmentidan foydalanish darajasi, olingan axborotlarning inson faoliyatidagi zaruriyati va uning faoliyati, ma'naviy dunyosi, milliy g'oya maqsadlari shakllanishidagi foydalilik darajasiga oid axborotlar xavfsizligini ta'minlashning innovatsion usullarini hayotga tatbiq qilish, yosh avlodni tarbiyalash, kadrlar tayyorlash jarayonida samarali foydalanishning innovatsion metodikasi mazmunini takomillashtirishga doir empirik tadqiqotlarni muntazam o'tkazib turish lozim. Sotsiologik so'rovlarning muhim xususiyati undan olingan natijalar asosida mustaqil xulosalar, jamoatchilik fikri hisobga olingan holda, jamiyat rivojlanishining strategik yo'nalishlarini, ijtimoiy muammolar yechimini, innovatsion, ratsional asosda aniqlashga xizmat qiladigan tavsiyalar vujudga kelishi mumkin. Bugungi kunda bu tavsiyalar sotsial dunyoda asqotishi mumkin. Sotsial dunyo, ma'lumotni avtomatik qayta ishlash va boshqa texnik infrastrukturalar, medialashuvning chuqur shakllanishi,

algoritm ishi orqali yaratilmoqda [7]. Shuningdek, empirik kuzatishlar natijasida internet tarmog'idagi rasmiy va norasmiy saytlardagi mavjud axborotlarning realligi, haqqoniyligi, obyektivligi, ijtimoiy muammolar yechimidagi o'rniga mustaqil baho berish imkoniyati yaratiladi.

Empirik kuzatishlar shuni tasdiqlaydi-ki, kiber internet tarmog'ida norasmiy saytlarda ijtimoiy mazmundagi axborotlar bosimining oshib borishi monitoringi takomillashtirilmasa, O'zbekiston jamiyati rivojiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Buning uchun rasmiy va norasmiy saytlarda tarqatilayotgan axborotlar mazmuni va uning auditoriyasiga oid ma'lumotlarni tahlil qiladigan davlat tashkilotlari faoliyatini kuchaytirish, ularni eng so'nggi kompyuter texnikasi bilan ta'minlash, ushbu jarayonni jahondagi yetakchi axborot kompyuter texnologiyalari talablari asosida tashkil qilish, texnikaviy qoloqlikka barham berish, xalqaro kompyuter tarmog'i monitoringini amalga oshirish maqsadga muvofiq.

Qolaversa, O'zbekiston jamiyati yangi rivojlanish bosqichida global kompyuter tarmog'ida radikal, ekstremistik tashkilotlar tomonidan joylashtirilgan axborotlarning ijtimoiy hayotdagi salbiy ta'sirini sezgan va uning oqibatlarini anglagan. Jumladan, internet tarmog'ida norasmiy saytlarda tarqatilgan xabarlarda ommada demokratik islohotlarning natijalariga ishonchsizlik hosil qilishga urinishlar, jamiyatdagi real muhitning salbiy jihatlariga urg'u berishga intilish, jamiyatda o'tish davrida sodir bo'lgan ijtimoiy qiyinchiliklarga bardosh bermaslik xususiyatini shakllantirishga harakat qilindi. Internetda, xususan, norasmiy saytlar tomonidan tarqatilayotgan salbiy axborotlarga, kommunikativ ta'sirdagi tajovuzkorlikni omma ongiga singdirishga qaratilgan harakatlar mavjud. O'zbekistonda hozirgi davrda axborot xavfsizligini ta'minlash dolzarb muammo bo'lib, amaliy ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ham quyidagi takliflar ilgari surilmoqda:

birinchidan, axborot tizimi sohasi hozirgi jamiyat uchun ijtimoiy, iqtisodiy muammolarni yechishda, mamlakat mudofaasining milliy xavfsizligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydigan mexanizmlarni takomillashtirishda ijtimoiy omil vazifasini bajaradi, uning tarqalishiga, omma vakillari, boshqaruv xodimlari, tadbirkorlar va yoshlar tomonidan ilmiy asosda, tizimli yondashuv talab qilinadi;

ikkinchidan, global internet tarmog'idagi norasmiy saytlarda O'zbekiston xavfsizligiga salbiy ta'sir o'tkazishga harakat qiluvchi, axborot urushi tarafdorlari faollashdi. Axborot bosimining oshib borishi global kompyuter tarmog'ining rivojlanishi, norasmiy saytlardagi axborot hajmining oshib ketganligi natijasida, ularning inson faoliyati, tafakkuriga ta'siri kuchaydi. Shuning uchun hozirgi sharoitda internet tarmog'idagi, ayniqsa, norasmiy saytlar faoliyati nazoratini kuchaytirish, axborotlar oqimini boshqarishning takomillashgan usullaridan foydalanish zarur;

uchinchidan, hozirgi davrda, ya'ni bozor iqtisodiyoti munosabatlari, globallashuv, axborotlashgan jamiyat tobora chuqurlashayotgan sharoitda jahon hamjamiyati a'zolari, global internet tarmog'ini ijtimoiy nazorat qilishning yagona mexanizmini, shakl va vositalarini shakllantira olmadi. Harakatdagi xalqaro tashkilotlar, ular orasida mavjud bo'lgan g'oyaviy va iqtisodiy mazmundagi kelishmovchiliklar natijasida ushbu muammoni yakdillik bilan hal qila olmadilar. Ushbu muammo, ayniqsa, ijtimoiy kommunikativ transformatsion jarayonlarni o'z boshidan kechirayotgan mamlakatlarda, shu jumladan, O'zbekistonda ham axborotlashuv tizimida muayyan qiyinchiliklarni tug'dirdi. Shuning uchun ham norasmiy saytlar faoliyatini nazorat qilish va milliy segmentda milliy manfaatlariga munosib axborotlarni joylashtirish mexanizmini kuchaytirish lozim.

Adabiyotlar:

1. Бекмуродов М. Замонавий бошқарув социологияси. Монография. – Тошкент: Ёшлар. 2020. – Б 45.
2. Зборовский Г.Е., Шуклина Е.А. Образование как ресурс информационного общества // Социол. исслед. 2005. № 7.
3. Вершинина И.А., Лядова А.В. Данные в цифровом мире: Новые возможности или дополнительные риски? // Вестник РУДН. Сер.: Социология. – 2020. Т. 20. № 4. DOI: 10.22363/2313-2272-2020-20-4-977-984.
4. Beck U. The Metamorphosis of the World: How Climate Change is Transforming Our Concept of the World. Cambridge, Malden: Polity, 2016. 240 p.

5. Marres, N. (2017). Digital Sociology: The Reinvention of Social Research. Cambridge: Polity Press. 2017.
6. Ўзбекистон Республикаси ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги тўғрисида низом. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси (www.lex.uz) 2017 йил 18 октябрь.
7. Hepp A. Deep Mediatization. Routledge, 2019. 248 p.

ZAMONAVIY IJTIMOYIY VOQELIKNI AKS ETTIRISHDA AHOLINI RO'YXATGA OLISH VA UNING SAVOLNOMA SHAKLLARINING O'RNI

Yeshniyazov Djamshid

mustaqil izlanuvchi (PhD)

Davlat statistika qo'mitasi huzuridagi Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar instituti, Toshkent, O'zbekiston
e-mail: jamshide@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur tezisda O'zbekiston Respublikasida ilk marotaba o'tkazilgan sinvo tariqasida aholini ro'yxatga olish tadbiri muhimligi ko'rib chiqilgan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 11-noyabrdagi O'zbekiston Respublikasida aholini ro'yxatga olishga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish chora-tadbirlari to'g'risidagi 710-son qaroriga muvofiq 2021-yil noyabr oyida Andijon viloyatining Xo'jaobod tumani, Toshkent viloyatining Yuqorichirchiq tumani, Xorazm viloyatining Xiva shahri hamda Toshkent shahrining Yashnobod tumanlarida aholini sinov tariqasida ro'yxatga olish tadbirida foydalanilgan sinov tariqasida aholini ro'yxatga olish dasturi hamda savolnoma shakllari tahlil etilgan hamda kelgusida Respublika miqyosida amalga oshiriladigan yoppasiga aholini ro'yxatga olish uchun savolnoma shakllarini takomillashtirish yuzasidan tegishli takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: Sinov tariqasida aholini ro'yxatga olish, aholini ro'yxatga olish dasturi, aholini ro'yxatga olish savolnoma varag'i shakllari, shaxsga oid savolnoma shakli, respondent, uy xo'jaligi.

THE ROLE OF POPULATION REGISTRATION AND ITS QUESTIONNAIRE FORMS IN REFLECTING THE MODERN SOCIAL REALITY

Yeshniyazov Djamshid

independent researcher (PhD)

Institute of Personnel Training and Statistical Research under
the State Statistics Committee, Tashkent, Uzbekistan
e-mail: jamshide@mail.ru

Abstract: In this thesis, considered the importance of the pilot census, which was held for the first time in the Republic of Uzbekistan, analyzed the program and forms of questionnaires used during the pilot population census in November 2021 year in the territories of the Khojaabad district of Andijan region, Yurkichirchik district of Tashkent region, in the city of Khiva Khorezm region and Yashnabad district of Tashkent city in accordance with the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated November 11, 2020 №710 On measures for organizing and conducting the population census of the Republic of Uzbekistan, as well as relevant proposals for improving the forms of surveys for the population census are given, which will be held at the republican level in the future.

Keywords: Pilot population census, program of population census, forms of questionnaire of population census, form on individual questions, respondent, households.

Kirish. Har bir davlatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida demografik jarayonlarning roli katta bo‘lib, aholi o‘sishi, joylashuvi, demografik tarkibi va boshqa muhim jihatlarni ilmiy o‘rganish muhim hisoblanadi. Aholi ham ishlab chiqaruvchi kuch, ham iste‘molchi sifatida jamiyat taraqqiyotida hal qiluvchi rolga ega. Respublikada barqaror va samarali iqtisodiyotni shakllantirishga qaratilgan iqtisodiy islohotlar markazida demografik vaziyat turadi.

O‘zbekistonda o‘ziga xos demografik vaziyat vujudga kelgan bo‘lib, u aholi o‘shish sur‘atining o‘sishi, tug‘ilish darajasining ortishi, o‘lim ko‘rsatkichlarining pasayishi, shu bilan bir vaqtda mehnatga layoqatli yoshdagi aholi sonining ko‘payishida o‘z aksini topmoqda.

Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2022-yil 20-dekabr kuni Oliy Majlis va O‘zbekiston halqiga yo‘llagan murojaatnomasida, o‘tgan yili mamlakat aholisi 36 milliondan oshib, har yili 900 ming yangi avlod kirib kelayotganini ta‘kidladi. Biz O‘zbekiston deb atalmish katta va inoq oilaning har bir a‘zosi tinch va farovon hayot kechirishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratishga harakat qilayabmiz. Odamlar bizdan yangi maktablar, bolalar bog‘chalari va shifoxonalarni qurishimizni, ta‘lim va tibbiyot sifatini yaxshilashimizni, ichimlik suvi va elektr energiyasi, yo‘llar va transport bilan bog‘liq muammolarini hal qilishimizni, ish o‘rinlari sonini ko‘paytirishimizni, tadbirkorlik uchun yangi imkoniyatlar yaratishimizni, adolatni ta‘minlashimizni, ovoragarchilik, byurokratiya va korrupsiyani yo‘q qilishimizni kutmoqdalar. Shuning uchun yangi O‘zbekiston o‘zgarishida “Avvalo – shaxs, keyin – jamiyat va davlat” tamoyili asos bo‘lib xizmat qiladi [1].

Tahlil va natijalar. Aholi to‘g‘risida eng aniq va ishonchli ma‘lumotlar aholini ro‘yxatga olish orqali to‘planadi va ularning o‘ziga xos xususiyatlari mavjud. Aholini ro‘yxatga olish maxsus ilmiy asoslangan statistik amal bo‘lib, uning maqsadi aholining soni va tarkibi to‘g‘risida ma‘lumot olishdan iboratdir. Aholini ro‘yxatga olish mamlakatning mutlaq butun aholisi to‘g‘risida demografik xususiyatga ega ma‘lumotlarni yig‘ish, ushbu jarayonlarni o‘rganish hamda tizimga solish imkonini beradi, aholi soni va tarkibi prognozlarini, shuningdek, boshqa demografik prognozlar ishlab chiqish uchun asos vazifasini o‘taydi.

Aholini ro‘yxatga olish yakunlariga qarab o‘tmish va hozirgi davr haqida fikr va mulohazalar yuritish hamda kelajakni prognoz qilish mumkin bo‘ladi. Qator holatlarda aholini ro‘yxatga olish – aholining yoshi, jinsi, milliy tarkibi, ma‘lumot darajasi, nikoh holati, bandligi va boshqa tavsiflari haqida ma‘lumotlar olishning yagona manbai bo‘lib xizmat qiladi. Aholini ro‘yxatga olish – bu mamlakat aholisining muayyan vaqtdagi “fotosurati”ni olish imkonini beruvchi umumdavlat miqyosidagi keng ko‘lamli tadbir bo‘lib, aholi to‘g‘risidagi ishonchli axborot manbai hisoblanadi. Sinov tariqasida aholini ro‘yxatga olish yoppasiga aholini ro‘yxatga olishga tayyorgarlik bosqichi hisoblanib, aholini ro‘yxatga olish hujjatlarini, uslubiy-tashkiliy taraflari sinovdan o‘tkazilib, tegishli xulosalar chiqarilib, tegishli tartibda o‘zgartirishlar kiritish imkonini beradi [2].

Shundan kelib chiqqan holda, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qaroriga muvofiq 2021-yil 1-25-noyabr kunlari Andijon viloyatining Xo‘jaobod tumani, Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumani, Xorazm viloyatining Xiva shahri hamda Toshkent shahrining Yashnobod tumanida aholini sinov tariqasida ro‘yxatga olish tadbiri o‘tkazilgan [3].

Sinov tariqasida aholini ro‘yxatga olish dasturi 11 bo‘limdan tashkil topgan bo‘lib, tegishliligi bo‘yicha 11 bandga bo‘lingan bo‘lib, har bir band muayyan “mavzularga” bag‘ishlangan. Jumladan:

- asosiy demografik ko‘rsatkichlarga tegishli savollar;
- aholining mexanik harakati, migratsiyasiga tegishli savollar;
- aholining milliy xususiyatlari, fuqaroligiga tegishli savollar;
- aholining ta‘lim darajasiga tegishli savollar;
- uy xo‘jaligi a‘zolarining iqtisodiy holatiga tegishli savollar;
- aholining bandligiga tegishli savollar;
- bolalar soniga tegishli savollar;
- turar-joy xususiyatlariga tegishli savollar;
- uy xo‘jaligi a‘zolarining sog‘lom turmush tarzi yuritishlariga tegishli savollar;
- O‘zbekiston Respublikasiga vaqtincha kelgan xorijiy davlatlar fuqarolari va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslar to‘g‘risidagi shaxsga oid ma‘lumotlarni yig‘ish bo‘yicha savollar;
- aholining ayrim toifalariga nisbatan beriladigan savollar [4].

Ko‘rinib turibdiki, aholini ro‘yxatga olish dasturi aholining barcha qatlamlarini qamrab olib, aholi to‘g‘risida to‘liq ma‘lumot yig‘ish imkonini beradi. Bu esa, o‘z navbatida, respublikaning qaysi hududida ishsizlar qancha, hududlarning bog‘chalar, maktablar, sport inshootlari bilan ta‘minlanganlik darajasi, aholining turmush sharoiti, hududlarning ichki hamda tashqi migratsiya holati to‘g‘risida aniq ma‘lumotlar shakllanishiga zamin yaratadi.

Ushbu jarayonlarda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 11-noyabrda qabul qilingan “O‘zbekiston Respublikasida aholini ro‘yxatga olishga tayyorgarlik ko‘rish va uni o‘tkazish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 710-son qarori bilan tasdiqlangan sinov tariqasida aholini ro‘yxatga olish dasturi hamda ushbu dastur asosida ishlab chiqilgan savolnoma varag‘i shakllari aholi o‘rtasida so‘rov o‘tkazish asosida to‘ldirilgan. Bu jarayonda aholining shaxsga oid ma‘lumotlarning maxfiyligi ro‘yxatga oluvchi hamda mutasaddi tashkilotlar tomonidan kafolatlanadi hamda barcha shaxsga oid ma‘lumotlar faqatgina statistik maqsadlarda foydalanilib, umumlashtirilgan ma‘lumotlar ko‘rinishida chop etiladi.

Zamonaviy jamiyatda korxonalar statistik hisobotlarida iqtisodiyotning rivojlanishi to‘g‘risida asosiy statistik ma‘lumotlarni taqdim etadilar. Shu bilan birga, davlatning ko‘p qirrali statistik ma‘lumotlarga bo‘lgan ehtiyojlari shunchalik kattaki, statistik hisobotlar bilan bir qatorda statistik ro‘yxatga olish ma‘lumotlari ham alohida ahamiyatga ega. Demak, aholini ro‘yxatga olish muayyan vaqt uchun aholi soni, tarkibi va tuzilishi to‘g‘risida axborot beradi [5].

Xulosa va takliflar. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, sinov tariqasida aholini ro‘yxatga olish tadbiri xalqaro tavsiyalar asosida ishlab chiqilgan metodologik hujjatlari asosida o‘tkazilgan.

Shu bilan bir qatorda, sinov tariqasida aholini ro‘yxatga olish dasturi va aholini ro‘yxatga olish savolnoma shakllaridagi savollarga so‘rov o‘tkazish jarayonlarida aholi o‘rtasida tushunmovchilik va e‘tirozlarga sabab bo‘lganligi ham aniqlangan.

Shundan kelib chiqib, sinov tariqasida aholini ro‘yxatga olish savolnoma varag‘i shakllarini takomillashtirish bo‘yicha mazkur ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi:

- tadqiqotlar natijalariga ko‘ra, aholini ro‘yxatga olish tadbiri mavzusi bo‘lmagan savollarni chiqarib tashlab, ushbu mavzular doirasida maxsus kuzatuvlar yoki boshqa turdagi so‘rovlar o‘tkazish taklif etiladi;

- olinadigan ma‘lumotlarning sifatli bo‘lishi maqsadida, so‘rov o‘tkazish jarayonida savolnomadagi savollarning berilishini aholiga tushunarli bo‘lishini ta‘minlash uchun savollar matnini takomillashtirish, savollarning berilish shakllarini soddalashtirish taklif etiladi.

Adabiyotlar:

1. 2022-yil 20-dekabr kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy majlisga va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasi.
2. “2020-yil raundida aholi va uy-joy fondini ro‘yxatga olish bo‘yicha Yevropa statistika konferensiyasi tavsiyalari” Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Nyu-York va Jeneva, 2015 yil.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekiston Respublikasida 2023-yilda aholini ro‘yxatga olishga tayyorgarlik ko‘rish va uni o‘tkazish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 710-son qarori.
4. O‘zbekiston Respublikasining “Aholini ro‘yxatga olish to‘g‘risida”gi 611-son Qonuni.
5. Yeshniyazov D.D. “2021-yilda sinov tariqasida aholini ro‘yxatga olish varag‘i shakllarining tuzilishi to‘g‘risida” Davlat statistika qo‘mitasi huzuridagi Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar institutining “O‘zbekiston statistika axborotnomasi” ilmiy elektron jurnali. 2021-yil, 1- son.
6. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasining aholini ro‘yxatga olish jarayonlari bo‘yicha rasmiy sayt: <http://www.aholi.stat.uz>

O'ZBEKISTONDA YAQIN TARIXDA MIGRATSIYA JARAYONLARI KECHISHINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Axmedova Dildora

Tayanch doktorant

O'zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O'zbekiston

e-mail: ahmedovadildora4@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada mamlakatimizning yaqin tarixida kechgan migratsiya jarayonlari, sabablari va oqibatlari ilmiy o'rganishda shartli ravishda davrlashtirilgan. Shuningdek so'nggi yillarda davlatimizda migratsiya sohasida olib borilayotgan amaliy ishlar tahlil qilib yoritilgan.

Kalit so'zlar: Migratsiya, migrant, mehnatkash-migrant, demograf, tarixchi, siyosatshunos, urbanizatsiya, huquq, konvensiya, differentsiatsiya, deportatsiya.

SPECIFIC CHARACTERISTICS OF MIGRATION PROCESSES IN UZBEKISTAN IN RECENT HISTORY

Akhmedova Dildora

PhD student

National university of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

e-mail: ahmedovadildora4@gmail.com

Abstract: In the article, the migration processes, causes and consequences of the recent history of our country are conditionally periodized in a scientific study. Also, the practical work carried out in the field of migration in recent years in our country is analyzed and covered.

Key words: Migration, migrant, worker-migrant, demographer, historian, political scientist, urbanization, law, convention, differentiation, deportation.

Migratsiya mamlakat mintaqalari, shahar va qishloq o'rtasida mehnat resurslarini qayta taqsimlash hamda aholi soni, tarkibi, joylashuvi o'zgarishining omili bo'lib, tadqiq etilayotgan yillarda migratsiya jarayonlari o'ziga xos tarzda bo'lib o'tgan. Mustaqillik yillarida O'zbekistonda aholining demografik holati hamda migratsion jarayonlar tarixini o'rganishga doir bir qator asarlar chop etildi. Tarixga yangicha yondashish natijasida tarixchi, demograf, siyosatshunos, iqtisodchi olimlarning turli manbalardan foydalangan holda chop etilgan asarlari diqqatga sazovordir.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, mamlakatimiz yaqin tarixida kechgan migratsiya oqimlari asosan ichki xususiyatga ega bo'lib, zamonaviy jamiyatlarga xos bo'lgan tashqi mehnat migratsiyasi mustaqillik yillarida global jarayonlarga hamohang ravishda rivojlanib bordi. Shu bois, O'zbekistonda yaqin tarixda aholi ko'chishining nisbatan yirik jarayonlarini ilmiy o'rganishda shartli ravishda quyidagicha davrlashtirishni taklif etamiz:

1. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida kechgan migratsiya jarayonlari.
2. Sobiq sovet hokimiyati davridagi migratsiya oqimlari.
3. Mustaqillik davrida ichki va tashqi migratsiya xususiyatlari.

Ushbu davriylashtirish xususiyatlaridan kelib chiqib, mamlakatimiz tarixchi olimlari tomonidan Markaziy Osiyoga alohida guruhlar sifatida ko'chishlar XVII asrdan boshlanganligi ta'kidlanadi. Xususan, tarixchi olim B.B.Xudoynazarovning fikriga ko'ra, ayni shu davrdan keyingi ko'chishlarda diasporani shakllantiradigan migratsiyalarga xos bo'lgan ko'plab belgilar ko'zga tashlanadi. Ular XVII asrning o'rtalaridan XX asr o'rtalariga qadar davom etgan. Ushbu ko'chishlar natijasida hozirgi Markaziy Osiyo respublikalari hududlariga 500 mingga yaqin, O'zbekistonga 400 mingga yaqin aholi ko'chib o'tadi. Ushbu xalqlar tarkibida dungan, o'zbeklar va boshqa millat vakillari ham bo'lgan. Lekin ko'chganlarning aksariyat qismi qashqarlik va taranchi nomini olgan

300 mingdan ortiq uyg'urlar edi [1]. Ularning bir qismi mahalliy aholi bilan assimilyatsiyaga uchragan bo'lsa, qolgan qismi milliy o'zligini saqlab qolgan kishilar bo'lgan.

I.R. Mullajanov fikriga ko'ra, urush yillarida O'zbekistonda yangi zavod va fabrikalarning qurilishi va ularni malakali ishchi kadrlar bilan ta'minlash maqsadida mamlakatning markaziy rayonlaridan kishilarni ko'chirib keltirish aholining milliy tarkibi hamda demografik holatiga o'z ta'sirini o'tkazgan [2; 18]. O'zbekistonda migratsiya jarayonining yana bir o'ziga xos tomoni bo'lib, bu ikkinchi jahon urushidan so'ng sezilarli ta'sir ko'rsatdi.

O'zbekistonda sobiq sovet hukumatining 1960-yil 30-apreldagi 103-sonli qaroriga muvofiq «Ko'chish va ko'chirish» ishlari bosh boshqarmasi (dastavval bu boshqarma turli nomlarda bo'lgan) tashkil etilgan edi. Aholini ko'chirish bilan birgalikda yangi o'zlashtirilgan yerlarda aholi, xo'jaliklar uchun uy-joy qurilish ishlarini olib borish ham mo'ljallangan edi. Shu maqsadda 1967-yil 11-apreldagi qarorga muvofiq, Mehnat resurslaridan foydalanish davlat komiteti hamda «Ishchi kuchlari ta'minoti» uyushmasi tuzilib, ko'p yillar mobaynida uy-joy qurilish ishlarini amalga oshirildi. Bu tashkilotlarning mehnat faoliyati natijasida 1950-yillardan boshlab Qarshi, Jizzax, Sirdaryo viloyatlariga aholini ichki ko'chirish jarayoni kechdi.

O'zbekistondagi 1959-1970-yillardagi aholi sonining yuqori sur'atlar bilan o'sish masalalari va bu jarayondagi muammolarning, aholi sonining ko'payishi, ya'ni urbanizatsiya jarayonlariga ta'siri ilmiy tadqiqot ishlarining diqqat markazida bo'ldi. Xususan, O.Ata-Mirzaev, V.Gentshke, R.H.Murtazaevlarning ilmiy izlanishlarida migratsiya va urbanizatsiya jarayonlari va ularning demografik holatga ta'siri ilmiy tahlil qilib berilgan. Shuningdek, respublika shahar va qishloq aholisining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish va ortib borish omillari ilmiy tahlil qilingan.

Mustaqillikning dastlabki yillarida o'zbek xalqining yaqin qo'shni davlatlarga tashqi mehnat migratsiyasiga dastlab chiqishi sodir bo'ldi. 2009-2016-yillarda tartibsiz mehnat migratsiyasi va intellektual mehnat migratsiyasining o'sishi bilan kechdi. Mamlakatimizda migratsion jarayonlarni tartibga solish, boshqarish va mehnat migrantlarining ijtimoiy himoyalash mexanizmlarini kuchaytirilishi zarurati, migratsion jarayonlar va ularning ijtimoiy oqibatlarini ilmiy o'rganilishida jonlanishga turtki berdi. Milliy qonunchiligimizga implementatsiya qilish imkoniyatidan kelib chiqqan holda, ba'zi bir shartlar bilan, BMTning "Barcha mehnatkash-migrantlar va ularning oila a'zolari huquqlarini himoya qilish bo'yicha" xalqaro konvensiyasiga qo'shilish orqali mehnat migrantlarimiz va ularning oila a'zolari asosiy huquq va erkinliklarini amalga oshirishlariga ko'maklashish, migratsiya geografiasini yanada kengaytirish bo'yicha ikki tomonlama hamkorlik o'rnatish, mehnat migrantlarining ijtimoiy va majburiy tibbiy sug'urta tizimini ishlab chiqish, shuningdek, ular uchun mehnat staji va pensiya ta'minotini hisobga olish tartibini takomillashtirishga erishish mumkin [3]. Chegara hududlarida qochoq maqomini taqdim etish tartibini, o'tish uchun chet elliklarni vaqtinchalik joylashtirish markazlari va pasport-viza rejimini buzib kirgan shaxslarni vaqtinchalik qabul qilish punktlarini tashkillashtirish, shuningdek, nomaqbul chet elliklar to'g'risidagi ma'lumotlar bazasidan iborat mamlakatga kelgan yoki ketgan migrantlarning barcha toifasini hisobga olishning yagona tizimini yaratish zarurati mavjud.

O'zbekiston Respublikasi hududida ijobiy migratsiyani rivojlantirish, globalizatsiya sharoitida uning oldini olish imkoniyati bo'lmasada, migratsiyaga bog'lanib qolish ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jihatdan juda ko'plab boshqa muammolarni keltirib chiqarishi, bugungi kunda bu borada yangi yondashuvni ishlab chiqish zarurligini inobatga olgan holda migratsiyaning sonini kamaytirish, migratsiya turi va geografik differensiyatsiyasini kengaytirish taklifi asoslangan. Prezident Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, "Binobarin, inson kapitaliga e'tiborni kuchaytirishimiz, buning uchun barcha imkoniyatlarni safarbar etishimiz shart. Oliy ta'lim tizimida tahsil olish uchun teng imkoniyat yaratishga qaratilgan ishlarni yanada kuchaytirishimiz zarur. Oliy ta'lim muassasalarida ilmiy salohiyatni yanada oshirish, ilmiy va ilmiy-pedagog kadrlar tayyorlash ko'lamini kengaytirish – eng muhim masalalardan biridir".

Ushbu yo'nalishda, ayniqsa, davlatimiz tomonidan chet ellarda o'qish uchun grantlar ajratish va xorijliklar bilan grantlar borasida turli hamkorlikni rivojlantirish ham asosiy masala ekanligi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-yanvardagi "O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Mutaxassislarni xorijda tayyorlash va vatandoshlar bilan muloqot qilish

bo'yicha "El-yurt umidi" jamg'armasining dasturlari bo'yicha kadrlarni o'qitishni tashkil etishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4091-sonli Qaroriga ko'ra va Jamg'arma mablag'lari (Jamg'arma stipendiyalari) hisobidan xorijda 5 ta yo'nalish bo'yicha mutaxassislar tayyorlanishi bu boradagi ishlarning ijobiy rivojlanishida ulkan ahamiyatga ega bo'lganligi ta'kidlangan [4]. Fikrimizcha, migratsiya asrida qaysi jamiyat o'z millatini, qadriyatini, an'alarini himoya qila olsa, saqlab qolsa, o'sha jamiyat hayotini bir maromda davom ettiradi va barqaror rivojlana oladi. Migratsiyani butunlay to'xtatish, uning oldini olish imkoniyati bo'lmasada, uni nazorat qilish va tartibga solish mumkin, deb o'ylaymiz.

Migratsiyaga qaram bo'lib qolish, jamiyatlarning boshqa davlat va jamiyatlarga qaram bo'lib qolishiga olib keladi. Shu bois, chiqib ketuvchi va kirib keluvchi migrantlar har doim rejali va nazoratli bo'lishi maqsadga muvofiq. Ma'lumki, O'zbekiston tashqi siyosatida mintaqada xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash, etnik nizo va mojarolarning oldini olish, xalqaro terrorism va diniy ekstremizmga qarshi kurash muhim yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan. O'zbekiston aholisining milliy tarkibiga ko'ra, ko'p millatli davlatlar qatoriga kiradi. Mamlakatimizda 130 dan ortiq millat va 16 ta diniy konfessiya vakillarining bir oiladek ahil yashashi uchun barcha huquqiy asos va zarur shart-sharoitlar yaratilgan. Shuningdek, O'zbekiston Markaziy Osiyo mintaqasida, qolaversa, mintaqa atrofida har qanday muammoni tinch, siyosiy muzokaralar yo'li bilan mintaqa davlatlarining o'zaro hamjihatligida hal qilish tarafdori.

So'nggi paytlarda davlatimiz rahbari Sh.M.Mirziyoyev tomonidan Markaziy Osiyo mintaqasi davlatlari bilan yaqin qo'shnichilik, o'zaro ishonch va ochiqlik tamoyillari asosida munosabatlarni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish yuzasidan ko'plab amaliy ishlar olib borilmoqda.

Adabiyotlar:

1. Хайназаров Б.Б. Ўзбекистонда уйғурлар диаспораси тарихи (1925-1912 йй). Тарих фан. бўйича фалс.фан.докт (ПхД) дисс.автореф.... – Тошкент., 2018. – 13 б.
2. Муллажанов И.Р. Ўзбекистон аҳолиси. – Тошкент: Ўзбекистон, 1974.
3. Исоқов Л.Х. Ўзбекистонда миграция соҳасидаги давлат бошқарувининг ташкилий-ҳукукий асослари. Юрид.фан.бўйича фалс.докт. (PhD) дисс. автореф.... – Тошкент., 2020. – Б. 23.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 4 январдаги "Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Мутахассисларни хорижда тайёрлаш ва ватандошлар билан мулоқот қилиш бўйича "Эл-юрт умиди" жамғармасининг дастурлари бўйича кадрларни ўқитишни ташкил этишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-4091-сонли Қарори.

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ В ОБРЕТЕНИИ ВЫСОКОГО СТАТУСА В ОБЩЕСТВЕ

Аликаримов Нуриддин

д.э.н., профессор кафедры Социологии

Национальный университет Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

Халикова Сахобат

Студентка 2-го курса направления Социологии

Национальный университет Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

Аннотация: В настоящее время статус человека продолжает играть немаловажную роль в жизни людей. Лучшая реализация личности возможна при нахождении человеком гармонии его склонностей и способностей с той деятельностью, которую он выполняет. Но нередко, люди отказываются от поиска подобной гармонии и добиваются лишь престижного положения в обществе, то есть думают не столько о реализации своих способностей, сколько о престиже, связанном с принадлежностью к определенной социальной группе. В статье обосновывается идея о том, что в современном обществе ведущее значение приобретают

достигаемые статусы, овладение которыми не передается по наследству, а требует наличия образования, победы над конкурентами.

Ключевые слова: Социальный статус, социальное происхождение, социальная иерархия, достигаемый статус.

SOCIAL ORIGIN IN ACQUISITION OF A HIGH STATUS IN SOCIETY

Alikariev Nuriddin

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Sociology
National University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Khalikova Sakhobot

2nd year student of "Sociology" course
National University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Abstract: At present, the status of a person continues to play an important role in people's lives. The best realization of the personality is possible when a person finds harmony of his inclinations and abilities with the activity that he performs. But often people refuse to seek such harmony and achieve only a prestigious position in society, that is, they think not so much about the realization of their abilities, but about the prestige associated with belonging to a certain social group. The article substantiates the idea that in modern society the achieved statuses acquire leading importance, the mastery of which is not inherited, but requires education, victory over competitors.

Key words: Social status, social origin, social hierarchy, achieved status.

Социальный статус определяет позицию индивида в социальной системе или положение человека в обществе, которое он занимает в соответствии с возрастом, полом, социальным происхождением, профессией и другими показателями. С помощью статусов упорядочиваются, регламентируются отношения между людьми. Социальные статусы отражаются как во внешнем поведении и облике – одежде, жаргоне, манерах, так и во внутренней позиции личности – установках, ценностных ориентациях, мотивах.

Чаще всего человек обладает не одним, а несколькими статусами. Одним из основных статусов является предписанный – это статус, который человек приобретает по факту рождения. Ярким примером предписанного статуса является звание дворянина, которое как правило, переходит по наследству. Кроме того, предписанным статусом является национальная принадлежность, происхождение, место рождения и т.д. Достигаемый статус – это статус, который человек имеет, благодаря собственным усилиям, приложенным для его достижения. Так, никто не может родиться тем же профессором – для этого нужно приобрести определенные знания, защитить диссертацию, снискать авторитет в профессиональной среде, обладать определенными навыками социального взаимодействия и т.д.

Лучшая реализация личности возможна при нахождении человеком гармонии его склонностей и способностей с той деятельностью, которую он выполняет. Но нередко люди отказываются от поиска подобной гармонии и добиваются лишь престижного положения в обществе, то есть думают не столько о реализации своих способностей, сколько о престиже, связанном с принадлежностью к определенной социальной группе.

Возможности, которые позволяют достичь человеку того или иного положения в обществе заключается, например, во владении собственностью, капиталом, происхождение из известной и обеспеченной семьи, принадлежность к высокому классу или политическим силам. Общество постоянно оценивает значимость того или иного статуса и на основании этого выстраивает иерархию положений.

Социальная иерархия – иерархическая структура отношений по поводу распределения в обществе власти, собственности, доходов, престижа и других ценностей. Социальная иерархия отражает неравенство социальных статусов в обществе.

Оценки зависят от пользы дела, которым занимается человек, и от системы ценностей, принятых в культуре. Престижный социальный статус получает высокую оценку. На вершине

иерархии оказывается генеральный статус, определяющий не только жизнь человека, но и положение близких ему людей (президент, патриарх, академик). Если одни статусы необоснованно занижены, а другие, наоборот, чрезмерно высоки, то говорят о нарушении статусного равновесия. Тенденция к его утрате ставит под угрозу нормальную жизнедеятельность общества. Иерархия статусов бывает и субъективной. Человек сам определяет, что ему важнее, в каком статусе он чувствует себя лучше, какие выгоды извлекает, находясь в том или ином положении.

Вместе с тем человек иногда добивается достигаемого статуса с помощью недостижимых принципов; большое значение в этом случае придается не способностям, знаниям человека, а его верности, личной преданности руководителю, наличию связей. Например, мужчине значительно легче достичь статуса президента или премьер-министра, чем женщине. То же, правда в меньшей степени, можно сказать о возможностях достижения высоких статусов сыном крупного руководителя, с одной стороны, и сыном простого рабочего с другой.

Понятие социального статуса используется также в качестве синонима чести и престижа, когда статус рассматривается как позиция человека относительно некой общественно признаваемой шкалы или иерархии социального достоинства.

Выходцы из семей с различными социальными статусами имеют неравные условия социализации, неодинаковые возможности, а другим пути закрыты с самого рождения. В этой связи в обществе растет сопротивление созданию элитных учебных заведений, качество учебы в которых покупается за деньги, лишает значительную часть молодежи возможности иметь равные стартовые позиции в жизни.

Увеличение роли достигаемых статусов в организации общественной жизни – это увеличение спроса на энергичных, компетентных людей, повышение динамики социальных процессов.

Конечно, и сегодня достичь высокого положения, сделать карьеру гораздо легче тому, кто родился в благополучной, состоятельной семье, чем выходцу из социальных низов. Но целеустремленность, трудолюбие, поддержка родных становятся важным ресурсом человека, помогают преодолеть неблагоприятные «стартовые» условия.

Каждый человек по-своему талантлив в какой-либо сфере деятельности. Надо только как можно раньше сделать правильный выбор профессии, наметить планку, которую намерен достичь, и упорно двигаться в этом направлении. Если сильно захотеть, то любая вершина окажется покоренной.

Литература:

1. Тощенко Ж.Т. Социология: Общий курс. – 2-е изд., доп. И перераб. – М.: Юрайт-Издат, 2003. – 527 с.
2. Социологический словарь. Николас Аберкромби, Стивен Хилл, Брайан С. Тернер. Перевод с английского канд. социол. наук И.Г.Ясавеева, Центр социологии культуры КГУ, 1997. ОАО Издательство «Экономика», 2000.
3. Фролов С.С. Социология: Учебник. – 3-е изд., доп. – М.: Гардарики, 1999. – 344 с.
4. Социальный статус и социальная роль. Социальный статус человека в обществе: SYL.ru" https://www.syl.ru/article/185606/new_sotsialnyiy-status-i-sotsialnaya-rol-sotsialnyiy-status-cheloveka-v-obschestve
5. Причины и проблемы социального неравенства" https://spravochnick.ru/sociologiya/socialnoe_neravenstvo_i_socialnaya_mobilnost/prichiny_i_problemy_socialnogo_neravenstva/
6. Автореферат на тему «Трансформация социальных статусов и ролей в обществе постмодерна» по специальности ВАК РФ 22.00.04 – Социальная структура, социальные институты и процессы" <https://www.dissercat.com/content/transformatsiya-sotsialnykh-statusov-i-roi-v-obshchestve-postmoderna/read>

7. Nematova D. “UMPR” model of poverty reduction in Uzbekistan. 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7975706>

JAMIYATDAGI IJTIMOYIY STRATALARNING TARIXIY TALQINI

Bekmurodov Hasan

Tayanch doktorant

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi huzuridagi O‘zbekistonning eng yangi tarixi masalalari bo‘yicha muvofiqlashtiruvchi metodik markaz

Annotatsiya: Ijtimoiy stratalarning turli mamlakatlardagi aholi qatlamlari vakillarining jamiyatda turli guruh, tabaqa va sinflarga bo‘linishi mavzusining ilmiy tarixiy talqini uzoq asrlarga borib taqaladi. Shu boisdan ham mazkur muammo dolzarb ijtimoiy tarixiy ahamiyat kasb etib kelgan. Ijtimoiy tabaqalanish muammosini gnoseologik tadqiq etish tarixiy zarurat darajasidagi ilmiy masala hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: Ijtimoiy strata, aholi qatlamlari, jamiyat, guruh, tabaqa va sinflar.

HISTORICAL INTERPRETATION OF SOCIAL STRATES IN SOCIETY

Bekmurodov Hasan

Doctoral student

coordinating methodical center on the latest historical issues of Uzbekistan under the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

Abstract: The scientific and historical interpretation of the topic of social strata, the division of the representatives of the population strata in different countries into different groups, classes and classes in the society, dates back to many centuries. For this reason, this problem has acquired an urgent socio-historical importance. Epistemological research of the problem of social stratification is considered a scientific issue at the level of historical necessity.

Key words: Social strata, population strata, society, group, caste and classes.

Turli mamlakatlardagi aholi qatlamlari vakillarining jamiyatda turli ijtimoiy guruh, tabaqa va sinflarga bo‘linishi mavzusining ilmiy tarixiy talqini uzoq asrlarga borib taqaladi. Shu boisdan ham mazkur muammo dolzarb ijtimoiy tarixiy ahamiyat kasb etib kelgan. Ijtimoiy tabaqalanish muammosini gnoseologik tadqiq etish tarixiy zarurat darajasidagi ilmiy masaladir.

Stratum “qatlam” + “facio” “qilaman” degan ma’nolarni ifodalovchi tushuncha bo‘lib, ijtimoiy fanlarda jamiyatni o‘rganuvchi muhim tadqiqot tushunchasi sanaladi [1; 475].

Ijtimoiy qatlam yoki strata jamiyatdagi o‘ziga xos sotsial tengsizliklarni ifodalaydi va odamlarning turli tabaqalari iyerarxiyasini tashkil etadi. Strata jamiyatdagi muayyan kasb, soha, qiziqish, hammillatlik, hamyurtlik negizida o‘zaro o‘xshash xususiyatlarni mujassamlab, birlashtiruvchi aholi qatlamlaridan iboratdir.

Manbalarda tarixiy stratifikatsiyaning 4 tipi – quldorlik, “kasta”, ya’ni, urug‘-jamoaviy, sulolaviy hamda sinfiy nuqtai nazardan o‘rganilgan. Quldorlik hukm surgan davrda qul maqomida bo‘lgan inson boshqa shaxsning mulki deb qaralgan. Quldorlik davrida odamlarning amaldagi ijtimoiy maqomini insonning o‘zi tomonidan o‘zgartirishi mumkin bo‘lmagan.

Tarixiy stratifikatsion tasnifdagi “kasta” tipida bir ijtimoiy tabaqa ikkinchi ijtimoiy tabaqaga aralashmaydi. Kastaga xos bo‘lgan ijtimoiy me’yorlar, huquq va maqomlar inson tug‘ilgan davridan boshlab aniq belgilab qo‘yiladi. Urug‘-jamoaviy tipda jamiyatdagi etnomadaniy tuzilmalar hamda stratalar vakillarining bir tabaqadan ikkinchi tabaqaga ko‘chish jarayoni sust kechadi.

Sulolaviy tipda faqat ta’lim, fan va diniy-e’tiqodiy soha va yo‘nalishlarda erishilgan favqulodda yutuqlar negizida dominantlik ta’minlangan, stratalar mazmunida maqom o‘zgarishiga

doir o'zgarishlar bo'lishiga erishilgan. Sinfy tipda esa davlat boshqaruvi hamda jamiyatda etnomilliy qadriyatlarga nisbatan umuminsoniy tamoyillarning ustuvorligi ta'minlanishi munosabati bilan tabaqalar o'rtasida evolyutsion jarayonlar faol kechadi. XX asr o'rtalaridan boshlab "sinfylik" termini "strata" terminiga transformatsiyalashadi. Ijtimoiy tabaqalar tarixini o'rganish nafaqat G'arb balki Sharq allomalari tomonidan chuqur tadqiq etib kelingan. Xususan, Narshaxiyning "Buxoro tarixi", Beruniyning "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar" ("Osori al boqiya"), Amir Temurning "Tuzuklar", Zahiriddin Muhammad Boburning "Boburnoma", Alisher Navoiyning "Nasoyimul-muhabbat", "Majolisun-nafois", "Maxhub-ul qulub", "Vaqfiya" singari asarlarini e'tiborga olish lozimdir.

O'rta asrlar davridagi Mavoraunnahrda aholi turli tabaqalari vakillarining davlat va jamiyat boshqaruvidagi tarixiy o'rni hamda ijtimoiy maqomidagi evolyutsion xususiyatlarga e'tibor qilinsa, streotiplarga qat'iy rioya qilish, shakllangan ijtimoiy qatlamlarning tuzilmaviy tarkibini buzmaslikka e'tibor ustuvor yondashuvni tashkil etadi. Bu tarixiy stratifikatsion jarayonda ham vertikal boshqaruv tizimida, ham gorizontal, ya'ni stratalararo munosabatlar doirasida asosan mavjud holatni barqarorlashtirishga, ya'ni stratalar o'rtasidagi iyerarxik farqlarni o'zgartirmaslik, aholi o'zi mansub bo'lib kelgan maqomga sodiqlik, ijtimoiy maqomni shaklan o'zgartirishga emas, balki mazmunan, ya'ni maqom ichidagi takomillashuv tarzida mustahkamlashni ijtimoiy zarurat sifatida talqin etiladi. Aholi tarkibida turli stratalarning o'zi mansub bo'lgan ijtimoiy maqomga sodiq bo'lmashligi jamiyatda shakllangan etnomadaniy yondashuvlar, milliy-ma'naviy yaxlitlikni buzish harakati sifatida anglashilgan. Xususan, Forobiy o'zining "Fozil odamlar shahri" kitobida jamiyatni adolatli idora qilishda 12 xususiyatga tayanishni tavsiya etsa [2, 38-42], Amir Temur davlat tuzilmalarini boshqarishda 12 qavmga tayanib ish tutgan [3, 36-42]. Ulug' mutafakkir Alisher Navoiy jamiyatdagi ijtimoiy tabaqalanishni turli ilmiy rakurslarda amalga oshirgan. Uning "Majolisun-nafois" asarida o'z davridagi ijtimoiy tabaqalanish tartibotini davriylik nuqtai nazaridan ochib bergan bo'lsa, o'zining "Mahhub-ul qulub" asarida stratifikatsion holatni ma'naviy-axloqiy tamoyillar negizida tahlil etgan. "Nasoyimul-muhabbat" kitobida esa ulug' mutafakkir o'zidan oldin o'tgan 770 nafar buyuk avliyolarning valiylik salohiyati va moddiy hamda ma'naviy voqelikni ruhiy idrok etish darajalari negizida atroflicha tadqiq qilgan.

Shuningdek, XX asr boshlarida jadidchilik harakati namoyondalari bo'lgan Abdurauf Fitrat, Abdulla Avloniy, Ziyo Said, Mahmudxo'ja Behbudiy va boshqalar ham mazkur masala borasida o'z ilmiy qarashlarini ilgari surganlar.

Ijtimoiy stratalarning zamonaviy dunyodagi o'rni va ahamiyati ham kattadir. Xususan, ijtimoiy stratalar tarixi va evolyutsiyasi bo'yicha tadqiqotlar o'tkazgan amerikalik olim P.Sorokin AQShdagi 38,8% yirik sanoatchilar va moliyaviy magnatlarning 19,6%i kambag'al, qashshoqlikda bo'lgan oilalardan, 59,3% multimillionerlar o'rta tabaqadan yetishib chiqqanini, 29 Prezidentdan 14 tasi, ya'ni deyarli yarmi ilgari kambag'al yoki o'rta sinf vakillari bo'lishganini qayd etib o'tgan [4, 377].

Xullas, jamiyatdagi ijtimoiy tabaqalanish muammosiga ilmiy tarixiy yondashuv turlicha bo'lib kelgan. Shu boisdan ham, mazkur muammoni tarixiy, etnosotsial hamda ijtimoiy nuqtai nazardan tizimli tahlil etish dolzarb nazariy empirik ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar:

1. Словарь иностранных слов. – М.: Наука, 2008. – 475 с.
2. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. – Т.: Fan, 2020.
3. Amir Temur. Tuzuklar. – Т., 2018.
4. Соркин П. Человек, Цивилизация, Общество.– М., 1992.

MIGRATSIYA OQIMIGA TORTUVCHI VA ITARUVCHI FAKTORLARNING TA'SIRI

Ahmedova Shahnozaxon

Tayanch doktorant

O'zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqolada migratsiya jarayoni global hamjamiyatning muhim tarkibiy qismi sifatida o'rganilgan. Tarixdan ko'rish mumkinki, migrantlar ko'plab sohalar rivoji, xalqlarning madaniy hayotiga katta ta'sir qilgan. Maqolada hozirgi kunda ayniqsa migrantlar aholi kamayib borayotgan, jahon sinfi nafaqaga chiqish arafasida turgan mamlakatlar uchun dolzarb ahamiyat kasb etayotganligi asoslab berilgan va migratsiya jarayonlarining ular tark etayotgan davlatlarga ta'siri va bunga sabab bo'luvchi omillar qay darajada dolzarbligini tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: migratsiya jarayonlari, tashqi mehnat migratsiyasi, globalizatsiya, itaruvchi omillar, tortuvchi omillar.

INFLUENCE OF PULL AND PUSH FACTORS ON THE FLOW OF MIGRATION

Ahmedova Shahnozaxan

PhD student

National University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Abstract: This article explores the process of migration as an important component of the global community. It can be seen from history that migrants had a great impact on the development of many areas and the cultural life of peoples. In the article, it is justified that migrants are becoming of urgent importance especially for the countries whose population is decreasing and the world class is on the verge of retirement, and the impact of migration processes on the countries they are leaving and the factors that cause it are analyzed to what extent they are relevant.

Keywords: migration processes, external labor migration, globalization, push factors, pull factors.

Ikkinchi jahon urushidan so'ng dunyoda migratsiya jarayonlari keskin faollashdi. Hozirgi kunga kelib esa ushbu fenomen global tus oldi. Xalqaro Migratsiya Tashkiloti hisobotlarga qaraganda, bugungi kunda butun dunyoda 272 mlndan ortiq migrantlar bor bo'lib, erkaklar ulushi 52 %, ayollar ulushi esa 48 %ni tashkil etmoqda. Ular orasidan taxminan 74%i mehnatga yaroqli migrantlar hisoblanadi [1, 21-22]. Bu keltirilgan ma'lumotlar rasmiyligi, mehnat migrantlarining aksariyat qismi esa chegarani nolegal bosib o'tishini hisobga oladigan bo'lsak, ularning soni keltirilgan raqamlardan ancha ko'p ekanligini anglashimiz mumkin. Demak butun dunyoda migratsiyaga asosan iqtisodiy motivlar sababchi bo'lmoqda, deyish mumkin.

Tashqi migratsiyaning aqliy, klimatik, sayohat kabi turlari orasidan farqli o'laroq mehnat migratsiyasini tartibga solish birmuncha qiyinchiliklar tug'diradi. Shu sababli davlat rahbari Sh.M.Mirziyoyev tomonidan 2021-yil 14-sentabr sanasida "Xavfsiz, tartibli va qonuniy mehnat migratsiyasi tizimini joriy etish chora-tartiblar to'g'risida"gi Qarorida aynan mehnat migratsiyasiga oid yo'nalishlar belgilab chiqilib va amaliyotga joriy qilinmoqda [2].

2022-yilning oktabr oyida O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri N.Husanovning Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahrida bo'lib o'tgan "Mehnat bozori bo'yicha Yevroosiyo muloqoti"dagi o'z nutqida ma'lum qilishicha, O'zbekistonda hozirgi kunda 2,3 mlndan ziyod aholi xorijda ishlab mehnat qilmoqda [3]. Hozirgi kunda dunyoda har 29 kishidan biri muhojir hisoblansa, O'zbekistonda esa bu ko'rsatkich 19 kishidan biriga to'g'ri keladi. Bundan ham bilishimiz mumkinki, bizda emmigratsiya oqimi juda yuqori. Emmigratsiya – bu aholining o'z mamlakati hududidan chiqib ketishi, immigratsiya esa mamlakat hududiga boshqa davlat fuqarolarining kirib kelishidir.

Migratsiya jarayonlari bir tarafdin dunyodagi ishchi kuchi, aholi soni kabilarning muvozanatini ushlasa, yana bir tarafdin mamlakat rivoji va insonlar hayot farovonligiga ham o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Shu sababdan ham ushbu jarayonga sabab bo'luvchi omillarni o'rganish juda ahamiyatli hisoblanadi. Turli davrlarda turlicha omillar sabab insonlar o'zi yashab turgan hududini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Zamonaviy migratsiya jarayonlarini o'rganish va tahlil qilishda itaruvchi va tortuvchi modellarni tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Itaruvchi (push) omillar – insonlar, oilalar, etnik guruhlar yashagan, tug'ilib o'sgan mamlakatlardan chiqib ketishga majbur bo'lishiga aytiladi. Bularga yashash sharoitining pastligi, siyosiy nizolar, ish o'rinlarining yetishmasligi va oylik maoshning kamligi kabi omillarni keltirishimiz mumkin.

Tortuvchi (pull) omillarga jo'nab ketuvchi mamlakatlarning ochiq immigratsiya siyosati, muhojirlar uchun adaptatsion ijtimoiy muhit, yuqori maosh, rivojlangan ijtimoiy infratuzilmalar kiradi. Yuqoridagi muammolarga duchor bo'lgan mamlakatlar rivojlangan mamlakatlarda yaxshiroq hayot va iqtisodiy imkoniyatlarga intilayotgan migrantlar manbai bo'ladi.

Pull omillar iqtisodiy farovonlik yoki ko'proq liberal hukumat kabi omillarga o'xshash bo'lishi mumkin. Ko'proq farovon davlatlar immigrantlarni ish bilan ta'minlash yoki ijtimoiy ta'minot dasturlari orqali qo'llab-quvvatlash imkoniyatiga ega. Liberal davlatlar esa an'anaviy ravishda muhojirlarni ko'proq kutib olishadi va bu millatning jozibadorligini oshiradi. Yana bir muhim omil – bu joy. Rivojlanish darajasi kichik bo'lgan davlatlar ham tranzit davlatlar sifatida xizmat qilish orqali yuqori darajada rivojlangan davlatlarga kirishni ta'minlasa, immigratsiya davlatlari bo'lishi mumkin [4, 7].

O'zbekiston asosan jo'natuvchi mamlakat hisoblanadi va bizning hududimizdan insonlar push omillar sababli chet elga chiqib ketmoqda. Bu esa muhojirlarning qandaydir qiyinchiliklar evaziga boshqa hududga chiqib ketishga majbur bo'layotganidan dalolatdir. Aholi sonining mavjud ish o'rinlariga nisbatan yuqoriligi, oylik maoshning bajarilayotgan ishga, yashash ehtiyojlariga nisbatan pastligi kabi iqtisodiy omillar yetakchi hisoblanadi. Lekin so'nggi yillardagi tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, nafaqat iqtisodiy turtkilar balki ijtimoiy muammolar ham mehnat muhojirlari sonining keskin oshishiga xizmat qilmoqda. Ajralishlar sonining ortishi, oilalardagi farovonlik ko'rsatkichlarining yildan-yilga pasayishi, ayollar maoshining erkaklarnikiga nisbatan kamligi, mental stereotiplar kabi push omillar, tez va oson daromad orttirish, farovon hayot, qulay iqlim sharoitlariga intilish kabi pull omillar sabab migratsiya oqimi keskin ortmoqda.

Butun dunyo jadal kechayotgan jarayonning O'zbekiston uchun xos xususiyatlari nimadan iborat? Mamlakat iqtisodiyoti, insonlar daromadi o'sishiga sabab bo'layotgan jarayon nima uchun jamiyatni xavfsiratadi? Buning eng katta sababi – o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining katta qismi noqonuniy yo'l bilan chegarani bosib o'tib ishga joylashadi. Hech qanday shartnoma yoki boshqa huquqiy asoslar mavjud bo'lmay faoliyat olib boradi. Bu esa uning chet davlatda ilojsiz, zaif vaziyatda qolib ketishiga va majburiy mehnat, odam savdosi kabi holatlardan jabrlanishiga olib keladi. Bundan tashqari, yillar mobaynida davom etgan migratsiya muhojirning oila barqarorligiga ham o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi.

UNICEF 2020-yilda O'zbekistondagi mehnat migratsiyasining bolalarga ta'sirini o'rganib chiqqan. Unga ko'ra, muhojirlarning 45%i ikki va undan ortiq farzandini vasiylar qaramog'iga tashlab ketadi, 63 %i esa onalari bilan qoladi. Ularning 84%i oziq-ovqat, dori-darmon, ta'lim olish va turar-joy harajatlari uchun yetarli mablag'ga ega emasligi, daromadi barqaror emasligi yoki umuman ish bilan ta'minlanmagani tufayli chet elga ketishga majbur bo'lgan. Ushbu itaruvchi omillar natijasida migrant oilalar, ayniqsa ularning farzandlarida depressiya, qo'rquv, ta'lim jarayoniga nisbatan befarqlik, immunitetning tushib ketishi va buning oqibatida tez-tez kasallanish holatlarlari aniqlangan [5].

Bundan xulosa qilishimiz mumkinki, migratsiya jarayonlarini chegaralash yoki uni butunlay ta'qiqlash mumkin emas. Bir tomondan, globalizatsiya bunga yo'l qo'ymasa, ikkinchi tomondan, inson huquqlarining buzilishiga olib keladi, chunki davlat Konstitutsiyasining 28-moddasida ham "O'zbekiston Respublikasi Fuqarosi Respublika hududida bir joydan ikkinchi joyga ko'chish, O'zbekiston Respublikasiga kelish va undan chiqib ketish huquqiga ega. Qonunda belgilangan

cheklashlar bundan mustasnodir”, deb alohida modda sifatida belgilab qo‘yilgan. Lekin uni tartibga keltirish va salbiy oqibatlarini yumshatish jamiyat hayoti uchun juda ahamiyatlidir. Buning uchun mavjud iqtisodiy omillarni bartaraf etish bilan birga ijtimoiy muammolarni chuqurroq o‘rganib, tahlil qilish asosida ularga yechim topish zarur. Agar oilalardagi yashash sharoitlari yaxshilansa, zaif vaziyatdagi fuqarolar, oilalarni ijtimoiy himoyasi kuchaytirilsa, fuqarolar o‘z oilasini va yaqinlarini tashlab, noqonuniy yo‘llar bilan chegarani bosib o‘tish, noqonuniy ishlash holatlari kamayadi va buning oqibatida oilalar barqarorligiga putur yetmaydi.

Adabiyotlar:

1. “World Migration Report 2020” International Organization for Migration. p. 21-22.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 15-sentabrdagi “Xavfsiz, tartibli va qonuniy mehnat migratsiyasi tizimini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori.
3. <https://daryo.uz/2022/10/01/ikki-milliondan-ortiq-ozbekistonlik-xorijda-mehnat-qilib-daromad-topmoqda-mehnat-vaziri/>
4. Castles, Stephen and Mark J. Miller. 2003. *Age of Migration*. Guilford Press. Cornelius, Wayne, Takeyuki Tsuda, Phillip Martin, and James Hollifield. 2004. *Controlling Immigration: A Global Perspective*. Stanford University Press.
5. <https://kun.uz/news/2020/08/13/yunisef-ozbekistonda-ota-onalar-migratsiyasining-bolalarga-tasiri-haqidagi-hisobotni-taqdim-etdi>

YOSH RAHBARLARDA BOSHQARUV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI

Hakimova Anora

Tayanch doktorant

O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O‘zbekiston

e-mail: nora_ann99@inbox.ru

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy boshqaruv amaliyotida yosh rahbar kadrlar boshqaruv kompetensiyalarini oshirish zarurati o‘rganilgan. Mamlakatimizda boshqaruv tizimida yosh istiqbolli kadrlarni tayyorlashda xorijiy tajribani qo‘llash va boshqaruv tizimini zamonaviylashtirish masalalari tahlil qilingan. Yosh rahbar kadrlarda boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: yoshlar, rahbar, yosh rahbar, boshqaruv, kompetensiya, islohot, ijro hokimiyati, davlat fuqarolik xizmatlari, ilg‘or texnologiyalar, innovatsiya.

FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT COMPETENCES IN YOUNG LEADERS

Hakimova Anora

PhD student

National University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

e-mail: nora_ann99@inbox.ru

Abstract: The article examines the need to improve management competencies of young leaders in modern management practices. The issues of applying foreign experience and modernizing the management system in the training of young promising personnel in our country's management system have been analyzed. Recommendations for the development of management competencies in young managers have been developed.

Keywords: youth, leader, young leader, management, competence, reform, executive power, public civil services, advanced technologies, innovation.

Zamonaviy jamiyatlarda ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, fan-texnika taraqqiyoti, tovarlar, xizmatlar va ishchi kuchi bozorlarida raqobat bo‘lib turgan sharoitda kadrlarga oid yangiliklar mehnat jarayonining ajralmas qismiga aylanadi va ular tashkil etishni hamda boshqarishni talab qiladi. Ijro hokimiyati tizimini optimallashtirish, ma‘muriy islohotlarni davom ettirish va davlat boshqaruvida zamonaviy menejment usullarini keng qo‘llash zarur. Davlat boshqaruvida samaradorlikni oshirish maqsadida davlat xizmatiga malakali mutaxassislarini jalb etishga qaratilgan yagona kadrlar siyosatini shakllantirish zarur. “Bugun oddiy bir haqiqatni tan olishimiz kerak. Davlat idoralarida malakali va yetuk kadrlar yetishmayapti. Hanuzgacha davlat xizmatchilarining maqomi belgilanmagan, davlat xizmatiga qabul qilishning oshkora mexanizmlari ishlab chiqilmagan” [1]. Bu boradagi muammolarni hal etish uchun, avvalo, davlat xizmatchilari faoliyatini xolisona baholash bo‘yicha samarali tizim joriy etish zarur. Boshqaruv tizimi sifatini oshirishda “Xalq davlat organlariga esa, balki davlat organlari xalqqa xizmat qilishi kerak” degan asosiy tamoyilga rioya etish kun tartibidagi dolzarb masalaga aylandi. Davlat va jamiyat boshqaruvi, ijtimoiy sohada raqamli texnologiyalarni keng joriy etib natijadorlikni oshirish mumkin.

Dunyo davlatlari boshqaruv amaliyoti tajribasida yosh rahbarlarning boshqaruv kompetensiyalarini oshirish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Zero yosh rahbar kadrlar ilg‘or texnologiyalarga moyil, innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlashga ishtiyoqmandligi bilan ajralib turadi. Mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta‘kidlaganidek: “Dunyo shunday shiddat bilan o‘zgarayaptiki, kechagi siyosiy-iqtisodiy tahlil va bashoratlar bugungi kunga to‘g‘ri kelmayapti. O‘zaro qarama-qarshilik, “savdo urushlari”, ekologik muammolar kuchayib bormoqda. Ana shunday murakkab sharoitda el-yurt bilan hamdard, hamnafas bo‘lib yashamaydigan, hayotning o‘zi taqozo etayotgan oddiy haqiqatlarni tushunmaydigan mansabdorlarning rahbar sifatida kelajagi yo‘q. Ularga biron-bir mas‘uliyatli vazifani ishonib ham bo‘lmaydi [2, 40-41]. Rahbar ishlab chiqaruvchi kuchlar va ishlab chiqarish resurslarini birlashtirib, uning asosiy harakatlantiruvchi kuchini boshqaruvchi sifatida omilkorlik bilan ish yurituvchi shaxsdir. Bu ayni vaqtda rahbarlikning samarali yo‘llarini topish, boshqaruv tizimini to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish sohasida ilmiy tadqiqotlarga bo‘lgan zaruratni oshiradi.

Yangi O‘zbekistonda o‘zining shaxsiy fikri, prinsiplari va sohaga yangicha yondashuvi bo‘lgan yosh rahbar kadrlarni mas‘uliyatli lavozimlarga tayinlashga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Vaholanki, ayrim yosh rahbarlar davlat xizmatchisi degan mas‘uliyatni to‘liq anglab yetmayapti. Professor M.Bekmuradov fikriga ko‘ra: “Zamonaviy boshqaruv jarayonlariga xos bo‘lgan bugungi rahbar kompetensiyalarini tarkib toptirish barcha faoliyatlarni samaradorligini oshirish, pirovard natijada esa iqtisodiy, ijtimoiy siyosiy va ma‘naviy intellektual taraqqiyotni ta‘minlashning asosiy omilidir” [3, 252]. Yosh rahbarlarda boshqaruvchilik bilimi va ko‘nikmalarini yetarli emasligi, ularda ma‘muriy usullardan chekinib, liderlik, jamoa bilan maqsadli ishlash, o‘zining ilg‘or g‘oyalari atrofida jamoani jipslashtirish, innovatsion g‘oyalarni ilgari surish kompetensiyalarni rivojlantirish zaruratini ko‘rsatadi.

Yosh rahbar boshqaradigan tashkilotlar yangilik va kashfiyotlarga moyillik, ijodkorlik, ildamlilik va o‘zgaruvchan muhitga moslashuvchanlik bilan ajralib turadi. Jahonning rivojlangan davlatlarida o‘tkazilgan tadqiqotlarga ko‘ra, inson 35 yoshdan keyin mohir rahbar kadrqa aylanadi. Unda rahbarlik va yetakchilik qobiliyati uyg‘unlashadi, mohir rahbar sifatida kompetensiyalarni o‘zida shakllantiradi, yangiliklarni joriy etishda o‘zida ishtiyoq sezadi. Samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun eng muhim omillardan biri – axborotni yig‘ish va tahlil qilish. Yosh rahbarlarda eng murakkab vaziyatlarda to‘g‘ri va tezkor qaror qabul qilish ko‘nikmasini shakllantirida axborotdan samarali foydalanish bo‘yicha maxsus trening dasturlaridan foydalanish maqsadga muvofiq [4, 3-4]. Bugungi kundagi zamonaviy rahbar tajribali mutaxassis bo‘lishi bilan birga insoniy fazilatlarini mujassam etgan, boshqaruv ilmidan xabardor, yuqori intellektual salohiyatga ega mas‘uliyatli kishi bo‘lishi lozim. Mamlakatimizda iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish yo‘nalishlarida mahalliy boshqaruv organlari rahbarlik lavozimlarini yosh, yuqori malakali, kasbiy mahorat jihatidan har tomonlama puxta tayyorlangan tajribali mutaxassislar bilan

to'ldirish vazifasi asosiy ustuvorlik kasb etadi. Milliy an'analarga ko'ra xalqimiz hamisha rahbarlarga tayanadi. Bu o'z navbatida rahbar shaxslar zimmasiga ulkan mas'uliyat yuklaydi.

Bugungi kunda ryepublikamizda yagona kadrlar siyosatini amalga oshirish uchun davlat xizmatini rivojlantirish Agentligi tashkil etildi. Qisqa vaqt ichida agentlik tomonidan davlat organlari va tashkilotlarida xodimlarni boshqarish, inson resurslarini rivojlantirish borasida bir qator muhim ishlar amalga oshirildi. Eng munosib kadrlarni ochiq mustaqil tanlovlar orqali davlat fuqarolik xizmatiga jalb etish ishlari boshlandi. Davlat xizmatchilarining bilimni sinovdan o'tkazish va psixologik portretini shakllantirish maqsadida davlat xizmatchisi testi moduli ishlab chiqildi. Milliy kadrlar zahirasi yaratildi va shakllantirilib borilmoqda. Bugungi kunda kadrlarni tanlash va ishga qabul qilish, boshqarish va salohiyatidan unumli foydalanishda dunyoning yetakchi kompaniyalari tomonidan amalda qo'llab kelinayotgan metodlarni yosh rahbar kadrlar faoliyatida tadbiq etishda quyidagi masalalar dolzarb bo'lib qolmoqda:

Yosh istiqbolli boshqaruv kadrlarni tanlash, tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish hamda rahbar lavozimlarga tavsiya qilishda ilg'or tajribani o'rganish, ushbu sohadagi mavjud muammolarni aniqlash, ularning amaliy yechimini topishda ilmiy tadqiqotlar zaruratini yanada oshiradi;

boshqaruv salohiyatining sotsiomadaniy fenomen sifatida rivojlanish xususiyatlarini ilmiy tadqiq etish hamda uning institutsional asoslarini tahlil qilish;

boshqaruv salohiyati va madaniyatining o'zaro aloqadorlikdagi tarkibiy elementlari va mazmunini tadqiq etish hamda uning tizim yasovchi elementlarini aniqlash;

ilg'or davlatlarda zamonaviy boshqaruv nufuzini hosil qiluvchi kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish omillari, ularni baholash va o'lchash metodikalari samaradorligini ochib berish;

yosh istiqbolli rahbar kadr ijtimoiy maqomi va nufuzini shakllantiruvchi omillarning sotsiologik jihatlarini asoslash;

O'zbekistonda yosh rahbar kadrlar zahirasi shakllantirishda zamonaviy tendensiyalar, kadrlarni saralash, tanlab olish mezonlarining samaradorligini sotsiologik tadqiqot usuli orqali aniqlashtirish.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 28.12.2018.
2. Shavkat Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston demokratik o'zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda. – Toshkent: O'qituvchi MU MCHJ, 2021. – B. 40-41.
3. Bekmuradov M. Zamonaviy boshqaruv sotsiologiyasi. Monografiya. – Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2020. – B. 252.
4. Axmedjanov K.B., Xolov A.X. Yosh rahbar kadrlarda samarali qaror qabul qilish ko'nikmasini shakllantirish. – Toshkent: Tafakkur qanoti, 2020. – B. 3-4.

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

G'ofurov Otabek

“Sotsiologiya” yo'nalishi 3- bosqich talabasi
O'zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O'zbekiston
e-mail: otabekgofurov891@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada rivojlanib borayotgan davr va uning ijtimoiy manzarasi, jamiyatning barcha sohaları transformatsiyalashuviga bog'liq jarayonlar haqida so'z boradi.

Tayanch so'zlar: zamonaviy dunyo, inson faoliyati, manzara, tashabbus, taraqqiyot, madaniyat, transformatsiya, intellektual salohiyat, qadriyat, axloq me'yorlari, strategiya, raqamli iqtisodiyot.

TRANSFORMATION OF SOCIAL LANDSCAPE AND SOCIAL STRUCTURES OF THE MODERN WORLD

Gafurov Otabek

3rd year student of "Sociology" course

National University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

e-mail: otobekgofurov891@gmail.com

Abstract: This article talks about the developing period and its social landscape, the process related to the transformation of all spheres of society.

Keywords: Key words: modern world, human activity, landscape, initiative, development, culture, transformation, intellectual potential, value, moral standards, strategy, digital economy.

Bugungi globallashib borayotgan davrda yashayotgan ekanmiz zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyatning tuzilishi har jabhada o'zining strategik darajalarini ko'rsatib bormoqda. Shuni ham aytib o'tishimiz joizki, zamonaviy dunyo yaralib borishida inson faoliyati va insonlarning bir-biriga bo'lgan munosabati beqiyos rol o'ynaydi. Dunyo rivojlanib borgani sari jamiyatda o'zaro raqobat ko'rinishi avj oladi. Taklif va tashabbuslar ilgarigidek faqat "tepa"dan emas, balki ko'proq quyidan bo'lmoqda. Ularni amalga oshirishda esa quyi, o'rta va yuqori bo'g'indagi davlat boshqaruv idoralarining samarali hamkorligi ish bermoqda. Shu asosda jamiyatimizning ijtimoiy manzarasi butunlay o'zgarimoqda, samarali boshqaruvning natijadorligi oshimoqda, eng muhimi, odamlarning hayotga, mehnatga, o'zining taqdiri va ertangi kunga ishonchi ortmoqda.

Biz bunday o'zgarishlarni jamiyat taraqqiyotining eng asosiy sifat ko'rsatkichlari, deb hisoblasak mubolag'a bo'lmaydi.

Albatta, ijtimoiy himoya tizimidagi ayrim kamchilik va nuqsonlar saqlanib qolmoqda. Biz ularni bosqichma-bosqich bartaraf etishimiz, ushbu tizimni takomillashtirib, yaxshi natija beradigan, jamiyatdagi barcha sog'lom kuchlarni shu maqsad atrofida birlashtiradigan darajaga yetqazishimiz zarur.

Bir so'z bilan aytganda, zamonaviy axborot texnologiyalari rivojlangan bizning davrimizda real hayotdan butunlay uzilib qolish mumkin emas. Shunga qaramasdan, xalq bilan turli ko'rinishdagi, deylik, bu rejadagi tadbir bo'ladimi yoki mahalla, tuman, qaysidir muassasaga kutilmagan holatda kirib borish orqali bo'ladimi, umuman, bevosita muloqot hamisha kerak, deb hisoblaymiz.

Jamiyatning ijtimoiy tuzilishi har xil turdagi ijtimoiy birliklar va ular o'rtasidagi munosabatlar majmuidir.

Katta, o'rta va kichik guruhlar o'z ichki qonunlari bo'yicha vujudga keladi va rivojlanadi (ba'zan esa parchalanib ketadi va faoliyatini to'xtatadi), biroq bir-biri bilan bog'liq bo'lgan holda jamiyat hayotining u yoki bu jihatlariga ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchi tomondan, jamiyat ushbu guruhlarining barchasidan hayot va faoliyatning hamma uchun majburiy bo'lgan qonuniylik, insoniylik, vatanparvarlik kabi me'yorlariga amal qilishni talab qiladi. Jamiyat hayotidagi asosiy masala – ularning ma'naviy madaniyatini rivojlantirish va ma'naviy qadriyatlarini o'zgartirishdir.

Jamiyat tuzilmalarida, jamiyatning barcha strukturalarida avvalambor madaniyat, davlatlarning xalqaro munosabatlari muhim ahamiyat kasb etadi. Madaniyatni ijtimoiy-gumanitar bilimlarda inson hayotiy hodisasi sifatida o'rganish eng muhim jihatlaridan biri madaniy reproduksiyadir, bu cheklangan miqdordagi qadriyatlar, shu jumladan qadriyatlar o'tmishidan kelajakka o'tish, rivojlanish jarayoni, muhim o'zgarishdir. Bizning nuqtai nazardan birinchi navbatda, madaniyatni qadriyatlar va axloq me'yorlarni takomillashtirish jarayoni sifatida o'rganilishi kerak.

Jamiyat tuzilmalarida madaniyat nuqtai-nazaridan inson ongining aqliy transformatsiyasiga yordam beradigan va ijtimoiy-madaniy sohada yoshlarni moslashtirish jarayoniga hissa qo'shadigan omillardan biri – bu biopsixosotsial o'zaro hamkorlikda ishlashdir.

Biz zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasida, ya'ni inson faoliyatining rivojlanish jarayonida raqamli transformatsiyaga alohida to'xtalib o'tsak maqsadga muvofiq hisoblanadi. Raqamli transformatsiya – bu zamonaviy texnologiyalar va ma'lumotlarni tahlil qilish orqali mijozlar bilan samarali hamkorlik qilish uchun xodimlarning qanday ishlashini qayta ko'rib chiqishdir. Hozirgi kunda raqamli transformatsiya, raqamli iqtisodiyotga o'tish bosqichida biz natijadorlikka e'tibor qaratishimiz lozim.

Raqamli transformatsiyaning asosiy maqsadi: 1) inklyuziv, gender jihatdan muvozanatli raqamlashtirishni targ'ib qilish uchun asosiy davlat institutlarining imkoniyatlarini kengaytirish; 2) raqamli innovatsiyalarning afzalliklarini ko'rsatish uchun davlat va nodavlat sektorlarida (sog'liqni saqlash, tilshunoslik, diplomatiya) raqamli yechimlarni joriy etish hisoblanadi.

Raqamli transformatsiyadan kutilayotgan natijalar esa:

1) hukumatga raqamli rivojlanish milliy dasturiga inklyuzivlik va tenglik tamoyillarini integratsiya qilish bo'yicha maslahatlar berish orqali O'zbekistonda inklyuziv raqamli transformatsiyani rag'batlantirish;

2) hukumatning raqamli ma'lumotlar va sun'iy intellekt bilan ishlash imkoniyatlarini kengaytirish;

3) axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi, "Elektron hukumat" loyihalarini boshqarish markazi, IT Park, Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot instituti bilan hamkorlikda inklyuziv raqamli va ma'lumotlarni boshqarish, raqamli ko'nikmalar, raqamli innovatsiyalar (raqamli salomatlik, sun'iy intellekt) ga e'tibor qaratgan holda O'zbekistonda raqamli transformatsiyani ilgari surish bo'yicha uzoq muddatli va keng ko'lamli tashabbusni ishlab chiqish.

Davlat xizmatlarini barchaga tezkor, samarali va adolatli ko'rsatish uchun elektron hukumatni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash, jamoatchilik ishonchi va shaffofligini mustahkamlash, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish jarayonida ishtirok etish va hamkorlik qilish muhim ahamiyatga ega. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari doimo rivojlanib, jamiyat, madaniyat va iqtisodiyotni tubdan o'zgartirmoqda.

Dunyo raqamli ekotizimda texnologiyaning jadal rivojlanishiga guvoh bo'lmoqda, bunga ijtimoiy tarmoqlar, blokcheyn, sun'iy intellekt, biznes jarayonlari autsorsingi (BPO) va bilim jarayonlari autsorsingi (KPO) misol bo'la oladi. Raqamli rivojlanishning O'zbekiston iqtisodiy o'sishi uchun muhim ahamiyatini e'tirof etgan holda, hukumat raqamli transformatsiyani o'zining birinchi strategik kun tartibiga qo'yarmoqda.

"Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini qabul qilish va 2022–2026-yillarda Yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasida raqamlashtirishga e'tibor qaratish shular jumlasidandir. Shu nuqtai nazardan, O'zbekiston hukumati raqamli ko'nikmalarni mustahkamlash hamda O'zbekistonda raqamli ish o'rinlarini yaratish, shu jumladan, yoshlarning salohiyatini oshirish uchun IT va biznes jarayonlari autsorsingi (BPO) hamda bilim jarayonlari autsorsingi (KPO) xizmatlarini kengaytirish bo'yicha o'zining izchil ishlarini olib bormoqda.

O'zbekiston hukumati IT-autsorsing salohiyatini yorqin namoyon etgan holda, aholi, ayniqsa, yoshlarning raqamli ko'nikmalarini oshirish uchun barcha viloyat va tumanlarda BPOga ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarini tashkil etib, ushbu imkoniyatlarni kengaytirmoqda. Ayni paytda mamlakatning iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy-madaniy hayotida o'zgarishlar yuz bermoqda. Yevropa va boshqa rivojlangan davlatlardan axborot orqali ommaviy madaniyatning kirib kelishi, insonning axloqiy barqarorligi, milliy qadriyatlarni saqlab qolish qobiliyati kamaytirishida muhim rol o'ynamoqda. Shuning uchun yoshlarning madaniy, ma'naviy va jismoniy salomatligini shakllantirish muammolari alohida o'rin tutadi; mustaqil fikrlaydigan, faol ishlaydigan, intellektual salohiyatga ega bo'lgan va axloqiy tamoyillarga ega bo'lgan «yangi» turdagi fuqarolarni tarbiyalashga katta e'tibor qaratish lozim. Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalarini transformatsion jarayonida jamiyatning barcha strukturalarida, jamiyatning barcha sohalarida ko'plab o'zgarishlar yuz beradi, bu esa inson aqliy faoliyatiga bog'liq jihat hisoblanadi. Hozirgi davrda raqamli transformatsiya sari ildam qadam tashlab borayotgan ekanmiz bu har jihatdan jamiyatning ijtimoiy manzarasiga o'zgartirishlar kiritadi. Bugun biz jamiyat hayotining barcha sohalarini sezilarli darajada

taraqqiy etayotganining guvohi bo'lib turibmiz. An'anaviy ishlab chiqarish modellarini siqib chiqarilishi, xizmat ko'rsatish sohasiga nisbatan jamoatchilik ta'sirining kuchayib borishi jamiyatdagi taraqqiyot ko'rsatkichidir. Albatta yuqorida aytilgan natijalarga erishishda axborot texnologiyalarning o'rni katta.

Raqamli iqtisodiyot – bu iqtisodiy faoliyat bo'lib, unda ishlab chiqarishning asosiy omili raqamli ma'lumotlar hisoblanadi, katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil natijalaridan foydalanish. Boshqacha aytganda, bu barcha tashkilotlarning ishiga axborot tizimlari va texnologiyalarini joriy etish, ularni avtomatlashtirish, sohalarni raqamli transformatsiya qilishdir. Barcha sohalar singari fuqarolik jamiyati sohasini ham raqamli transformatsiya qilishga katta ehtiyoj bor, sababi mamlakatni bir maromda rivojlanishida fuqarolik jamiyati institutlarining ahamiyati va roli juda ham muxim, hozirgi davrda qolgan sohalar jaddalik bilan rivojlanyatgan bir paytda fuqarolik jamiyatini ulardan ortda qolishi mamlakat ekotizimida katta dizbalans tug'dirishi mumkin.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalarining o'zgarishi har qanday jamiyat hayotini tubdan isloh qilish zaruratini asoslaydi.

Adabiyotlar:

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/jamiyatning-tarixiy-shakllari-mohiyati-va-xususiyatlari>
2. <https://unions.uz/ru/projects/view/raqamli-transformatsiya-sari-qadam>.

TA'LIM MUASSASALARIDA IJTIMOYIY FAOLLIK KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH – MUHIM MASALA

G'oyibov Elyor

Tayanch doktorant

Yoshlar muammolarini o'rganish va istiqbolli kadrlarni tayyorlash instituti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya:Maqolada O'zbekistonning turli xil sohalarida yoshlarning huquq va qonuniy manfaatlarini ta'minlash, o'z salohiyatini to'laqonli ro'yobga chiqarish uchun qulay imkoniyatlar yaratish, jamiyat va davlat ishida ishtirokini kengaytirish, ijtimoiy-iqtisodiy yangilanishlar ta'lim muassasalarida yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari ekanligi asoslandi.

Kalit so'zlari: Huquq, nodavlat notijorat tashkilotlar, qonuniy manfaat, siyosat, jamiyat, ustuvor yo'nalishlar.

FORMATION OF SOCIAL ACTIVITY SKILLS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS IS AN IMPORTANT ISSUE

Goyibov Elyor

PhD student

Institute for the Study of Youth Problems and Training of Prospective Personnel, Tashkent, Uzbekistan

Abstract: The article states that ensuring the rights and legitimate interests of young people in various areas of Uzbekistan, creating favorable opportunities for the full realization of their potential, expanding their participation in the life of society and the state, socio-economic reforms, increasing the social activity of young people in educational institutions is a priority of state policy .

Key words: Law, non-governmental non-commercial organizations, legal interest, politics, society, priorities

Dunyoda aholining demografik o'sib borishiga mutanosib ravishda yoshlar soni o'sib bormoqda. Xalqaro mehnat tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyodagi yoshlar soni 1.3 mlrd nafarni tashkil etmoqda. Dunyoda har besh nafar yoshlardan biri ishsiz bo'lib, muayyan kasbga va daromadga ega emas. O'zbekiston aholisining 55 foizini yoshlar tashkil etadi. Yoshlar sonining o'sish darajasi davlatning yoshlarga oid siyosatini amalga oshirish jarayotlariga katta ta'sir o'tkazadi. Bu o'z navbatida har bir davlatdan yoshlarni ijtimoiy himoya qilish ular bilan ijtimoiy ish olib borish mexanizmlarini takomillashtirib borishni taqazo etadi.

Jahon ilm fanida yoshlarning jamiyatga integratsiyalashuvi, yoshlarga oid davlat siyosatini boshqarish jarayonlarini ilmiy tahlil etish, yoshlar ijtimoiy hayotida ro'y berayotgan ijtimoiy-demografik o'zgarishlarni tizimli o'rganish, yoshlar jamoat birlashmalarining tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashning ahamiyati, jamiyatni modernizatsiyalash sharoitida yoshlarni ijtimoiy faolligi masalasi alohida e'tibor kasb etmoqda.

Mamlakatimizda yoshlarga oid davlat siyosatini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish, yoshlarning ta'lim muassasalaridagi ijtimoiy faolligini oshirish, yoshlar duch kelayotgan ijtimoiy muammolarni tizimli hal etish, mamlakatimiz hududlarining o'ziga xosligini inobatga olib, yoshlar bilan ishlashda innovatsion yondashuvlarni qo'llash, yoshlarni ijtimoiy ishning ob'ekti sifatida o'rganish, yoshlarni ijtimoiy himoyalash va qo'llab quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish uchun tizimli tadqiqotlar olib borish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Murakkab rivojlangan jamiyatda ta'lim muassasalaridagi yoshlarni siyosiy qarashlarga bo'lgan chanqoqligini qondirish eng asosiy masala sanaladi. Hozirda ular o'zlarining bo'sh vaqtlarining 80-90% ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazishmoqda, bu esa, o'z navbatida ularning huquqiy savodxonligiga qarab turli xil nohush holatlarni keltirib chiqarmoqda.

Taraqqiyot strategiyasini 2022-yilda amalga oshirish bo'yicha "Yo'l xaritasi"ning "Inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish" deb nomlangan birinchi yo'nalishiga asosan, fuqarolik jamiyati institutlari faoliyatini tashkiliy-huquqiy, moliyaviy-iqtisodiy va institutsional jihatdan qo'llab-quvvatlash, davlat organlari va nodavlat notijorat tashkilotlari o'rtasidagi ijtimoiy sheriklikni mustahkamlash hamda inson qadri ulug'langan adolatli huquqiy davlat va kuchli fuqarolik jamiyati barpo etishda nodavlat notijorat tashkilotlarining ijtimoiy-siyosiy faolligini yanada oshirish masalalariga qaratildi. Qayd etildiki, Prezidentimizning "2021–2025-yillarda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni asosida so'nggi yillarda nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini qo'llab-quvvatlash, davlat organlari va ular o'rtasida ijtimoiy sheriklikni kuchaytirish, ta'sirchan jamoatchilik nazoratini amalga oshirish, shuningdek, ushbu sohani tartibga soluvchi huquqiy bazani takomillashtirish borasida izchil ishlar olib borildi.

Xususan, oxirgi to'rt yilda nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyati boshqa institutlarining 1 270 dan ortiq loyihalarini qo'llab-quvvatlash maqsadida davlat budjetidan 117 milliard so'm miqdordagi mablag'lar ajratildi.

Amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida nodavlat notijorat tashkilotlarining huquqiy kafolatlarini ta'minlaydigan, zamonaviy demokratik talablarga va xalqaro standartlarga javob beradigan normativ-huquqiy baza yanada takomillashtirildi. Buning natijasida 20 ga yaqin qonun, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va hukumatning qarorlari qabul qilindi.

Nodavlat notijorat tashkilotlari manfaatlarini ifoda etish, davlat bilan ular o'rtasidagi ko'prik vazifasini bajarishga qaratilgan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Jamoatchilik palatasi tashkil qilindi, shuningdek, aholi bilan ochiq muloqot olib borishning yangi samarali vositalarini joriy etish maqsadida davlat organlari huzurida jamoatchilik kengashlari faoliyati yo'lga qo'yildi. Mamlakatimizda erkin fuqarolik jamiyatini shakllantirish va rivojlantirish, inson huquqlarini, qonuniy manfaatlarini, demokratik qadriyatlarini himoya qilish, aholining siyosiy madaniyati va huquqiy ongini oshirishga munosib hissa qo'shgan nodavlat notijorat tashkilotlari vakillarini rag'batlantirish maqsadida «Fuqarolik jamiyatini rivojlantirishga qo'shgan hissasi uchun» ko'krak nishoni ta'sis etildi hamda sohaning 126 nafar faollari ushbu yuksak mukofot bilan taqdirlandi.

Ko'rilayotgan choralar natijasida so'nggi to'rt yilda fuqarolik jamiyatining eng asosiy instituti hisoblanadigan nodavlat notijorat tashkilotlari soni 20,7 foizga oshdi, shu jumladan 187 ta yirik

respublika nodavlat notijorat tashkilotlari o'z faoliyatini boshladi. Shu bilan birga, ushbu ishlarni sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish hamda mamlakatimizda fuqarolik jamiyatini rivojlantirishning yaqin va o'rta muddatli istiqbollarini belgilab olish zarur.

Davlat va nodavlat tashkilotlari o'rtasidagi o'zaro hamkorlik tobora mushakamlanib bormoqda. Bular, ijtimoiy loyihalarni, xususan, davlat tomonidan ajratilgan grantlarni, jamoatchilik nazoratini amalga oshirishda, ayniqsa, yoshlarning, ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat, sport, bandlik, ijtimoiy xizmatlar kabi sohalaridagi muammolarni hal etish o'z aksini topmoqda.

Bugun mamlakatimizda keng qamrovli yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishda davlat hokimiyati va boshqaruvchi organlari bilan birgalikda nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari ishtiroki yildan-yilga kuchayib bormoqda. Yangi tahrirdagi "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi Qonunda yoshlarning nodavlat notijorat tashkilotlarini qo'llab-quvvatlash borasida ham aniq mexanizmlarni taklif etayapti. Hususan, unga muvofiq, yoshlarning nodavlat notijorat tashkiloti jismoniy va (yoki) yuridik shaxslar tomonidan ixtiyoriylik asosida tashkil etilgan, daromad (foyda) olishni o'z ishtirokchilari (a'zolari) o'rtasida taqsimlaydigan, yoshlarning shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy hamda madaniy huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ro'yobga chiqarishni hamda himoya qilishni, shuningdek, yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirishni o'zining asosiy maqsadlaridan biri deb biladigan, o'zini o'zi boshqaradigan tashkilotdir. Davlat yoshlarning nodavlat notijorat tashkilotlarini moddiy va moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlaydi, ularga qonun hujjatlarida belgilangan tartibda ta'lim muassasalarining binolari, klublari, madaniyat saroylari va uylaridan, sport inshootlaridan va boshqa inshootlardan foydalanish huquqini beradi. Yoshlarning nodavlat notijorat tashkiloti o'z mulkida binolarga, inshootlarga, uy-joy fondiga, uskunalariga, ashyolarga, madaniy-ma'rifiy va sog'lomlashtirish uchun mo'ljallangan mol-mulkka, o'z ustavida nazarda tutilgan, faoliyatini moddiy jihatdan ta'minlash uchun zarur bo'lgan pul mablag'lariga, qimmatli qog'ozlarga va boshqa mol-mulkka ega bo'lishi mumkin. O'n to'rt yoshga to'lgan shaxs yoshlarning nodavlat notijorat tashkiloti a'zosi bo'lishi mumkin. Nodavlat notijorat tashkilotiga a'zo bo'lish, a'zolikni yo'qotish shartlari va tartibi, shu jumladan, yoshiga ko'ra uning a'zolidan chiqish shartlari tegishli nodavlat notijorat tashkilotining ustavida belgilandi.

Ta'kidlab o'tish lozimki, mamlakatimizda yoshlarni vatanparvarlik, milliy an'ana va qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalash, ma'naviy yetuk va jismonan sog'lom avlodni voyaga yetkazish, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish, shuningdek, har tomonlama barkamol, mustaqil fikrlaydigan, mamlakatimiz istiqboli uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir, tashabbuskor, xalq manfaati yo'lida bor salohiyatini safarbar qiladigan, shijoatli yoshlarni tarbiyalash, ularning intellektual va ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun mustahkam huquqiy poydevor yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu bilan birga joylarda, avvalambor, respublikamizning chekka hududlarida istiqomat qilayotgan ko'p sonli yoshlarning, qolaversa, jismonan imkoniyati cheklangan yoshlarning ham o'z iqtidor va iste'dodini ro'yobga chiqarishlari, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishlari uchun keng sharoitlar yaratish, ularni turli zararli illat va yot g'oyalar ta'siridan himoya qilish, yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish kabi muhim vazifalarni hal etish borasida muayyan faoliyat amalga oshirilib kelinmoqda.

Yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish hozirgi kun tartibining asosiy vafzifasidir. Bu esa, yoshlar qaysi tomonga qarab harakatalanayotganligini aniqlash bilan birga, ushbu harakatni jamiyat uchun foydali yo'nalishda boshqarishni tashkil etish imkonini ham beradi. Jamiyatda ijobiy qadriyatlar ustuvorligiga erishish va yoshlarning qadriyat mo'ljallarini to'g'ri shakllantirish tom ma'nodagi ijobiy yaratuvchi kuchni tarkib toptirish imkonini beradi.

Mamlakatimizda yoshlar muammolarini ilmiy-nazariy hamda amaliy tadqiq etish orqali quyidagi xulosalarga kelindi.

Birinchidan, yoshlarning jamiyat ijtimoiy taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyatini o'rganish, yoshlarning turli guruhlarining «sotsial portretini» yaratish, yoshlar turmush tarzining barcha jabhalariga xos talablari, manfaatlari, qadriyat mo'ljallari, jamiyatdan nimalarni kutayotganliklarini tadqiq etish;

Ikkinchidan, yoshlarning faol hayot pozitsiyasini, turmush tarzi va xulq-atvorini shakllantirish;

Uchinchidan, yoshlarning turli ijtimoiy sohalardagi moslashuvchanlik xususiyatlarini o'rganish;

To'rtinchidan, yoshlarning hayotiy rejalarini o'rganish va ularni amalga oshirishlariga ko'maklashish;

Beshinchidan, yoshlarning ijtimoiy faollik zaxiralarini va passivlik sabablarini, ularning turli darajalarda boshqaruv va o'zini o'zi boshqaruvdagi ishtiroklarini tadqiq etish;

Oltinchidan, mehnat va ishsizlikka ma'naviy-ruhiy tayyorlik darajasini aniqlash va boshqalar.

Adabiyotlar:

1. Добренъков В.И., Кравченко А.И. Социология: В 3-х т. Т.3: Социальные институты и процессы.

2. Саифназаров.И., Саифназарова Ф. Ёшлар ва оила – Ватан таянчи. – Т.: Таълим нашриёти, 2018. – Б. 74.

3. Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларида меҳнат муносабатларини тартибга солиш тўғрисида Низом. 2017 йил 27 ноябрь, <http://lex.uz/docs/3426881>.

СОЦИАЛЬНАЯ ИЕРАРХИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ: КАК СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ОПРЕДЕЛЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Турсунов Диёр

Студент 3-курса направления «Социология»

Национальный Университет Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

G-mail: den.quick8@gmail.com

Аннотация. В данной статье автор рассматривает роль социальной иерархии и социальной мобильности в формировании возможностей и перспектив индивидуумов в обществе. Автор подчеркивает важность социального статуса, который определяет положение людей в обществе. Статья также обращает внимание на необходимость учета позитивных и негативных последствий неравенства, а также возможностей и ограничений социальной мобильности. Автор отмечает важность развития предпринимательской среды, культурно-традиционного просвещения и создания качественного образования для всех слоёв общества. Автор указывает на необходимость создания естественно организованного общества, где социальная мобильность становится инструментом личного роста и социального прогресса.

Ключевые слова: Социальная иерархия, социальная мобильность, социальный статус, естественные иерархические отношения, неравенство, традиции, культурные ценности, профессиональный статус.

SOCIAL HIERARCHY AND SOCIAL MOBILITY: HOW SOCIAL STATUS DEFINES OPPORTUNITIES AND PERSPECTIVES

Tursunov Diyor

3rd year student, Sociology Department

National University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

E-mail: den.quick8@gmail.com

Abstract: In this article, the author examines the role of social hierarchy and social mobility in shaping opportunities and perspectives of individuals in society. The author emphasizes the importance of social status, which defines people's position in society. The article also highlights the need to consider the positive and negative consequences of inequality, as well as the opportunities and limitations of social mobility. The author notes the importance of developing an entrepreneurial

environment, cultural and traditional education, and creating quality education for all layers of society. The author points out the need to create a naturally organized society where social mobility becomes a tool for personal growth and social progress.

Keywords: Social hierarchy, social mobility, social status, natural hierarchical relationships, inequality, traditions, cultural values, professional status.

В современном обществе социальная иерархия и социальная мобильность являются важными аспектами, определяющими возможности и перспективы людей. Социальный статус же играет ключевую роль в формировании иерархии и определяет положение индивидуумов в обществе. Иными словами, социальный статус, как отмечает Э.Гидденс, представляет собой позицию в обществе, основанную на признании его членами репутации или влияния индивида, или социальной группы [1;182]. Также социальный статус влияет на доступ к ресурсам, возможности развития, уровень жизни и участие в общественной жизни.

Социальная иерархия представляет собой систему классификации людей на основе различных критериев, таких как доход, образование, профессия, власть, престиж и другие социально значимые факторы. Она создаёт и организует неравенство в обществе, определяя статусы и роли, которые индивиды занимают.

Существует несколько подходов к рассмотрению социальной иерархии. Один из них основан на экономическом аспекте, где статус определяется уровнем дохода, богатством и собственностью. В такой модели социальный статус часто связывается с экономической мощностью и финансовыми ресурсами, которые имеет человек. Богатство и доход могут определять доступ к привилегиям, возможностям и услугам, которые могут повысить социальный статус индивида.

Также стоит подчеркнуть, что социальная иерархия не должна строиться исключительно на материальном достатке, но и на соблюдении традиционных ценностей, нравственности и уважении к общественным институтам. Традиции, культурные ценности и моральные нормы играют важную роль в общественном устройстве, определяя основы солидарности, взаимного уважения и сотрудничества между членами общества. Они способствуют укреплению социальной структуры и созданию стабильности, что в свою очередь благоприятно сказывается на возможностях и перспективах каждого индивида.

Другой подход к рассмотрению социальной иерархии основан на образовании и профессиональном статусе. Образование играет важную роль в формировании социальной иерархии, так как оно предоставляет людям навыки, знания и квалификацию, которые могут определять их возможности и перспективы. Люди с высшим образованием и профессиональной квалификацией имеют больше шансов на получение высокооплачиваемых и престижных должностей, что повышает их социальный статус.

Также существуют социальные иерархии, основанные на политической власти. В политической сфере определенные позиции и должности могут давать людям возможность влиять на принятие решений и контролировать ресурсы и привилегии. Лидеры, политические деятели и обладатели власти обычно занимают верхние позиции в социальной иерархии.

Культурная престижность также может играть роль в формировании социальной иерархии. Некоторые группы или профессии могут иметь особый статус или престиж в обществе, основанный на их ценностях, традициях и восприятии обществом. Например, профессии в сфере искусства, науки или медиа могут иметь высокую культурную престижность и соответственно высокий статус в социальной иерархии.

Итак, различные подходы к определению социальной иерархии учитывают разные аспекты жизни людей, такие как экономика, образование, политика и культура. Эти факторы взаимосвязаны и влияют на формирование социальной иерархии в современном обществе. Понимание роли социальной иерархии помогает нам осознать важность социального статуса в определении возможностей и перспектив людей и раскрыть влияние иерархических структур на функционирование общества.

Социальный статус представляет собой позицию, которую человек занимает в социальной иерархии на основе вышеупомянутых факторов. Вертикальная социальная мобильность относится к перемещению индивидов вверх или вниз по социальной лестнице, в то время как горизонтальная социальная мобильность связана с изменением позиции внутри той же социальной группы. Люди, занимающие высокий социальный статус, обычно имеют больше возможностей для вертикального перемещения вверх по социальной лестнице. У них чаще возникают преимущества в доступе к ресурсам, таким как образование, профессиональные возможности, связи и наследственное богатство, что способствует их социальной мобильности.

Однако социальный статус также может стать преградой для социальной мобильности. Люди, занимающие низкое социальное положение, часто сталкиваются с ограничениями и препятствиями, которые затрудняют их перемещение вверх по социальной лестнице. Это может быть связано с ограниченными ресурсами, недостатком доступа к образованию и профессиональным возможностям, а также с систематическими препятствиями, такими как дискриминация или неравенство в обществе.

Важно понимать, что социальный статус может создавать различные условия для развития индивидов. Однако, требуется сохранить естественные иерархические отношения, которые основаны на заслугах, усилиях и способностях индивидов. В обществе должна преобладать идея награждения за индивидуальные достижения и старания, а не простого перераспределения ресурсов и вознаграждения на основе искусственно созданных критериев.

Сохранение естественных иерархических отношений не означает пренебрежение к тем, кто находится на нижних ступенях социальной лестницы. Напротив, это призыв к содействию развитию и поддержке индивидов с низким социальным статусом, предоставляя им равные возможности для личного и профессионального роста. Это может включать доступ к качественному образованию, программам обучения и профессиональной подготовке. Норберт Болц говорит, что успех является производной от таланта, трудолюбия и образования, что в действительности можно гарантировать доступ к образовательным учреждениям для всех, формально сохраняя тем самым равенство возможностей, но как можно управлять мотивацией достижений и навыков? Кроме того, государство полностью бессильно против IQ и генетической предрасположенности. Обеспечение равных стартовых возможностей не может отменить того факта, что возможности осуществляются по-разному [2;209-210]

Важным аспектом в построении более естественной социальной иерархии является сохранение и поддержка традиционных общностей и культурных ценностей. Культурное наследие и общественные традиции предоставляют структуру и опору, которые способствуют формированию личности и социальной адаптации. Сохранение и уважение культурных различий и наследия разных общностей помогает обогатить социальную ткань общества и обеспечить гармоничное сосуществование всех его членов.

Социальная мобильность - это способность индивида или социальной группы изменить свою социальную позицию внутри иерархии. Она может быть вертикальной, когда индивид перемещается вверх или вниз по иерархии, или горизонтальной, когда индивид меняет свою позицию в пределах одного уровня. В развитых современных обществах социальная мобильность означает движение в пределах социально-классовой системы [1;176]

Также для создания более эффективной социальной иерархии и социальной мобильности важно рассмотреть ряд рекомендаций. Во-первых, поддержание экономической стабильности и развитие предпринимательской среды способствуют созданию рабочих мест и экономическому росту, что в конечном итоге может повысить социальную мобильность. Это включает укрепление прав собственности, стимулирование предпринимательства и инвестиций, а также эффективное регулирование экономических процессов для предотвращения монополизации и неправомερных практик.

Во-вторых, образование играет важную роль в формировании социальной мобильности. Система образования должна быть ориентирована на качественное обучение и развитие компетенций, чтобы обеспечить всем членам общества равные возможности для

профессионального роста. Одновременно следует признать, что некоторые учреждения предоставляют высококачественное образование, которое подготавливает выпускников к успешной карьере и социальной мобильности. Поэтому важно сохранять и поддерживать такие учебные заведения, однако, необходимо сосредоточиться на создании механизмов для повышения доступности и разнообразия в них.

В заключении также стоит признать, важность учета негативных последствий неравенства и ограничений социальной мобильности. Нерегулируемое неравенство может вызывать социальное напряжение и приводить к дезинтеграции общества. Поэтому следует обеспечивать общество справедливыми возможностями для всех его членов, особенно для тех, кто находится в нижних слоях социальной иерархии. Это может включать в себя программы поддержки и социальную защиту для меньшего числа привилегированных и ослабленных групп, а также поддержку образовательных и профессиональных возможностей для тех, кто сталкивается с ограничениями.

Следует подчеркнуть важность социального статуса в определении возможностей и перспектив индивидов в обществе. Он является результатом усилий, способностей и заслуг каждого человека. В данном контексте социальный статус играет важную роль, поскольку он определяет доступ к различным сферам общества. Когда социальный статус основан на заслугах и способностях каждого человека, это способствует созданию справедливой и динамичной социальной иерархии.

Литература:

1. Гидденс, Э., Саттон Ф. Основные понятия в социологии / пер. с англ. Е.Рождественской, С.Гавриленко; под науч. ред. С.Гавриленко; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». - 3-е изд. - М.: Изд. дом Высшая школы экономики, 2021. - 336 с. - (Социальная теория)
2. Больц Н. Размышление о неравенстве. Анти-Руссо [Текст] / пер. с нем. И.А. Женина; под науч. ред. Я.Н.Охонько; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». - 2-е изд. - М.: Изд. дом Высшая школы экономики, 2019. - 272 с. - (Политическая теория)
3. Бабляян Н.В., М.А.Василенко // Социальный иммунитет и пути преодоления социального.(<https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnyy-immunitet-i-puti-preodoleniya-sotsialnogo-neravenstva/viewer>)
4. Рыбьякова А.В. Социологическая трактовка идеи социальной мобильности (<https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiologicheskaya-traktovka-idei-sotsialnoy-mobilnosti/viewer>)
5. Перунов В.Б. Разработка стратегии развития социально-экономических систем с применением метода анализа иерархий (<https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-strategii-razvitiya-sotsialno-ekonomicheskikh-sistem-s-primeneniem-metoda-analiza-ierarhiy-1/viewer>).

II-SHO'BA. MINTAQA AHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI

KEKSAYISH FENOMENI: QADRIYATLARDAGI O'ZGARISHLAR

Eryigitova Lobar
sots.f.f.d. (PhD)

Termiz muxandislik texnologiya instituti, Termiz, Ozbekiston

Annotatsiya: Mazkur maqolada keksayish va uniga munosabatdagi kreativ o'zgarishlar va qarish jarayonlarining jamiyat ijtimoiy hayotiga ta'siri hamda bugun globallashib borayotgan keksayganda yolg'izlanish fenomeni haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: keksayishga kreativlik munosabat, keksa avlod, subyektivlik, ijtimoiy stereotiplar.

THE PHENOMENON OF AGING: CHANGES IN VALUES

Eryigitova Lobar

doctor of Philosophy in sociology (PhD)

Termiz Institute of Engineering Technology, Termez, Uzbekistan

Abstract: The article presents an analysis of the subjectivity and creativity of older representatives in professional and other activities contributes to the maximum extension of their independent and active life. The problems of discrimination are touched upon in the article.

Keywords: elderly person, older generation, subjectivity, creativity, society, stereotypes.

So'nggi yillarda dunyo miqyosida aholining yoshida qarish tendensiyasi kuchayib borayotgani kuzatilmoqda. Buning bosh sababi sifatida aholi orasida yildan yilga tug'ilish ko'rsatgichining pasayib borayotgani va umr ko'rish davomiyligining o'sib borayotganligi ko'rsatilmoqda. Bundan tashqari, barcha mamlakatlarda ham aholining salomatligiga e'tibor, hayot davomida farovonlik ko'rsatgichining o'sib borayotgani, nafaqaga chiqish yoshining ortishi kabi omillar ham ta'sir ko'rsatmoqda. Bugun dunyo miqyosida keksa yoshdagi aholining o'sib borishi o'rtacha yiliga 3% ni tashkil etishi BMTning aholishunoslik bo'yicha tadqiqotlari natijalarida qayd etilgan. Barcha mamlakatlarda ham oxirgi marta olingan aholining umumiy ro'yxatdan o'tkazish jarayonlarida aniqlanganidek, yoshi 60 yoshdan oshganlarning umumiy sonida chorak qismni tashkil etib bormoqda. O'rganilgan natijalarning xulosalariga ko'ra 2050-yilda deyarli barcha mamlakatlarda keksa avlod vakillarining miqdori aholi umumiy ko'rsatkichda chorak qismdan ko'proqni tashkil etishi mumkinligi bashorat qilinmoqda [1].

Keyingi yillarda keksa avlodning qarishi va sub'ektivligi muammolari olimlarning diqqat markazida bo'lib, o'rganilayotgan dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shuningdek, tadqiqotchilar

keksa, yoshi ulug‘ qariyalarimizni katta salohiyatga ega shaxs sifatida ko‘rib, keksayishi davrida ularning ijtimoiy aloqalari, munosabatlarini va hayotiy faolligini saqlab turish kerakligi ustida tadqiqotlarni kuchaytirmoqda. SHaxs o‘zining yoshligi yoki o‘rta yoshdagi istak va ehtiyojlarini keksaygan davrida ham saqlab turishi muhim ijtimoiy ahamiyatga molik jarayon hisoblanadi. Keksayish bu o‘rta yoshni, o‘z shaxsiy javobgarligi va mas‘uliyatini saqlab qolish uchun kurashdir [2]. Bu kabi vaziyat insonlarda yangi ehtiyojlarni tug‘diribgina qolmay, balki, o‘zlaridagi keksalik haqidagi noo‘rin fikrlardan pozitiv fikrlarga o‘tishga imkon beradi. Qolaversa, barcha jamiyatlarda ham keksalarni qadrlash qadriyatlarini muammosi, keksalarning yoshi va ideyalari jamiyat psixologik iqlimini yaratishda muhim o‘rin tutadiki, oqibatda bu kekslarga qulay yoki noqulay hayot sharoitlari yaratib berishga ta‘sir etadi [3].

Keksalarning hayot faoliyatining yana bir omili bu-zamonaviy postindustrial jamiyatlarda keksalarning mehnat faoliyatidagi emas balki, shaxslararo munosabatlarda ham muhim o‘rin tutadi. SHunga ko‘ra keksalarni pasport yoshi hususiyatlari bilan tavsiflash noto‘g‘ri hisoblanadi. Bugun keksalikni davrlashtirishda birinchi navbatda sotsial va psixologik mezonlar muhim hisoblanmoqda. Bugun umr davomiyligini quyidagicha klassifikatsiyasi mavjud: 45 yoshgacha-yoshlik davri, 45-59 yoshgacha o‘rta yosh, 60-74 yoshgacha keksalik, 90 yoshdan keyingi davr uzoq umr ko‘rish davri 4 deya qabul qilingan. Zamonaviy psixologiya ilmiy xulosalariga ko‘ra esa keksayishlar davrining aniq chegarasini belgilash qiyin jarayon yosh sotsiologiyasida xronologik yosh jihatiga emas, balki sotsial ekspektatsiya va madaniy qadriyatlarga tayaniladiki aynan shu jihatlarda “yosh”, “o‘rta yosh”, “keksayish” kabi davrlarni aniqlaydi. Olimlar e‘tiroficha sotsiologik mezonlar nafaqa oldi va inson o‘zining sub‘ektiv potensialini o‘z hayotini qurishga hayot tarzi va strategiyasini belgilashga sarflaydiki, bunda hayotiy ko‘nikma va qadriyatlarini ham aynan shu jarayonda shakllanadi [4].

Keksayish bu – qiyini jarayon holat. Odatda biz xronologik yosh bilan buni tavsiflashga o‘rganganmiz. Aslida qarish bu ob‘ektiv jarayon bo‘lib u davlatning ijtimoiy siyosati oila va reproduktiv salomatlik borasidagi faoliyatini ham kuzgusi hisoblanadi [5]. Qolaversa, bu ob‘ektiv jamiyat a‘zolaridan radikal adaptatsiyani talab qiladiki u avlodlar aro vorisilik yangi munosabatlarni qaror toptirish va keksalarni ijtimoiy himoyalash bilan bog‘liq muammolarni o‘rganish va bartaraf qilish muammolariga e‘tibor qaratiladi. SHu bois ham keksalikda yolg‘izlanib qolish bilan bog‘liq muammolarni XXI asrning ijtimoiy muammolaridan biri sifatida globallashtirib ulgurdiki bu yana jamiyat ijtimoiy strukturasiidagi asosiy harakatlantiruvchi kuchlardan biri sifatida ham ahamiyatlidir. Aholining keksayib borishi jarayoni barcha davlatlardan ijtimoiy xizmatlar, sog‘liqni saqlash tizimi va nafaqa bilan ta‘minlash tizimida samarali va natijador ijtimoiy siyosat olib borish talabini kun tartibiga olib chiqmoqda. Mazkur sababdan ham bu jarayon har qanday jamiyatlar uchun hal qilinishi zarur bo‘lgan yangi muammolar va imkoniyatlar masalasini qo‘ymoqda. Bugun jamiyatda keksalar alohida ijtimoiy guruh, o‘z huquq va sotsial tajribasiga ega ijtimoiy toifa sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Keksalarga gomogen guruhlar emas, balki, o‘z huquq va individual hayotiga ega jamiyatning sotsial va madaniy kontekstiga ega guruhlar sifatida qarashi lozim. Bugun keksalar hayotiga kimgadir bog‘liq bo‘lib qolgan, ijtimoiy himoyaga muhtoj kambag‘allik va kasallikdan aziyat ko‘rayotgan guruhlar deb qarash pozitsiyasidan voz kechish zarur. Har qanday adolatli va demokratik jamiyat o‘zini barcha fuqarolariga – shu jumladan keksa avlodlarga ham munosib hayot tarzi yaratib berishi zarur. Shunday ekan, barchaga ma‘qul qulay bo‘lgan farovon jamiyat bunyod etishda keksalarning katta intellektual salohiyati, hayotiy tajriba, bilimi va amaliy ko‘nikmalari muhim o‘rin tutadi. Bugun sotsiologlar va demograflar aholining keksayib borishi ortishi bilan bog‘liq jaryonlarni “demografik kuz”, “demografik qish” terminlari orqali ifodalamoqdalar. Aholi sonida keksalar sonining ortib borishi jarayoni bugungi kunga kelib rivojlangan mamlakatlar chegarasidan chiqib Markaziy va janubiy Evropa mamlakatlariga hamda kurai zaminning Osiyo qismidagi mamlakatlarga qamrab ulgurdi.

Analitik tahlillarga ko‘ra, bugungi tug‘ilish dinamikasi saqlanib qoladigan bo‘lsa, 2050-yilga kelib tug‘ilishning qisqarishi 70 mln. dan katta miqdorni tashkil etishi bashorat qilinmoqda. Yildan yilga tug‘ilish dinamikasining kamayib borishi hisobiga keksalarning aholi umumiy sonidagi ulushi

ortib bormoqda. 65 yoshdan kattalar ulushi so'nggi 20 yil ichida 25-35 foizga o'sgan. Yaqin vaqtlargacha keksayish jarayonining o'sib borishi ayrim mamlakatlargagina xos ijtimoiy muammo edi. Bugun esa bu globallashib ulgurdi. Keksayish yoshidagi o'zgarishlar rivojlangan mamlakatlarda bu boradagi muammoni hal qilishda yangicha yondashuvni talab qilmoqda. Chunki, ular sotsial to'lovlar, sog'liqni saqlash, ta'lim sohalarida davlat resurslari cheklangan hisoblanadi. Aholishunoslarning xulosalariga ko'ra 2050-yilga borib yer yuzi aholini 65 yoshdan oshgan aholisining 80 foizi rivojlanayotgan mamlakatlar aholisi hissasiga to'g'ri kelishi kutilmoqda. Shu bilan birga eng ko'p keksalar yashaydigan ikkita aholimsi ko'p mamlakatlar – Xitoy va Hindiston tan olinishi bashorat qilinmoqda:

2025-yilda Xitoyda 331 mln keksalar bo'lishi kutilmoqda. Bu boshqa barcha rivojlangan mamlakatlardagi keksa aholi soniga teng. Hozirda Hindistonda 222 mln keksalar bo'lib, XXI asr o'rtalariga kelib butun yer yuzi keksalarning 40 foizi Xitoy va Hindistonda yashashi demograflar olib borgan izlanishlar qayd etilmoqda. Keksayish yoshining o'sishida yana shunday tendensiya sezilmoqda; masalan shimoliy Amerika va Avstraliya davlatlarida keksayish yoshining ortib borishi bilan qulay ijobiy demografik vaziyat paydo bo'lmoqda, Sharqiy Evropa va boshqa rivojlanayotgan mamlakatlarda esa noqulay negativ vaziyat paydo bo'lmoqdaki, bu quyidagilarda namoyon bo'ladi: har bir yangi avlodagi farzand ko'rish dinamikasi avvalgi avlodnikiga nisbatan kamayib bormoqda, mehnat resurslarida muammolar paydo qilmoqda, mamlakatning ijtimoiy himoya yo'nalishiga mablag' sarfi o'sib bormoqda. Bu o'zining ijtimoiy oqibatlarini hozirdan ko'rsata boshladi. Masalan Angolada umr davomiyligi 42 yoshni, Andorrada esa 83 yoshni tashkil etmoqda [6].

Mazkur mamlakatlardagi umumiy farovonlik darajasi iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotning borishi bilan bog'liqligi bilan kelib chiqayotgani ma'lum, albatta. Ammo umr davomiyligining o'sishi keksayishni to'xtata olmaydi. 65 yoshni aksariyat industrial davlatlar anchadan buyon nafaqa yoshi sifatida qabul qilishgan. Umr ko'rish davomiyligi esa bu yoshdan ancha kattani tashkil etadi. Individual yosh biologik, psixologik va sotsiologik o'lchovlarga ega. Bu insonning turli imkoniyatlari, mehnat bozoridagi raqobatga dosh berishi, ko'radigan daromadi, sog'lomligi, ahloqiy hamda ruhiy holati kabi ko'pgina jihatlari bilan bog'liq. Bir davrda tug'ilgan avlodda keksayish jarayonlarida ham ancha sohada umumiyliklar bo'ladi. Indistrial mamlakatlarda tadqiqotchilar fikricha 65 yosh inson hayotining so'ngi davrini boshlanishi deb baholanadi, 60 yosh esa keksayishni boshlanishi deya tan olinmoqda. 2000-yilda mazkur davlatlarda aholi tarkibida 60 yoshlilar 65 yoshlilarga nisbatan 45 foiz ko'p ekanligi aniqlangan. Evropada bu 38 foizni tashkil etgan. Keksayish davri haqida sotsiolog olim Piter Laslett rivojlangan mamlakatlar misolida o'rgangan. Uning fikricha, keksalikning uchinchi va to'rtinchi bosqichlari bo'lib, ularning bir-biridan farqi bor. Masalan uchinchi bosqichda inson hech kimga bog'liq bo'lmagan holda faol hayot davrida bo'ladi, to'rtinchi bosqichda esa uning atrofdagilarga bog'liqligi kuchayib avvalgi faollik susayishi mumkin. P.Laslett olib borgan tadqiqotlarida aniqlagan vaziyatda har bir ayolga o'rtacha 3 nafardan farzand ko'rish to'g'ri kelishi aniqlangan. Keksalar aholining ko'pi 60 yoshlilarni tashkil etadigan mamlakatlarda keksalar aholining 20 foizini tashkil qiladi.

Agar aholi sonida 60 yoshli va undan kattalar 30 foizni ni tashkil etsa bu – giper qarishi jarayoni deyiladi. Ularda aynan bolalar soni keksalarga nisbatan kamligi aniqlangan. Dunyo aholisining o'tgan davrlar davomida o'zgarishida o'ziga xos piramidaga o'xshash strukturani ko'rish mumkin. Bu tug'ilish va o'sish dinamikasi hisobga olinadi. AQSHlik olimlarning aniqlarlaricha 1950-yil Yer yuzi aholisining 5 foizinigina keksa yoshdagilar tashkil etgan, 2000-yil – bu 7 foizga ko'tarilgan, 2025-yil bu 10 foizni, 2050-yilda - 16 foizni tashkil etish mumkinligi bashorat qilinmoqda. Bu ko'rsatkich turli mintaqalarda turlicha bo'lish ham mumkin: Rivojlangan mamlakatlarda - 26 foiz, rivojlanayotgan mamlakatlarda - 15 foizni tashkil etish mumkinligini aniqlaganlar. Bu tug'ilish kamayib borish bilan bog'liq. Evropa bo'lib -31 foiz, Evropada - 27 foizni, Sharqiy Evropa - 24 foizni tashkil etayotgani kuzatilmoqda. Dunyo miqyosida 2050 yilda keksalarning ulushi aholining uchdan bir qismi 80 yoshdan oshganlar bo'lish kutilmoqda. 2000 yilda bu butun aholining beshdan birini tashkil etganligini inobatga olganda bu ancha baland ko'rsatkich. O'tkan 20 yil davomida keksalarning ko'payish 172 milliondan 334 mlnga ko'payadi. Yaqin 25 yil ichida rivojlanayotgan mamlakatlarda keksalar sonining ortishi 246 mlndan -1,2

milliardga oshishi kutilmoqda. Mamlakatda keksalar ulushining umumiy aholi sonidagi ulushi masalasida 5 ta rivojlangan mamlakatlar ichida 1950 yil 41 foizni tashkil etgan. 2050 yilda 90 foizni tashkil etishi kutilmoqda. Keksayish yoshi bo'yicha Fransiya "pioner" darajaga chiqishi kutilmoqda. Keksayish – demografik jarayon hisoblansada, u jamiyat sotsial munosabatlariga va ijtimoiy siyosatga oqibatlarini katta ta'sir ko'rsatadigan jarayondir. Olib borilgan tadqiqotlardan aniqlanishicha, agar o'tgan asrning 60 yillaridan 2015 yilga qadar bo'lgan davr oralig'ida yolg'iz insonlardan iborat oilalar aksariyat mamlakatlarda o'sgan: Janubiy Koreya va Daniyada 24, Fransiya 18, Italiya va Kanadada 20, Yaponiyada va Buyuk Britaniyada 15, AQSH va Avstraliyada 13, Xitoyda 10 baravarga ko'paygan (1-rasm).

1-rasm. Yolg'iz insonlardan iborat oilalarning o'sish dinamikasi

Yaqin kelajakda keksalarga munosabatdagi o'zgarishlar barcha jamiyatlar hayotida ham o'z aksini ko'rsata boshlagashi aniq. Bu avvalo oila qadriyatlaridagi katta avlodga munosabat masalasidagi qadriyatlarga ham ta'sir etadi. Oila transformatsiyasidagi keskin o'zgarishlar ham oila qadriyatlariga ta'sir etuvchi olib yana bir omil deb hisoblash mumkin.

Adabiyotlar:

1. <https://syberinika.ru. article, istoricheskaya – transform.>
2. Голуб О.О. Развитие творческой активности у пожилых людей, Пожилой человек в изменяющемся мире, ред. Северин, А.В. Брест 2020, с.12
3. Щанена Е.В. Интеграция пожилых людей в современный социум. "Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. "Общественные науки" 2015, № 1, с.150
4. Оконешникова О.В. Типы социальной субъективности в пожилом возрасте. М., 2018, с.29.
5. Анурен В. Некоторые проблемы социологии старости, Психология старости и старения. Хрестоматия, пер. О.В. Краснова, А.Г. Лидерс, Москва 2003, с.87.
6. Population Reference Bureau, 2020,
7. <https://old.xs.uz/index.php/homepage/zhamiyat/item/5127>
8. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi 2019 yil 2 sentyabr O'RQ-562-son.
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 7 martdagi PQ-4235-sonli qarori.
10. Khaydarova Khilola Khislatovna. (2023). Analysis and solutions of the gender factor in the management of the modern uzbek urban ecosystem. American Journal of Business Management, Economics and Banking, 9, 115–118. Retrieved from **Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.**
11. <https://strategy.uz/index.php?news=745>
12. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi 2019 yil 2 sentyabr O'RQ-561-son.
13. «Ijtimoiy fikr» RJFO'M "Tezkor tadqiqotlar bo'limi" 2021 y.
14. <https://strategy.uz/index.php?news=745>
15. Содикова Ш.М. Социологиянинг долзарб масалалари. Ренессанс, илмий нашр,
16. Содикова Ш.М. Ёшларни ватанга мухаббат ва садоқат руҳида тарбиялашда кексаларнинг ўрни. Тошкент, "Янги авлод" нашри, 2016
17. Содикова Ш.М. Оила тарбияси. – Тошкент, "Маънавият" нашриёти 2019.

18. Эрийгитова Л.Қ. Оилавий ажримларнинг жамият тараққиётига салбий таъсири. Общество и инновации журналы, 2022.

GLOBALLASHUV SHAROITIDA YOSHLAR IJTIMOIYLASHUVI VA DUNYOQARASHI SHAKLLANISHIDA DINIY OMILNING ROLI

Khaydarov Abror

f.f.n., dotsent

O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O‘zbekiston

e-mail:a.khaydarov1954@mail.ru

Sotvoldiev Asqarali Shuhrat o‘g‘li

magistrant

O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O‘zbekiston

Annotatsiya: Maqolada globallashuv davrida yoshlar ijtimoiylashuvi va dunyoqarashi shakllanishida din omili ta’sir qilishi mexanizmlari, dinning siyosatga, madaniyat va iqtisodiyotga qaytishi jarayonlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: globallashuv, dunyoqarash, ijtimoiylashuv, din, diniy omil, ommaviy axborot vositalari, qadriyatlar, hadislar.

THE ROLE OF THE RELIGIOUS FACTOR IN THE FORMATION OF YOUTH SOCIALIZATION AND WORLDVIEW IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

Khaydarov Abror

candidate of philosophical sciences, associate professor

National University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

e-mail:a.khaydarov1954@mail.ru

Sotvoldiev Asqarali

Master's student

National University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Abstract: The article analyzes the mechanisms of the influence of the religion factor in the formation of youth socialization and worldview in the era of globalization, the processes of the return of religion to politics, culture and economics.

Keywords: globalization, worldview, socialization, religion, religious factor, media, values, hadith.

Global davr butun dunyoga cheksiz imkoniyatlarni taqdim etishi bilan birgalikda global muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Aksariyat muammolar, ijtimoiy larzalarning tub mohiyatida tamaddunlar to‘qnashuvi, turli insonlar dunyoqarashlarining bir-biridan farq qilishi, ijtimoiy qadriyatlar orasidagi munosabatlarning yangi bosqichga ko‘tarilishi kabilar yotganligini ko‘rishimiz mumkin. Bunday muammolar orasida diniy va milliy faktorlar asosida jamiyatda beqarorlik muhitining vujudga kelishi va buning natijasi o‘laroq turli radikal guruhlarining vujudga kelishi, jahon mamlakatlarning milliy xavfsizligiga ta’sir ko‘rsatayotganligini ham e’tirof etish lozim. Globallashuv jarayonidan hech bir davlat va hech bir millat chetda qolmaydi. Bu jarayonning salbiy oqibatlaridan saqlanishi bugungi dunyo mamlakatlari oldida turgan muammolardan biri hisoblanadi, xususan O‘zbekistonda ham. Yoshlarning dunyoqarashi, qadriyatlari, ijtimoiy xulq-atvorini shakllantirishda dinning rolini o‘rganish hozirgi globallashuv jarayoni nuqtai nazaridan dolzarbdir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev “Ijtimoiy barqarorlikni ta’minlash, muqaddas dinimizning sofligini asrash – davr talabi” mavzuidagi anjumanda so‘zlagan nutqida yosh avlod tarbiyasi haqida alohida to‘xtalib o‘tib: “Bizni hamisha o‘ylantirib keladigan yana bir muhim masala – bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir so‘z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog‘liq.

Bugun zamon shiddat bilan o'zgarayapti. Bu o'zgarishlarni hammadan ham ko'proq his etadigan kim – yoshlar. Mayli, yoshlar o'z davrining talablari bilan uyg'un bo'lsin. Lekin ayni paytda o'zligini ham unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulug' zotlarning avlodimiz, degan da'vat ularning qalbida doimo aks-sado berib, o'zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobidan erishamiz? Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidan" deya ta'kidladi[1].

XX asr oxiri – XXI asr boshlarida dinning siyosatga, madaniyat va iqtisodiyotga, asosan ratsionalizm va antropotsentrizm tamoyillari asosida qurilayogan hozirgi zamon jamiyati makoniga qaytib kelishi kuzatilmoqda. Madaniyatning agressiv globallashuvi sharoitida yoshlar dunyoqarashini shakllanishi va ijtimoiylashuvida hal qiluvchi rolni an'anaviy madaniyat muassasalari, ularning tegishli munosabatlari, qadriyat yo'nalishlari, axloqiy va diniy e'tiqodlari o'z zimmasiga olishi kerak. Ushbu sharoitda madaniy, ijtimoiy va milliy o'ziga xoslikni takrorlash uchun zarur bo'lgan an'analar, shaxsning axloqiy va ijtimoiy himoyasida diniy muassasalar azaliy madaniy elementlarni saqlab qolish uchun tobora ko'proq rol o'ynay boshladilar. Diniy omilning roli ortib bormoqda, undan bir qator mamlakatlarda yuzaga kelgan ijtimoiy-iqtisodiy qiyinchiliklarni, u yoki bu siyosiy yo'lni oqlash yoki inkor etish uchun foydalanilmoqda[2].

Globalashuv sharoitida dunyo birlashtirilmoqda, ijtimoiylashuv ham uning ta'sirini sezmoqda, uning tubdan yangi kanallari paydo bo'ldi - televidenie, internet, reklama, zamonaviy ommaviy axborot vositalarining o'yin texnologiyalari yoshlarni shakllantirish jarayonlariga, ularning o'zgaruvchan jamiyatda moslashishiga kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Muayyan andazalar, uslublar va xulq-atvor normalari tarqatilmoqda va ommalashtirilmoqda, modellashtirilmoqda va ommaviy ongga intilish zarur bo'lgan voqelik tasvirini taqdim etilmoqda. Bunday sharoitda sotsiumning o'zini o'zi asrash mexanizmi sifatida an'anaviy, jumladan diniy institutlar yoshlarning ijtimoiylashuvi jarayonida tobora o'ziga rol o'ynay boshlamodalar. Ular orqali madaniy, ijtimoiy va milliy o'ziga xoslikni takrorlash uchun zarur bo'lgan madaniy an'analar, shaxsni axloqiy va ijtimoiy himoya qilishning asosiy elementlari uzatilmoqda. Shu tariqa diniy omil ijtimoiy munosabatlarga nafaqat bilvosita, balki bevosita ta'sir qiladi, chunki ularning ta'siri ostida jamiyatning asosiy ma'naviy asoslari shakllanadi. Yoshlarning an'anaviy madaniy va diniy an'analar bag'rida ijtimoiylashuvi ijtimoiy jarayonlarni barqarorlashtirishga imkon beradi, dinlararo muloqotni optimallashtirishga olib keladi, okkultizm, buzg'unchi sekta va mazhablar, diniy ekstremizm tarqalishining oldini oladi. Globalashuv davrida axborot uzatish har qachongidan ham keng va jadal sodir bo'lmoqda. Boshqa tomondan, zamonaviy axborot-kommunikatsiya vositalari orqali umumbashariy ruhsiz madaniyat, buzuqlik va iste'molparastlikni targ'ib qilish ko'pincha amalga oshiriladi. Globalashuv jarayonida an'anaviy madaniyat noyob hodisa sifatida himoyaga muhtoj, chunki u har bir jamiyat mavjudligining asosidir. Kuchli mafkuraviy va ma'naviy qadriyatlarga, ma'naviy immunitetga ega bo'lmagan yoshlarning aksariyati ommaviy madaniyat (g'arb) turmush tarziga intilishadi, bu ularga filmlar va reklama orqali sizdiriladi. Muayyan narsalarni sotib olish va kiyish orqali o'zini ma'lum bir "obro'li" guruh bilan identifikatsiya qilish zamonaviy yoshlarga, birinchi navbatda, ommaviy madaniyat andazalarida yo'naltirilgan reklama orqali yuklanadi. Shunday qilib, nafaqat olomon, balki global olomon, ya'ni bitta tuyg'u, bitta ehtiros bilan ruhlangan odamlarning global guruhi shakllanadi. Olomon ichidagi shaxs anonim bo'lib qoladi va shuning uchun u mas'uliyatsiz bo'ladi. Insonni doimo ushlab turadigan mas'uliyat hissi bu yerda yo'qoladi. Olomonda ijtimoiy-psixologik taqlid va yuqtirish mexanizmlari ishlay boshlaydi. Axborot texnologiyalari orqali madaniy mahsulotlarni iste'mol qilish tizimi ishlab chiqiladi va belgilanadi. Moddiy qadriyatlarni mutlaqlashtirish imkoniyati mavjuddir. Gedonizm etikasi targ'ib qilinadi, unda lazzatlanish hayotning maqsadi va eng oliy maqsad sifatida tan olinadi. Ijtimoiy qadriyatlar va me'yorlarning buzilishi, shuningdek, yaxshilik va yomonlikni baholashda nomuvofiqliklar holati shakllanadi. Bunday vaziyatda jamiyat istiqbolini uzoq yillar davomida shakllangan o'z-o'zini qayta ishlab chiqarish uchun xizmat qiladigan o'ziga xos ramzlar, me'yorlar va qoidalarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Bu borada din omilining rolini to'g'ri baholashning ahamiyati kattaligi tobora ayon bo'lib bormoqda. Albatta, bunda yoshdar ijtimoiylashuvi va dunyoqarashi shakllanishida din omilining ta'sirini mutloqlashtirish joiz emas.

Diniy tarbiya va ta'lim shaxsning ma'naviy shakllanishidagi muhim omillar sifatida qaralishi lozim. "Diniy omil" -bu dinning ijtimoiy institut sifatida ijtimoiy hayotning boshqa, diniy bo'lmagan

jihatlarga ta'sirini belgilaydigan atama. Diniy omil nafaqat bilvosita, balki ijtimoiy munosabatlarga ham bevosita ta'sir qiladi, chunki jamiyatning asosiy ma'naviy asoslari ushbu munosabatlarda ta'siri ostida ham shakllanadi. An'anaviy dinlar, jumladan islom bag'rikenglik va andishalilikka o'rgatadi, bu bizning ko'p konfessiyali va ko'p millatli mamlakatimizda muhim ahamiyatga ega. Bunday ta'limning yo'qligi jinoyatchilik, ekstremizm, toqatsizlik, dinlararo va etnik nizolar va nizolar kabi hodisalarga olib kelishi mumkin.

Islomshunoslar islom dinining inson hayoti va mehnatga nisbatan munosabati borasida izlanishlar olib bormoqdalar. Ularning ta'kidlashlaricha, Qur'on boyliklarni qoralaydi, biroq u barcha boylikni emas, musulmonning farzlarini unutishga chorlovchi boyliklarnigina qoralaydi. Agar boylik din nuqtai nazaridan halol topilgan bo'lsa va zakoti berilsa, uni islom qonuniy hisoblaydi. Qur'on harakatsizlikni ham qoralaydi. U ham dunyoviy, ham diniy ishlardagi faol kishilarni yoklab chiqadi. Ana shu sababli tarbiyaviy tizimda hadislardan foydalanish nihoyatda muhim hisoblanadi. Chunki ularda payg'ambarning hayoti va faoliyatidan turli hikoyalar, axloqiy pandlar mavjud. Hadislarda islom asoslarining sharhlari berilgan bo'lib mehribonlik, ruhiy poklik, tozalik, halollik iymon kabi tushunchalar ko'rib chiqilgan[3,349]. O'zbekistonda an'anaviy, shu jumladan diniy qadriyatlar asosida yoshlarni ijtimoiylashtirishning zamonaviy kanallarining shakllanishi va faoliyati zamonaviy globallashuv muammolariga javob sifatida qaralishi mumkin. Bunda shakllanayotgan fuqarolik jamiyatining barcha a'zolari faolligi talab etiladi. Tabiiyki, bu faoliyat xalqaro huquqiy me'yorlar, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, shuningdek "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuni va boshqalar bilan tartibga solinadi.

Adabiyotlar:

1. Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 15-iyundagi "Ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, muqaddas dinimizning sofliqini asrash – davr talabi" mavzuidagi anjumanda so'zlagan nutqidan// <https://daryo.uz/2017/06/15/shavkat-mirziyoyevning-ijtimoiy-barqarorlikni-taminlash-muqaddas-dinimizning-sofliqini-asrash-davr-talabi-mavzusidagi-anjumanda-sozlagan-nutqi/>
2. Яковлев А.И. Религия и религиозный фактор в эпоху глобализации// **Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.**
3. Зиёмухамедов Б. Баркамол авлодни вояга етказиш сирлари. Т.: "Сано-стандарт" нашриёти, 2011. Б.349
4. Хайдаров А. Mass media and social stereotypes. 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7975645>

VYETNAM QADRIYATLARINING O'ZGARISHI VA XOTIN-QIZLARINING IJTIMOYIY HOLATI

Nurullayeva U.N.

tayanch doktorant

"Oila va xotin-qizlar" ilmiy tadqiqot instituti

e-mail: nurullayevaumida649@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy jadal axborotlashtirish, globallashuv va keng islohotlar sharoitida Vyetnam jamiyatida qadriyatlarga ta'sir ko'rsatuvchi omillar, shuningdek, shahar va qishloq hududlarida yashovchi xotin-qizlarning ijtimoiy mavqei, rollari, qadriyatlaridagi o'zgarishlar atroflicha tahlil qilingan. Mazkur jarayonda davlatning o'rni va tanlagan siyosat yo'nalishlari muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: din, mahalliy e'tiqodlar, yagona mafkura, ijtimoiy munosabatlar, qadriyat, qadriyatlardagi o'zgarishlar, xotin-qizlar, oilaviy qadriyatlar, milliy originallik.

CHANGING VIETNAMESE VALUES AND THE SOCIAL STATUS OF WOMEN

Nurullaeva U.N.

doctoral student

Scientific research institute "Family and women"

e-mail: nurullayevaumida649@gmail.com

Abstract: This article examines the factors influencing values in Vietnamese society, as well as changes in the social status, roles and values of women living in urban and rural areas, in the context of modern rapid informatization, globalization, and analyzes large-scale reforms in detail. It is emphasized that the role of the state and the chosen policy directions are important in this process.

Keywords: religion, local beliefs, common ideology, social relations, values, changing values, women, family values, national identity.

Janubi-Sharqiy Osiyoda joylashgan Vyetnam Sotsialistik Respublikasining noyob an'analari turli qabilalarning madaniyati va urf-odatlarini aralashmasining natijasidir. Mamlakatda 54 ta millat, 53 ta kichik etnik guruhlar yashaydi [1]. Ularning aksariyatini (88 foiz) kin qabilasiga mansub vyetnamliklar tashkil etadi. Vyetnamdagi birinchi dinlar [2] buddizm, konfutsiylik va daosizm xalqning urf-odatlarini, qarashlari va qadriyatlarining shakllanishida muhim o'rin egallangan. Jumladan, oilaviy qadriyatlarining shakllanishida ularning o'rni ahamiyatlidir. Tarixan davlat hududida kuchli sivilizatsiyalarning paydo bo'lishi va parchalanishi, Xitoy, Mo'g'uliston kabi kuchli qo'shnilarining bosimi mazkur holatlarning asosiy sababi hisoblanadi.

Bugungi kunda globallashtirish, G'arb madaniyati va modernizatsiya jarayoni mamlakatdagi ijtimoiy munosabatlar va qadriyatlarni o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Bu o'zgarishlar ko'p holatda aholining ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlari, erkaklar va xotin-qizlarning jamiyatdagi, oiladagi rollarining transformatsiyasida namoyon bo'ladi. Shu o'rinda mamlakatni yanada modernizatsiya qilish vazifalari milliy qadriyatlar kontekstida davlat etakchiligida qayta ko'rib chiqilmoqda.

Ma'lumki, Vyetnam jamiyatining tuzilishi ko'pgina Sharq mamlakatlari singari "oila – qishloq – davlat" (yoki "uy – jamoa – mamlakat") o'qi bo'yicha tuzilgan. Bu erda oila jamiyatdagi asosiy ijtimoiy institut rolini o'tagan holda ustuvor milliy urf-odatlar va qadriyatlarni o'zida mujassam etib keladi. Ammo mazkur jarayonni boshqarishda xukumat va uning mafkurasi muhim o'ringa ega.

XIX asrning o'rtalaridan boshlab vyetnamliklar milliy qadriyatlarining o'zgarishi jarayoni tezlashayotgani, ayrim an'anaviy qadriyatlarining emirilishi kabi hodisalar yuzaga kelishi natijasida vujudga kelgan modernizatsiya muammolari bosimi va an'anaviy qadriyatlar tizimlarini yo'qotish oldidagi qo'rquv Vyetnamda milliy urf-odatlar, e'tiqodlar hamda dinlar rollarining kuchaytirilishiga olib keldi. Millatning ma'naviy birligiga intilayotgan Vyetnam Sotsialistik Partiyasi (VSP) an'anaviy milliy qadriyatlarni davlat doktrinasiga kiritdi. Shuningdek, u muloqot va bag'rikenglik sari intilib, diniy siyosatda qator o'zgarishlarni amalga oshirdi. 1980-yillardan boshlab xalq e'tiqodlarining keng yoyilishi va mashhur bo'lishi hamda aholining aksariyati an'anaviy dinlarga, ruhlarga, xudolarga va ona ma'budaga (45,3%) sig'inishining ortishi kuzatildi [3, C. 35.]. Vyetnam xalqining kelib chiqishi borasidagi afsonalarda ayolning erkak bilan tenghuquqli ekanligining keltirilgani muhim ahamiyatga ega [4].

Mustaqil Vyetnam tarixida birinchi marta "Dinlar va xalqlarning an'anaviy e'tiqodlari to'g'risida"gi qonunning qabul qilinishi muhim voqea bo'ldi. Bu erda hozirda 16 ta din va e'tiqod rasman ro'yxatga olingan [5, P. 57]. 2004-yilgi aholini ro'yxatga olish natijalariga ko'ra, fuqarolarning 81 foizi u yoki bu dinga e'tiqod qilmasligi aytilgan bo'lsada [6, P. 509.], ayrim mualliflar e'tiqod qiluvchilar ulushi aslida ko'proqni ekanligini ta'kidlashgan [7, P.11.]. 2007 yil holatiga ko'ra, mamlakatda katoliklik, kaodai, buddizm, islom, protestantizm va xoaxao dinlari asosiy hisoblanadi [8]. Mazkur dinlar va e'tiqodlarda xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rni borasidagi fikrlar muhim ahamiyatga ega. Chunki davlat tomonidan olib borilayotgan milliy qadriyatlarni

saqlab qolish siyosati jamiyatda dinlarga e'tiqod darajasining ortib borishiga olib kelmoqda. Shuni ta'kidlash kerakki, dindorlashtirish tufayli turli sekta va e'tiqodlarning ko'payishi hamda ushbu sektalarga din maqomi berish istagi kabi hodisalar tufayli jamiyatda ular o'rtasida kelishmovchiliklarga sabab bo'lmoqda. Bu holat, albatta, mamlakatdagi qadriyatlar tizimiga o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Vyetnamning jahon hamjamiyatiga tobora faol integratsiyalashuvi birinchi navbatda iqtisodni rivojlantirish muammolarini hal etishga majbur qiladi. Boshqaruvning bozor tamoyillari jamiyatning barcha sohalariga, shu jumladan, madaniyati va ijtimoiy munosabatlariga ham kirib boradi. Mamlakatning JSTga a'zo bo'lishi va birinchi navbatda ASEAN doirasida mintaqaviy hamkorlikning mustahkamlanishi uning bozor mexanizmlari tizimiga integratsiyalashuvi jarayonini jadallashtirdi [9]. Mazkur holat mamlakatdagi xotin-qizlar huquqlari va ijtimoiy holatini yaxshilash, ularni qo'llab-quvvatlash ehtiyojini yuzaga keltirdi.

Jamiyatda xotin-qizlar huquqlarining ta'minlanishi masalasida *Vyetnam xotin-qizlar ittifoqining* (VWU) o'rni muhim ahamiyatga ega. U ayollarning qonuniy huquqlari va manfaatlarini ifodalovchi, himoya qiluvchi ijtimoiy-siyosiy tashkilot sifatida 1930-yilda tashkil topgan bo'lib, turli o'zgarishlardan so'ng ("Ozod qiluvchi ayollar ittifoqi", "Imperializmga qarshi ayollar ittifoqi", "Demokratik ayollar ittifoqi", "Milliy najot uchun ayollar ligasi") 1950 yillarda *Milliy xotin-qizlar kongressi* sifatida qayta shakllantirildi. Mazkur tashkilot mahalliy Vyetnam Vatan fronti tashkiloti, shuningdek, Xalqaro Demokratik Ayollar Federatsiyasi (WIDF) va ASEAN Xotin-qizlar Tashkilotlari Konfederatsiyasi (ACWO) kabi xalqaro tashkilotlari bilan ayollarni qo'llab-quvvatlash masalalarida hamkorlikda faoliyat olib boradi [10].

Hukmron partiya ishining katta qismi ayollarni kundalik hayotdagi imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida shaxsiy o'sishini rag'batlantirishga, "*teng va yaxshiroq jamiyat*"ni qurishga yo'naltirilgan. Ayollardan ham davlat, ham diniy ta'limotlar dorasida mukammal bo'lish talab qilindi. Ammo oila va el-yurtni boshqarish mas'uliyati bilan to'lib-toshgan xotin-qizlarning barchasi ham mazkur mukammallik talablariga javob bera olmagan. Konfutsiy ta'limotiga ko'ra, ayollik, farzandlik tuyg'usi, milliy mafkura harakatlarini etarli darajada gavdalantira olmagan xotin-qizlar o'z oilasining isnodi hisoblanardi. Partiya, shuningdek, ayollarni yangi siyosiy sohalarda rahbarlik lavozimlariga jalb qilish uchun VWU bilan hamkorlik qildi. 1968-yilda qabul qilingan davlat tashkilotlari xodimlarining kamida 30 foizini ayollar tashkil etishini talab qiluvchi nizomga ko'ra, xotin-qizlar va ularning alohida manfaatlari Vyetnam siyosiy maydoniga tobora ko'proq jalb qilindi. Ularni ijtimoiy himoya qilish maqsadida oilaviy zo'ravonlik qurboni bo'lgan ayollar va bolalar uchun milliy boshpanalar tashkil etish amaliyoti olib borildi.

Bugungi kunda Vyetnam jamiyatida xotin-qizlar o'ziga xos o'ringa ega. Gender tenghuquqliligi, jamiyatda xotin-qizlarning ijtimoiy holatini yaxshilash va qo'llab-quvvatlash maqsadida davlat tomonidan mafkuraviy darajada keng targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Ulardan biri xotin-qizlarning ijobiy qiyofasini yaratish orqali ayollarni ruhlantirish, ijtimoiy mavqe'ini yaxshilashdan iborat. So'nggi yillarda mamlakat tarixida o'chmas iz qoldirgan malikalar va hukmdor ayollar siyosiga atalgan ko'plab ilmiy-ommabop adabiyotlar nashr etilgani bunga misol bo'ladi. Ularga "Vetnam tarixidagi imperator ayollar" (Faxm Chong Xanga), "Nguyon xonadoniga tegishli imperator ayollar, joriyalar va malikalar" (Nguyon Dak Sun), "Vetnam tarixidagi mashhur ayollar", "Vetnam imperatorlari va hukmdorlari shaxsiy hayotidan hikoyalar" kabi asarlar kiradi [11, C. 267.].

Ma'lumki, Vyetnamda 1958 – 1963-yillar oralig'ida aholi o'sishi eng yuqori (3,1-3,6 promille) darajani namoyon qilgan. "*Oilani rejalashtirish*", aniqrog'i, tug'ilishni nazorat qilish siyosati bir tomonidan, aholi sonining o'sishini jilovlagan bo'lsa, boshqa tomondan xotin-qizlarning ijtimoiy faolligini oshirish uchun ham imkoniyatlari ortishiga olib keldi. 1990-yillarda mamlakatda olib borilgan oilani rejalashtirish va mehnat migratsiyasi jarayonining jadallashuvi tufayli mamlakatda aholining o'sish ko'rsatkichlarida pasayish holati namoyon bo'ldi (1-rasm). So'nggi 20 yil ichida o'rtacha 1 promille darajasida barqaror saqlanib kelmoqda. Ammo aholining qarish muammosi dolzarbligicha saqlanib qolmoqda.

1-rasm. Vyetnamda 1980-2023-yillarda aholi o'sishi (promilleda)

Oilani rejalashtirish siyosati targ'ibot va tashviqot ishlaridan tashqari ma'lum bir sanksiyalarni ham nazarda tutgan. Jumladan, mamlakatda ikki bola tug'ilishi tavsiya etilgan holda uch va undan ko'p farzand ko'rgan partiya a'zolari, davlat xizmatchilariga nisbatan ma'lum sanksiyalar qo'llanilgan. Ammo tug'ilish darajasining pasayishiga ta'sir ko'rsatuvchi boshqa omillar ham mavjud bo'lib, ularga iqtisodiy farovonlikning pastligi, katta shaharlardagi xotin-qizlarning kech turmush qurishi holatlari misol bo'ladi. Bu holat Vyetnamdagi shaharlashgan hududlarda yashovchi xotin-qizlarning ijtimoiy faolligi va kasbiy o'sishga intilishi ularning nikohga kech kirishlariga va oilaviy qadriyatlariga ta'sir ko'rsatayotganidan dalolat beradi.

Vyetnam jamiyatida ham o'g'il, ham qizi bor ota-onalar eng baxtli ota-onalar, degan g'oya keng tarqalgan. To'g'risini aytish kerakki, ko'pchilik tomonidan qoralansada, ayrim oilalarda o'g'il farzand ko'rish istagi suitsid, abort qilish, oiladagi tazyiq va zo'ravonlik kabi holatlarga olib kelishi hanuzgacha uchrab turadi [12].

Oilaviy munosabatlarda erkak va otaning qarindoshlarini ko'proq qadrlash tarixan ustunlik qilgan. Shunga ko'ra, azaldan oilalarda bobo va buvilar "ichki" (ota tomonidan) va "tashqi"ga (ona tomonidan) ajratilgan, ularni bildiruvchi alohida atamalar ishlatilgan. Ammo endilikda nuklear oilalarning paydo bo'lishi hamda huquqlar tengligi masalalarining oldingi o'rinlarga chiqishi bilan bobo va buvilarning huquqlari har ikki tomonda "tenglashtirilmoqda" [12].

So'nggi o'n yilliklarda sanoatning faol rivojlanishiga qaramay, qishloq xo'jaligi Vyetnam iqtisodiyotining asosiy tarmog'i hisoblanadi. 2019-yil ma'lumotlariga ko'ra, mamlakat aholisining 34,4 foizi shaharlarda va 65,6 foizi qishloqlarda yashaydi [13]. Aholining 50 foizdan ortig'i qishloq xo'jaligi sohasida faoliyat olib boradi. Vyetnam eksporti va milliy byudjet daromadlarida qishloq xo'jaligi mahsulotlari muhim o'rin tutadi – hosilning qariyb 70 foizi chet elga sotiladi. Qishloq xo'jaligining YAIM dagi ulushi esa 21 foizni tashkil etadi [13]. Mamlakatda katta bo'sh er maydonlarida qishloqlardagi ishsiz aholining band bo'lishi qishloq xo'jaligini rivojlantiruvchi yana bir omildir. Qadim zamonlardan beri Vyetnamning an'anaviy hunarmandchilik qishloqlari hududning mashhur ijtimoiy-iqtisodiy birliklaridan bo'lib kelganini alohida ta'kidlash joiz.

Vyetnam qishloqlarida uy xo'jaligidagi mehnat taqsimoti erkakning oiladagi ustunligini qo'llab-quvvatlaydi. Tadqiqotchi *Bui T.X.* tomonidan olib borilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, qishloq ayollarining 12,8 foizi, erkaklarining 87,2 foizi o'zini oilaning boshlig'i sifatida qayd etgan [14]. Uy xo'jaligida erkaklar ulushi ayollarga nisbatan yuqori bo'lishining sababi zamonaviy Vyetnamning an'anaviy ijtimoiy tuzilishi bilan bevosita bog'liq. Shu bilan birga, vyetnamliklarning o'zi qishloq oilasini xotin-qizlar huquqlarini kamsituvchi ijtimoiy tizim sifatida baholashmaydi. Chunki bu oilalaridagi mehnat taqsimotida ayol bir vaqtning o'zida iqtisodiy va madaniy vazifalarni bajaradi, er esa ishlab chiqarish va tadbirkorlikni boshqargan holda oilaning

uy-ro'zg'or ishlarida ham ishtirok etadi. Tuong Bin Xip qishlog'idagi uy xo'jaliklari hayotini o'rgangan tadqiqotchining tahlillariga ko'ra, 98,9 foiz holatlarda oilalardagi rollar taqsimoti o'zgarmagan va an'anaviyligicha qolmoqda [15].

Xulosa qilib aytganda, Janubi-Sharqiy Osiyodagi bir qator boshqa mamlakatlarda bo'lgani kabi Vyetnamda ham globallashuv "madaniy" mahalliyashtirish jarayoni orqali, ya'ni global madaniyat milliy o'zlik elementlarini inobatga olgan holda va milliy madaniyatning originalligini saqlash orqali sezilarli o'zgarishlar bilan qabul qilinmoqda. Mamlakat milliy madaniyatining qo'shni davlatlar ta'siridan chiqishi vaqt o'tishi bilan milliy an'analar, e'tiqodlarning o'rni, ahamiyati ortib borishi, an'anaviy madaniyatning yangi qiyofasi shakllanishiga olib keladi, deya tahmin qilish mumkin. Bu jarayonda xotin-qizlar rollarining o'zgarishi shaharlashgan hududlardan boshlanadi. Qishloq hududlari an'anaviy turmush tarzi va qadriyatlarining asosi sifatida ko'p jihatdan o'zining milliylikini saqlab qolmoqda.

Adabiyotlar:

1. Народы Вьетнама. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
2. Philip Taylor. Goddess on the Rise: Pilgrimage and Popular Religion in Vietnam. University of Hawai'i Press. <https://www.jstor.org/stable/j.ctvsrhb6>
3. Сучкова Е.В. Образ вьетнамской женщины в мифах и истории Вьетнама. Ойкумена. 2010. № 1 С. 35.
4. Новакова О.В. Национальные ценности, вызовы модернизации и религиозная ситуация во Вьетнаме в XXI веке. <https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalnye-tsennosti-vyzovuy-modernizatsii-i-religioznaya-situatsiya-vo-vietname-v-xxi-veke>
5. Michael Martin. The Cambridge Companion to Atheism —2006 — P. 57.
6. Jan Dodd, Mark Lewis, Ron Emmons The Rough Guide to Vietnam 4 — 2003 – P. 509.
7. Kerry Walters Atheism: A Guide for the Perplexed 2010 — P. 11.
8. Религия во Вьетнаме: кому вьетнамцы верят и поклоняются. <https://kstrip.ru/>
9. Соколов А. Вьетнамская культура в условиях глобализации. <https://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/SOKOLOV-Anatoliy-98.pdf>
10. Союз женщин Вьетнама – Vietnam Women's Union. Википедия. site:wiki5.ru
11. Сюннерберг М.А. Женщины в истории Вьетнама. С. 267. <https://cyberleninka.ru/article/n/zhenschiny-v-istorii-vietnama>
12. Как все устроено: семейные традиции Вьетнама. <https://letidor.ru/psihologiya/kak-vse-ustroeno-semeynye-tradicii-vetnama.htm?full>
13. General Statistics Office of Vietnam. "Completed Results of the 2019 Vietnam Population and Housing Census". — Statistical Publishing House (Vietnam), 2019. — ISBN 978-604-75-1532-5.
14. Сельское хозяйство во Вьетнаме. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
15. Вуй В.Н. — Трансформация социальных ролей в традиционных ремесленных деревнях в современном Вьетнаме// Человек и культура. – 2022. – № 6. – С. 18 - 31. https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=39062

YANGI O'ZBEKISTON – IJTIMOYIY DAVLAT

Ibragimov Jahongir

Tadqiqotchi, assistent o'qituvchi
Samarqand davlat universitetining Kattaqo'rg'on filiali
Biznesni boshqarish kafedrasida Kattaqo'rg'on, O'zbekiston
e-mail: jahongir.5066@gmail.com

Ablakulova Sitara

Samarqand davlat universitetining Kattaqo'rg'on filiali Ijtimoiy
ish ta'lim yo'nalishi II bosqich talabasi, Kattaqo'rg'on, O'zbekiston

Annotatsiya: Mazkur maqolada hozirda O‘zbekiston Respublikasida “Yangi O‘zbekiston” qurish konsepsiyasi asosida ijtimoiy davlat qurilishiga oid mulohazalar va xulosalar, shuningdek ijtimoiy jarayonlarning samaradorligini oshirishga doir fikrlar bayon etilgan. Turli manbalar asosida amalga oshirilayotgan va amalga oshirilgan ishlar haqidagi ma’lumotlar tahlil qilingan hamda mualliflarning takliflari berilgan.

Kalit so‘zlar: ijtimoiy davlat, ijtimoiy-madaniy jarayonlar, jamiyat taraqqiyoti, ijtimoiy tengsizlik, moddiy va nomoddiy ne’matlar, ijtimoiy toifalar, davlat ijtimoiy siyosati, qarorlar, qonunlar, yoshlar, ijtimoiy ishchi.

NEW UZBEKISTAN-SOCIAL STATE

Ibragimov Jahongir

Researcher, assistant teacher

Department of Business Management, Kattakorgan branch of
Samarkand State University, Kattakorgan, Uzbekistan

e-mail: jahongir.5066@gmail.com

Ablakulova Sitora

Student of the II stage of social work education,
Kattakorgan branch of Samarkand State University,
Kattakorgan, Uzbekistan

Abstract: this article presents comments and conclusions on building a social state based on the concept of building a "New Uzbekistan" in the Republic of Uzbekistan, as well as ideas for improving the efficiency of social processes. Based on various sources, information on ongoing and ongoing work was analyzed. Suggestions are offered.

Keywords: welfare state, socio-cultural processes, social development, social inequality, material and non-material benefits, social categories, state social policy, decisions, laws, youth, social worker.

“Hozirgi kunda O‘zbekiston ijtimoiy davlat va adolatli jamiyat qurish sari dadil bormoqda. Shu sababli “Yangi O‘zbekiston – ijtimoiy davlat”, degan tamoyilni konstitutsiyaviy qoida sifatida muhrlashning vaqti-soati yetdi” [2]

Shavkat Mirziyoyev

Ijtimoiy davlat tushunchasi kelib chiqishiga ko‘ra ijtimoiy adolat tamoyillariga asoslangan holda aholining barcha toifalari o‘rtasida moddiy va nomoddiy ne’matlarni teng taqsimlashni, ijtimoiy tabaqalanish va turmush tarzidagi farqlarni imkon qadar kamaytirishga qaratilgan, jamiyatning ijtimoiy muhofazaga muhtoj qatlamlari manfaatlarini himoya qilishga yo‘nalgan siyosat olib boruvchi davlat shaklidir. Bunday davlatda barcha harakatlar va ularning huquqiy asoslari ijtimoiy soha dinamikasini barqaror o‘shirishni ta’minlashga qaratilgan bo‘ladi.

Har bir sohada uni asoslab turuvchi qonun tizimlari mavjud. Shu bilan birgalikda ijtimoiy sohada ham bajarilayotgan amallarining qonunchiligimizda ko‘rsatilgan asoslari bor. Ijtimoiy sohada bajarilayotgan barcha islohotlar o‘zining aniq vazifalari va maqsadlariga ega. Buni esa davlat tomonidan qabul qilingan qonunchilik tizimida mustahkamlab qo‘yilgan

Birinchi bo‘lib bosh qomusimiz Konstitutsiyadir O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining O‘n ikkinchi chaqiriq o‘n birinchi sessiyasida 1992 yil 8 dekabrda qabul qilingan.

Uning bosh maqsadida inson huquqlarini ta’minlash yotadi va bu uning muqaddimasida aniq ko‘rsatilgan Inson huquqlariga va davlat suvereniteti g‘oyalariga sodiqligini tantanali ravishda e‘lon qilib, hozirgi va kelajak avlodlar oldidagi yuksak mas’uliyatini anglagan holda, o‘zbek davlatchiligi

rivojining tarixiy tajribasiga tayanib, demokratiya va ijtimoiy adolatga sadoqatini namoyon qilib, xalqaro huquqning umum e'tirof etilgan qoidalari ustunligini tan olgan holda, respublika fuqarolarining munosib hayot kechirishlarini ta'minlashga intilib, insonparvar demokratik huquqiy davlat barpo etishni ko'zlab, fuqarolar tinchligi va milliy totuvligini ta'minlash maqsadida, o'zining muxtor vakillari siyomosida O'zbekiston Respublikasining mazkur Konstitutsiyasini qabul qiladi [1, muqaddima].

1993-yildan 2023-yilga qadar 30 ta davlat dasturlari qabul qilindi – bu mustaqillik davrida qabul qilingan, ijtimoiy yo'naltirilgan davlat umummilliy dasturlari bo'lib, ularni bajarish jarayonida juda ko'plab ijtimoiy muammolar ildizi bilan bartaraf etildi. So'nggi yillarda qabul qilingan hujjatlar va davlat dasturlari asosida “Temir daftar”, “Ayollar daftari” va “Yoshlar daftari” tashkil etildi. Ishlayotgan pensionerga yuz foiz pensiya to'lashga o'tildi.

“O'zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsi va ijtimoiy mavqeyidan qat'iy nazar, qonun oldida tengdirlar.

Imtiyozlar faqat qonun bilan belgilanib qo'yiladi hamda ijtimoiy adolat prinsiplariga mos bo'lishi shart”[1, 18-modd].

Davlatimizning bosh huquqiy hujjatida hududidagi barcha fuqarolar ularga beriladigan imkoniyatlardan teng foydalanishlari uchun kafil vazifasini bajaradi, shu bilan birgalikda bu moddada ijtimoiy adolatlilik prinsipi haqida ham aytib o'tilgan. Bunda barcha insonlar va muayyan fuqarolarning Konstitutsion normalar orqali kafolatgan ijtimoiy-iqtisodiy huquqi va erkinligi, o'z navbatida, mos ravishda davlatning tegishli majburiyatlari mustahkamlangan.

Aytish mumkinki, keksalar, yoshlar, xotin-qizlar, bolalar va nogironlar aholining ijtimoiy zaif toifalari ro'yxatida doimiy diqqat markazida turishadi. Ijtimoiy davlat – har bir fuqaroning munosib turmush sifati va darajasiga erishishini ta'minlash, ijtimoiy tafovutni yumshatish va muhtojlarga yordam berish uchun moddiy boyliklarni adolat tamoyiliga muvofiq taqsimlashga qaratilgan davlat modelidir. Ahamiyatlisi, bu borada mamlakatimizda ijtimoiy davlatning asosiy talablari amalda qo'llanilmoqda.

Respublikamida so'nggi 30 (1993-2023 yy.) yilda bu toifalarning ijtimoiy muhofazasi uchun yaratilgan huquqiy bazani tahlil qilib ko'rsak.

1-rasm. So'nggi 30 yilda (1993-2023) O'zbekiston Respublikasida aholining ayrim ijtimoiy himoyaga muhtoj toifalarini muhofaza qilish bo'yicha qabul qilingan va amalda bo'lgan huquqiy hujjatlar [5, <https://lex.uz/>]

Xotin - qizlar ijtimoiy muhofazasini ta'minlash maqsadida so'nggi yillarda mamlakatimizda 56 hujjat qabul qilingan. Shundan, 50 tasi VMqarori va 6 tasi Prizident farmoni bo'lib, ulardan xotin qizlarga qaratilgan ijtimoiy siyosat olib borilgan. turli ijtimoiy muammolar bo'yicha davlat va jamiyat resurslaridan foydalangan holda himoya qilish va qo'llab-quvvatlash masalalari o'z yechimini topgan va topib kelinmoqda

Bolalarga qaratilgan ijtimoiy siyosatda 1-o‘rinda 1959-yilda BMT da qabul qilingan Bola huquqlari to‘g‘risidagi konvensiya va shu konvensiyaning 1989-yilda qabul qilingan O‘zbekiston modelini aytishimiz mumkin, undan tashqari yosh avlodni himoyalash va ularga qulayliklar yaratish bo‘yicha davlatimizda amalga oshirib kelinayotgan chora-tadbirlar asta-sekinlik bilan bo‘lsada o‘z samarasini ko‘rsatmoqda. Xususan, respublikamizda bolalar o‘limi soni qisqarganligi yuqoridagi fikrlarimizning tasdig‘i bo‘la oladi.

Ijtimoiy davlat bu - eng avvalo inson salohiyatini ro‘yobga chiqarish uchun teng imkoniyatlar, odamlar munosib hayot kechirishiga zarur sharoitlar yaratish, kambag‘allikni qisqartirish demakdir. Ijtimoiy davlat tamoyillariga asoslanib, davlat fuqarolarning iqtisodiy va ijtimoiy farovonligini himoya qiladigan va qo‘llab-quvvatlaydigan boshqaruv shakli bo‘lib, teng imkoniyat, adolatli boylukni taqsimlash va yaxshi hayot uchun minimal sharoitlardan foydalana olmaydigan fuqarolar uchun jamoat javobgarligidir.[6]

Ijtimoiy davlatda ta‘lim va tibbiyot katta ahamiyatga ega. Shu nuqtai nazardan oliy ta‘lim bilan qamrov darajasi 9 foizdan 40 foizga ko‘tarildi. Oliy ta‘lim muassasalari soni 2 barobar oshdi, 2017-yil respublikada 72 oliy o‘quv yurti faoliyat ko‘rsatgan, hozir 167 tani tashkil etadi. Besh yil oldin yurtimizda 5211 maktabgacha ta‘lim muassasasi bor edi, 2021 yil bunday tashkilotlar soni 19 ming 316 taga yetkazildi. Xususiy tibbiyot maskanlari soni 3810 tadan 6527 taga o‘zgardi. [https://t.me/statistika_rasmiy/624]

Respublika bo‘yicha oliy ta‘lim muassasalari jami 210 ta, ulardan Universitetlar 36 ta, Institutlar 48 ta, Akademiyalar 4 ta, Filiallar 26 ta, Konservatoriya 1 ta, Chet el OTM filiallari 30 ta, Nodavlat oliy ta‘lim muassasalari 65 ta [7].

Yuqorida keltirib o‘tilgan barcha hujjatlar davlatimizda ijtimoiy siyosatni amalga oshirishning bosqichma bosqich qo‘yilayotgan qadamlar va aynan ijtimoiy soha vakillari faoliyati uchun qonuniy asos hisoblanadi. Davlatning rivojlanishi uchun avval undagi ijtimoiy jarayonlar o‘z o‘rnida yaxshi rivojlangan bo‘lishi zarur. Dunyo tan olgan, sanoati rivojlangan, iqtisodiy jihatdan boy xoxlagan davlatga nazar tashlasak uning rivojlanishining dastlabki ildizi ijtimoiy ahvoning yaxshilaganli yotadi.

Aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj toifalari bilan ishlash uchun qabul qilingan qarorlarni tahlil qilib ko‘rilsa, o‘tgan davr oralig‘ida qabul qilingan ijtimoiy muammolarni hal qilishga qaratilgan qaror 4 asosiy guruhga bo‘linadi. Prezident qarorlari, Hukumat qarorlari, Mahalliy hokimiyat qarorlari va Xalqaro darajadagi qarorlar. Hamkorlik dasturlarini ro‘yobga chiqarish uchun qabul qilingan qarorlar Birlashgan Millatlar Tashkiloti va uning bo‘limlari, xorijiy hamkor davlatlar, donor davlatlar, tashkilotlar bilan birgalikda amalga oshirilgan ishlar doirasida qabul qilingan qarorlardir.[5].

Quida keltirilgan 2-jadvalda qarorlarning tegishliligicha foiz hisobidagi taqsimoti haqida ma‘lumot keltirilgan.

2-rasm. Aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj toifalari bilan ishlash uchun qabul qilingan qarorlar

“Ijtimoiy davlat” g‘oyasi ming yillardan beri yashab kelmoqda. Har bir davr bu g‘oyaga nisbatan o‘z nuqtayi nazarini bayon qilgan. Xususan, ulug‘ alloma Abu Nasr Forobiy va buyuk mutafakkir Nizomiddin Alisher Navoiylar ilmiy-nazariy ijodiga nazar solsak ijtimoiy davlat fenomenining ideal tipini izohlab, ko‘rsatib berganlar. Bugungi kunga kelib respublikamizda amalga oshirilayotgan barcha ijtimoiy yo‘naltirilgan tadbirlar samaradorligi bu soha uchun tayyorlanayotgan mutaxassis kadrlar tayyorgarlik darajasi, salohiyatiga bevosita bog‘liq masaladir. Shu o‘rinda ijtimoiy soha bo‘yicha faoliyat yuritishi lozim bo‘lgan turli sohalar bo‘yicha ijtimoiy ishchilar tayyorlash masalasiga ko‘proq e‘tibor qaratilishi lozim deb hisoblaymiz.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. <https://constitution.uz/oz/>;
2. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 29 yilligiga bag‘ishlangan tabrigi. 2021-yil 7-dekabr;
3. Mirziyoyev Sh. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent.:”O‘zbekiston” nashriyoti. 2021
4. https://t.me/statistika_rasmiy/624;
5. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari milliy bazasi. <https://lex.uz/>;
6. https://uz.zahn-info-portal.de/wiki/Welfare_state#cite_note-britannica-1 Ijtimoiy davlat;
7. <https://edu.uz/uz/otm/index> Oliy ta‘lim muassasalari;

JAMIYATDA XOTIN-QIZLAR MUHOFAZASI VA ULARGA BO‘LGAN EHTIROM

Mirsagatova Dinara

magistrant

O‘zbekiston Milliy Universiteti, Sosiologiya kafedrası

e-mail: dmirsagatova1984@mail.ru

Annotasiya: Maqolada xotin-qizlarning jamiyatdagi o‘rni va ularni e‘zozlash, muhofaza qilish, ehtirom ko‘rsatish qanchalik muhim ahamiyat kasb etishi aytib o‘tilgan. Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquqlik. Gender tenglikni ta‘minlash. Sosiologik tadqiqotdan tahliliy natijalar ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: xotin-qizlar huquqlari, gender tenglik, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, teng huquqlik, avlod, oila, xotin-qizlar muhofazasi, qonun, qaror, xalqaro tashkilotlar.

PROTECTION OF WOMEN AND GIRLS IN SOCIETY AND RESPECT FOR THEM

Mirsagatova Dinara

Master's student

Department of Sociology, National University of Uzbekistan

e-mail: dmirsagatova1984@mail.ru

Abstract: The article discusses the role of women in society and how important it is to respect, protect and honor them. Equality for women and men. Ensuring gender equality. Analytical results from a sociological study are presented.

Keywords: women's rights, gender equality, UN, equality, generation, family, protection of women, law, decision, international organizations.

Ayolni e‘zozlash, unga ehtirom ko‘rsatish o‘zbek xalqiga xos olijanob xususiyatlardan biridir. Shu ma'noda O‘zbekistonda xotin-qizlarning jamiyatdagi o‘rni va mavqeyini mustahkamlash borasida davlat ahamiyatiga molik tarixiy ishlar amalga oshirilmoqda. Zero, jamiyatda siyosiy, ijtimoiy-ma'naviy muhit barqarorligi va taraqqiyoti ayollarga, yoshlarga, oilaga bo‘lgan munosabat

va e'tibor bilan bog'liq. Bugun O'zbekistonda yashayotgan har bir ayol, chin ma'noda, baxtli. Zero, uning huquq va erkinliklari qonunlar bilan mustahkamlangan. Davlat dasturlari xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, oila va jamiyatdagi mavqeini mustahkamlash, oila, onalik va bolalikni muhofaza qilishda huquqiy asos bo'lib xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, mamlakatimiz turli konvensiya, bitim, shartnomalarga qo'shilgan bo'lsa, ulardan bevosita xotin-qizlar huquqlarini himoya qilish, onalik va bolalikni muhofaza qilishga qaratilgani salmoqlikdir. Jumladan, BMTning Xotin-qizlar huquqlari kamsitilishining barcha shakllariga barham berish to'g'risidagi konvensiyasi, Xotin-qizlarning siyosiy huquqlari to'g'risidagi, Xalqaro mehnat tashkilotining Onalikni muhofaza qilish to'g'risidagi, Mehnat va bandlik sohasida kamsitishlar to'g'risidagi konvensiyalar va boshqa bir qator xalqaro hujjatlar milliy qonunchiligimizda o'z ifodasini topgan va ularning bajarilishi ta'minlanmoqda [1].

“Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida”gi [2] qonunda ayollarni jinsi bo'yicha bevosita va bilvosita kamsitishni taqiqlanishiga alohida urg'u berilgan. Mazkur qonun davlatimiz rahbarining 2019-yil 7-martdagi “Xotin-qizlarning mehnat huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirish va tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga oid chora-tadbirlar to'g'risida”gi [3] qaroriga muvofiq ishlab chiqildi. Ushbu qonunning maqsadi xotin-qizlarni turmushda, ish joylarida, ta'lim muassasalarida hamda boshqa joylarda tazyiqlar va zo'rvonlikning barcha shakllaridan himoya qilishga qaratilgan. Ushbu sohadagi munosabatlarni tartibga solish, shuningdek, tazyiqlar va zo'rvonlikdan jabrlanganlarni huquqiy hamda ijtimoiy himoya qilish kafolatlarini ta'minlash ham qonunning muhim maqsadlaridan biri hisoblanadi.

Biroq, shunday kasblar borki, unda ayollarning ishlashi qiyin. Ba'zan, ayollar erlariga itoatkor bo'lgani uchun faqat erlari xohlasagina ishlashlari mumkin. Shaharlik ayollarning aksariyati uy yumushlari va bola tarbiyasi, davlat ishlari bilan shug'ullanadi. Biroq, mamlakatimizda ijtimoiy himoya qilish uchun barcha choralar ko'rilmogda. O'zbekiston fermer xo'jaliklarida ham ayolning kasbiga alohida e'tibor qaratilmoqda [4].

Barchaga ma'lum, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 2015 yilning sentyabrida Barqaror rivojlanish bo'yicha o'tkazilgan sammitida qabul qilingan 70-son rezolyusiyasiga muvofiq, shuningdek, 2030 yilgacha bo'lgan davrda BMT Global kun tartibining Barqaror rivojlanish maqsadlarini izchil amalga oshirish bo'yicha tizimli ishlarni tashkil etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi “2030 yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida” qaror qabul qildi. Shu bilan birga, O'zbekiston Barqaror rivojlanishning Beshinchi maqsadini amalga oshirish doirasida “Gender tenglikni ta'minlash hamda barcha xotin-qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish”ga oid to'qqizta vazifani ishlab chiqdi. Beshinchi maqsadning vazifalariga (Gender tenglik) muvofiq, 2030 yilga kelib barcha xotin-qizlarga nisbatan kamsitishlarning har qanday shakliga barham berish, siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotda qarorlar qabul qilishning barcha darajalarida ayollarning to'liq va samarali ishtirokini va yetakchilik qilish uchun teng imkoniyatlarni ta'minlash zarur. Bundan tashqari, ushbu maqsad davlatning turli darajalarida Davlat dasturlarini qabul qilish jarayonida gender tenglik tamoyillarini joriy qilishni o'z ichiga oladi. So'nggi yillarda gender tenglikni ta'minlash, ayollarning ijtimoiy va siyosiy hayotdagi rolini oshirish bo'yicha ishlar bir necha yo'nalishlarda olib borilmoqda:

- ayollar huquqlari to'g'risidagi qonun hujjatlarini takomillashtirish;
- ayollarni himoya qilishning institusional asoslarini takomillashtirish;
- aholining gender tenglik va ayollar huquqlari to'g'risida xabardorligini oshirish;
- huquqni qo'llash amaliyotida ularga rioya etilishini ta'minlash uchun mas'ul mansabdor shaxslarni tegishli huquqiy me'yorlar asosida o'qitish.

O'zbekistonda bir qator qonun hujjatlari, jumladan, Prezidentning xotin-qizlar huquqlarini ta'minlash, xususan, gender tengligi va ayollarni zo'rvonlik va zulmdan himoya qilish, ayollar tadbirkorligini rivojlantirish maqomini kuchaytirish to'g'risidagi farmon va qarorlari qabul qilingan. [5]. “Xotin-qizlarni tazyiq va zo'rvonlikdan himoya qilish to'g'risida”gi [6]. qonunda esa oiladagi zo'rvonlik qurbonlariga yordam berish, ularga boshpanalar ajratish, ishonch telefonlari va nafaqat jismoniy zo'rvonlik, balki psixologik yoki iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha majburiy javobgarlikka

tortish orqali ayollarni himoya qilish uchun asosdir. Bunday choralar, xususan, BMTning inson huquqlari bo'yicha idoralari tomonidan uzoq vaqt davomida tavsiya qilib kelingan edi.

Global miqyosda barqaror taraqqiyotga erishish butun dunyoda odamlar hayotini yaxshilashni o'ziga maqsad qilib qo'ygan. Shu munosabat bilan gender tenglikni ta'minlash hamda barcha ayollar va qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish nafaqat maqsadlardan biri sifatida, balki «tinchlikka, farovonlikka va barqaror rivojlanishga erishish uchun zarur asos» sifatida ham ko'rib chiqiladi.

Xalqaro tashkilotlar va davlatlarning xotin-qizlar huquqlarini qo'llab-quvvatlash va ularning ahvolini yaxshilash masalasiga sodiqligi kambag'allikni bartaraf etish, mustahkam salomatlik va ruhiy-ijtimoiy to'kislikni ta'minlash, notenglikni kamaytirish, siyosiy hayotda qatnashish uchun shart-sharoitlar yaratish, xotin-qizlarni huquqiy va ijtimoiy himoya qilish masalalarining hal qilinishi bilan bog'liqdir.

«Ijtimoiy fikr» respublika jamoatchilik fikrini o'rganish Markazi 2021-yil «Zamonaviy jamiyatda xotin-qizlarning o'rni, maqsadi va ustuvorliklar» [7] mavzusida o'tkazgan sotsiologik tadqiqotida mamlakat Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev rahbarligida mamlakat ijtimoiy-siyosiy hayotida xotin-qizlarning rolini oshirish, xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini ta'minlash, gender tenglik qoidalarini amaliyotga tatbiq etish bo'yicha o'tkazilayotgan islohotlarning samaradorligini tasdiqlaydi. Zamonaviy ayollar uy xo'jaligini yuritish hamda rafiq va ona roli bilan cheklanib qolmasdan, jamiyat va davlat ishlarida faol qatnashmoqdalar. O'zbekiston xotin-qizlari ishlab chiqarishning, ta'lim va tibbiyot sohalarining rivojlanishiga, ilm-fanning, madaniyat, san'at va sportning ravnaqiga munosib xissa qo'shmoqdalar. Ular davlat va jamoat tashkilotlarida rahbarlik lavozimlarini egallamoqdalar, erkaklar bilan tengma-teng biznes va tadbirkorlik bilan shug'ullanib, davlatning siyosiy hayotida faol ishtirok etmoqdalar.

Taraqqiy etayotgan mamlakatlar singari bizning davlatimiz ham bundan mustasno emas. Ayniqsa yoshlarga va ayollarga berilayotgan e'tibor, imkoniyatlar cheksizdir. Yangi O'zbekistonimiz yanada gullab yashnashida har bir fuqaro o'z mavqeidan kelib chiqqan xolda mas'uldir. Masalan, xotin – qizlarni oladigan bo'lsak, davlatimiz har tomonlama qo'llab-quvvatlashi, cheksiz imkoniyatlar yaratib berishi, jamiyatda o'z mavqeiga ega bo'lishi bu juda quvonarli xol albatta. Nafaqat oilada balki tadbirkorlikda, ilm-fanda, ijodiy va kasbiy salohiyatda o'z iqtidor va qobiliyatlarini namoyon eta olyaptilar. O'tkazilgan sosiologik tadqiqotda quyidagi berilgan savol orqali jamiyatda xotin-qizlarning roli qanday ekanligini ko'rishimiz mumkin:

Zamonaviy O'zbekiston jamiyatida xotin- qizlarning asosiy roli qanday?

(%larda, respondentlar bir necha javob turlarini aytishgan)

Javob turlari	%
Rafiq va ona roli	86,6
Oila o'chog'ini muhofaza qilish	82,5
O'z kasbiy faoliyati sohasida malakali xodim	79,7
Ijtimoiy faol fuqaro	64,8
Tadbirkor	39,9

Tadqiqot ishtirokchilarining ko'pchiligi ayol hozirgi zamonda mehnat va kasbiy faoliyatning ko'plab sohalarida o'zini namoyon qilishi, moliyaviy erkin bo'lishi mumkinligiga ijobiy

munosabatda bo'lishiga qaramay, ayolning moddiy daromadi erkakning daromadidan yuqori bo'lishi mumkinligiga "salbiy" qaraydi: 55,7% respondentlar shunday javob berdilar.

So'rov ishtirokchilarining har to'rtinchi respondent ayol erkakdan ko'proq pul ishlab topishini "yomon emas, axir barcha daromadlar baribir oilaning umumiy byudjetiga keladi-ku", deb hisoblaydi va ushbu holatga "ijobiy" munosabat bildirgan.

So'rov natijalari shuni ko'rsatdiki, tadqiqot ishtirokchilarining aksariyati ayol xoh bu mansabda o'sish, ijodiyot yoki xoh tadbirkorlik bo'lsin, oilani ham, faoliyatning har qanday sohasida o'zini namoyon qilishni ham birgalikda uddalashi mumkin, deb hisoblaydi.

Ayni paytda ayollar uy-ro'zg'or ishlarida, farzandlar tarbiyasida yoki kasbiy faoliyatda qanchalik faol ekanliklarini quyidagi berilgan savol orqali javoblar olindi:

Ayol faqat uy-ro'zg'or ishlari, eriga g'amxo'rlik qilish, farzandlar tarbiyasi bilan shug'ullanishi kerakmi yoki o'zini kasbiy yoxud ijodiy namoyon qilishi, biznes va tadbirkorlik bilan shug'ullanishi ham mumkinmi?

Respondentlarning 19.1% faqat oila, farzandlar tarbiyasi va uy-ro'zg'or ishlari bilan, 0.7% faqat mansab va kasbiy faoliyat bilan, 79.4% Ayol oilani ham, har qanday faoliyat sohasida o'zini namoyon qilishni ham birgalikda olib borishi mumkin degan fikrlarni bildirishgan. 0,8% esa javob berishda ikkilanishgan.

Bundan tashqari so'rovda aniqlanishicha, ayollarni hozirgi vaqtda tashvishga solayotgan asosiy muammo – bu moddiy va moliyaviy muammo hisoblanadi. So'rov ishtirokchilari pandemiya davrida ularning ayrim oila a'zolariga oson bo'lmaganligi, moliyaviy muammolar yuzaga kelganligini ta'kidlab o'tishgan. Hozirgi vaqtda moliyaviy ahvol ancha barqarorlashgan, lekin ayrim moddiy muammolarning hanuzgacha mavjud ekanligini ham aytishgan.

Ayollarni tashvishga solayotgan yana bir muhim muammo – ularning farzandlari (va nabiralari) kelajagi, bu yosh avlodning sifatli ta'lim olishi, tarbiyasi va o'zini namoyon qilishini o'z ichiga oladi.

So'rovda qatnashgan xotin-qizlar o'zi, yaqinlari va oila a'zolarining salomatligiga, oilasining farovonligiga alohida e'tibor qaratishlarini aytishgan. Boshqa muammolar qatorida: ishga joylashish, ta'lim olish va malaka oshirish, mansabda o'sish va oldinga qo'yilgan maqsadlarga erishish muammolari berilgan savol orqali javob olindi:

Hozirgi vaqtda ayollarni ko'proq qanday muammolar tashvishga soladi? (%da, respondentlar bir necha javob turlarini aytishgan).

Respondentlarning 50,9% moddiy va moliyaviy muammolar boriligini, 44,6% bolalarning kelajagi (ta'lim, tarbiya, o'zini namoyon qilish), 42% oilaning farovonligi, oila a'zolarining salomatligi aytishgan bo'lsa, 30,3% ishga joylashish bilan bog'liq muammolarni, 15,4% ma'lumot olish va malaka oshirishdagi kamchiliklarni, 14,2% mansabda o'sishga va oldinga qo'yilgan maqsadlarga erishishdagi ayrim muammolar mavjudligini ta'kidlashgan.

Shuningdek, ayollarning asosiy hayotiy maqsadi nima ekanligi, hayotning asosiy mazmunini ular nimada ko'rishi haqidagi fikri aniqlandi.

Hayotning mazmunini anglash har qanday inson, ayol va erkak uchun ham murakkab jarayondir. Lekin aynan ayollar uchun va aynan hozirgi bosqichda u o'ta keskin ahamiyat kasb etmoqda. Olingan natijalarga ko'ra, so'rov ishtirokchilarining mutlaq ko'pchiligi ayol hayotining mazmuni farzandlarni dunyoga keltirish va tarbiyalashda, deb hisoblaydi. 87,9% O'zbekiston ayollarining fikriga ko'ra, onalik sharafi va inson naslini davom ettirish vazifasini ahamiyati bo'yicha hech narsa bilan taqqoslab bo'lmaydi.

An'anaga ko'ra, ayolning haqiqiy vazifasi oila, nikoh, qarindoshlari haqida qayg'urishdan iborat, deb hisoblanadi. Lekin zamonaviy ayollar erkaklar bilan teng pozitsiyaga ega bo'lib, o'z oldiga yaxshi ma'lumot olish va kasbda o'zini namoyon qilish, mansabda yuksaklikka va moddiy farovonlikka erishish bo'yicha ulkan maqsadlarni qo'yadilar. Jamiyatda o'z ijtimoiy maqomini oshirishga intilishadi hamda fuqarolik faolligini namoyon etish va jamiyatga foyda keltirish muhim ahamiyatga ega, deb hisoblaydilar. Albatta buni ushbu savolni javoblaridan yaqqol ko'rishimiz mumkin:

**Sizningcha, zamonaviy ayol hayotining ma'nosi nimadan iborat?
(%da, respondentlar bir necha javob turlarini aytishgan)**

Yuqoridagi mulohazalardan asosli ravishda quyidagi savollar kelib chiqadi: mamlakatimizda xotin-qizlar uchun barcha yo'nalishlarda keng qamrovli imkoniyatlar yaratilayotgan ekan, bu borada lozim darajada huquqiy baza ham mustahkamlanayotgan ekan xo'sh, ayollarimiz davrimiz va davlatimiz uchun qaysi vazifalarni bajarish lozim, qanday yo'nalishlarda o'zlarining hayotiy tajribasi, aql-idroki, salohiyati va mehrini ayamasligi lozim. Ayollarimizdan davr nimalarni kutmoqda, davlatimiz ayollarimizdan qanday masalalarning yechimida umid qilmoqda? Albatta, birinchi navbatda, "Avlod" so'zini qat'iyat va ishonch bilan aytish lozim.

Gender tengligini joriy qilish nuqtai nazaridan ta'limdagi ijobiy siljishlarni ham alohida ta'kidlash lozim. Ya'ni, 2017 yildan boshlab aksariyat oliy o'quv yurtlarida turli mutaxassisliklar bo'yicha sirtqi bo'limlar faoliyati tiklandi. Ta'limning ushbu shakli yosh ayollarga bolalarni parvarish qilish va boshqa oilaviy majburiyatlarni bajarishga xalal qilmasdan oliy ma'lumot olish imkoniyatini beradi.

Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2019 yil iyun' oyida Oliy Majlis Senatidagi nutqida: "Meni kishilarimizning ongida paydo bo'lgan stereotip ko'p o'ylantiradi. Odatda biz ayolni avvalambor ona, oila qo'rg'onining qo'riqchisi sifatida hurmat qilamiz. Bu, shubhasiz, to'g'ri. Ammo bugun har bir ayol oddiy kuzatuvchi emas, balki mamlakatda amalga oshirilayotgan demokratik o'zgarishlarning faol va tashabbuskor ishtirokchisi ham bo'lishi kerak" – degan fikrlarni bildirgan [8].

Bugungi kunda biz uchun muhim bo'lgan xulosa shuki, butun bir jamiyat ayollar faolligidan manfaat olmog'i lozim. Ana shu faollik va idroklikni barcha sohalarda aks etishi, ya'ni ayollarimiz ongli tarzda mamlakatda olib borilayotgan islohotlarga daxldorlik munosabatida bo'lishlariga erishishi zamonamizning dolzarb masalasiga aylanib bormoqda. Chunki, ayol fuqarolik jamiyati asosi bo'lgan fuqarolarni tarbiyalash, demokratik va tolerant tafakkur, taraqqiyot va rivojlanishga kamarbastalik kabi jamiyat uchun o'ta dolzarb va muhim masalalarni ijobiy hal etib bera olish qudratiga egadir.

Belgilangan istiqbol vazifalarni uddalay oladigan avlodni yaratish, o'stirish, tarbiyalash bugungi ayollarning o'z zamonasi oldidagi mas'uliyatli va muqaddas vazifasidir.

Adabiyotlar:

1. <https://old.xs.uz/index.php/homepage/zhamiyat/item/5127>
2. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi 2019 yil 2 sentyabr O'RQ-562-son.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 7 martdagi PQ-4235-sonli qarori.
4. Khaydarova Khilola Khislatovna. (2023). Analysis and solutions of the gender factor in the management of the modern uzbek urban ecosystem. *American Journal of Business Management, Economics and Banking*, 9, 115–118. Retrieved from <https://www.americanjournal.org/index.php/ajbmeb/article/view/451>

5. <https://strategy.uz/index.php?news=745>
6. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi 2019 yil 2 sentyabr O‘RQ-561-son.
7. «Ijtimoiy fikr» RJFO‘M “Tezkor tadqiqotlar bo‘limi”, 2021 y.
8. <https://strategy.uz/index.php?news=745>

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОСУГ СТУДЕНТОВ

Решетников Иван

Старший преподаватель кафедры Социологии,
Национальный университет Узбекистана
Ташкент, Узбекистан

Иноятов Саидакбархон

Студент
Национальный университет Узбекистана
Ташкент, Узбекистан

Аннотация: Тема информационного досуга является достаточно новой и актуальной в современном обществе, где доступ к информации и технологиям становится все более широким и распространенным. Статья посвящена анализу досуга в информационном поле современной студенческой молодёжи Узбекистана. В данной статье мы рассмотрим понятие информационного досуга, и результаты исследования проведенного среди студентов.

Ключевые слова: информационный досуг, общество, информационное поле, молодёжь, чтение, книги, социальные сети.

INFORMATION LEISURE OF STUDENTS

Reshetnikov Ivan

Senior Lecturer, Department of Sociology,
National University of Uzbekistan
Tashkent, Uzbekistan

Inoyatov Saidakbarkhon

Student
National University of Uzbekistan
Tashkent, Uzbekistan

Abstract: The topic of information leisure is quite new and relevant in modern society, where access to information and technology is becoming more widespread and widespread. The article is devoted to the analysis of leisure in the information field of modern students of Uzbekistan. In this article we will consider the concept of information leisure, its features and significance in our lives.

Keywords: information leisure, society, information field, youth, reading, books, social networks.

Современное общество сталкивается с рядом вызовов, связанных с доступом к информации и использованием технологий. Одним из таких вызовов является отток молодежных масс из традиционных форм проведения досуга в сторону информационного. Информационный досуг – это время, когда люди пользуются информационными технологиями и услугами, чтобы удовлетворить свои потребности и интересы в развлечениях, образовании и других видах деятельности. Более специфически можно определить понятие информационный досуг, как свободное время, которое мы проводим, получая, создавая и обрабатывая информацию в различных формах и через различные технологии. Это может быть чтение книг, просмотр фильмов и сериалов, игры на компьютере или консоле, общение в социальных сетях и мессенджерах, прослушивание музыки и многое другое. Важным

аспектом информационного досуга является саморазвитие и обучение, получение новых знаний и навыков, однако существуют и негативные аспекты, нередко приводящие к зависимости от инфополя и связанными с ним технологиями [1].

В том же время хочется отметить, что информационный досуг имеет большое значение для современного общества. В сущности, он является ключевым инструментом для достижения образовательных и культурных целей. С помощью информационных технологий люди могут получать доступ к широкому спектру знаний и учиться новым навыкам. Кроме того, информационный досуг способствует развитию креативности и самовыражения. Особенностью информационного досуга является его доступность и универсальность. С помощью интернета и современных технологий мы можем получать информацию и проводить свободное время в любом месте и в любое время. Кроме того, информационный досуг позволяет нам расширять кругозор и общаться с людьми из разных стран и культур.

В целях выявления тенденций проведения среди студенческой молодежи информационного досуга нами был проведен опрос. Опрос проводился в сентябре 2021 года, в нем приняло участие 100 студентов бакалавриата [2].

Состав опрошенных студентов по курсу: 1 курс – 35,0%, 2 – 39,0%, 3 – 9,0%, 4 – 17,0%. Отбор осуществлялся с использованием метода механической выборки с шагом из списка бакалавров факультета Социальных наук, Национального университета Узбекистана.

Данные собирались методом персонального контактного интервью. Вопросник содержал блоки о чтении книг как традиционной формы досуга и пользовании интернетом, а в частности социальными сетями. Далее будут представлены основные результаты опроса.

Результаты опроса показывают, что большинство студентов хоть и читает книги, но тем не менее предпочитает в большей степени получать информацию из социальных сетей.

В целом опрос показал достаточно стабильные тенденции ответов респондентов в отношении пользования социальными сетями и различных аспектов, связанных с этим.

Интересным для дальнейшего изучения представляется тот факт, что почти четверть респондентов испытывает разного рода проблемы из-за чрезмерного использования интернета.

Изучение результатов опроса показывает, что социальные сети являются важным источником получения информации, в особенности связанной с проведением досуга. В то же время каждый пятый респондент считает себя зависимым от социальных сетей. [2]

Таким образом, информационный досуг является важным средством развлечения и отдыха. С помощью информационных технологий люди могут наслаждаться играми, фильмами, музыкой и другими видами развлечений. Это позволяет им отвлечься от повседневных забот и стресса и насладиться приятными эмоциями. Важным аспектом информационного досуга является его роль в общественной жизни. Информационный досуг может быть использован для образования, развлечения, социализации и развития личности. Он также может играть важную роль в экономике, культуре и науке. Кроме того, большинство респондентов отмечает полезность проведения такого рода досуга с помощью использования социальных сетей [3].

Также хотелось бы отметить, что информационный досуг играет важную роль в социальной жизни. С помощью информационных технологий люди могут поддерживать связи со своими друзьями и близкими, обмениваться новостями и идеями, участвовать в общественной жизни [4]. Однако, информационный досуг имеет свои недостатки и риски. Слишком много времени, проводимого за компьютером или на телефоне, может привести к заболеваниям, таким как синдром карпального туннеля, проблемы со зрением и сном, а также к социальной изоляции и зависимости от интернета. А также к сложностям, связанным с внутрисемейными коммуникациями по причине чрезмерного увлечения социальными сетями и прочими возможными видами информационного досуга [5].

В заключении считаем важным отметить, что полученные результаты хоть и представляют определенный интерес, но являются лишь выявлением базовых тенденций на уровне пилотного исследования. Более содержательные выводы, а соответственно и рекомендации, возможно, предложить лишь после более глубоко изучения данной темы, в том числе и за счёт проведения дополнительных исследований с расширенной выборкой способной в лучшей степени репрезентировать современную студенческую молодежь.

Литература:

- Надехина Ю. П., Колчин А. А., & Крюкова Е. В. (2022). Место и роль досуга в повседневной жизни московских студентов в условиях развития информационного общества. *Цифровая социология*, 5 (2), 78-86.
- Информационный досуг студентов // https://socis.uz/2021/11/01/inf_dos_results/

3. Воронина Г. А., Рыбина М. А., 2010 Досуг и свободное время студентов // https://www.gramota.net/articles/issn_1993-5552_2010_3-1_41.pdf
4. Осипова Л.Б., Панфилова Е.А. Досуг как сфера социализации молодежи // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 5. // <https://science-education.ru/ru/article/view?id=15026>
5. Хомутишникова К.М. Особенности организации досуга студенческой молодежи // <http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/13929/2/Homutnnikova.pdf>

NOGIRONLIGI BO'LGAN YOSHLARGA IJTIMOYIY XIZMATLAR KO'RSATISH TIZIMINI SHAKLLANISHINING XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI (G'ARBIY YEVROPA VA AQSH MISOLIDA)

Choriyeva Dilafuz

Ijtimoiy ish (Oilalar va bolalar bilan ishlash)
mutaxassisligi II bosqich magistranti
O'zbekiston Milliy Universiteti

Annatsiya: Ushbu maqolada nogironlik tushunchasi, uning oqibatlari va nogironligi bo'lgan yoshlarga ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish tizimini shakllanishining xorijiy davlatlar tajribasi G'arbiy Yevropa va AQSH misolida yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: nogironlik, nogironligi bo'lgan yoshlar, ijtimoiy xizmatlar, ijtimoiy himoya, ijtimoiy ish, ijtimoiy sheriklik, ijtimoiy siyosat, modellar.

EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES (EXAMPLE OF WESTERN EUROPE AND THE USA) OF THE FORMATION OF THE SYSTEM OF PROVIDING SOCIAL SERVICES FOR YOUNG PEOPLE WITH DISABILITIES

Choriyeva Dilafuz

Social work (Working with families and children)
Master's degree II
National University of Uzbekistan

Abstract: In this article, the concept of disability, its consequences and the experience of foreign countries in the formation of the system of providing social services to young people with disabilities are highlighted in the example of Western Europe and the USA.

Key words: disability, youth with disabilities, social services, social protection, social work, social partnership, social policy, models.

Nogironlik deganda nogironlarning (miya falaji, Daun sindromi va ruhiy tushkunlik kabi) shaxsiy va atrof-muhit omillari (boshqalar tomonidan salbiy munosabat, transport vositalari va jamoat infratuzilmasidan foydalana olmaslik, cheklangan ijtimoiy yordam) bilan o'zaro munosabati tushuniladi.

Ma'lumotlarga ko'ra, 1 milliarddan ortiq odam nogironlikdan aziyat chekmoqda. Bu dunyo aholisining taxminan 15% ni tashkil etadi, 15 yosh va undan katta yoshdagi 190 milliongacha (3,8%) odamlarda sezilarli funksional cheklovlar mavjud bo'lib, ko'pincha tibbiy xizmatlarga muhtoj [1]. Surunkali kasalliklarning kuchayishi va aholining qarishi tufayli nogironlar soni ortib bormoqda. Xususan, nogironligi bo'lgan yoshlar soni ham aholi demografiyasiga mutanosib oshib bormoqda. Nogironlik inson huquqlari bilan bevosita bog'liqdir, chunki nogironlar o'zlarining ahvoli tufayli huquqlarining ko'plab buzilishiga duch kelishadi, shu jumladan zo'ravonlik, noto'g'ri munosabat, noto'g'ri qarash va hurmatsizlik kabi salbiy munosabatlarga. Bu ko'pincha kamsitishning boshqa shakllari, xususan, yoshi va jinsi bo'yicha birgalikda kuzatiladi. Bundan tashqari, nogironlar sog'liqni

saqlash va tegishli xizmatlar va qo'llab-quvvatlash tizimlaridan foydalanishda turli to'siqlar, stigma va kamsitishlarga duch kelishadi. Nogironlik o'rtacha daromadi past bo'lgan mamlakatlarda ko'proq tarqalganligi va nogironlik va qashshoqlik bir-birini qo'llab-quvvatlaydigan va har ikkalasi ham davom etayotganligi sababli, nogironligi bo'lgan yoshlarni qo'llab-quvvatlash rivojlanishning ustuvor yo'nalishi hisoblanadi.

Nogironlikka olib keladigan sog'liqning ayrim holatlari insonning ahvolini yomonlashtiradi va tibbiy mutaxassislarning doimiy e'tiborini talab qiladi, boshqalari esa yo'q. Biroq, barcha nogironligi bo'lgan yoshlar boshqalar kabi umumiy salomatlik ehtiyojlariga ega va shuning uchun asosiy tibbiy va ijtimoiy xizmatlardan foydalanishlari lozimdir. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyasining (CRPD) 25-moddasida nogironlarning hech qanday kamsitishlarsiz erishilishi mumkin bo'lgan eng yuqori sog'liq standartiga ega bo'lish huquqi tasdiqlanadi. Biroq, haqiqat shundaki, kuzatishlarga ko'ra kam sonli mamlakatlar nogironlarga tegishli va sifatli xizmatlarni taqdim etadilar. Xususan, Yevropaning rivojlangan davlatlari va AQSHda nogironligi bo'lgan yoshlarga ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish tizimini shakllanishi bir qancha bosqichlarni bosib o'tdi.

Bugungi kunda (ijtimoiy ish) ijtimoiy xizmat sohasi zamonaviy fuqarolik jamiyatining o'ziga xos instituti sifatida namoyon bo'lmoqda. Ijtimoiy xizmatlar sohasining institutsionallashuvi masalasi xorijiy davlatlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish konsepsiyalarida ham o'z aksini topmoqda. Jamiyatda ijtimoiy munosabatlarning takomillashib borgani sari olimlar tomonidan uni tadqiq etishga e'tibor ham oshib bormoqda.

Ijtimoiy xizmat ko'rsatish o'ziga xos ijtimoiy, siyosiy jarayon sifatida o'tgan asrning 60-yillaridan boshlab tadqiqotchilarning e'tiborini o'ziga tortdi. 70-yillarda esa ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish G'arb davlatlarida jiddiy masala sifatida siyosiy doiralarda muhokama qilina boshlandi.

Nodavlat sektorining aholiga ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish sohasidagi faoliyatini o'rganish natijasida ma'lum bo'ldiki, Yevropaning rivojlangan davlatlari va AQSHda ko'plab tajriba to'plangan. Yuqoridagi mamlakatlarda nogironligi bo'lgan yoshlarga ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish tizimi faoliyati anchagina ilgarilab ketgan.

Ma'lumki, ko'plab G'arb mamlakatlarida ijtimoiy masalalarni hal qilishda Bismark, Anglo-sakson modellari mashhurdir. Ijtimoiy xizmatlarni aholiga, nogironligi bo'lgan yoshlarga taklif qilishda nodavlat sektori (AQSH, Daniya, Gretsiya), xususiy sektor, ya'ni biznes tuzilmalar, korporatsiyalar, kompaniyalar (Niderlandiya, Avstriya, Irlandiya, Ispaniya, Italiya, Germaniya, Shvetsiya) tomonidan yetkazilib berilishida yetakchilik qilishadi. Nodavlat sektorida ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish borasida jahon tajribasi shundan dalolat bermoqdaki, u har bir davlatning o'ziga xos xususiyatlarida kelib chiqqan holda rivojlanadi. Eng mashhurlari qatoriga Avstriya, Germaniya, Shvetsariya, Shvetsiya, AQSH va Yapon modellari kiritilgan. Mazkur modellar ijtimoiy xizmatlarning samaradorligi, amalga oshirilish innovatsion mexanizmlari, me'zonlari bilan ajralib turadi.

Ushbu modellarning o'zaro bir-biridan farqi va o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash uchun chuqur, tizimli tahlil talab etiladi. Aholini ijtimoiy himoya qilishda AQSH modelining o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, unda davlat organlarining ishtiroki minimal darajaga tushirilgan bo'lib, nodavlat sektori faoliyati birinchi darajaga ko'tarilgan.

Amerika tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, ijtimoiy siyosatining yangi bosqichga ko'tarilishi 1935-yilda "Ijtimoiy sug'urta to'g'risida"gi Qonunining qabul qilinishi bo'ldi. Mazkur qonun AQSH prezidenti F.Ruzveltning (Welfare State) 1929-1932-yillardagi "Buyuk dipressiya"ga qarshi "yangi siyosati" edi [2]. Bu esa davlatning ijtimoiy sohasini to'liq o'z qo'liga olish siyosatiga aylandi. Davlatning ushbu konsepsiyasi mohiyatiga ko'ra, davlat bozor iqtisodiyoti sharoitida jamiyatdagi ijtimoiy notenglikka barham bera olmaydi. Davlatning oldida turgan asosiy vazifalardan biri aholini minimal darajadagi ijtimoiy ko'mak bilan ta'minlashga erishish edi. Aytib o'tish joizki, ijtimoiy xizmat ko'rsatish professional kasb sifatida XIX asr oxirlarida vujudga keldi. Bunda Meri Elen Richmond g'oyalarining ta'siri katta bo'ldi.

1927-yilga kelib AQSHda ijtimoiy xizmatlar assotsiatsiyasi vujudga keldi. 1930-yilga kelib ijtimoiy (ish) xizmat fani universitetlar ta'lim tizimiga kiritildi. Hozirgi vaqtda AQSHda ijtimoiy soha

xizmatchilarini tayyorlashning to'rt bosqichdan iborat uzluksiz ta'limi mavjud [3]. Xususan, 2 yillik o'rta ta'lim maktablarida ijtimoiy ish texnik xodimi mutaxassisligini oladi. Kollej va universitetlardagi 2 yillik ta'lim (400 soat dars mashg'ulotlari) so'ngida ijtimoiy ishlar bo'yicha bakalavr (BSW) diplomini oladi. Universitetlarda 2 yillik o'qish (nazariy va amaliy mashg'ulotlar) so'ngida ijtimoiy ishlar bo'yicha magistr (MSW) diplomi beriladi. Ijtimoiy ishlar yo'nalishida doktorlik dissertatsiyasini yoqlash (DSW) ijtimoiy ishlar bo'yicha doktor unvonini beradi. Shu tariqa ijtimoiy ishlar milliy assotsiatsiyasi (NASR)ga ijtimoiy ishlar bo'yicha bakalavr darajasiga ega bo'lganlar ham qabul qilinadi. Bular bir tizim sifatida nogironligi bo'lgan yoshlarga ijtimoiy xizmat ko'rsatishni rivojiga hissa qo'shadi. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, Amerika modelida ijtimoiy siyosatga

liberalizmning kuchli ta'siri; davlat moliyaviy mablag'larining hisobidan nodavlat sektorini ijtimoiy xizmatlar sohasiga ko'plab jalb qilinishi; aholini ijtimoiy sug'urta qilinishining muhimligi; ijtimoiy xizmatlar sohasini nomarkazlashtirilganligi ma'lum bo'ldi. Bunda kichik mahalliy va xalqaro yirik nodavlat tashkilotlarining roli kattadir. Daniyaning ijtimoiy ta'minot tizimi ham aholini ijtimoiy himoya qilishda, xususan nogironligi bo'lgan yoshlarga ijtimoiy xizmat ko'rsatishni yuqori darajada tashkillashtirilganligi bilan alohida ajralib turadi. Davlatga to'lanadigan soliqlarning asosiy qismi xususiy sektor va boshqa manbaalardan kelib tushadi. Davlat budjetining 4/1 qismini, ya'ni 58% ni ijtimoiy sohaga sarflaydi. Nodavlat tashkilotlar tomonidan ijtimoiy xizmatlar aholining quyidagi qatlamiga yetkazib beriladi: boquvchisini yo'qotgan keksalar, nogironlar, nafaqaxo'rlarga; aqliy, jismoniy nogiron bo'lgan fuqarolarga, nosog'lom oilalarning farzandlariga, ruhiy kasallarga va boshqalar. Umuman olganda, nodavlat tashkilotlarining ijtimoiy sohadagi faoliyat spektri juda kengdir. Nodavlat sektori tomonidan ijtimoiy xizmatlar ko'rsatilishi 1976-yilda "Ijtimoiy yordam akti" asosida amalga oshirila boshlangan va ushbu qonun asosida Daniyaning milliy qonunchiligi rivojlanib kelmoqda. 1992-yilda Daniyada yoshlar o'rtasida ishsizlik darajasining ortib ketishi natijasida "O'nlik komiteti" (Zehnten Committee) tuziladi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad ishsizlikni kamaytirish, ijtimoiy sohaga nodavlat tashkilotlarini jalb qilish, ko'ngillilar harakatini rivojlantirish, ijtimoiy muammolarni hal qilishda fuqarolar faolligini oshirishdan iborat edi [4]. Bu albatta, mamlakatda nogironligi bo'lgan yoshlarga ijtimoiy xizmat ko'rsatish tizimini rivojlanishiga xizmat qildi. Ze'ro, inson omili muhim ekanligi ko'plab kitoblarda ta'kidlaniladi [9].

XX asrning 60-yillarida Germaniyada ijtimoiy sheriklik faqat mehnat sohasida emas, balki, ijtimoiy sohada ham keng qo'llanila boshlandi. Endilikda, ijtimoiy muammolarning hal qilinishiga davlat tomonidan katta e'tibor qaratilishi va bunga nodavlat sektorining jalb qilinishi, ular faoliyatining huquqiy vakolati, faoliyat doirasini kengaytirish, xususiy sektorning ham ijtimoiy ma'suliyati va ishtirokini ta'minlash masalasi birinchi darajaga ko'tarildi. Germaniya modelida demokratik tamoyillar, qadriyatlarga rioya qilinadigan bo'lsa, Shved, AQSH va Yapon modelida ijtimoiy xizmatlar iqtisodiy o'sish sur'atlari bilan chambarchas bog'liqligi tan olinadi [5].

Germaniya modelining o'ziga xosligi shundaki, ijtimoiy xizmatlar va ijtimoiy pedagogika bir vaqtning o'zida amalga oshiriladi. Ular orasidagi chegarani aniqlash juda mushkuldir. Chunki, ularning vujudga kelish tarixi uzoq o'tmishga borib taqaladi va bunda nodavlat tashkilotlarining roli katta bo'lgan. Agar tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, Germaniyada XVIII asrda ilk ko'ngillilar faoliyati boshlangan. 1788-yilda Gamburg shahrida ko'ngillilar tomonidan "fuqaroviy hamshiralar" faoliyat yurita boshladi. O'z navbatida, bu xol Germaniyada ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish tizimiga asos soladi. Ularning samarali faoliyati ko'plab ijtimoiy muammolarni hal qilinishiga olib keldi. Vengriyada NNTlar tomonidan ijtimoiy xizmatlar bozorida yangi ish o'rinlarining yaratilishi 37% dan oshgan. Natijada, mamlakat darajasida ishsizlikni 1% ga kamaytirdi. Hozirda rivojlangan mamlakatlarda davlat va munitsipal siyosati nodavlat sektorning salohiyatini inobatga olgan holda qurilmoqda. Buning uchun ijtimoiy xizmatlar tamoyillarini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Ekspertlar shuni alohida ta'kidlamogdalarki, nodavlat sektorda ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish sifatini rivojlantirmay turib, mamlakat iqtisodiyotining barqarorligini ta'minlab bo'lmaydi. Xususan, Fransiyadagi "Save the Children" markazlari - oilaviy ta'lim dasturi doirasida ishlaydi. Ular Germaniyadagi o'z-o'ziga yordam markazlari bilan juda ko'p umumiyliklarga ega. Markazlar onalar va bolalar uchun xizmatlarni taklif qiladi, kundalik hayotda, bola tarbiyasida yordam beradi,

shuningdek, bolalar bog'chasi yoki bolalar bog'chasi sifatida ham ishlashi mumkin. [6]. Markazlar ayollarga tarmoq va ijtimoiy integratsiya uchun imkoniyatlar yaratadi. "Jon Grooms" - nogironlarga yordam beradigan nasroniy xayriya tashkiloti. Tashkilotning maqsadi nogironlarni to'liq hayotga va mahalliy jamiyatga imkon qadar ko'proq jalb qilishdir.

Markazlar ayollarga tarmoq va ijtimoiy integratsiya uchun imkoniyatlar yaratadi. Ularning asosiy e'tibori profilaktikaga qaratilgan. Ushbu yondashuv "Habitat Best Practice" xalqaro mukofotiga sazovor bo'ldi (<http://www.bestpractices.org/>). Oilalar uchun ijtimoiy ta'lim xizmatlari (Sozial Pädagogische Familienhilfe - Germaniya) an'anaviy ijtimoiy xizmatlardan foydalana olmaydigan oilalar uchun tezkor ijtimoiy yordamning Germaniyaning "himoya" modelidir.

Vengriyada ijtimoiy ta'minot modelining vujudga kelishi va rivojlanishiga mamlakatda ro'y bergan ko'plab ijtimoiy-siyosiy inqirozlar sabab bo'lgan. Masalan, 1989-yilda davlat tuzumi o'zgarib kishilar birdaniga turar joyidan mahrum bo'ldilar, chunki kompaniyalar ishchilar yotoqxonalarini yopib qo'ydilar. Davlat shu miqdordagi boshpanasiz qolganlar muammolarini hal etishga tayyor bo'lmaganligi uchun, qishda yuzlab kishilar sovuqdan halok bo'ldi. O'sha vaqtda ko'chada qolgan odamlarga boshpana berish va yordam ko'rsatish maqsadida bir nechta nodavlat tashkilotlar tashkil etildi. Ushbu muammo hammaning e'tiborida bo'lganligi va ommaviy axborot vositalarida keng yoritilgani sababli Parlament mahalliy hokimiyat organlari zimmasiga boshpanasizlar uchun yotoqxonalar ochish majburiyatini yukladi. Lekin, ko'pgina nodavlat tashkilotlar ana shunday yotoqxonalarini tashkil qilganliklari sababli mahalliy ma'muriyat ularni qo'llab-quvvatlash maqsadida budjet hisobidan moliyaviy mablag'lar ajratdi. Hozirga qadar Vengriyada boshpanasizlar uchun barcha yotoqxonalariga amalda nohukumat tashkilotlari xizmat ko'rsatadi, ushbu nodavlat tashkilotlarlarini esa mahalliy boshqaruv organlari moliyalashtiradi. Ko'p hollarda nodavlat tashkilotlari tomonidan qaysidir ijtimoiy xizmat turini qonunchilikka kiritishga muvaffaq bo'linganida, ushbu turdagi ijtimoiy xizmat ko'rsatish davlat majburiyatiga aylanadi. Masalan, nodavlat tashkilotlar birinchi bo'lib "sayyor oshxonalar" tashkil qildilar – Budapeshtning bir nechta tumanlaridagi kekxa kishilar uchun tushlikni turar joylariga yetkazib bera boshladilar. Natijada, mahalliy qonunchilikda "sayyor oshxonalar" davlat tomonidan moliyalashtirilishi shart bo'lgan xizmatlar ro'yxatiga kiritildi [7]. Ушбу масалада доцент Э.Зайтовнинг ҳам етим ва ота-она қарамоғисиз қолган болаларга ижтимоий хизмат кўрсатишга бағишланган илмий ишларини ҳам кўрсатиб ўтиш мумкин [8].

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, nogironligi bo'lgan yoshlarda ijtimoiy xizmatlarga bo'lgan talab, xizmatni oluvchilar va provayderlarning yondashuvlari kabi o'zgarib boshladi. Davom etayotgan demografik va ijtimoiy o'zgarishlar ko'proq odamlar yordamga muhtoj bo'lishini anglatadi, ularning mustaqilligini saqlab qolish va jamiyat ishlarida ishtirok etishni ta'minlash ustuvor vazifa bo'lib qolmoqda.

Adabiyotlar:

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/tezisy-3>
2. <https://ru.wikipedia.org/wiki>
3. Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. Е. И.Холостовой. – М.: Юрист, 1997. – С. 357.
4. Социальное обеспечение в странах Северной Европы. М.: МГСУ, 1994. – С. 120.
5. В.В.Кимаровский Формы социального партнерства. - М.: Флинта: МПСИ, 2003. С.130.
6. <https://allterra.ru/articles/187215/>
7. Саидов А.Х. Ижтимоий шериклик ва давлат қарорларини қабул қилишда жамоатчилик иштироки асалалари бўйича халқаро тажриба. –Тошкент, 2012. – Б. 68.
8. Zaitov E. Retrospective Approach to Scientific Researches on "Orphan hood" at Different Periods //ECLSS Online 2020a. – 2020. – С. 103.
6. *Khaydarova Khilola Khislatovna.* "The Importance of Human in the Urban Ecosystem Management." JournalNX, 2021. pp. 155-159.
9. Зайтов Э.Х. Институционал Муассаса Битирувчиларини Жамиятга Ижтимоийлашувининг устувор йўналишлари //Журнал социальных исследований. – 2020. – №. SI-1.

10. Kholmamatovich Z. E. et al. The role of guardianship and trusteeship in the social protection of the interests of socially orphaned children //International Engineering Journal For Research & Development. – 2021. – T. 6. – №. 2. – C. 2-2.
11. Zaitov E.K., Jusubaliyev A.R. Orphanhood as a complex social phenomenon that is causing controversy in the world of science. – 2023.
12. Zaitov E.K., Chorjeva D. A. Employees of Social Services in Uzbekistan and Their Functions //Eurasian Journal of Research, Development and Innovation. – 2022. – T. 6. – C. 1-5.

MINTAQANING IJTIMOYIY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR

Ernazarov B.O.

O'zMU o'qituvchisi

e-mail: bekzodxorazm1991@mail.com

Sultonova O.A.

O'zMU 2 – bosqich talabasi

e-mail: <mailto:ozodasultanova24@gmail.com>

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston misolida O'zbekiston mintaqasining ijtimoiy-iqtisodiy qiyofasi, O'zbekistonni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish konsepsiyasi, "Raqamli O'zbekiston – 2030" loyihasi, mintaqaning statistik ko'rsatkichlari, ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, jahon mintaqalari orasida O'zbekistonning nufuzi va reyting ko'rsatkichlari, o'ziga xos milliy qadriyatlar va an'analar, innovatsion yangiliklar, O'zbekistondagi innovatsion faoliyat, an'analar va innovatsiyalarning o'zaro bog'lanishi kabi faoliyat va jarayonlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Mintaqa, O'zbekiston, rivojlantirish konsepsiyasi, "Raqamli O'zbekiston - 2030", ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, strategiya, milliy qadriyatlar, an'analar, innovatsiyalar.

SOCIO-ECONOMIC AREA OF THE REGION: TRADITIONS AND INNOVATIONS

Ernazarov.B.O.

teacher of National University of Uzbekistan

e-mail: bekzodxorazm1991@mail.com

Sultonova O.A.

2nd stage student

National University of Uzbekistan

e-mail: ozodasultanova24@gmail.com

Abstract: In this article, on the example of Uzbekistan, the socio-economic picture of the region of Uzbekistan, the concept of socio-economic development of Uzbekistan, the project "Digital Uzbekistan - 2030", socio-economic reforms, the influence and ranking of Uzbekistan among world regions. activities and processes such as indicators, unique national values and traditions, innovative innovations, innovative activities in Uzbekistan, interconnection of traditions and innovations are mentioned.

Keywords: Region, Uzbekistan, concept of development, "Digital Uzbekistan-2030", socio-economic reforms, strategy, national values, traditions, innovations.

O'zbekiston mustaqil, demokratik, dunyoviy va konstitutsiyaviy davlat hisoblanadi. Shunday ekan, O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin, mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy ko'rinishi rivojlanish sari qadam tashladi. Bu sohalarida kenga ko'lamli islohotlar amalga oshirilmogda. Shu qisqa fursat ichida juda katta o'zgarishlarga va imkoniyatlarga ega bo'ldi. Mamlakatimizda ham

ijtimoiy sohada bo'lsin, ham iqtisodiy o'zgarishlar jamiyatimizga tadbiiq qilib kelinmoqda. Bunday muvaffaqiyatlar albatta o'z-o'zidan bo'lib qolmaydi, bunga ham ancha harakat, intilish va bilim kerak bo'ladi. Mamlakatimiz tabiiy fan sohalari, astronomiya, fizika, matematika, kimyo, biologiya, geologiya va boshqa sohalarda jahon miqiyosida qiziqish uyg'ota oladigan natijalarga erishdi. Bir qancha iqtisodiyotning mineral xomashyo resurslarini chiqindisiz va samarali qayta ishlash, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish, axborot-komunikatsiya texnologiyalari, kimyo va biotexnologiya, ekologiya, qishloq xo'jaliklari maxsulotlarini ishlab chiqish, eksport, import qilish, tibbiyot sohasida mahalliy innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqish sohaslarida katta yutuqlarga erishib kelinmoqda. Bu ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar har doim bir tekis va silliq kechmaydi. Bunga to'siq bo'luvchi omillar ham uchrab turadi. Masalan, jahonda ro'y berayotgan geosiyosiy keskinliklarning kuchayishi, pandemiyaning salbiy ta'siri, tabiiy ofatlar. Bular ijtimoiy-iqtisodiy siyosatning orqaga ketishiga sabab bo'ladi. Bunday sharoitda tashqi siyosiy hamkorliklar ko'lamini kengaytirish, xorijiy davlatlar bilan sheriklik yo'llarini mustahkamlash, qo'shni davlatlar bilan hamkorlikni rivojlantirish, mintaqa va jahonda ro'y berayotgan o'zgarishlarni kuzatib ularni o'rganish va yuqorida aytib o'tgan tahdidlarimizga o'z vaqtida tayyor tura olish asosiy vazifa hisoblanadi.

O'zbekiston geografik joylashuvi, mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishning kuchli tomoni hisoblanadi. Bunga sabab, O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi davlatlar bilan chegaradosh ekanligi uning mintaqa bozorlaridagi aloqalarining mustahkamlanishiga olib kelishidir. Mamlakatimizning ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlardan eng muhimi, O'zbekistonni ijtimoiy-iqtisodiy kompleks rivojlantirish konsepsiyasi loyihasi bo'ldi. Konsepsiyada yettita ustuvor yo'nalishlar keltirib o'tilgan. Loyihada belgilangan ustuvor yo'nalishlarning maqsadi haqida qisqacha aytib o'tadigan bo'lsak – 2030-yilga qadar inson kapitalini rivojlantirish, innovatsiyalarga asoslangan real sektorlarning rivojlanishi va natijalarga qaratilgan investitsiya siyosatining yuritilishi bilan ijtimoiy siyosatga yo'naltirilgan, hozirgi kunda muhim hisoblangan bozor iqtisodiyotini shakillantirish, respublikani Jahon banki klassifikatori bo'yicha o'rta daromadli mamlakatlar qatoridan yuqori daromadli mamlakatlar qatoriga kirishini ta'minlaydi. Endi esa konsepsiyaning amalga oshirilishi natijasida O'zbekistonning xalqaro reytinglardagi o'rni haqida keltirib o'tsak, bunda 24 ta xalqaro reyting va indekslarda respublika o'rnini yaxshilash, 2030 - yilga qadar iqtisodiy erkinlik indeksini 140-o'rindan 70-o'ringa olib chiqish, statistik salohiyat indeksini esa 124-o'rindan 50-o'ringa, biznes yuritish sohasini 76-o'rindan 20-o'ringa, sanoatning raqobatbardoshligi indeksini 70-o'ringa, inson kamoloti indeksini 105-o'rindan 40-o'ringa, logistika samaradorligi indeksini 99-o'rindan 50-o'ringa, Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tshkilotining kredit yo'nalishi bo'yicha reytingini 3-pog'onaga ko'tarish pragnoz qilinmoqda. Bu ko'rsatkichlar oddiy ko'rsatkichlar emas. Bu ko'rsatkichlar mamlakatimizning butun jahon iqtisodiyotida o'z o'rniga ega bo'lish, o'zining kuchli ijtimoiy-iqtisodiy siyosatini namoyon eta olish yo'lidagi harakatlardan biridir.

Bugungi kunda O'zbekiston jahon hamjamiyatida o'zining munosib o'rne va mavqeyiga ega. Mamlakatimiz dunyodagi barcha davlatlar bilan yaqindan hamkorlik qilish va amaliy muloqot uchun ochiq davlatmiz. Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev aytganidek: “Barcha islohotlarimizning bosh maqsadi xalqimizni rozi qilishdek ezgu maqsadga qaratilgan. Barcha sa'y-harakatlarimiz, islohotlarimiz, qabul qilayotgan qonun va qarorlarimiz zahirida ham ushbu maqsad mujassam. Aholi yuritilayotgan siyosatdan qanchalik rozi bo'lsa, turli reyting va indekslardagi o'rnimiz o'z-o'zidan oshib boraveradi”.

Barchamizga ma'lumki, hozirgi axborot texnologiyalari rivojlangan davirda butun jahon iqtisodiyoti raqamlashtirilmoqda. Har bir soha va jarayonlar texnologiyalar bilan uzviy aloqada shakillanayapti. Hattoki mamlakatimizdagi davlat xizmatlari, tibbiyot sohasi, ta'lim jarayonlari va shunga o'xshash boshqa sohalarning hammasi raqamlashtirilmoqda. Shu yo'nalishda, O'zbekiston Respublikas Prezidentining 05.10.2020-yildagi PF-679-son qaroriga ko'ra “Raqamli O'zbekiston-2030” strategiyasi ishlab chiqildi. Bu yo'nalishda samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha soha va yo'nalishlarda, ayniqsa, davlat boshqaruvi, ta'lim sohasida, qishloq xo'jaligida axborot-komunikatsiya texnologiyalarini joriy qilish choralari amlaga oshirilmoqda. Yana, mamlakatimizning turli hududlarida IT parklarni barpo etish, malakali kadrlarni jalb etish borasidagi loyihalar ishlab chiqish boshlangan. Biz O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy yo'nalishlaridagi amalga oshirilib kelinayotgan jarayonlar va

o'zgarishlar haqida biroz bo'lsa ham ma'lumotlarga ega boldik. Endi mamlakatning o'ziga xos an'analariga to'xtalib o'tamiz.

Avvalambor, an'analar o'zi nima? ularning ahamiyati nimalardan iborat? degan savollarga javob beramiz. An'analar - o'tmishdan kelajakka meros qoladigan, avloddan-avlodga o'tadigan, jamiyat hayotining turli sohalarida namoyon bo'ladigan moddiy va ma'naviy qadriyat. O'zbekistonning ham qadimdan shakillangan va hozir kunda ham keng amal qilinadigan an'analari bor. Bularga quyidagilarni keltirib otishimish mumkin, kattalarni hurmat qilish, qarindoshlar, qo'ni-qo'shnilar bilan yaqin aloqalarda bo'lish, xalqimizning mehmondo'stligi va boshqalar kiradi. Yana O'zbekistonda bir qancha bayramlar, Navro'z, Mustaqillik kuni, Hayit bayramlari va boshqa bayramlar ham an'analar sifatida insonlar hayotiga singib ketgan. O'zbek xalqi an'analarni ulug'laydi va saqlab keladi. Ular ijtimoiy holati, millati va dinidan qat'iy nazar, har bir insonni hurmat qilishga o'rgatadi.

Mamlakatda, ota-bobolarimizdan meros bo'lib kelgan urf-odatlariga, an'analarga, qadriyatlarga, ularni saqlab qolishga va rivojlantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Yurtimizning boy madaniy va ma'naviy merosi, bir-birini takrorlamaydigan zamon bilan uyg'unlashgan qadimiy inshootlar va binolar, turmush tarzini aks ettiruvchi an'analar, go'zal maskanlar dunyo sayyohlarini o'ziga jalb etmoqda. Bu esa, O'zbekistonga tashrif buyuruvchilar soning yildan-yilga oshishiga imkon beradi. Vazirliklar tomonidan, globallashtirish jarayonida yoshlarimizning ma'naviy va ma'rifiy bilimlarining shakillanishida milliy brendimiz bilan yaratilayotgan messenjerlarning o'rni beqiyos ekanligi haqida aytib o'tdi. Bizga ma'lumki hozirgi davrda internet va zamonaviy texnologiyalardan foydalanuvchilar soni anchayin ko'p. Bunday vaziyatda, milliy an'alarimizga mos va jahon miqiyosidagi texnologiyalardan foydalanib, milliy ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlarni yaratish maqsadga muvofiqdir. Bu loyiha ham innovatsion loyihalardan biridir. Bugungi kunda hayotimizning har bir sohasiga innovatsion yangiliklar va zamonaviy an'analar kirib bormoqda. Innovatsiya o'zi - ilmiy-texnika yutuqlari va ilg'or tajribalarga asoslangan texnika, texnologiya, boshqarish va mehnatni tashkil etish kabi sohalaridagi yangiliklar, shuningdek, ularning turli sohalar va faoliyat doiralarida qo'llanilishidir. Hozirgi iqtisodiyotning rivojlanishida sanoat korxonalarida innovatsion va texnologik taraqqiyotga erishish muhimdir. Innovatsiyalarning o'sishi, eng muhim rivojlanish yo'lidir. Innovatsiyalarni rivojlantirish har bir mamlakatning sanoat korxonalarini boshqarishidagi dolzarb muammolaridan biridir.

Shu qatorda, O'zbekistonning ham. Mamlakatimizda Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan 2022-2030-yillarda O'zbekistonni innovatsion rivojlantirish strategiyasi ishlab chiqildi. Bu strategiyaning ishlab chiqishga sabab, O'zbekistonning 2030-yilga kelib Global innovatsiya indeksi reytingida jahonning 50 ta ilg'or mamlakatlari qatoridan o'rin olishidir. Shuningdek O'zbekistonda innovatsion faoliyat subyektlar soni 613 tadan 2250 tagacha yetkazish, innovatsion infratuzilmalar sonini 3 barobarga oshirish, innovatsion tadbirkorlik natijasida yaratilgan yangi ish o'rinlar sonini 4 baravarga oshirish asosiy maqsad qilib belgilangan. Bu kabi innovatsiyalarning o'sishi, davlatga foyda keltiradi. Chunki, innovatsiyalar mamlakatning yalpi ichki mahsulotining o'sishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Butun dunyo zamonga moslashib o'zgarar ekan, har bir soha va jarayonlar zamon talabiga qarab o'zgaradi va o'sib boradi. Innovatsion loyihalar ham yil sayin yangidan-yangi, murakkab texnologiyalarni shakillantirib boradi. Shunga qarab, mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy sohasi ham, jamiyatning qiyofasi va an'analari ham o'zgaradi va yangilanadi.

Biz yuqorida mintaqada misolida O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy qiyofasini, uning shu davrlar mobaynida qanday yutuqlarga erishganligini, nufuzini, o'zining boy tarixiy an'alariga, qadriyatlariga qanchalik e'tibor berilishi, innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlashi kabi islohotlarini ko'rib o'tdik. Bu kabi o'zgarishlar, mamlakatimizning butun dunyoda o'z nufuziga ega bo'lishida, o'zini ko'rsata olishidagi asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Shuni xulosa qilish kerakki, mintaqaning asosiy islohotlari ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarga, innovatsion texnologiyalarni rivojlantirishga va bu jarayonlarning har jabhasi jamiyat aholisining shakillanib kelayotgan an'alaridan yiroqlashmagan holda, ularning bunday o'zgarishlarga moslash olishi, o'zining ijobiy munosabatda bo'lishini inobatga olgan holda shakillantirilmogda. Qisqacha xulosa qilsak, hamma islohotlar aholi manfaatlarini uchun. Albatta, aholining islohotlarga bo'lgan ijobiy qarashlari, mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiyotda

yanada odimlashiga bo'lgan ijobiy yo'ldir. Bizdan ta'lab etiladigan narsa esa, mamlakatimizning yangilanayotganligini qo'llab-quvvatlashdan iboratdir.

Adabiyotlar:

1. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. - Тошкент: Ўзбекистон НМИУ, 2017. - 592 б.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 05.10.2020 yildagi PF-6079-son qarori. "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasi. <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>
3. 2022-2030 – yillarda O'zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasi. <https://www.spot.uz/oz/2022/07/07/innovation-strategy/>
4. Kholbekov A., Nazarqosimov S. On the concept of «social sphere of society». 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7975610>
5. Kalanova S. Differentiation and cohesion of generations in a changing world. 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7975641>

«HAMKORLIK» TUSHUNCHASI VA UNING SIYOSIY TAVSIFI

Jaysanov Abduvahob

Tayanch doktorant

O'zbekiston Milliy universiteti,

Fuqarolik jamiyati va huquq ta'limi kafedrası

e-mail: abduvahob70@gmail.com

Annotatsiya: Hamkorlikning muhim ikki qirrası mavjud. Ular birgalik va umummanfaatdorlik hisoblanadi. Hamkorlik bu bir necha subyektning biror faoliyatni bajarish uchun imkoniyatlarini birlashtirishi, bir-biriga yordam berish, ko'zlangan maqsadga erishish uchun harakatlarni muvofiqlashtirish jarayonidir. Ushbu maqolada hamkorlikning mohiyati ochib beriladi. Tadqiqotchilarning yondashuvlari tahlil qilinadi. Shuningdek, hamkorlikni konflikt bilan qiyosiy tahlili hamda hamkorlikka mualliflik ta'rifi berilgan.

Kalit so'zlar: hamkorlik, muammo, konflikt, umummanfaatdorlik, davlatlararo hamkorlik, subyekt.

THE CONCEPT OF "COOPERATION" AND ITS POLITICAL DESCRIPTION

Jaysanov Abduvahob

Base doctoral students

National University of Uzbekistan,

Department of Civil Society and Legal Education

e-mail: abduvahob70@gmail.com

Abstract: There are two important aspects of cooperation. They are unity and common interest. Cooperation is the process of combining the capabilities of several entities to perform an activity, helping each other, and coordinating actions to achieve the intended goal. This article will reveal the essence of cooperation. The approaches of researchers are analyzed. Also, a comparative analysis of cooperation with conflict and an author's definition of cooperation are given.

Keywords: cooperation, problem, conflict, common interest, interstate cooperation, subject.

Hamkorlikni aloqador subyektlarning harakati va ana shu haraktlarning samarasi sifatida talqin qilish mumkin. Hamkorlik natijaga erishish yoki maqsadga erishish uchun ikki yoki bir nechta subyektlar bilan ishlashni anglatadi. Bu so'zning lug'aviy ma'nosi haqida to'xtaladigan bo'lsak "hamkorlik – maqsad va manfaatlar to'g'ri kelganda ikki yoki undan ortiq tomon o'rtasidagi ijobiy

hamfaoliyat hisoblanadi”, deb talqin qilinadi [1]. Bunday yondashuvni nazarimizda kamchiligi uni faqat ijobiy nuqtai nazardan ishlatish mumkin. Vaholanki hamkorlik salbiy ahamiyat ham kasb etadi.

Turli soha olimlarining bu masalaga yondashuvlari haqida to‘xtalsak. Hamkorlikka turli xil yondashuvlar mavjud. Jumladan, S.Otamuratov ushbu tushunchani falsafiy nuqtai nazardan talqin qilib uni jarayon ekanligiga urg‘u beradi. “Jarayon tabiat, jamiyat va insoniyat hayotida kechadigan voqea va hodisalarning uzluksizligini anglatuvchi tushunchadir. Uning o‘zak mohiyatini ana shu uzluksizlik tashkil qiladi va aynan ana shu jihati bilan hamkorlik hamjarayon hisoblanadi”, deb qayd etadi. Yoki yana bir o‘zbekistonlik olim B.Xo‘janov [4] hamkorlikni alohida paradigma sifatida talqin qilib konfliktga qarama-qarshi qo‘yadi. “Bugun xalqaro munosabatlarda bir-biriga qarama-qarshi bo‘lgan ikki paradigma – konflikt va hamkorliklar o‘ziga xos tarzda namoyon bo‘lmoqda”, deb talqin qiladi. Muallifning xalqaro munosabatlar nuqtai nazardan yondashib ikki paradigmaga urg‘u berayotganligi diqqatga sazovor hisoblanadi. Shu bilan birga hamkorlik konflikt bilan bog‘liq. Sababi ma‘lum konfliktning mavjudligi va uni bartaraf etish zaruriyati hamkorlikni taqozo etadi. Ammo hamkorlik uchun albatta konflikt zaruriyati mavjud emas balki, muammo va manfaatdorlik zaruriyati mavjud bo‘ladi. Shu o‘rinda muammo bilan konflikt haqida to‘xtalsak. Muammoga ustozimiz O.Sirojov yechimi topilmagan va yechimi topilishi zarur bo‘lgan masala sifatida yondashadi va masaladan farqligi yechimi topilmaganligida ekinligini qayd etadi. B.Xo‘janov “Konfliktlar bir-biriga qarama-qarshi bo‘lgan kuchlarning nafaqat raqibiga ta‘sir ko‘rsatishi, balki mintaqaviy va xalqaro siyosiy jarayonlarni ham o‘z nazoratiga olish uchun intilishlari, mintaqaviy va umumbashariy tahdidlar xalqaro siyosat aktorlari manfaatlarining to‘qnashuvi orqasidan mafkuraviy tus olayotganligi bilan tavsiflanmoqda”, deb yondashadi [4].

Ko‘rinib turibdiki, muammo va konflikt o‘rtasida ma‘lum farqlar mavjud. Muammoni o‘z vaqtida bartaraf etilmaganligi konfliktni tug‘diradi. Aynan ana shu jihati bilan ular bog‘liq hisoblanadi. Endi manfaatdorlik masalasiga kelsak hamkorlikning bosh mezonini o‘zaro manfaatlarni qondirish hisoblanadi. Shu jihati bilan ham u o‘ziga xos mohiyatga ega hisoblanadi. Xorijlik olimlar ham hamkorlik masalasiga o‘ziga xos yondashuvlarni ilgari suradilar. Jumladan rossiyalik professor P.A.Sigankov hamkorlikni jarayon bilan bog‘liqligiga to‘xtalib, uni muzokara, kelishuv va unga amal qilishdan iborat yaxlit jarayon, – deydi. P.A.Sigankov to‘g‘ri ta‘kidlaganidek har qanday hamkorlik jarayoni uch bosqichni qamrab oladi.

Hamkorlikni qo‘llanilish sohasi ham unga nisbatan o‘ziga xos yondashuvni talab qiladi. Bizni mavzumiz bilan bog‘liq davlatlararo hamkorlik haqida to‘xtalsak g‘arb tadqiqotchilaridan X.Koxel [7] davlatlararo hamkorlikni tahlil qilarkan unga ishtirokchilar mavjud holat yoki kutiladigan manfaatdorlik uchun o‘z munosabatlarini tartibga solish vaziyati deb yondashadi. Ya‘ni X.Koxel ham hamkorlik uchun manfaatdorlikni zaruriyatini ko‘rsatishga harakat qiladi. Shu bilan birga hamkorlik uchun tomonlar manfaatdorlik uchun munosabatlarni nafaqat tartibga soladi, avvalo shakllantiradi. Ma‘lumki, munosabatlarni shakllantirmasdan tartibga solib bo‘lmaydi. Bu o‘rinda masalaga bir tomonlama yondashuv kuchliroqki, faqat shakllangan munosabatlar inobatga olingan. Vaholanki, umuman munosabatlar o‘rnatilmagan tomonlar o‘rtasida ham hamkorlik yo‘lga qo‘yilishi mumkin. Aslida tartibga solinishi zarur bo‘lgan munosabatlar ham qachondir shakllangan. Hamkorlikning ibtidosi aynan o‘sha vaqtga borib taqaladi.

Ustozimiz O.Sirojov [8] esa hamkorlikni ikki yoki undan ortiq subyektning ummumanfaatdorlik uchun birgalikdagi amaliy faoliyati, deb talqin qiladi. O.Sirojov tomonidan hamkorlikning muhim ikki qirrasini birgalik va umummanfaatdorlikka e‘tibor qaratiladi. Darhaqiqat bu ikki jihat hamkorlik uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Yuqoridagilarni umumlashtirib hamkorlik - bu bir necha subyektning biror faoliyatni bajarish uchun imkoniyatlarini birlashtirishi, bir-biriga yordam berish, ko‘zlangan maqsadga erishish uchun harakatlarni muvofiqlashtirish jarayonidir – deb ta‘rif berish mumkin. Ya‘ni hamkorlik subyektlar uchun taraqqiy etishi yoki ma‘lum sohani rivojlantirish zaruriyatidan kelib chiqib ma‘lum bir loyihalarni amalga oshirish yo‘lida birgalikdagi harakat muhim ahamiyat kasb etadi.

Endi hamkorlikni turli rakurslarda tahlildan kelib chiqib turlariga to‘xtalsak. Hamkorlikni sohasidan kelib chiqib, iqtisodiy, harbiy, madaniy, siyosiy; ishtirokchilariga ko‘ra ikki tomonlama, ko‘p tomonlama; darajasiga ko‘ra davlatlararo, mintaqaviy, global; natijadorligidan kelib chiqib sust

va faol hamkorlikka ajratish mumkin. Nazarimizda har qanday siyosiy maqomga ega subyektlar o'rtasidagi hamkorlikni asosini siyosiy hamkorlik tashkil etadi. Sababi iqtisodiy hamkorlik yoki harbiy hamkorlik uchun ham tomonlarning vakolatli vakillarini uchrashuvi va kelishuvi bevosita siyosiy voqelik hisoblanadi. Yoki yuqoridagi hamkorlikka zaruriyatni shakllanishi va ana shu zaruriyatni o'z vaqtida anglab adekvat choralar ko'rishni boshlagan siyosiy elita faoliyati ham siyosiy jarayonlar zamirida shakllanadi. Ma'lumki, siyosiy jarayonlar siyosatning obyekti hisoblanadi. Yuqoridagilarni inobatga olib biz siyosiy hamkorlik hamkorlikning asosini tashkil etadi degan xulosani ilgari surmoqchimiz. Shuning uchun ham hamkorlik muammosining nazariy holati mustaqil subyektlar o'rtasidagi qarama-qarshilik va ziddiyatlarni tahlil qilish bilan uzviy bog'liq bo'lib, uni vakolatli mas'ullar aniqrog'i siyosiy elita amalga oshiradi.

Undan tashqari hamkorlik munosabatlariga ikki tomonlama va ko'p tomonlama diplomatiya, siyosiy yo'nalishlarni o'zaro muvofiqlashtirishni o'z ichiga olgan turli bitimlar tuzish kiradi. Masalan, nizolarni birgalikda hal qilish, birgalikda taraqqiyotni ta'minlash yoki umumiy manfaatlariga ega bo'lgan boshqa masalalarni hal qilish diplomatik missiya hisoblanadi. Har qanday diplomatik missiya siyosatni taqozo qiladi.

Shu bilan birga, bu soha va yo'nalishlar qanchalik xilma-xil bo'lmasin, qanchalik katta ahamiyatga ega bo'lmasin, ularning asosiy va eng muhimi siyosiy hamkorlik bo'lib qoladi, uning muvaffaqiyati ko'p jihatdan boshqa sohalarda ham hamkorlik muammolarini hal etishga bog'liq.

Hamkorlik va raqobat (yoki mojaro) o'rtasidagi chegaralarni, balki boshqalarning manfaatini kamaytirish maqsadida amalga oshiriladigan faoliyat yoki ularning manfaatlarini amalga oshirishga to'sqinlik qilishga qaratilgan faoliyat chegaralarini topishga imkon beradi. Bundan tashqari, ushbu "siyosiy hamkorlik" tushunchasi hamkorlikni hamkorlik qilmaslikdan, ya'ni subyektlar o'z harakatlarining oqibatlarini boshqalar uchun hisobga olmaydigan bir tomonlama xatti-harakatlardan, shuningdek harakatsizlikdan, ya'ni hamkorlikdan ajratishga imkon beradi.

Siyosiy hamkorlik sohasida olib borilgan so'nggi tadqiqotlarning yana bir muhim yutug'i hamkorlikning eng yuqori ehtimoli bo'lgan sharoitlarga oid farazlarni ishlab chiqish bo'ldi. Bu farazlar davlatlararo hamkorlikning murakkab nazariyasining tarkibiy qismlariga aylanmadi. Ular bir qator o'zgaruvchilarni taklif qilishdi, ularning har biri hamkorlik ehtimolini oshiradi. Ushbu gipotezalarni tahlil qilish va empirik tekshirish keng qamrovli nazariyani yaratish jarayonini ilgari surishi mumkin. X.Milner shunday oltita farazni aniqlaydi va tahlil qiladi:

- "o'zaro gipoteza", uning asosiy ma'nosi sukbyektlar tomonidan hamkorlikdan foyda kutish va undan chetga chiqqan taqdirda yo'qotishlar va hatto jazolardan qo'rqishdir;
- "subyektlar soni haqidagi faraz", bu nuqtai nazardan hamkorlik qilish istiqbollari o'zaro ta'sir qiluvchi davlatlar sonining kamayishi bilan ortadi;
- "inersiya gipotezasi", unga asoslanib, davlatlarning hamkorlik qilish qobiliyati ularning o'zaro ta'sirining davomiyligi bilan bog'liq;
- "xalqaro rejimlar haqidagi gipoteza", ya'ni me'yorlar, tamoyillar va qarorlar qabul qilish tartiblari to'g'risida, ularning umumiyligi davlatlararo hamkorlik markazi hisoblanadi;
- muammoni umumiy tushunchaga ega bo'lgan va uni hal qilishning umumiy yo'llarini ishlab chiqadigan professional ekspertlarning davlatlararo hamkorlikni rivojlantirishdagi rolini tavsiflovchi faraz;
- barqarorlikning gegemonik nazariyasi bilan ko'p o'xshashliklarga ega bo'lgan va kuchli va manfaatdor gegemon davlat mavjud bo'lganda hamkorlik qilish ehtimoli yuqori bo'lgan "kuch assimetriyasi" farazlariga bo'linadi.

X.Milnerning fikricha, yuqoridagi farazlarning asosiy kamchiligi ular davlatlararo siyosiy hamkorlikning ichki manbalariga e'tibor bermaslikdir. Shu ma'noda X.Milnerning pozitsiyasi sotsiologik yondashuvning ayrim vakillari pozitsiyasiga yaqin hisoblanadi.

Umuman olganda siyosiy hamkorlik umumiy hamkorlikda juda muhim, chunki u davlatlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarda asosiy hisoblanadi. XXI asrning boshlarida siyosiy hamkorlik tobora rivojlanib bormoqda, ammo uning roli XX asrning 1990-yillarida ham hal qiluvchi ahamiyatga ega edi.

Adabiyotlar:

1. Фалсафа қомусий луғат. – Т.: “Шарқ”, 2004. – 126 б.
2. Намазова А.С., Эмерсон Б. История европейской интеграции (1945-1994) – М., 1995.
3. Обердорф А. Политическое становление Европы. – Европейская интеграция: современное состояние и перспективы. – Минск, 2001. – С.12.
4. Хўжанов Б. Халқаро муносабатларда ўзаро боғлиқлик ва аҳил қўшничилик. Сиёсий фанлар соҳасида тадқиқотлар / Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. – Тошкент: «Complex Print», 2022. 142-бет.
5. “Глобал муаммо” тушунчасининг фалсафий талқини. Ўзбекистон файласуфлари 1-конгресси олдида замонавий ўзбек фалсафаси тараққиёт истиқболлари мавзусидаги республика илмий-назарий анжумани материаллари 21 январь 2015 йил. – Т., 2015. – Б.-131-133.
6. Цыганков П.А. Политическая социология международных отношений. Содержание и формы международного сотрудничества. **Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки..**
7. Kohl H. Die Europäische Gemeinschaft - Bilans und Perspective // Europe - unzure Zukunft. Herford. 1989. – S.21.
8. Сирожов О. Марказий Осиёдаги минтақавий ҳамкорлик жараёнларида Ўзбекистон манфаатлари мавзусидаги сиёсий фанлар доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Т., 2018. – Б.17.
9. Кусков А.П. Сущность межфирменного сотрудничества в современном этапе. <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-mezhfirmennogo-sotrudnichestva-v-sovremennyh-usloviyah/viewer>
10. Лякишева В.Г. Межмуниципальное сотрудничество как неотъемлемый элемент социально-экономического развития территории / В.Г.Лякишева, А.А.Шлегель // Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития: Сборник материалов XXXV Международной научно-практической конференции. 2017. – С. 254-261.

SUBMADANIYATLAR VA ULARNING YOSHLAR ONGIGA TA'SIRI**Rashidova Shaxnoza**

Tayanch doktorant

O‘zbekiston Milliy universiteti,
“Sotsiologiya” kafedrasi o'qituvchisi
e-mail:shaxnoza2804@gmail.com

Annotatsiya: Bugungi kunda dunyoning geosiyosiy manzarasi tezlik bilan o'zgarib, turli madaniyatlar, mafkuralarning qarama-qarshiligi kuchayib bormoqda. Axborot almashish tezligining oshishi esa mazkur jarayonlarni yanada jadallashtirmoqda. Globallashuv sharoitida milliy madaniyatga va an'anaviy qadriyatlarga ta'sir ko'rsatuvchi omillar ko'lami ortmoqda. Ushbu o'zgarishlar fonida aholining yangiliklarga eng ko'p moyil qatlami – yoshlar ongi va tafakkuriga, faoliyatida salbiy jihatlarni namoyon etadigan yot g'oya va madaniyatlar kirib kelishi kuzatilmoqda. Ushbu jihatlarni “submadaniyat” yoki “yoshlar submadaniyati” tushunchalari orqali tahlil qilish masalaning mohiyatini chuqurroq anglash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: submadaniyat, deviant, yoshlar, OAV, Internet.

SUBCULTURES AND THEIR INFLUENCE ON YOUNG MIND**Rashidova Shaxnoza**

Base doctoral students

National University of Uzbekistan,

Teacher of "Sociology" department
e-mail:shaxnoza2804@gmail.com

Abstract: Today, the geopolitical landscape of the world is rapidly changing, and the confrontation of different cultures and ideologies is intensifying. The increase in the speed of information exchange accelerates these processes. In the context of globalization, the scope of factors affecting national culture and traditional values is increasing. Against the background of these changes, it is observed that foreign ideas and cultures that show negative aspects in their activities enter the minds and thinking of the population most prone to news - young people. Analyzing these aspects through the concepts of "subculture" or "youth subculture" allows a deeper understanding of the essence of the issue.

Key words: Subculture, deviant, youth, mass media, internet

Barchamizga yaxshi ma'lumki, har bir davlatning barqaror taraqqiyoti hamda rivojlanishi inson omiliga, xususan, yosh avlodning ilmiy, ijodiy va ma'naviy salohiyatiga bog'liq. Shu nuqtai nazardan, aholisining katta qismini yoshlar tashkil etuvchi mamlakatimizda yoshlar siyosati samaradorligini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Bugun O'zbekistonda yoshlarning ezgu maqsadlarini hayotga tatbiq etishlari uchun zarur barcha sharoitlar yaratilmoqda. Yoshlar muammolari davlat siyosati darajasida hal etilmoqda.

Submadaniyat - (lot. sub – "ost" va madaniyat) sosiologiya, siyosatshunoslik va Madaniyatshunoslik atamasi bo'lib, jamiyat madaniyatining keskin farqlanuvchi bir qismini anglatadi. Submadaniyat ichida o'ziga xos kiyinish odatlari, jargonlarni qo'llash, g'ayritabiiy xatti-harakatlar kuzatilishi mumkin. Ushbu tushuncha doirasida yoshlar orasidagi submadaniyat alohida ajratiladi.

Yoshlar submadaniyati – yoshlarga xos bo'lgan submadaniyat. Bu madaniyatning turli elementlari – til, belgilar (tashqi ko'rinishda), qadriyatlar, an'ana va normalar umumiyliги asosida Birlashgan yoshlar uyushmalarini nazarda tutadi. Yoshlarning zamonaviy submadaniyatlari qatorida panklar (ingliz. punk – tarbiyasiz), gotlar (ingliz. Goths yoki gothic – qadimgi german qabilalari nomidan kelib chiqqan bo'lib, varvarcha, qo'pol degan ma'nolarni bildiradi [1]), emo (ingliz. emo yoki emotional – ehtirosli), skinxedlar (ingliz. skin teri va head bosh – taqirboshlar) va boshqalarni sanab o'tish mumkin.

Yuqorida nomlari keltirilgan submadaniyat turlarining aksariyati ingliz tilidan o'zlashgan so'zlar ekanligi ko'rish mumkin. Umuman olganda, yoshlar submadaniyati fenomeni birinchi bor G'arbda (AQSh, Buyuk Britaniya) yuzaga kela boshladi. G'arbda yoshlar submadaniyatining yuzaga kelishi va shakllanishida quyidagi omillar muhim o'rin tutgan.

Birinchidan, manbalarda qayd etilishicha, yoshlar o'rtasida submadaniyatning paydo bo'lishi ikkinchi jahon urushi tugagandan keyin ya'ni XX-asr o'rtalaridan boshlangan [2]. Jumladan, o'sha davrdan boshlab G'arb tsivilizasiyasining rivojlanishi, yoshlarning ijtimoiylashuvi uchun imkoniyatning ortishi (bo'sh vaqtning ko'payishi) hamda farovonlik (o'ziga sarflanadigan mablag'larning ortishi) kabi omillar submadaniyat shakllanishiga zamin hozirladi.

Ikkinchidan, axborot texnologiyalarining rivojlanishi, internetning ommalashishi, globallashtirish jarayonlari fikr va ma'lumot almashinuvini tezlashtirdi. Chunki turli submadaniyat vakillari aynan Internet tarmog'i orqali o'z faoliyati va g'oyalarni keng yoritib boshladi.

Sovet davrida submadaniyatning turli shakllariga qarshi ayovsiz kurashilgan. Sovet Ittifoqida mavjud bo'lgan stilyaglar, baykerlar, rokerlar va boshqalar kommunistik tuzum tomonidan tanqid qilindi, sovet matbuoti ularni dangasa parazitlar deb atadi. Rossiya Federasiyasining "iqtisod oliy maktabi" milliy tadqiqot universitetining yoshlar tadqiqotlari markazi direktori Elena Omelchenko sovet davrida MDH davlatlari hududida submadaniyat holatlari keng kuzatilmaganini quyidagilar bilan izohlaydi:

"Sovet mafkurachilarining fikricha, bunday oqimlarga qo'shib qolish g'oyaviy va axloqiy qadriyatlarga zarba berardi. Sovet davrida submadaniyatning mashhur ko'rinishlari – stilyaglar, xippilar ta'qib qilingan yoki ularga qamoq jazosi qo'llanilgan".

O'zbekiston SSR ham Ittifoqda mavjud bo'lgan submadaniyat ko'rinishlari o'tgan asrning 80-yillaridan boshlab uchray boshladi. 2010-yildan so'ng ya'ni Internet tarmog'ining keng ommalashishidan so'ng bu jarayon yanada tezlashdi. Asosan tarbiyasi og'ir, ota-onasining nazoratidan chetda qolgan bolalar submadaniyatning turli ko'rinishlariga qo'shilish ehtimoli yuqori bo'lgani sababli, bunday yoshlar profilaktik hisobga olindi. Qayd etish lozimki, O'zbekiston qonunchiligida "submadaniyat" tushunchasining ta'rifi keltirilmagan. Shu sabab, submadaniyatga qarshi kurashning huquqiy asoslarini tahlil qilish, unga a'zo bo'lgan yoshlarning statistikasini topish murakkab masalalardan hisoblanadi.

O'zbekistonda submadaniyatning gotlar, emolar va panklar kabi ko'rinishlari keng tarqaldi. Mazkur yo'nalishlarning keng tarqalishida moda va musiqa katta ahamiyat kasb etmoqda. Ommaviy axborot vositalari orqali G'arbda yaratilgan musiqiy kliplarning mashhur bo'lishi submadaniyatning yoyilishiga turki berdi.

Yoshlar musiqa sohasida mavjud emo, pank, gotika kabi submadaniyat vakillari, mashhur qo'shiqchilarning soch turmagi, kiygan kiyimi va taqinchoqlariga taqlid qilib, submadaniyatning turli ko'rinishlarini yanada ommalashtirmoqda. Bunda internetning ham ahamiyati yuqori. Misol uchun O'zbekistonda ham turli Internet do'konlari orqali submadaniyatga oid kiyimlar, parfyumeriya mahsulotlari, taqinchoq va aksessuarlar sotilmoqda va bundan barcha birdek foydalana olishi mumkin. Mazkur holat respublika hududida got, emo kabi submadaniyat ko'rinishlarining targ'ib qilinishida muhim rol o'ynamoqda.

O'zbekistonda yoshlar orasida ommalashayotgan submadaniyatning yana bir ko'rinishi geymer (video o'yinlar o'ynaydigan)lar guruhlaridir. Ular video o'yinlarga mukkasidan ketgan, vaqtining katta qismini kompyuter qarshisida o'yin o'ynab o'tkazadigan yoshlar qatlami hisoblanadi. Geymerlar o'zlarining ijtimoiy tarmoqlardagi guruhlariga ega bo'lib ba'zan forumlar, turnirlar, uchrashuvlar tashkil qilishadi. Tadqiqotlar ko'rsatmoqdaki, bolalarning aqliy rivojlanishida kompyuter o'yinlari ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Biroq, o'yinlarga me'yoridan ortiq vaqt sarflash yoshlarning salomatligiga jiddiy zarar etkazadi. Geymerlar submadaniyati esa, muayyan video o'yin atrofida yig'ilgan guruhni anglatadi. Bunday guruhlariga a'zo bo'lish esa o'yinlarga qaramlikni yanada oshiradi. Yoshlarda bu agressivlik, jamiyatdan ajralib qolish, sog'likdagi muammolarni yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda. Ikkinchi tomondan, katta miqdordagi mablag'larning respublikadan chiqib ketishiga ham sabab bo'ladi. infoCOM.UZ saytida qayd etilishicha, o'zbekistonlik geymerlar tomonidan 2018 yilda kompyuter o'yinlariga 54 mln AQSh dollari sarflangan [3].

Umuman olganda, zamonaviy axborot texnologiyalarining yoshlar hayotiga shiddat bilan kirib kelayotgani submadaniyatning turli ko'rinishlari keng tarqalishiga sabab bo'lmoqda. O'zbekiston hududida ham aynan ijtimoiy tarmoqlar submadaniyatni targ'ib qilishning asosiy vositasi bo'lib xizmat qilmoqda.

Adabiyotlar:

1. <https://sub-cult.ru/chtivo/sub-cult/6693-goty-opisanie-subkultury-foto-video>
2. <https://postnauka.ru/longreads/2491>
3. <https://xs.uz/ru/post/54-mln-potratili-gejmery-uzbekistana-na-kompyuternye-igry-v-2018-godu>
4. Xolbekov A., Bekmurodov M., Musayev F va boshqalar. Sotsiologiya darslik.– Toshkent: Milliy gvardiya institute, 2020. – B.15.
5. Бабосов Е.М., Кирвель Ч.С., Романов О.А. Современный социум: характер и направление развития. – Минск: Издательство «Четыре четверти», 2013. – 728 с.
6. Маркович Д.Ж. Общая социология: Учебник. Изд. 3-е перераб. и доп. / Пер. с сербского. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. – 432 с.
7. Ernazarov B. The influence of information on people's thinking when period changes. 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7975674>

MILLATNING ETNIK O'ZLIKNI ANGLASH JARAYONI

Кади́рова Яки́тжан

Nizomiy nomidagi TDPU,
“Ijtimoiy fanlar” kafedrası v.b.dotsenti

Annotatsiya: Har bir xalqning milliy shakllanishida uning davlatchiligi va davlatchilik an'analari ham muhim rol o'ynaydi. Shuning bilan birga har bir xalqning milliy shakllanish davomida boshdan kechirgan ijtimoiy-siyosiy jarayonlarning xalq tomonidan qay tarzda idrok etilishi yoki xalq ongiga qanchalik muhrlanib qolishi, shu xalqning millat sifatida shakllanishi bilan birga, milliy xarakter va mentalitetini ham shakllantirib borishi va inson o'zini, o'zi yashaydigan mamlakatning qonun-qoidalaridan tortib, u joylashgan hudud, urf-odat va qadriyatlar, rasm-rusmlar, din, millatning etnik kelib chiqishi va ijtimoiy hayotning boshqa sohalari bilan belgilashi maqolada aks

Kalit so'zlar: Xalq, millat, an'analari, milliy o'zlikni anglash, mansublik, shaxs, aynanlik, monandlik identiklik, mafkuraviy jarayon, oila, me'yorlar, psixologik omil, etnik o'zlikni anglash

THE PROCESS OF THE NATION'S ETHNIC IDENTITY

Kadirova Yakitjan

Associate Professor of the Department
of “Social Sciences”
of TSPU named after Nizomiy

Abstract: In the national formation of each nation, its statehood and traditions of statehood also play an important role. At the same time, how the socio-political processes experienced by each nation during the period of its national formation are perceived by the people or how much they are imprinted in the minds of the people, along with the formation of this nation as a nation, also forms its national character and mentality, as well as how a person perceives himself and the country in which he lives. From laws and regulations to the area where it is located, customs and values, images, religion, ethnic origin of the nation and other areas of public life, is defined in the article

Key words: People, nation, traditions, national identity, belonging, personality, identity, monadic identity, worldview process, family, norms, psychological factor, ethnic identity

Mintaqa xalqlarining shakllanish tarixi davomida kechgan ijtimoiy omillar etnik identiklikning o'ziga xos xususiyatlarini tashkil qiladi. Bu xususiyatlar uzoq tarixga ega bo'lgan davlatchilik hamda uning mustahkam asoslari, kuchli e'tiqod manbai, tolerantlik, bag'rikenglik, boy ma'naviy meros, madaniy uyg'unlashuv, asrlar davomida saqlanib kelayotgan umumbashariy qadriyatlar (masalan tabiatga, ekologiyaga, hayvonot olamiga nisbatan) va boshqalarni kiritish mumkin. Milliy shakllanishda muhim rol o'ynagan ijtimoiy-siyosiy va madaniy-ma'rifiy omillar yurtimiz hududida kechgan tarixiy jarayonlar xususan, xonliklar va chor Rossiyasi davrida ham davom etadi.

Umuman olganda milliy identifikatsiya jarayoni alohida qonuniyat va izchil tadqiqot sifatida sotsiologik fanlarda yuqori darajada namoyon bo'lmagan. Mavjud muammoning talqini tadqiqot mavzusini tanlashda tegishli nazariy va amaliy xulosalar chiqarish uchun asos beradi. Umuman olganda ushbu mavzu orqali millat, milliylik, xalqning milliy shakllanishi, etnik identifikatsiya jarayonlari haqidagi qarashlarni tizimli yondoshuv asosida tahlil qilamiz.

Kirish. Millatga mansublik ma'lum hududda barqaror yashab, tarixiy taraqqiyot davomida rivojlanadi va kishilarning ma'naviy-ruhiy salohiyati yagonalanishi asosida shakllanadi. U insonning dunyoga kelishi va taraqqiyotining mahsulidir. Shu ma'noda mashhur G'arb tadqiqotchisi B.Andersonning millat tushunchasi bergan quyidagi ta'rifini keltirib o'tmoqchimiz: «Millatning shakllanishi va rivojlanishida moddiy omillar muhim ahamiyatga ega bo'ladi, ammo ular millatlar

abadiylashishini ta'minlashning oxirgi imkoniyati emas. Ular millat taraqqiyoti uchun zaruriy shart hisoblanadi» [1, – B.113-116]. O'zlikni anglash jarayonlari evolyusiyasi rivojida ma'lum ketma-ketlik tamoyili mavjuddir. Odam o'zligining muayyan tomonlarini umumlashgan holda oldinroq, qolganlarini esa keyinroq anglab yetar ekan. Masalan, shaxs misolida, o'zlikning ma'lum bir xususiyat evolyusiyasi orqali anglab borish ketma-ketlik tamoyili bilan kengayib boradi.

O'zlikni anglashning ichki dinamikasi muammo va uning yosh xarakteristikasi ilmiy adabiyotlarda muayyan tarzda yoritilgan. Ulardagi markaziy fikr-mulohaza o'zlikni anglashning ichki dinamikasi deyilganda, ongning odam tanasi bo'ylab harakat qilishi tushuniladi» [2, – B. 203-208]. Bu harakat esa ruhiyat va ongning u yoki bu rivojlangan darajasiga mos kelishi demakdir. U, ya'ni ong nurga o'xshash tarzda odamning u yoki bu tomonlarini yoritib, uning hayoti va faoliyatini belgilab turadi. Xuddi mana shunday harakatidan o'zlikni anglashning evolyusion rivojlanish bosqichlari va darajalari hamda uning birliklari keltirilib chiqariladi.

Asosiy qisim. Fikrimizni «aynanlik», «monandlik» yoki «identiklik» (lot. identificare) atamasining izohi ijtimoiy ruhiyat bilan oydinlashadi. [3, – B.142-150]. Masalan, «monandlik» fe'li «aniqlash», «belgilash» kabi sifatlarda kelib, u qaysidir ma'noda o'ziga nisbatan qiyoslash, ma'lum ob'ektning o'zidagi bir xillilik bo'lib, barchaning o'z xolicha bo'lishdagi huquqlarini anglatadi. Identiklik atamasi ilmiy muomalaga Z.Freyd tomonidan kiritilgan bo'lib, unga ko'ra, individ birinchi navbatda ota-onasi obro'-e'tibori bilan uyg'unlashgan holda aynanlashtirilib, o'z monandligiga ega bo'ladi. [4, – B.45].

Monandlik – bu, eng avvalo, odamlarning o'z «meni» to'g'risidagi ijtimoiy determinlashgan tasavvurdir. Ushbu tasavvur boshqalar bilan qiyoslash natijasida shakllanadi. Monandlik ijtimoiy reallikning muhim elementi hisoblanadi. Monandlik asosini «MEN» va «O'ZGA» tushunchalari o'rtasidagi farqlanishi belgilaydi. Mazkur tushunchalar bir jihatdan «aynanlik», «mutanosiblik», «mansublik» munosabatlarini ifodalasa, ikkinchi tomondan «tafovutlik»ni aks ettiradi.

Zamonaviy jamiyatda yalpi ijtimoiy tushkunlik va ishonchsizlik holatlari sezilib turadi. Ko'pincha bu jarayonlar o'tmishdan qolgan va milliy cheklangan yoki nuqsonli ruhiyat bilan bog'lab ko'rsatiladi. Tarixning o'tish va tub burilishlari xalqlarning o'ziga xos tarixiy-madaniy merosini tiklashga hamda ularning e'tiborini ahamiyatga molik jihatlar va misollarga qaratishga harakat qilinadi. Keskin dunyoqarashlar konfrontatsiyasi va madaniy mahdudlik sharoitlarida mahalliy xalqlar madaniyati evolyusiyasini ilmiy jihatdan tadqiq etishda dolzarb mazmun kasb etmoqda.

Natijalar. Inson «Men»ining dolzarblashuvi motivini ijtimoiy-falsafiy tafakkurga qiyoslash mumkin. Ulug' rus faylasufi N.Berdyaev mansublik va monandlikni qiyoslashda «ozchilik» va «ko'pchilik» me'yorlariga e'tibor qaratadi. [5, -B.676-688]. «Ozchilik, -deb yozadi N.Berdyaev, -ko'pchilikdan ko'ra umumborliq aqliga moyil, shuning uchun falsafiy tafakkur hamma uchun shart darajaga tushirilmasligi, bag'ishlanganlarga mo'ljallangan ilmiylik deb atalgan pog'onaga qaytmasligi lozim».[6, – B.5477-5489]. Akademik A.Saidov «Shaxs o'zligini anglab, so'zsiz u yoki bu aniq ijtimoiy institutlar, birinchi navbatda, o'z oilasi, so'ngra o'z jinsi, o'z xalqi, o'z dini bilan monandlashadi va bunday monandlashish natijasida saqlanishi va qo'riqlanishi huquqiga shaxs ega bo'lgan shaxsning monandligi shakllanadi».

Etniklikni belgilovchi omil sifatida o'rgangan rossiyalik tadqiqotchi P.Kushner «etnik jihatdan taalluqlilikni aniqlashda psixologik omil, ba'zan holatlarda milliy o'zlikni anglashning asosida yotganligi sababli hal qiluvchi ahamiyatga egadir, deb yozadi. Milliy o'zlikni anglash, – deb ta'kidlaydi u, – butun bir xalqlarni ob'ektiv sabablar bo'lmasa ham o'ziga xos bo'lgan tomonga yo'llashi mumkin. [7, – B.82]. Boshqa bir tadqiqotchi G.Shelepov fikricha: «etnik o'zlikni anglashning tuzilishiga insonlar tomonidan o'zini ma'lum etnik jamoasiga taalluqliligini anglash, ya'ni etnik markazlashish, etnik turg'unlik, etnik qarama-qarshilik kiradi. Etnik o'zlikni anglashning bu belgilari o'zaro ko'p qirrali tarzda bir-birining bo'lishini taqozo etadi va bir-biriga o'tib turadi. Lekin etnik o'zlikni anglashning eng muhim belgisi insonlar tomonidan o'z etnik jamoasiga tegishlilikni anglash bo'lib hisoblanadi». [8, – B.72].

XX asrda arxeologlarning ulkan topilmalari Markaziy Osiyo, o'sha vaqtlarda O'rta Osiyoning hozirgacha noma'lum bo'lgan buyuk sivilizatsiyalar – baqtriya, so'g'diyona, marg'iyona, parfiyona,

qadimgi xorazmlarni fan uchun kashf etdi. Sovetlar davrida ushbu kashfiyotlarning talqini markscha yondashuv bilan cheklab qo'yilardi.

Xulosa. O'z mustaqilligiga erishgan Markaziy Osiyo hududidagi davlatlarda yuzaga kelgan yangi mafkuraviy jarayonlar ushbu sivilizatsiyalarni o'z oldiga qo'ygan maqsadlardan kelib chiqib yana boshqa tarzda talqinini ishlab chiqdilar. Ularning ilmiy bahosini berishda yirik mutaxassislardan tortib davlat rahbarlarigacha, sohani ma'lum ma'noda tushungan yoki tushunmagan boshqa soha vakillari ham o'zlarining hissalarini bilan ishtirok etishga kirishib ketdilar. Oqibatda turli hajmdagi risola, qo'llanma, darslik va monografiyalar chop etildi. Bu xususda akademik E. Rtveldze kuyinib shunday yozadi: «Bu «asarlar»da tarixiy jarayonlar va hodisalar o'ylangan va puxta ilmiy tahlil asosida emas, balki oldindan shakllangan konsepsiyalarga moslab, ancha buzilgan holda ularning o'z qarashlari targ'ib qilinmoqda». [9, – B.54-55].

Mutaxassislarning fikricha, etnik o'zlikni anglash jarayoni turli shakllarga ega bo'lishi mumkin: a) bilish orqali o'zlikni anglash; b) hissiy maqsadga yo'naltirilgan o'zlikni anglash; v) boshqaruv orqali o'zlikni anglash yo'llarida namoyon bo'ladi. Etnik o'zlikni anglashning o'ziga xos shakli to'plangan bilimlar tomonidan insonning ma'lum xalq, millat yoki boshqa etnik jamoaga tegishli ekanligini anglash, ijtimoiy ahvolni tushunish, u yoki bu etnik jamoaga tegishli bo'lgan an'analar, qiziqish, ehtiyoj, yurish-turish kabi holatlarni bilish kabi belgilarni o'z ichiga oladi.

Adabiyotlar:

1. Кадилова Х. Миллий идентикликга ижтимоийлашув, маданий, тарихий мерос ва тилнинг таъсир этиш хусусиятлари //Universiteti Xabarлари, 2022,[1/9] ISSN 2181-7324. – Б.-113-116.
2. Кадилова Х.Б. Халқ психологиясида идентикликнинг намоён бўлиши// Vol. 2 No. 15 (2023): Journal of innovations in scientific and educational research. – Б.203-208.
3. Кадилова Х. Б. Миллий идентиклик ва миллий ўзликни англаш муаммоларини социологик тадқиқ этиш методологияси //Журнал социальных исследований. – 2022. – №. SI-1. – Б.142-150.
4. Саидов А.Х. Инсон ҳуқуқлари ва ҳозирги дунёда монандлик муаммолари. // Тарих ва ўзликни англаш: Ўзбекистон ва Германия тажрибаси. Халқаро конференция материаллари. – Тошкент, 2005. – Б.45.
5. Kadirova H. The Place Of Karakalpak Ethnoculture In The Integration Of Society //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – Т. 3. – №. 04. – С. 676-688.
6. Buvabaevna K.Y. Issues of Civil Literacy Development in the Education System //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – С. 5477-5489.
7. Кадилова Х.Б. Миллий идентикликни таназзулига мультимаданий таъсир муаммолари //Учёный XXI века. – С. 82 (Kadirova X.B. Problems of multimadanic influence on the degradation of national identity //uchioniy XXI veka. – P. 82).
8. Шелепов Г.В. Общность происхождения – признак этнической общности. – М.:Советская этнография, 1968. № 4. – С. 72.
9. Kadirova Y., Kadirova K. Social Activity Of Pedagogue In Socio-Political Life Of Society//Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. B3. – P. 417-421.
10. Ртвеладзе Э.В. Марказий Осиё тарихи энг янги тадқиқотларининг айрим жиҳатлари тўғрисида. // Тарих ва ўзликни англаш: Ўзбекистон ва Германия тажрибаси. Халқаро конференция материаллари. – Тошкент 2005 йил, май. – Б. 54-55.
11. Андерсон Б., Хрох М., Бауэр О., Смит Э. Нация и национализм. – М: Политиздат, 2001. – С. 47.
12. Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. – М.: Правда, 1989. – С.296.
13. Кушнер П.И. Этнические территории и этнические границ. – М.: 1985. – С. 8.

QADIMGI YUNON IJTIMOYIY-MADANIY TAFAKKURI AL-FOROBIY MA'NAVIY-AXLOQIY TA'LIMOTI MANBAI SIFATIDA

Yusubov Jaloliddin

f.d. (PhD), dotsent

O'zbekiston Milliy universiteti,

Fuqarolik jamiyati va huquq ta'limi kafedrası

e-mail:yusubovjaloliddin@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada yunon faylasuflarining merosida ilgari surilgan fikrlar va ularning Abu Nasr Forobiy fikrlari bilan bog'liq jihatlari o'rganib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Mutafakkir, madaniyat, ilm-fan, "Ikkinchi muallim", falsafa, din, madaniyat

ANCIENT GREEK SOCIOCULTURAL THOUGHT AS THE SOURCE OF AL-FARABI'S SPIRITUAL AND ETHICAL TEACHINGS

Yusubov Jaloliddin

PhD in Philosophy,

Associate professor

National University of Uzbekistan,

Civil Society and Legal Education Department

e-mail:yusubovjaloliddin@gmail.com

Abstract: This paper examines the ideas put forward in the legacy of Greek philosophers and their aspects related to the ideas of Abu Nasr Farabi.

Keywords: Thinker, culture, science, 'Second Teacher', philosophy, religion, culture

Abu Nosir Forobiy Yaqin va O'rta Sharq mamlakatlarida bo'lganidan so'ng arab va qadimgi yunon tillarini ishtiyoq bilan o'rgangan. U, ayniqsa, qadimgi yunon olimlari Pifagor, Aristotel, Evklid, Arximed, Platon asarlariga qiziqqan. Qadimgi yunon olimlari asarlarining asl ma'nosini tushunishga muvaffaq bo'lgan. Shuning uchun ham o'z davri uchun dolzarb hisoblangan axloq, siyosat, psixologiya, falsafa, matematika, musiqa, fizika va hokazolarni o'rgangan. U ilm-fan sohalarini puxta egallashga harakat qilar, ayniqsa, falsafa va mantiqqa juda qiziqar edi. Uning ushbu fan sohalarini bo'yicha yozgan asarlari Arastu falsafasini o'rganish va uni boshqalarga tushunarli qilishga qaratilgan. U shu maqsadida Aristotel risolalariga izohli sharhlar yozgan.

Shuni aytish kerakki, yangi nasroniylik eramizning I asrida tarix sahnasiga chiqqanidan so'ng qadimgi ellinistik madaniyatni yo'q qilishga harakat qilgan. Uning harakatlari behuda emas edi. Qadimgi yunon kitoblari yoqib yuborilgan, yo'q qilingan. Chunki qadimgi yunonlar ko'p xudolarga sig'inishgan. Lekin Iso payg'ambarning yangi dini bitta xudoga sig'inardi. Islom ham xuddi shunday monoteistik din edi. Lekin islom qadimgi yunon ilm-fani bilan kurashmagan, ma'naviy bitiklarni, osori-atiqalarni yo'q qilmagan. Aksincha, o'zi yaratgan ilm-fanni mamlakat va islom manfaati uchun avaylab ishlatishga harakat qildi. Shuning uchun Abu Nosir Forobiy qadimgi yunon olimlari asarlarini tarjima qilgan va o'rgangan. U qadimgi yunon madaniyati va ilm-fanini targ'ib qilgan.

Qadimgi yunon olimlarining asarlari uning olim sifatida shakllanishiga ta'sir ko'rsatdi. Abu Nosirning "Saxovatli shahar aholisining munosabati" asari yozilishida, ayniqsa, Aflotunning davlat haqidagi asarlari katta ta'sir ko'rsatgan. Suriya, Misr va Livandagi "Saxovatli fuqarolar qarashlari" nashrlarini, Turkiyaning Sulaymoniya shahri va shu mamlakatning boshqa kutubxonalarda qo'lyozmalari bor. Turk arxivlarida risolaning ayrim variantlari turli nomlar ostida berilgan. Hajmi ham har xil. Zero, asarning to'liq, o'rta va qisqartirilgan variantlari mavjud.

"Forobiyning siyosiy falsafasi nafaqat siyosiy muammolarni tushunishning nazariy asosi, balki siyosiy jarayonlarning tabiati, munosabatlari, ularning rivojlanish tendentsiyasini tahlil qilishga

qaratilgan siyosiy tushuncha sifatida ham qiziqish uyg'otadi. Al-Forobiyning chuqur gumanistik va ratsionalistik xususiyatga ega siyosiy kontseptsiyasi mutafakkirning Sharq va qadimgi yunon madaniyatining falsafiy va axloqiy-siyosiy yutuqlarini ijodiy o'zlashtirishi asosida shakllangan. Al-Forobiyning buyuk xizmati shundaki, u nafaqat o'zidan oldingilarning qimmatli g'oyalarini qabul qilib, saqlab qoldi, balki falsafaning mantiqiy-nazariy apparatini sezilarli darajada boyitdi va keyingi avlodlarga falsafaning siyosiy tizimini yetkazdi".

Forobiy falsafa sohasida yunon mutafakkiri Aristotelning "Kategoriyalar", "Metafizika", "Germenevtika", "Ritorika", "Poetika", birinchi va ikkinchi "Analitika", "Mavzular" va 4 ta so'fiy asarlariga sharhlar yozgan. Uning asarlari bugungi kungacha ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Shunday qilib, Forobiy Sharq va G'arb ilm-fani, qadimiy madaniyatini tanitishda muhim rol o'ynadi. Shuning uchun ham XI asrda yashagan Forobiy izdoshi Ibn Sino Arastu asarlarining ma'nosini faqat Abu Nosirning tushuntirishlari orqali anglaganligini yozgan.

Aniqroq aytadigan bo'lsak, Aristotelning asarlari allaqachon arab tiliga tarjima qilingan. Arab Sharqida Arastuning ba'zi qimmatli g'oyalari buzib ko'rsatilgan. Ammo buyuk yunon faylasufining ko'pgina asarlari tarjima qilinmagani uchun uning fikrini tushunish qiyin edi. Shuning uchun ham ko'p tillarni bilgan buyuk olim Arastu asarlariga arab tilida sharh yozgan. Shunday qilib, u buyuk faylasuf merosini noto'g'ri tushunchalardan tozalab, uni o'ziga xos tarzda to'g'ri tushuntirib, ilm-fan sohasida birinchi ustoziga nisbatan o'zining buyuk axloqiy va fuqarolik munosabatlarini ko'rsata oldi. Shuning uchun Sharq faylasuflari uni "Al muallim al-san" – "Ikkinchi muallim" deb atashgan.

Ulug' Arastu falsafani rivojlantirar ekan, "Olimlarning kelib chiqishi", "Entsiklopediya yoki olimlar zanjiri", "Ajoyib Meruet", "Yaxshi shahar fuqarolarining ko'rinishi", "Katta kitob", "Musiqqa haqida", "Falsafani o'rganish uchun nimani bilish kerak", "Aql mohiyati haqida", "Ijtimoiy-etnik risolalar", "Falsafiy risolalar" va boshqa ko'plab falsafiy asarlar yozgan. Forobiy ilm-fanning falsafiy va mantiqiy poydevorini to'g'ri qayta qurdi. U musiqa bo'yicha keng ko'lamli tadqiqotlar olib bordi.

Tarixga chuqur nazar tashlasak, alohida avlodlar, qabila va elatlar madaniyati alohida-alohida rivojlanadi, degan "nazariya"ning asossizligini yaqqol ko'ramiz. Jahon madaniyati taraqqiyotida iz qoldirgan buyuk arboblardan, aslida, insoniyat madaniyatining birligini ko'rsatib kelmoqda. Shunday jahon tarixiy shaxslari qatoriga Abu Nasr Forobiy ham qo'shiladi. U o'z ona yurtining madaniy boyliklari, Eron va Hindistonning qadimgi jahon madaniyati mevalarini yetishtirdi. Aynan shu tufayli u sayoz tushuncha va ko'r-ko'rona e'tiqodlardan yuqoriga ko'tarila oldi, fikrlash tizimini konstruktiv va moslashuvchan qila oldi. Abu Nasr Forobiy o'z davrining haqiqiy qomusini yaratdi. Aytish mumkinki, u chuqur fikr bildirmagan, yetarlicha e'tibor bermagan, daho bashorat qilmagan birorta bilim sohasi yo'q.

Alloma Arastu asarlarini arablarga tanitgan tarjimonlardan biridir. U ilmiy muhitga kirishi bilan, avvalo, til va fanlarni o'rganishga harakat qildi. Bunga urinish, ehtimol, o'rta asrlardagi "savodxonlar"ning o'ziga xos xususiyatidan kelib chiqqan. Arab-musulmon madaniyatida "adib" tushunchasi ilmiy, har qanday masala bo'yicha ko'p ma'lumotga ega bo'lgan shaxsni bildiradi. Sharqda "adib" "humanitas" kabi odobli, ijtimoiy va intellektual vazifani bajargan. "Adib"ga shahar hayotining nozik jihatlarini mohirona egallashi, yuksak bilimga ega bo'lib, ustozlik qilishi zarur edi. Dastlab "adib" faqat ijtimoiy fanlar sohasiga ixtisoslashgan bo'lsa, keyinchalik boshqa sivilizatsiya vakillari bilan o'zaro munosabat uning zimmasiga tabiiy fanlar asoslarini bilish vazifasini yukladi. Abu Nasr Forobiy qisqa fursatda katta muvaffaqiyatlarga erishdi, arab-musulmon faylasuflari safiga qo'shildi.

Abu Nasr Forobiy Sharqda "Ikkinchi muallim"ga aylandi. Bu taxallusning berilishi o'ziga xos ma'noga ega. Uni Arastudan keyin "Birinchi ustoz" deb atash, birinchidan, arablarning yunon mutafakkiri merosi bilan to'liq tanishligi va uni yuksak qadrlashini (bu esa arablarning yunon falsafasiga qoyil qolishidan dalolat beradi), ikkinchidan, an'anaviy musiqa nazariyasini shakllantirish bilan bog'liq holda butun Sharq musiqasining "Ikkinchi ustoz" deb ataladi. U o'rta asrlarda ma'lum bo'lgan fanlarni "Fanlar ro'yxati"ga birlashtirgan, u musiqa nazariyasining shakllanishida Sharqning boy ohanglarini bir xil darajada jamladi.

Alloma ijodiga nazar tashlasak, uning ta'limotida aqliy bilishga intilish, o'tmish merosidan maqsad, ya'ni hind va yunon falsafiy olamini keng tushunishni ko'rishimiz mumkin. Shu munosabat

bilan antik sivilizatsiya falsafasini o'rganish ortga qaytish yo'li bilan emas, balki o'tmishni qayta tiklash va yangilash orqali amalga oshiriladi.

Islom dini rivojlanishi va tabiiy fanlar yuksalishi munosabati bilan tabiat hodisalarini o'rganish keng yoritiladi. Haqiqiy haqiqatning yagona o'lchovi sifatida aql shakllanadi va inson bilimi birinchi o'ringa qo'yiladi. Solih Mahdi Ammash "arab-musulmon sivilizatsiyasi mahsuli" deb atagan Forobiy falsafasi Platon va Arastu ta'limotiga asoslanadi. Antik davr merosini sharhlash olimning ilmiy fikrlarini inkor etmaydi.

Parafraza usulida yaratilgan sharhlar Abu Nasr Forobiy qarashlarini antik falsafa bilan qisman uyg'unlashtiradi. Biroq uning falsafasi qadimgi dunyoqarashdan farq qiladi.

Qadimgi Yunoniston ilm-fani ilg'or g'oyalari ustiga o'rta asr musulmon falsafasi qo'shilgan. Forobiy moddiy narsalar olamini o'rganishda Arastuga murojaat qilsa, ijtimoiy-axloqiy tadqiqotlarida Aflotun ta'limotiga tayanadi. Aflotun fikr va g'oyalarni haqiqiy haqiqat sifatida shakllantirgan va ularga asoslangan bilimlar ustun rol o'ynaydi. Ammo bu bilimning shaxsga hech qanday aloqasi yo'q. Aflotun ob'ektiv voqelik haqidagi bilimni bilim deb biladi. U hislar tomonidan idrok qilinadigan dunyoni g'oyalarning aksi sifatida talqin etadi. Uning ta'limotiga ko'ra, bilim aqlning "faoliyati" orqali emas, balki "eslab qolish" tamoyili bilan amalga oshiriladi.

Aflotunning g'oyalar dialektikasi bo'rttirilgan. Bilish jarayoni noreal tarzda yo'naltiriladi. «Eslash» tushunchasining zaifligi Aristotel falsafasi negizida ko'rinadi. Uning ta'limotiga ko'ra, bilim atrof-muhitni o'zlashtirish jarayonida amalga oshiriladi. Aql insondan tashqarida mavjud emas. Haqiqiy haqiqat individual narsalarning mavjudligidir.

Insonning bilish jarayoni moddiy narsalar olamini hislar bilan idrok etishdan boshlanadi. Har bir narsa shakl va materiyadan iborat. Bilish jarayonida shaxs materiyani emas, balki predmetning shaklini idrok etadi, chunki shaxs ob'ektning o'zi emas, balki uning shakli bilan birga qoladi. Aristotel shu tariqa Platonning hislar orqali ma'lum bo'lgan narsalarning g'oyalarga munosabati muammosini shakl va materiyaning buzilishi bilan ko'rib chiqadi. Agar materiya materiyaning mumkin bo'lgan holatini tasvirlasa, shakl materiyaning haqiqatga aylanishidir. "Ikkinchi muallim"ning Platon va Aristotelga munosabati murakkab.

A.H.Qosimjonov ta'kidlaganidek, "Al-Forobiyning chinakam falsafasi hali ham qayta qurishga muhtoj".

Forobiy ikki faylasuf ta'limotining o'ziga xosligiga amal qilgan. "Ikki faylasuf – muqaddas Aflotun va Aristotel qarashlarining mushtarakligi haqida" risolasi ana shu maqsadga qaratilgan. Aflotun va Arastuning borliq ma'nosi borasida kelishmovchiliklari haqidagi shubhalarni yo'q qilish uchun Forobiy ikki buyuk faylasufning qarashlari mushtarakligini isbotlaydi.

Alloma Aflotun va Arastu dunyoqarashlari o'rtasidagi mushtaraklikni savollar asosida tadqiq qiladi. Biroq bu ikki faylasuf o'rtasidagi ziddiyatlarni butunlay inkor etib bo'lmaydi. Agar Aflotun va Arastu bir-biridan farq qiladigan hayot obrazi, tadqiqot usullari, bilish nazariyasi atrofida vujudga kelgan bo'lsa, dunyoning paydo bo'lishi ruh va aql-idrok masalalarida yagona yo'nalishni ko'rsatadi.

Al-Forobiy qarashlarining kelib chiqishini uning Aflotun va Arastu dunyoqarashlarini birlashtirishga urinishi bilan aniqlash mumkin. Ikki faylasuf ham bir xil ideallarga ega: donishmandning ustoz obrazi idealdir.

Adabiyotlar:

1. Хайруллаев М.М. Фараби. Эпоха и учение. - Ташкент: Узбекистан, 1975. – 352 с.
2. Касымжанов Х. Аль-Фараби. - Алма-Ата, 1974. – 67 с.;
3. Сатыбекова С.К. Гуманизм Аль-Фараби. - АлмаАта, 1975 .- 305 с.
4. Мир ценностей Аль-Фараби и аксиология XXI века. Книга 1- 2. - Алматы, 2006. – 266 с.
5. Alikulov X.A. Abu Nasr Forobiyning ijtimoiy-ma'naviy merosi. –Toshkent: Noshir, 2012. - 110 b.

O'RTA OSIYODAGI DAVLAT BOSHQARUVIGA DOIR SOTSIOLOGIK TA'LIMOTLAR TARIXI

Abdullayev Akmal

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi
Davlat boshqaruvi akademiyasi doktoranti
Sotsiologiya fanlari bo'yicha (PhD)

Annotatsiya: Maqolada Sharq mamlakatlaridagi ilk davlat va shaharlar ushbu davlatlardagi davlat boshqaruv usullarini shakllanish tarixi hamda qadimgi manbalar tahlili yoritilgan. Shuningdek, davlat boshqaruvi tushunchasi va davlat boshqaruviga turli fanlar tomonidan berilgan ilmiy ta'riflar sharhlangan va nazariy tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Davlat, davlat boshqaruv, ijtimoiy hodisa, boshqaruv, Qadimgi Xorazm, Baqtriya, Prafiya, Zardushtiylik, Avesto, Sharq, qadimgi manbalar, O'rta Osiyo.

HISTORY OF SOCIOLOGICAL DOCTRINES OF STATE ADMINISTRATION IN CENTRAL ASIA

Abdullaev Akmal

Doctoral student of the Academy of Public Administration
under the President of the Republic of Uzbekistan
(PhD) in Sociology

Abstract: The article highlights the history of the formation of the first states and cities in the eastern countries and the methods of public administration in these countries, as well as the ancient sources of public administration. The concept of public administration and scientific definitions given to public administration by various disciplines were also interpreted and theoretically analyzed.

Key words: State, state administration, social phenomenon, administration, Ancient Khorezm, Bactria, Prafia, Zoroastrianism, Avesta, East, ancient sources, Central Asia.

Kirish. Janubiy Sibirdan Hirotgacha, Sharqiy Xitoydan Volga daryosi bo'ylarigacha bo'lgan juda katta yerlar va tog' hamda vohalarni o'z ichiga olgan Markaziy Osiyo, jumladan, uning tarkibiy qismi hisoblangan O'zbekiston tarixiy viloyatlari insoniyat madaniyati, uning siyosiy-huquqiy institutlarining ham beshiklaridan biridir. Bu yer, bir tomondan, g'arb davlatlari, ikkinchi tomondan, Xitoy va Hindiston o'rtasidagi ijtimoiy-siyosiy va madaniy aloqalarni yo'lga qo'yishda bog'lovchi bo'g'in sifatida xizmat qilib kelgan. Shuning uchun ham bu yerda yashagan xalqlarning Old Osiyo bilan etnografik dunyo aloqalari chuqur bo'lib, Hind-Yevropa davridan ham oldinga borib taqaladi.

Davlat boshqaruvidek keng qamrovli ijtimoiy hodisani tushunish uchun davlat boshqaruvining tabiati va mohiyatini e'tibor qaratish lozim. Jamiyatda yuz beradigan ko'pgina voqea va hodisalar boshqaruv masalasi bilan bog'liqdir. Boshqaruv lotincha "administratio" degan atama rahbarlik qilishni (kimgadir yoki nimagadir) degan ma'noni anglatadi. Boshqaruv – bu hech istisnosiz barcha tashkilot a'zolarining faoliyat yo'nalishini ta'minlaydigan, butun tashkilot va uning ayrim qismlarini belgilangan maqsad doirasida ushlab turadigan ushbu tashkilotning spetsifik, ya'ni o'ziga xos xususiyatga ega bo'lgan idorasining vazifasidir [1; 206].

Davlat boshqaruvi – ijrochilik xususiyatiga ega bo'lgan yagona davlat hokimiyatini amalga oshirish faoliyatining yagona ko'rinishidir. Bunday boshqaruv birinchi galda qonunlar va Prezident farmonlari hamda qarorlarini hayotga joriy etishga qaratilgan faoliyatdir. Bundan tashqari, bu qonun hujjatlar ijrosini ta'minlash uchun davlat organlari va idoralari (davlat boshqaruvi subyektlari) davlat hokimiyati vakolatlariga ega va bajarilishi shart bo'lgan ko'rsatmalarni davlat nomidan buyruqlar berish huquqiga ega bo'lgan siyosiy institutdir. Davlat boshqaruvi, xo'jalik, ijtimoiy-madaniy va ma'muriy-siyosiy boshqarishga rahbarlik qilish jarayonida amalga oshiriladi [2; 38].

Sharqda iqtisodiy murakkabliklar, ob-havo, suv muammolarining keskinligi, qishloq xo'jaligi mahsulotlarining faqat sug'orish vositasida yetishtirilishi, ularni saqlash masalalari muayyan markazlashgan idora tizimlarini tarkib toptirish hamda boshqarish zaruratini kun tartibiga chiqargan. Bu esa miloddan avvalgi II ming yillikning o'rtalaridan boshlab Misr, Hindiston, Mesopotomiya, Xitoy va Markaziy Osiyoda davlatchilikning mustahkam an'analari yuzaga kelishiga sabab bo'ldi. Sharq davlatchiligi negizida ijtimoiy birlik mutloqlashtirishlar, jamiyatda jamoaviy yaxlitlik amal qilar, alohida shaxslarning o'zligini jamoa ixtiyoridan tashqarida individual namoyon etishi ma'qo'flanmas edi. Shaxslararo siyosiy, iqtisodiy, axloqiy qarashlar birligi, qaror qabul qilinishida mutlaq yakdillik sharqona birdamlik va hamjihatligining ma'naviy asosini ifoda etar edi [3; 38].

Asosiy qism. Tarixchilarning guvohlik berishicha miloddan avvalgi ming yillikning birinchi yarmida O'rta Osiyoda temir, oltin, qalayi va qo'rg'oshindan ov uchun, mehnat qurollarini yasash, kulolchilik, to'quvchilik, quruvchilik, zargarlik, kemasozlik kabi sohalar rivoj topgan. O'z navbatida bu jarayonlar dastlabki shaharlar va davlatlarni paydo bo'lganidan darak beradi. Mazkur davrdagi ijtimoiy munosabatlariga to'xtaladigan bo'lsak, miloddan avvalgi VIII-VII asrlarda Zardushtiylikning muqaddas kitobi "Avesto"da kohinlar, harbiylar, dehqonlar hamda hunarmandlar kabi ijtimoiy tabaqalar tilga olinadi. Milodsan avvalgi 1-mingyillikning birinchi yarmiga xos yana bir muhim jihat bor. U ham bo'lsa, ushbu mingyillikning VIII-VII asrlarida shahar madaniyatining yanada taraqqiy topib borishi bilan bog'lik. Masalan, eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Samarqand miloddan avvalgi VIII asrda shahar maqomini olgan. Shu davrda Xiva, Buxoro, Termiz, Xazorasp, Shahrisabz (Kash, Kesh), Quva kabi shaharlar ham asos topa boshlagan. Mazkur jarayonning biz uchun ahamiyati shundaki, shaharlar tarixi bu ma'muriy-boshqaruv, ya'ni davlatchilik va davlat boshqaruvidir. Zero, shahar madaniyatini boshqaruvsiz tasavvur qilib bo'lmaydi [4; 25].

Mamlakatimiz tarixiga oid eng qadimgi yozmalarni o'zida mujassamlashtirgan "Avesto"da O'rta Osiyoning "Qadimgi Xorazm" Xorazm (Kairizem, Ayranam-vejo), Sug'diyona (sug'dlar makoni Gaza), Marv (Mouru), Niso (Nisaya), Ariya (Xarayva), Baqtriya (Baxdi) kabi bir qator tarixiy viloyatlari nomi tilga olingan. Unda voqealar bayoni Axura Mazda nomidan berib boriladi: Masalan, "Men Axura Mazda, eng afzal makon va mamlakatlar sirasidan Ayranam-vejoni, so'ngra sug'dlar yashovchi Gavani, keyin esa Mouruni, to'rtinchi bo'lib Baxdini, beshinchi bo'lib Mouru va Baxdi oraligidagi Nisaya ni yaratdim" [5; 28].

Avestodagi "Makon va mamlakatlar" haqiqatdan ham bir makon, aniqrog'i, katta bir viloyat sifatida shakllanib bo'lgan va ma'lum bir asoslardagi chegarala ri ham bo'lgan. Bu jarayon uzoq bir davrda yuzaga kelganligidan dalolat beradi. Boshqacha qilib aytganda, to nomlari "Avesto" sahifalarida tilga olingunga qalar ular hech bo'lmaganda iqtisodiy-geografik makon sifatida uzoq muddat davomida shakllanib borgan. Miloddan avvalgi O'rta Osiyo mintaqasining siyosiy xaritasida Xorazmdan tashqari Baqtriya, Parfiya, Farg'ona, Tohariston kabi davlat birliklari ham bo'lgan. Baqtriya – bu viloyat nomi esa Baqtr (Balxob) daryosi nomi bilan bog'liq. Baqtriyaning poytaxt shahri Baqtr ham xuddi shunday nomlangan. Yunon tarixchisi Gerodot bu haqida "Uning (Baqtr daryosining nomi bilan shahar va viloyat ham ataladi". "Avesto"da Baqtriya (Bahdi) bayroqlari (doim) baland hilpirab turadigan», ya'ni shon-shavkat o'lkasi sifatida tilga olingan.

Hozirgi o'zbek xalqining eng qadimgi avlodlari bo'lgan turkiy qabilalar uzoq o'tmishdagi massagetlar, saklar, augasiylar, apasiaklarning avlodlaridir. Massagetlar homiysi quyosh xudosi hisoblangan. Turkiy xalqlarning ham asosiy dini tabiatga, quyoshga sig'inishdan iborat bo'lgan. "Ular ertalab qarorgohdan chiqqanlarida ko'tarilib kelayotgan quyoshga ta'zim qilganlar" [6; 25].

Eroniy qabilalarning Markaziy Osiyoning janubi va Eron tog'oldi hududlariga yoyilishi, cho'l sharoitida rivojlangan iqtisodiy ishlab chiqarish ya'ni dehqonchilikka o'tish taxminan miloddan avvalgi II ming yillikning oxiri va I ming yillikning boshlariga to'g'ri keladi. Ana shu davrlarda miloddan avvalgi 1500-1200-yillarda zardushtiylik dinining asoschisi bo'lgan Zardusht ya'ni Zaratushra yashagan. II minginchi yillikning o'rtalarida hind-eroniy qabilalar orasida yuz bergan iqtisodiy-siyosiy o'zgarishlar, ko'chib joylashishlar, ularning birinchi podshohi Yima bo'lganligi bu xalqlarning muqaddas kitobi "Avesto"da o'z ifodasini topgan. Deyarli uch ming yillik tarixga ega bo'lgan, ikki million she'riy misradan iborat "Avesto"da xudolar va ma'budlar haqidagi afsona va rivoyatlarni, diniy qoidalar va aqidalarni o'z ichiga olgan Zardushtiylik diniy karashlari bilan huquqiy

ong va qarashlar chambarchas bog'liqligini ko'rish mumkin. Shuningdek, ikkalasining ham manbai bir, ya'ni "Avesto"dir. Bu dinning g'oyasi shundan iboratki, tabiat va jamiyatda ikki asosiy kuch - yaxshilik va yomonlik o'rtasida kurash boradi. Yaxshilik xudosi Axuramazda osmonda, yomonlik xudosi Axriman yerda, odamlar orasida yashaydi. Yer hamma vaqt ana shu kuchlar o'rtasidagi kurash maydoni bo'lib kelgan. Mazkur kitob miloddan avvalgi II ming yillikning o'rtalaridagi ijtimoiy-siyosiy voqealar, huquqiy munosabatlar haqida birinchi manba sifatida qimmatli ma'lumotlarni beradi. Ularga qaraganda, urug' jamoasi - ayrim oilalarning birlashmasi (nimana), urug' boshlig'i (pati)dan iborat bo'lgan, urug' birlashmalari esa qabila (zantu)ni tashkil qilgan. Viloyatlar - daxyu, bir necha viloyat uyushmasi - daxyusasti, boshlig'i - danxu pati deb yuritilib, qabilalar ittifoqi boshida shoh (kavi) turgan. "Avesto"da tasvirlangan jamiyat uch asosiy (toifaga) kastaga: kohinlar, askarlar, dehqonlarga bo'lingan. Qullar ham mavjud bo'lib, ular vira, vaysa, pariyatlar nomi bilan yuritilgan [7; 97].

Xulosa. Davlat va davlat boshqaruvi tarixining jamiyat va xalqlar tarixi bilan chambarchas bog'liqligidan kelib chiqib, O'rta Osiyo xalqlari davlatchiligi tarixi konsepsiyasida ko'rsatilgan tarixiy davrlarga mos holda tuzish mumkin. Jumladan, birinchi davr, O'zbekistonda davlat va huquqning paydo bo'lishi (mil.avv. II ming yillikning o'rtalari va ikkinchi yarmi). Ikkinchi davr, ilk davlat uyushmalari va huquqi (mil.avv. I ming yillikning birinchi yarmi). Uchinchi davr Qadimgi davrda davlat va huquq (mil.avv. IV asr oxiri - milodiy IV asr). O'tmishda hozirgi O'zbekiston hududida ulkan davlatlar, ularning davlat-huquqiy institutlari, huquq tizimlari mavjud bo'lgan. Vatanimiz tarixi davlat va huquqning barcha shakllariga oid ko'pgina ibratli misollarni qayd etib, bu yerda rivojlangan huquqiy tizim mavjud bo'lganligini ko'rsatadi. Shuning uchun ham uni o'rganish umumjahon davlat va huquq tarixi faniga muhim hissa bo'lib qo'shiladi.

Uzoq o'tmish va boy tarixga ega davlatimiz siyosiy mustaqilligi mustahkam qaror topgan ekan, endi bosib o'tilgan yo'l va uning barcha yo'nalishlari, taraqqiyot bosqichlarini yuzaga chiqarish maqsadida tariximizning turli sohalarini atroflicha haqiqiy tahlil qilib, qayta o'rganib chiqishimiz lozim. Zero, Prezidentimizning "Biz ajdodlarimizning donishmandlik an'alariga amal qilib, ularning g'oyalarini teran anglagan holda, qat'iy islohotlarni amalga oshirmoqdamiz, mamlakatimizning yangi qiyofasini shakllantirish yo'lidan bormoqdamiz"[8] va "Buyuk ipak yo'li chorrahasida joylashgan Markaziy va Janubiy Osiyo uzoq asrlar davomida xalqlar va sivilizatsiyalar o'rtasida faol muloqotga xizmat qildi. Ikki mintaqaning o'zaro yaqin hamkorligi natijasida yangi bilim va falsafiy qarashlar, tibbiyot va astronomiya, jo'g'rofiya va matematika, geodeziya va me'morchilik, diplomatiya san'ati va davlat boshqaruvi sohasidagi yutuqlar, yuksak madaniy va ma'naviy-ma'rifiy qadriyatlar keng yoyildi" [9] deb ta'kidlaganlari ayni haqiqatdir.

Adabiyotlar:

1. Фролов С. Основы социологии. Ўқув қўлланма. - М. "Юрист", 1997. – Б.206.
2. Давлат бошқаруви: назария ва амалиёт, тарих ва бугун (А.Рахманов ва бошқалар). – Т., 2007, – Б.38.
3. Бекмуродов М.Б. Замонавий бошқарув социологияси. Монография. – Тошкент: Янги аср авлоди. 2020. – Б.8.
4. Азамат Зиё Ўзбек давлатчилиги тарихи: (Энг қадимги даврдан Россия босқинига қадар) // Масъул муҳаррир: Б. Ахмедов. – Т.: "Шарк", 2001. – Б.368.
5. История Узбекистана в источниках. – С. 28.
6. Древние авторы о Средней Азии (VI в. До н.э.- III в. н. э.). Хрестоматия. Под редакцией Л.В.Бажева. Т., Госполитиздат. 1940, – Б.25.
7. Толстой С.П.. По следам дрепнехорезмийской цивилизации. – М.: "Наука", 1948. – Б.97.
8. Mirziyoyev Sh.M. BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida so'zlagan nutqi. –Toshkent, Xalq so'zi, 2017, №196 (6860).
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "Markaziy va Janubiy Osiyo: mintaqaviy bog'liqlik. Tahdidlar va imkoniyatlar" mavzusidagi xalqaro konferentsiyadagi nutqi; 16.07.2021 // – yangi O'zbekiston № 145 (401), 2021-yil 17-iyul.

**III-SHO'BA.
MINTAQANING IJTIMOY-
IQTISODIY MAYDONI:
AN'ANALAR VA
INNOVASIYALAR**

**KEKSA AYOLLARNING SALOMATLIGI VA O'Z SOG'LIG'INI QADRLASH
DARAJASI**

Xodjayev Sobir

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta ilmiy xodim
Oila va xotin-qizlar ilmiy-tadqiqot institute,
Toshkent, O'zbekiston
e-mail:khsobir@yahoo.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada qishloq hududlarida yashovchi keksa ayollarning o'z salomatligi va o'z hayotidan qoniqishi borasidagi fikrlari, ular uchun salomatlik qay darajada muhim ekanligi borasida o'tkazilgan tadqiqot natijalari tahlili keltirilgan. Olingan natijalar asosida ayollar uchun oila a'zolarining sog'lik masalasi o'ta muhim ekanligiga qaramay, o'z salomatligiga e'tibor qaratishlari past darajadali aniqlandi.

Tayanch so'zlar. Salomatlik, qadriyat, keksalar qishloq hududlaridagi ayollar, stress, moddiy qiyinchiliklar, maqsadlar, o'z hayotidan qoniqish darajasi.

HEALTH AND SELF-ESTEEM OF ELDERLY WOMEN

Khodjayev Sobir

Doctor of Philosophy (PhD) in sociology, senior researcher
Family and Women Research Institute,
Tashkent, Uzbekistan

Abstract: This article presents an analysis of the results of a study of the opinions of old women living in rural areas about their health and satisfaction with their lives, how valuable health is to them. Based on the results obtained, it was found that, despite the fact that the health of family members is very important for rural women, they pay insufficient attention to their health.

Keywords. Health, value, rural women, stress, financial difficulties, life goals, life satisfaction.

Salomatlik insonning asosiy qadriyatlaridan biridir. Ilmiy kategoriya sifatida salomatlik bir qator ilmiy sohalarning tadqiqot predmeti hisoblanadi. Tibbiyotda organ tizimlari va umuman tananing normal faoliyati insonning salomatlik holati sifatida qaralsa, tibbiyot sotsiologiyasi nuqtai nazaridan salomatlik unga ijtimoiy va demografik omillarning ta'siri kontekstida o'rganiladi. Psixologiyada salomatlik eng oliy psixik funktsiya sifatida talqin qilinib, uning shakllanishi shaxsning o'z-o'zini anglashi va rivojlanishi bilan bevosita bog'liqdir. Shu o'rinda Jahon Sog'liqni Saqlash

Tashkiloti tomonidan 1948- yilda qabul qilingan JSST ustavida salomatlik to'liq jismoniy, ruhiy va ijtimoiy farovonlik holati sifatida ta'riflangan [1, – C.23].

Mehnat resurslarini tiklashning samarali vositalarini topishning ob'ektiv zarurati sifatida sog'liq muammolari va sog'lom turmush tarziga sodiqlik holati o'tgan asrning o'rtalaridan boshlab tadqiqotchilarning diqqat markazida bo'lib kelmoqda. 80-90-yillarda xatto sog'lom hayotni shakllantirishning nazariy va amaliy jihatlarini tadqiq qiluvchi *valeologiya* fani rivojlandi [1, – C.23]. O'rganishlar zamonaviy iste'mol jamiyatining shakllanishiga olib kelgan ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar tufayli aholi salomatligida salbiy tendensiyalar kuzatilayotganini namoyon qilmoqda. So'nggi paytlarda yangi diagnostika va davolash usullarining joriy etilishi fonida kasalliklarning "yosharishi", o'lim ko'rsatkichlari tarkibida esa tashqi emas, balki ichki, xulq-atvor omillari ta'sirining ustunlik qilishi [4, – C.41]. aholining tibbiy qadriyatlarini yo'nalishida izlanishlar olib borish lozimligini ko'rsatmoqda.

Jahon miqyosida mualliflar ayollar salomatligi indeksini 100 balldan *54 ballga* baholadilar [5]. Mazkur indeks besh ko'rsatkich bo'yicha aniqlangan bo'lib, unga quyidagilar kiritilgan:

- kasalliklar profilaktikasi (yuqori qon bosimi, saraton, diabet, STD);
- salomatlik va xavfsizlik darajasi (sog'liqni saqlash sifati va homiladorlikni rejalashtirish, tunda yolg'iz yurish xavfsizligi);
- hissiy salomatlik (g'azab, stress, qayg'u, hayajon);
- shaxsiy salomatlik (sog'liq muammolari va kun davomida sezilarli jismoniy og'riq);
- asosiy ehtiyojlar (oziq-ovqat va boshpana).

Aholi salomatligi mamlakatning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy salohiyatini belgilovchi eng muhim omillardan biridir. Aholining ko'payishi va avlodlar vorisligida erkaklar va ayollar salomatligi alohida o'rin tutadi, ularga g'amxo'rlik qilish ijtimoiy davlatning ustuvor yo'nalishidir.

Oila va xotin-qizlar ilmiy-tadqiqot instituti tomonidan 2022-yil noyabr – 2023-yil aprel oylari davomida O'zbekistonning qishloq hududlaridagi xotin-qizlarning maqsadlari, qadriyatlarini va yo'nalishlari o'rganildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, *qishloq hududlaridagi xotin-qizlarning aksariyati salomatlik qay darajada muhim ekanligini anglab etishadi, oila a'zolari va farzandlarining sog'lom bo'lishi uchun harakat qilshadi, ammo o'z salomatligini kundalik boshqa yumushlar va vazifalar uchun sarflashi yaqqol ko'zga tashlandi*. Garchi respondentlarning yarmi o'zini *deyarli sog'lom* (48,1%), har to'rtinchi respondent *butkul sog'lomligini* (24%) ta'kidlashgan bo'lishsada, xotin-qizlarning mazkur fikrini ob'ektiv ko'rsatkich sifatida baholash qiyin. Ko'p holatlarda ayolning o'z kasalligi yoki mazasi yo'qligini bo'yniga olmasligi mazkur natijalarning to'g'riligiga shubha uyg'otadi (*1-jadval*).

1-jadval.

Xotin-qizlarning o'z salomatliklari to'g'risidagi fikrlari (foiz hisobida)

<i>Bugungi kunda salomatligingizni qanday baholaysiz?</i>	<i>Foizi</i>
Butkul sog'lomman	23,7
Deyarli sog'lomman	48,1
Ayrim surunkali kasalliklarim bor (buyrak shamollashi, oshqozon-ichak, jigar xastalıkları, nafas yo'llari kasalliklari)	18,3
Jiddiy kasalliklarim bor (saraton, qandli diabet, yurak xastaligi, revmatizm, sirroz)	2,7
Nogironligim bor	1,3
Javob bermaganlar	5,9

Har ikkinchi xotin-qizlar (49%) o'z salomatligiga imkon darajasida e'tibor beradi. Ularning bir qismi salomatligiga *ba'zan e'tibor berishi* (11%), qolganlari *deyarli* (11%) yoki *umuman e'tibor bermasliklari* (3%) aniqlandi. Har to'rtinchi respondentning o'z salomatligiga befarq emasligi va uni saqlab qolish uchun doimo harakat qilishi ijobiy holatdir (1-rasm).

Kasal bo'lmalikka, sog'lom yurishga qanchalik ahamiyat berasiz?**1-rasm. Xotin-qizlarning o'z salomatligiga bo'lgan munosabati (foiz hisobida)**

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, ayrim holatlarda moddiy qiyinchilik tufayli xotin-qizlar o'z salomatligidan ham voz kechishi mumkin. 64% respondent har qanday holatda salomatlik ustunligini ta'kidlagan bo'lsada, qolgan xotin-qizlarning ko'p holatlarda moddiy qiyinchilik tufayli salomatligiga putur etkazadigan daromadli ishda ishlashga rozi bo'lish ehtimoli mavjud (2-rasm).

2-rasm. Xotin-qizlarning o'z salomatligi va moddiyat borasidagi fikrlari (foiz hisobida)

Ayollarning stress holatiga tushish ehtimoli ularning salomatligi va hayotining farovonligini (tinchligini, osoyishtaligini) baholab beradi. So'rov natijalari 23% respondent umuman stress holatiga tushmasligini aytib o'tgan. 70% ga yaqin respondentlar *ba'zan* (58%) va *doimo* (11%) stress holatiga tushishlarini ta'kidlashgan. Har o'ningchi respondent (8%) bu borada ikkilanishini aytib o'tgan (3-rasm).

3-rasm. Xotin-qizlarning tushkulkikka tushish va stress holati borasidagi fikrlari (foiz hisobida)

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, ayollarning stress holatlarida o'zini tutishi bevosita ularning iqtisodiy holati bilan bog'liq. Shunga binoan iqtisodiy ahvoli juda yaxshi va yaxshi bo'lgan xotin-qizlar muammoni tinch yo'l bilan hal etishga, biror joyga ketishga intilishadi. Iqtisodiy jihatdan biror masalada qiyinchiliklari mavjud bo'lgan respondentlar esa stress holatiga tushganda ko'p holatda yig'lash, jahli chiqib, jazavaga tushish, farzandlarini jazolash va o'lim haqida o'ylash holatlari nisbatan ko'proq uchraydi (2-jadval).

Yuqorida aniqlangan ikki tendensiya qishloq hududlarida uchraydigan nizolar, muammolar va suitsid holatlarini bir jihatdan tushuntirib berishi mumkin. Daromadi etarli bo'lgan xotin-qizlarning stress holatidan chiqishlari uchun etarlicha resurslarining borligi, ularning mazkur holatni dam olish, biror narsa sotib olish kabi yo'llar bilan kompensatsiya qilish imkonini beradi. Moddiy imkoniyatlari cheklangan ayollar esa yig'lash, janjal ko'tarish orqali tinchlanishlari aniqlandi.

2-jadval.

Respondentlarning iqtisodiy holatlari to'g'risidagi fikrlari (foiz hisobida)

Stress (tushkunlik) holatlarida o'zingizni qanday tutasiz?	Bugungi kunda iqtisodiy holatingizni qanday baholaysiz?				
	Juda yaxshi	Yaxshi	O'rtacha	Qoniqarli	Qoniqarsiz
Yaxshi narsalar haqida o'ylashga harakat qilaman	23,8	28,3	15,2	12,7	25,7
Muammoni tinch yo'l bilan hal qilishga harakat qilaman	18,8	18,2	10,1	4,6	1,8
Yig'layman	17,6	14,6	26,4	27,2	23,0
Jahlim chiqadi, jazavaga tushaman	5,9	8,1	12,2	13,9	21,2
Farzandlarimni jazolayman	0,0	2,0	5,4	7,5	3,5
Biror joyga ketishga harakat qilaman (masalan onamnikiga)	14,8	10,4	11,1	7,2	6,2
Yashagim kelmay qoladi	0,0	2,0	7,6	10,4	7,1

Ibodot qilaman	19,1	13,2	10,3	13,6	11,5
Javob berishim qiyin	0,0	3,4	1,6	1,4	0,0
Boshqa javob	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, qishloq hududlarida yashovchi ayollarning inson salomatligi va uning qadri borasida etarli darajada bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishsada, kundalik turmush tarzi, oilaviy muammolari va moddiy qiyinchiliklar tufayli ularning o'z jismoniy va ruhiy salomatliklariga ahamiyat berish imkoniyatlari chegaralangan. Mazkur muammoli vaziyatni qishloq hududlarining salohiyatini oshirish orqali oilalarning iqtisodiy imkoniyatlarini, xotin-qizlarning ta'lim olish va mehnat qilish imkoniyatlarini oshirish orqali erishish mumkin.

Adabiyotlar:

1. Чеснокова М.Г. Понятие здоровья в контексте ключевых категорий культурно-деятельностного подхода. Вестник Московского Университета. Серия 14. Психология. 2015; 2: С 23.
2. Лядова А.В. Ценность здоровья в современном обществе. https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/46691/1/klo_2017_167.pdf
3. Брехман И.И. Введение в валеологию – науку о здоровье. – Л., 1987. – С.125.
4. Здоровье студентов: социологический анализ. Отв.ред. И.В.Журавлева. Институт остеологии РАН. М., 2012. – С 41.
5. Глобальный индекс женского здоровья. 2021. <https://miranna.io/globalnyy-indeks-zhenskogo-zdorovya-2021>.
6. Умарова, М., Ходжаев С. Тижорат банклариди валюта айрибошлашда замонавий технологияларни қўллаш имкониятлари. Iqtisodiyot va ta'lim / 2022-yil 4-son. https://doi.org/10.55439/ECED/vol23_iss4/a9

HUQUQBUZARLIK VA JINOYATCHILIKNI OLDINI OLISHDA JAMOATCHILIK FIKRINING AFFILIATIV IMKONIYATLARI

Shokirov Sh.

Tadqiqotchi

Annotatsiya: Jamoatchilik fikrining bugungi kun voqea-hodisalariga nisbatan qarashlarini o'rganish juda muhimdir. Ayniqsa, jamiyatdagi yuzaga kelayotgan muammolar aniqlanishi natijasida ularning yechimlarini ham topish mumkin. Affilyativ yondashuv jamoaga kirishuvchanlik, do'stona munosabatlar o'rnatish salohiyatiga egalik, o'zaro yordam muhitini qo'llab-quvvatlashga intilishni ifodalaydi. Maqolada huquqbuzarlik va jinoyatchilikni oldini olishda jamoatchilik fikrining affiliativ imkoniyatlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: huquqbuzarlik, jinoyatchilik, affiliatsiya, urf-odat, jamoatchilik fikri, jamiyat, guruh, qonun, qoida.

THE AFFILIATIVE POTENTIAL OF PUBLIC OPINION IN THE PREVENTION OF DELINQUENCY AND CRIME

Shokirov Sh.

Researcher

Abstract: It is very important to study the views of public opinion on today's events. Especially, as a result of the identification of emerging problems in society, their solutions can also be found. The affiliative approach represents openness to the team, the ability to establish friendly

relations, and the desire to support an atmosphere of mutual support. The article discusses the affiliative possibilities of public opinion in the prevention of delinquency and crime.

Key words: offense, crime, affiliation, tradition, public opinion, society, group, law, rule.

Kirish. Affiliatsiya (ingliz tilidan «affiliation» - birlashish, bog‘lanish, mansublik) – jipslashish degan ma’noni anglatib, insonning boshqa odamga, boshqa jamoaga va jamiyatga bo‘lgan extiyojini ya’ni muloqotga, do‘stlikka, muhabbatga va turli xil munosabatlar doirasida birlashishi kiradi. Affelyativ yondashuv jamoaga kirishuvchanlik, do‘stona munosabatlar o‘rnatish salohiyatiga egalik, o‘zaro yordam muhitini qo‘llab – quvvatlashga intilishni ifodalaydi.

Affiliatsiya termini odamlarning o‘zaro birlashishinigina emas, balki uni muayyan maqsad doirasida birashtirmoq degan ma’noni ham ifodalaydi. V.B.Shapar tomonidan tuzilgan eng yangi psixologik lug‘atda keltirilishicha, (ing. to affiliate – birlashmoq, birlashtirmoq) - insonning boshqa odamlar davrasida bo‘lishga intilishga bo‘lgan, anglangan ehtiyoji hissi sifatida talqin qilinadi. Keltirilgan ta’rifga ko‘ra, subyektning potensial havfli stress holatga tushishning oldini olish tuyg‘usi uning affiliatsiya motiviga nisbatan intilishini ham oshib borishini ta’minlaydi. Darhaqiqat, odamlar jamoasi murakkab va havfli sharoitda amalga oshirishi kerak bo‘lgan reaksiyalar xarakteri va xulq-atvor uslubini to‘g‘ri yoki noto‘g‘riligini tanlash imkoniga ham ega bo‘ladilar. Ma’lum hayotiy munosabatlar doirasida odamlar o‘zaro yaqinlik mustahkamligidan xavotirlanish darajasi pasayishini ko‘proq his eta boshlaydilar. Affiliatsiya motivining susayishi esa yolg‘izlik, begonalashuv hislarini tug‘diradi va frustratsiyaga olib keladi [1, 43-b.].

Amerikalik sotsiolog A.Myurrey (1893-1988) odamlarning o‘zaro yaqinlashuvi negizida faqat ratsional omillargina emas, balki emotsional omillar ham muhim rol o‘ynashini asoslashga erishdi. U ijtimoiylashishga kuchli ta’sir ko‘rsatuvchi motivlar, bosimlar va ehtiyojlarni tadqiq etib, affeliatsiya hodisasi insonni ma’naviy yuksaltirishda pozitiv ahamiyatga ega ekanligini asoslaydi. Uning 1938-yilda nashr qilingan «Explorations in personality» deb nomlangan kitobida affelyatsiya hodisasining jamiyatda yuz beruvchi har xil holatlarda kerakliligini asoslab, odamlarni jamoalarga birlashishi uchun quyidagi fikr-da’vatni ilgari suradi: «Bir biringiz haqingizda qayg‘uring va do‘stlashing. Boshqa insonlar bilan yashang va ulardan zavqlaning. Ular bilan hamkorlik o‘rnating va muloqotga kirishing. Seving. Har xil guruhlariga ko‘shiling» [2, 83-b.].

Ushbu yaqinlik holatlarini amalga oshirish mobaynida insonlar emotsional ehtiyojlarini qondiradilar va bu munosabatlarni bardavom bo‘lishini istaydilar. Aynan ana shu motiv odamlarni o‘zlaridan yaxshi taassurot qoldirishga hamda o‘z yaqinlariga yordam berishga undaydi. Bu jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olishda muhim omil bo‘la oladi.

Affiliatsiya atamasi o‘z tarkibiga affiliativ ehtiyoj, affiliativ aloqa, jarayon, muloqot, affiliativ hamkorlik, affiliativ ruhlanish va safarbarlik tushunchalarini kiritadi. Affiliativ ehtiyoj tushunchasi mazkur tizimda alohida rol o‘ynaydi. «Affiliativ extiyoj» tushunchasini Genri A. Myurrey ikki jihatiga ajratadi: birinchisi – insonlarning shaxsiy extiyoji negizida muloqotga va birlashishga intilish bo‘lsa, ikkinchisi – bir doira, guruhga mansublilik hissini idrok qilish orqali birlashishdir [3, 83-b.].

Natija. Affiliatsiya har qanday insonning eng tabiiy ehtiyoji hisoblanib, xarakterining markaziy bo‘g‘ini darajasidagi tarkibiy qismiga kiradi. Har qanday holatda muayyan murakkab vaziyatdan chiqishda «affiliatsiya extiyoji»ga ehtiyoj sezadi. Bu, ayniqsa, stressli vaziyatlarda, tashvish va o‘ziga shubhaning namoyon bo‘lishi bilan kuchayadi hamda odamlarga muammolarni yengishida yordam beradi. Affiliatsiya jarayonini to‘g‘ri yo‘naltirmaslik insonda yolg‘izlik va zaiflik tuyg‘usini kuchaytirishi va hatto umidsizlik holatiga solib qo‘yishi mumkin.

Genri A. Myurrey insonlarni boshqa odam, jamoa, guruh va jamiyat bilan bog‘liqlik hamda bog‘lanish ehtiyojlari tarkibini 4 xilga ajratadi. Ular quyidagilardan:

1. Guruhga kirishga bo‘lgan affiliativ ehtiyoj (birlashish ehtiyoj).
2. Boshqalarni rad etib, ozodlikni his etish ehtiyoji.
3. Rahnamoga ehtiyoji (himoyalaniшни anglash).
4. Qo‘llab – quvvatlanishga ehtiyoj (o‘zgalardan yordam, himoya qidirish) [4, 26-b.].

Affiliatsiya hodisasi elementlarini roli ichidagi o‘rniga to‘xtalsak, turli olimlar uni turlicha talqin etadilar. Xususan, Rossiyalik olim X.Xekxauzen affiliatsiya hodisasini G.Myurrey

nazariyasidagi muloqotga ehtiyoj jihatidan talqin qilgan, uning tadqiqotlarida, affiliatsiya doimiy, har kunlik, shuningdek, fundamental hususiyatga egadir. Aynan shu tarkibiy element, ya'ni muloqot ehtiyoji motiv, xohish, mayl, jipslashish va boshqa odamlarga intilishni namoyon etadi. Uning asosida esa insonning ichki extiyojini kondiruvchi emotsional va ishonchli aloqalar yotadi. Ikki obyekt o'rtasidagi o'zaro yaqinlik ta'sirida munosabatga intilish, uni o'rnatish va ikki tomonga ham koniqish hissini keltirib chiqaradi va birgalikdagi faoliyatni amalga oshirish imkoniyati yaratiladi [5, 289-290-b.].

X.Xekxauzenning fikricha, jamiyatda odamlarning affiliatsiyaga bo'lgan ehtiyoji universal bo'lib, bu holat ehtiyojning jihatlari ko'p hollarda odamlarning ijtimoiylashuv shart-sharoitlari, ta'lim-tarbiya tizimi, va ma'naviy tomonlariga bog'liqdir [6, 859-b.].

Odamlarning birlashuvida faqat affiliatsiya ehtiyojining yuqoriligi emas, balki shaxsiy hususiyatlarning, hatti-xarakatlarning samimiy, beg'araz va e'tiborliligi ham muhimdir.

A.Maslou inson dunyoga kelar ekan bolaligidan boshlab eng muhim sotsiogen ehtiyoj deb affiliatsiyaga bo'lgan ehtiyojni aytadi. Uning nazariy qarashlarida shuni kuzatish mumkinki ya'ni, bola avvaliga o'z fiziologik extiyojlarini qondirish uchun ota-onasiga yoki boshqa oila vakillariga suyanishi natijasida ularga nisbatan muhabbat, ishonch, mehrlilik shakllanab o'zaro bog'liqlik va bir-birini his etish, sog'inish tuyg'ulari vujudga keladi. So'ngra ushbu jarayonning davomiyligi ular o'zrtasidagi bir-biriga bo'lgan munosabatining nechog'li mustahkam bo'lganligi va shaxsiy barkamollikka intilish motivlariga ta'sir etadi [7, 127-128-b.].

Affiliatsiya hodisasini bunday talqin etish affiliatsiya tushunchasidagi bosh element, ya'ni odamlarning o'zaro bog'lanishi va birlashishini birinchi o'ringa chiqazmaslik va muloqot natijasida har ikki tomonning birday qoniqish olishi dayin ta'rifni nazariy himoyalash mazkur tushunchani gedonizm tushunchasiga yaqinlashtirib qo'yish bilan xavflidir [8, 24-29-b.]. Xolbuki, birlashish, uyushish ehtiyoji amerikalik olim A.Maslou aytganidek, affiliatsiya motivi insoniyat ehtiyojlari iyerarxiyasining eng yuqori darajasiga mansubdir [9, 127-b.].

Insonlar dunyoga kelib, ulg'ayishga o'tar ekan muloqotga, hamkorlikka, yordamga va boshqa ehtiyojlarga zarurati tug'iladi. Shu holning o'ziyoq, insonlarning doimo boshqa odamlar bilan bo'lishga, birlashishga nisbatan extiyoji affiliativ tizimda favqulodda muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatadi.

O'zbekistonda sotsiologiya faniga poydevor qo'ygan olim M.Bekmurodov, jamiyat boshqaruvida ijtimoiy birdamlik tushunchasi ijtimoiy munosabatlar tizimida ham muhim o'rin egallashini ta'kidlaydi. Chunki birdamlik bu-ko'pgina ma'naviy omillar majmuasidan tashkil topgan sotsiologik kategoriya bo'lib, u nsonlarni ijtimoiy hayotda maqbul uyg'unlashuvi va ijtimoiy taraqqiyotga erishish masalalarini hal qilishlaridagi hamkorligining o'ziga xos ko'rinishidir [10, 28-36-b.].

«Biz 2020-yilning yanvar-oktyabr oylarida shaxsning affiliatsiya, ya'ni odamlarga intilish darajasining o'rganish maqsadida ekspert so'rovlarini ham o'tkazdik. Odamlarning istak kuchini baholash uchun berilgan savollarga olingan javoblar tahlil qilinganda so'ralganlarning atigi uchdan bir qismi shaxsni ijtimoiy faollikka undovchi quyidagi javoblarni belgilagan xolos» [11, 85-86-b.]:

- «Men odamlar bilan osongina til topishaman» (jami so'ralganlarning 21 foizi).

- «Men xafa bo'lganimda yolg'iz bo'lgandan ko'ra odamlar orasida bo'lishni afzal ko'raman» (jami so'ralganlarning 27 foizi).

- «Men kechinmalarim to'g'risida odamlar bilan tez-tez va bajonidil suhbatlashaman» (jami so'ralganlarning 12 foizi).

- «Men ko'chada tanishimni uchratganimda shunchaki salomlashib, oldidan o'tib ketgandan ko'ra u bilan ikki og'iz bo'lsa ham gaplashishga harakat qilaman» (jami so'ralganlarning 25 foizi).

- «Men do'stlar davrasi va kechalarga boraman, chunki bu do'stlar orttirishning yaxshi usuli» (jami so'ralganlarning 31 foizi).

- «Agar muhim qaror qabul qilishim kerak bo'lsa, men buni yolg'iz ko'rib chiqqandan ko'ra, do'stlarim bilan maslahatlashishni afzal bilaman» (jami so'ralganlarning 33 foizi).

- «Sayohatda manzaralarni yolg'iz tomosha qilishdan ko'ra odamlar bilan ko'proq muloqot qilishni yoqtiraman» (jami so'ralganlarning 42 foizi).

- «Yangi joyda ham tezda yangi tanishlar doirasiga ega bo‘laman» (jami so‘ralganlarning 32 foizi).

- «Men odamlar orasida bo‘lishni yaxshi ko‘raman» (jami so‘ralganlarning 64 foizi).

Shuningdek, rad etish yoki yakkalanib qolishdan qo‘rqish hissi javob bergan respondentlarning uchdan ikki qismini tashkil etgan. Bu esa quyidagi javoblarda o‘zining aksini topgan:

- «Agar tungi bazm menga yoqmasa men uni tez tark etaman» (jami so‘ralganlarning 34 foizi).

- «Agar mening yaqin do‘stim begonalar oldida menga qarshi chiqsa, men juda xafa bo‘laman» (jami so‘ralganlarning 61 foizi).

- «Odatda men notanish odamlar bilan osonlikcha til topishaman» (jami so‘ralganlarning 26 foizi).

- «Meni yoqtirmaydigan kishilar bo‘lishiga qaramasdan taklif qilingan joyga tashrif buyurishdan bosh tortmayman» (jami so‘ralganlarning 68 foizi).

- «Ikki do‘stim bahslashganda, hatto ulardan birining fikriga qo‘shilmasamda, ularning bahsiga aralashmaslikni afzal ko‘raman» (jami so‘ralganlarning 71 foizi).

- «Odamlarga «yo‘q» deyishim qiyin (jami so‘ralganlarning 72 foizi).

- «Men yordam so‘rab odamlarga murojaat qilishdan tortinmayman» (jami so‘ralganlarning 22 foizi).

- «Har safar notanish odamlar jamoasiga borishga to‘g‘ri kelganida do‘stim bilan borishni afzal ko‘raman» (jami so‘ralganlarning 66 foizi).

- «Men ko‘pincha nimani o‘ylasam o‘shani gapiraman, hatto bu suhbatdoshimga yoqmasa ham» (jami so‘ralganlarning 11 foizi).

- «Yangi odam bilan uchrashganimdan keyin, odatda, o‘zimni to‘g‘ri tutdimmi yoki yo‘q degan narsa meni kamroq o‘ylantiradi» (jami so‘ralganlarning 24 foizi).

- «Men tanishimning hatti-harakatidan norozi bo‘lsam uni to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘ziga aytaveraman» (jami so‘ralganlarning 31 foizi).

- «Notanish jamoada bo‘lganimda chetda jim turgandan ko‘ra suhbatga qo‘shilishga harakat qilaman» (jami so‘ralganlarning 53 foizi).

Xulosa. Bugungi kunda O‘zbekistonda aholining turli qatlamlari shakllanib, jamiyatda o‘zining o‘rnini mustahkamlab bormoqda. Jumladan, ziyolilar, dehqon – fermerlar, hunarmandlar, tadbirkorlar, savdogarlar, dindorlar, harbiylar, shuningdek, yoshlar va boshqa oilalar mavjud. Mehr hodisasini affiliativ negizda ijtimoiy madaniy asoslarini shakllantirish, mehr va mehribonlik bilan bog‘liq munosabatlarni keng ko‘lamda ijtimoiy munosabatlarning o‘zagi sifatida qaror toptirish maqsadga muvofiq.

Adabiyotlar:

1. Шапарь В.Б. Новейший психологический словарь / В.Б. Шапарь, В.Е.Россоха, О.В. Шапарь; под общ.ред.В.Б. Шапаря. – Изд.3-е- Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – С. -43.
2. Murray H. A., Explorations in personality, New York,1938, p. 83. <http://psihdocs.ru/hekhauzen-motiv-affiliacii.html>.
3. Norkulova N.T. Yoshlar manaviyatida affiliatsiya motivatsiyasi psixologiyasi. Monografiya T.: 2015-y. B.-26.
4. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. В 2-х т. – М.: Наука, 1986. – Т.2. – С.289-290.
5. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. В 2-х т. – СПб.: Питер, 2003. – Т.1. – 859 с.
6. Психология человека от рождения до смерти. Психологический атлас человека \ Под пед. А.А.Реана. – СПб.: Прайм - ЕВРОЗНАК, 2007. – С.127-128.
7. Norkulova N.T. Yoshlar manaviyatida affiliatsiya motivatsiyasi psixologiyasi. fan. nom. Diss. T.: 2017-y. B. 20.
8. Norkulova N.T. Yoshlar manaviyatida affiliatsiya motivatsiyasi psixologiyasi. fan. nom. Diss. T.: 2017-y. – B. 24-29.
9. Психология человека от рождения до смерти. Психологический атлас человека \ Под пед. А.А.Реана. – СПб.: Прайм - ЕВРОЗНАК, 2007. –127 (651) с.
10. Bekmurodov M. O‘zbekistonda jamoatchilik fikri, T.: «Fan» 1999-y. – B. 28-36.

11. Karimov B.Sh. Shaxslararo mehrlilik darajasini tizimli sotsiologik assessmentlash orqali optimallashtirish. Sotsiologiya fanlari doktori (DSs) dissertatsiyasi. – Toshkent, 2021. – B. 85-86.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ASOSIY KAPITALGA XORIJIY INVESTITSIYA VA KREDITLAR

Saparov Kuatbay

Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar instituti
mustaqil izlanuvchisi (PhD)
e-mail:kuatbay.saparov@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur tezisda mamlakatimizda asosiy kapitalga kiritilyotgan xorijiy investitsiya va kreditlarning hozirgi holati, investitsion manbalar, investitsiyalarning iqtisodiy faoliyat turlari, hududlar kesimida asosiy kapitalga xorijiy investitsiya va kreditlar, investitsion faollikni cheklovchi asosiy omillar, xorijiy investitsiyalarni jalb qilishdagi muammolar va ularning yechimlari ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: Investitsion faoliyat, xorijiy investitsiya va kreditlar, hududlar kesimida investitsiyalar, investitsiya resurslari, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha xorijiy investitsiya va kreditlar tarkibi.

PRIVATE CAPITAL IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN FOREIGN INVESTMENT AND LOANS

Saparov Kuatbay

Independent researcher (PhD) in Training of
personnel and Institute of Statistical Research
e-mail:kuatbay.saparov@mail.ru

Abstract: In this thesis the current state of foreign investment and loans invested in fixed capital in our country, investment sources, types of economic activities of investments, foreign investment and loans in fixed capital at the cross-regions, the main factors limiting investment activity, problems in attracting foreign investment and their solutions are indicated.

Key words: Investment activity, foreign investment and loans, regional investments, investment resources, composition of foreign investment and loans by types of economic activity.

Globalashuv sharoitida moliyalashtirish turini intensiv ko‘paytirishni amalga oshirishni talab qiladi. Bu, o‘z navbatida, jamg‘armaning tubdan yangi darajasini talab qiladi. Investitsion jarayoni asosiy ishlab chiqarish fondlarining sifat jihatidan yangi moddiy va moddiy elementlarini sotib olish bo‘yicha tezkor ravishda amalga oshirilishi kerak. Mavjud korxonalarni texnik qayta tiklash va rekonstruksiya qilish, shuningdek, asosiy ishlab chiqarish fondlarining faol qismini modernizatsiya qilish hamda almashtirish uchun kapital qo‘yilmalarning tuzilishini o‘zgartirish kerak. Ma‘nan va jismonan eskirgan uskunalarni almashtirishni tezlashtirish va asosiy kapitalni qoplash tezligini oshirish, ishlab chiqarish fondini hamda foydasi uchun kompensatsiya stavkasi o‘rtasidagi nisbatni o‘zgartirish kerak.

Har qanday mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishning zaruriy sharti yuqori investitsion faollikdir. Bunga realizatsiya qilingan investitsiya resurslari hajmini ko‘paytirish va ulardan moddiy ishlab chiqarishning ustuvor sohalarida, shuningdek, ijtimoiy soha ob‘ektlarida eng samarali foydalanish hisobiga erishiladi. Investitsiyalar ishlab chiqarishni ko‘paytirish va rivojlantirish, uning quvvatlarini, texnologik darajasini oshirish, yangi, yuqori texnologiyali mahsulotlarni ishlab chiqish

va chiqarishga mo'ljallangan. Investitsiyalar yangi ilmiy-texnika bazasida ishlab chiqarish salohiyatini shakllantiradi va mamlakatning jahon bozorlaridagi raqobatbardosh mavqeini belgilaydi.

Zamonaviy iqtisodiyotning samarali reproduktiv strukturasi shakllantirish uning tarkibiy o'zgarishlari bilan ta'minlanadi. Ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlarning asosiy samarali vositalaridan biri moddiy ishlab chiqarishning asosiy va aylanma vositalarini kengaytirish yoki modernizatsiya qilishni, uy-joy fondini, shifoxonalarni, ta'lim muassasalarini, ob'ektlarni kengaytirish, rekonstruksiya qilish va yangilashni ta'minlaydigan investitsiya faoliyatini faollashtirishdir.

Bundan tashqari, madaniyat, sport, fan, inson kapitalini rivojlantirish, shuningdek innovatsion faoliyat taraqqiyotiga erishishning asosi bo'lib, bunday sharoitda belgilangan maqsadlarga erishish vositasi sifatida investitsiya faoliyatini faollashtirish alohida ahamiyatga ega. Investitsion faoliyatni ikki pozitsiyada - keng va tor ma'noda ko'rib chiqish mumkin. Keng ma'noda investitsiya faoliyati - daromad olish maqsadida investitsiya ob'ektlariga mablag'larni kiritish bilan bog'liq faoliyat. Xuddi shunday talqin "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi [1] Qonunda mavjud bo'lib, unga ko'ra investitsiya faoliyati sub'ektlarining investitsiyalarni amalga oshirish bilan bog'liq harakatlari majmui sifatida belgilanadi. Tor ma'noda investitsiya faoliyati, investitsiya resurslarini daromadga aylantirish jarayoni sifatida ta'riflanadi.

Investitsiya faoliyati uchun zarur investitsiya resurslarini topish, samarali investitsiya ob'ektlarini tanlash, tanlangan parametrlar bo'yicha muvozanatlangan investitsiya dasturini shakllantirish va uning amalga oshirilishini ta'minlash jarayoni bilan tavsiflanadigan yanada kengroq jarayonni o'rganish lozim. Bu borada P.Masse "Investitsion faoliyat deganda investitsiya sub'ektlarining daromad olish maqsadida investitsiya niyatlarini amalga oshirish bilan bog'liq bo'lgan chora-tadbirlari va izchil amaliy harakatlari majmui tushuniladi"-deb izohlagan [2].

"Investitsiya jarayoni – investitsiyalar amalga oshiriluvchi investitsiyaga bo'lgan talab va taklif munosabatlari tahlili, uning jamg'armasini shakllantirish, undagi tavakkalchilik va qoplanish muddatlarini o'rganish, samaradorligini baholash hamda investitsiya siyosatini tanlash bosqichlarini amalga oshirishdir", -deb ta'rif bergan [3].

Asosiy kapitalga investitsiyalar– yangi asosiy fondlarni sotib olish va takror ishlab chiqarishga yo'naltirilgan xarajatlar majmuini bildiradi.

2022- yilning yanvar-dekabr oylarida jami 269,9 trln. so'm asosiy kapitalga investitsiyalar o'zlashtirilib, 2021- yilning mos davriga nisbatan 100,9 % ni tashkil etdi.

Asosiy kapitalga investitsiyalarning tarkibida 59,1 % yoki 159,6 trln. so'm investitsiyalar jalb etilgan mablag'lar hisobidan moliyalashtirilgan bo'lsa, korxonalar, tashkilot va aholining o'z mablag'lari hisobidan 40,9 % yoki 110,3 trln. so'm moliyalashtirildi.

Shuningdek, markazlashgan moliyalashtirish manbalari hisobidan asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi 41,5 trln. so'mni tashkil etgan bo'lsa, markazlashmagan moliyalashtirish manbalari hisobidan 228,4 trln. so'm investitsiyalar o'zlashtirildi.

Xorijiy investitsiya va kreditlar 112,2 trln. so'm. va hududlar bo'yicha quyidagicha.

Qoraqalpog'iston Respublikasi 3,9 trln. so'm, Andijon viloyati 7,0 trln. so'm, Buxoro viloyati 12,0 trln. so'm, Jizzax viloyati 4,8 trln. so'm, Qashqadaryo viloyati 7,5 trln. so'm, Navoiy viloyati 10,6 trln. so'm, Namangan viloyati 4,9 trln. so'm, Samarqand viloyati 9,6 trln. so'm, Surxondaryo viloyati 5,0 trln. so'm, Sirdaryo viloyati 9,7 trln. so'm, Toshkent viloyati 11,5 trln. so'm, Farg'ona viloyati 7,1 trln. so'm, Xorazm viloyati 2,7 trln. so'm, Toshkent shahri 15,9 trln. so'm o'zlashtirilgan.

To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hisobidan moliyalashtirilgan asosiy kapitalga investitsiyalar 37,0 trln, so'mni yoki, 2021-yilning mos davriga nisbatan 110,7 % ni tashkil etdi.

O'zbekiston Respublikasi kafolati ostidagi xorijiy kreditlar hisobidan moliyalashtirilgan asosiy kapitalga investitsiyalar 15,2 trln, so'mni yoki, 2021-yilga nisbatan 74,9 % ni tashkil etdi.

Kafolatlanmagan xorijiy kreditlar va boshqa xorijiy investitsiyalar hisobidan moliyalashtirilgan asosiy kapitalga investitsiyalar 60,0 trln, so'mni yoki, 2021-yilga nisbatan 100,7 % ni tashkil etdi.

Iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha xorijiy investitsiya va kreditlar tarkibi, foyzda.

- Suv bilan ta'minlash, kanalizatsiya 1,9 %

- Sog'liqni saqlash 3,1 %

- Tog‘-kon sanoati 9,8 %
- Elektr, gaz bilan ta‘minlash 14,1 %
- Ishlab chiqarish sanoati 42,5 %
- Qishloq xo‘jaligi 6,8 %
- Axborot va aloqa 1,3 %
- Qurilish 3,3 %
- Tashish va saqlash 6,5 %
- Boshqa faoliyat turlari 10,7 % [4].

Tadqiqodlarimiz natijasiga ko‘ra, mamlakatimizda investitsiya muhitining jozibadorligini oshirishda: investitsiya infratuzilmasini rivojlantirish; tadbirkorlarning biznes-ko‘nikmalari, mahalliy hokimliklarning xorijiy investorlarni hudud to‘g‘risida to‘liq investitsion muhitga oid ma‘lumotlar bilan ta‘minlashda faolligini oshirish; moliyaviy sog‘lomlashtirish, qarzlarni restrukturizatsiya qilish bo‘yicha muvofiqlashtirish ishlarini olib borish; ishlab chiqarish infratuzilmasiga oid muammolarni hal etish; texnologiya va asbob-uskunalarning eskirib borayotganligini e‘tiborga olgan holda, ishlab chiqarilgan mahsulotning xalqaro standartlarga mosligini va raqobatbardoshligini ta‘minlash; korxonalarda marketing xizmatini to‘g‘ri tashkil qilish kabi ishlarni amalga oshirishga e‘tibor qaratish lozim[5].

Xulosa qilib aytganda, investitsiyalar mamlakatning iqtisodiy salohiyatini qo‘llab-quvvatlash va uni oshirish, iqtisodiyot tarmoqlarini modernizatsiya qilish va diversifikatsiyalash, iqtisodiy o‘shishni faollashtirish, mahsulot va xizmatlarning ichki hamda tashqi bozorlarda raqobatbardoshligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Investitsiyalar YaIM o‘shishi, korxonalar rivojlanishi va mamlakat eksport salohiyatini kuchayshiga olib keladi. Hudud iqtisodiyotiga investitsiyalarni jalb qilish masalasini yechish uchun hududiy investitsion siyosatni ishlab chiqish zarur. Hududiy investitsion siyosat esa hududiy ma‘muriyat organlari faoliyati bo‘lib, u investitsiyalar manbaini izlab topish va ularni samarali foydalaniladigan sohalarga yo‘naltirishga qaratilgan bo‘lishi lozim.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to‘g‘risida” qonuni. 25.12.2019 yildagi O‘RQ-598-son;
2. Массе П. Критерии и методы оптимального определения капиталовложения / П. Массе. – М. : Прогресс, 1971. – 27 с.;
3. Ваухонов В.Т. O‘zbekiston iqtisodiyotida investitsiyalarni tarmoqlararo taqsimlashning ekonometrik modellashtirish uslubi: Iqtisod fanlar doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. – T.: 2019. 14 b.;
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Huzuridagi statistika agentligining rasmiy sayti: <http://www.stat.uz>;
5. Самуелсон П. Экономика. – М.: МГП “ALGON” ВНИИСИ. 1992. – 204 с.

YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR O‘RTASIDA RAQOBAT MUHITINI SHAKLLANTIRISHNING INSTITUTSIONAL JIHLARI

Hamzayev Bekzod

Tayanch doktorant

O‘zbekiston Milliy universiteti,
e-mail: ham zayev0182@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada muallif mamlakatimizda amalga oshirilgan islohotlar va ular natijasida yoshlarda ijtimoiy faollik natijalari oshib, turli sohalarda ma‘lum bir yutuq va muvafaqqiyatlarga erishib kelayotganligini ochib berishga xarakat qilgan. Ish bilan band bo‘lmagan, muayyan bir mashg‘ulotga ega bo‘lmagan yoshlarning zamonaviy kasb-hunarlarini egallashi uchun

munosib shart-sharoit yaratishga, ularning bandligini ta'minlashga, ishbilarmonlik ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilinayotganligiga asoslangan.

Kalit so'zlar: yoshlar, raqobat, huquq, erkinlik, manfaat, himoya, qonun, chora-tadbir, yondoshuv, tashabbus, muhit.

INSTITUTIONAL ASPECTS OF FORMING AN ENVIRONMENT OF COMPETITION AMONG YOUTH IN NEW UZBEKISTAN

Khamzaev Bekzod

Base doctoral students

National University of Uzbekistan,

e-mail: ham zayev0182@mail.ru

Abstract: In this article, the author tried to reveal the increase in the social activity among young people and their achievements in various fields as a result of the reforms carried out in our country. It is based on the fact that young people who are not employed and do not have a certain training are being served to create suitable conditions for acquiring modern professions, to ensure their employment, and to develop business skills.

Key words: youth, competition, right, freedom, interest, protection, law, measure, approach, initiative, environment.

Mamlakatimizda yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish masalalariga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tashabbusiga ko'ra 30 iyun mamlakatimizda O'zbekiston Respublikasi Yoshlari kuni deb e'lon qilinishi va bu borada tegishli huquqiy-me'yoriy hujjatlar qabul qilishi kabi chora-tadbirlar, yoshlarga doir huquqiy islohotlarning amalga oshirilishi ular o'rtasidagi sog'lom raqobat muhitini shakllanishi uchun institutsional asos sifatida xizmat qilib kelmoqda. [1].

Shu sababdan ham yoshlar masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida hukumatimiz tomonidan alohida e'tibor qaratilib kelinmoqda. Ayniqsa, so'nggi yillarda yoshlar masalaga yondashuv yangi sifat bosqichga ko'tarilib, amalga oshirilayotgan islohotlarning natijadorligiga alohida e'tibor qaratilib kelinayotganligi hech kimga sir emas. Soha rivojiga doir bir qator huquqiy-me'riy hujjatlar ishlab chiqilib, yoshlar haq-huquqlarini himoyalash va ularga munosib turmush tarzini yaratish hamda o'z imkoniyatlarini yuzaga chiqarishning institutsional asoslari yaratildi.

Bu borada Prezident Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Mamlakatimizda yoshlar ta'lim-tarbiyasi, huquq va manfaatlariga ustuvor ahamiyat qaratilmoqda. Bu borada alohida davlat tashkiloti – Yoshlar ishlari agentligi tashkil etilgan. Bundan tashqari, Yoshlar ittifoqi, uning huzurida o'ttizdan ortiq nodavlat tashkilotlar faoliyat yuritmoqda. Barcha shahar va tumanlarda "Yoshlar-kelajagimiz" Davlat dasturi, turli sohalarini qamrab olgan "Besh tashabbus" amalga oshirilmoqda" [2].

Zamonaviy jamiyat o'zining murakkab tuzilishi, beqaror rivojlanishi, turli-tuman nizolarga boyligi bilan farqlanadi. Bunday sharoitda jamiyatdagi muammolarning eng yaxshi yechimibu salbiy tendensiyalarga qarshi o'zgarishning har xil modellarini ishlab chiqish va eng istiqbolli, oqilona yo'nalishni tanlash, yetarlicha ijtimoiy o'zgarishning o'ziga xos xususiyatlarini ifoda etadigan jamiyat transformatsiyasini amalga oshirish lozim[3. 107-b].

Yangi O'zbekiston yoshlari har qanday masalani yaxlitligida, qarama – qarshilikda rivojlanish va bog'lanishlarda ko'rishmoqda. Masalan, o'qish va mehnat faoliyati masalasini sport, dam olish, bo'sh vaqtdan samarali foydalanish kabi jarayonlari bilan birga ko'rmoqda. Bunda professor T.Abdullaev fikricha, "mazkur jarayonlarni bir tekisda rivojlanishi uchun quyidagi masalalarga e'tibor qaratish lozim:

- mehnat faoliyatini tashkil etishda ijtimoiy omillarga tayanishadi;
- tadbirkorlik va biznes ishlarida intellektual imkoniyatlarini asos qilib olishadi;

- ko'pqirrali faoliyatlarda strategiya va taktika vazifalarini ishlabchiqishadi;
- bilim va tafakkurni bosqichma-bosqich shakllantirishadi;
- nazariy bilimlarini hayotga tadbiq etishga harakat qilishadi;
- hukumatimiz tomonidan yaratilayotgan sharoitlardan samarali foydalanishadi;
- taraqqiyot mobaynida vujudga kelayotgan muammolarni atroflicha o'rganib borishida va sabab-oqibatlarini aniqlashadi;
- sotsiologiyani integrativ fan sifatida o'rganishadi va jamiyat rivojlanishini tizimli tahlil qilishadi"[4,5-b].

Demak, hozirgi vaqtga kelib yoshlar o'rtasida raqobat muhitining institutsional jihatlarini tadqiq etish masalasi yanada dolzarblashib bormoqda.

Amalga oshirilgan islohotlar natijasi ularoq o'tgan davr mobaynida yoshlarda ijtimoiy faollik natijalari oshib, turli sohalarda ma'lum bir yutuq va muvafaqqiyatlarga erishib kelayotgani sir emas, albatta. Shu bilan birga yoshlarning ish bilan band bo'lmagan, muayyan bir mashg'ulotga ega bo'lmagan yoshlarning zamonaviy kasb-hunarlarini egallashi uchun munosib shart-sharoit yaratishga, ularning bandligini ta'minlashga, ishbilarmonlik ko'nikmalarini rivojlantirishga, ularni tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb etishga xizmat qilmoqda. Agarda masalaning mohiyatini anglash uchun statistik tahlillarga e'tibor qaratsak, "2021 yil 92 mingdan ziyod o'g'il-qizlarning tadbirkorlik loyihalari uchun 2 trillion 300 milliard so'm imtiyozli kreditlar ajratilgan. Hududlarda tashkil etilgan 186 ta Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonalaridagi 3 mingta loyiha doirasida 50 mingta yangi ish o'rni yaratilgan" ligini ko'rishimiz mumkin [5].

Hozirgi vaqtda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 30 iyundagi "O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi PQ-4768-sonli qaroriga muvofiq, bugungi kunda mamlakatimizning turli mahallalarida "10 652 shtat birligidan iborat O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligining Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar boshqarmalarining hamda tuman (shahar) bo'limlarining tuzilmalari" faoliyat ko'rsatib kelmoqda [6].

Yana bir tizimli islohotlardan biri "Iqtidorli yoshlarni aniqlash va yuqori malakali kadrlar tayyorlashning uzluksiz tizimini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori asosida iqtidorli yoshlarni aniqlash, tanlash, o'qitish va tarbiyalash, iste'dodli yoshlarni yanada qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish maqsadida Prezident, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarning tashkil qilinganidir [7, -B. 99].

Yoshlarning har qanday toifasini, ularning hayoti va faoliyatining har qanday jabhasini o'rganish, birinchi navbatda, "yoshlar" tushunchasini, individual, o'rganilayotgan guruhlarini konkretlashtirishni, uning o'z taqdirini o'zi belgilash, ijtimoiy munosabatlarni o'zlashtirish tushunchalarini qabul qilishni o'z ichiga oladi [8, -B. 245].

Yuqorida bildirilgan ilmiy qarash va mulohazalar asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

- Yangi O'zbekistonda yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan holda yoshlar o'rtasida kechadigan sog'lom raqobat muhitini ta'minlashning institutsional asoslari yaratilib, jamiyatimiz hayotiga tadbiq etib kelinmoqda;

- yoshlari o'rtasidagi raqobat jarayonining kechishida "Oila - Mahalla - Xalq ta'limi muassasalari - Oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalari - Ijtimoiy institutlar" tarzida hamkorlikni "shaxs-davlat-jamiyat" xavfsizligini ta'minlash nuqtai nazaridan yondashilgan holda hamkorlik tamoyili bo'yicha olib borish maqsadga muvofiq.

Adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh. Deputatlar yoshlar, ayollar bilan manzilli ishlashni kuchaytirish va oila institutini mustahkamlashning dolzarb masalalarini ko'rib chiqdilar. http://uza.uz/oz/politics/deputatlar-yeshlar-ayellar-bilan-manzilli-ishlashni-kuchayti-11-10-017?sphrase_id=3542150.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "O'zbekiston yoshlari va talabalari forumi"dagi nutqi. 2021 yil 30 iyun. <https://president.uz/uz/lists/view/4461>

3. Xaydarova X. Sotsiologiyani o'qitish va sotsial tadqiqotlarni tashkil etishning dolzarb masalalari mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. 2020 yil 23 aprel. 107-bet.
4. Abdullayev T.U. Yoshlar faolligini o'sib borishida falsafaning o'rni. / O'zbekiston Respublikasini 2017-2021 yillarda rivojlantirishning Harakatlar strategiyasini jamiyatga tadbiiq qilishda falsafa fanining o'rni va ahamiyati. Respublika ilmiy-nazariy anjuman materiallari. – Farg'ona: FarDU, 2019. – B. 5-7.
5. Mirziyoyev Sh. Deputatlar yoshlar, ayollar bilan manzilli ishlashni kuchaytirish va oila institutini mustahkamlashning dolzarb masalalarini ko'rib chiqdilar. http://uza.uz/oz/politics/deputatlar-yeshlar-ayellar-bilan-manzilli-ishlashni-kuchayti-11-10-2017?sphrase_id=3542150.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi PQ-4768-sonli qarori. 2020 yil 30 iyun. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 01.07.2020 y., 07/20/4768/1020-son; *Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi*, 20.01.2022 y., 07/22/92/0046-son.
7. Xaydarova X. SamDU ilmiy axborotnoma. 2019 yil 4-son. "Raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash-ijtimoiy sohada amalga oshirilayotgan islohotlarning muhim yo'nalishi". 99-bet.
8. Hamzaev B. O'zMU xabarlar. 2022 yil. 6-son. "Yoshlar ma'naviyati va xulq-atvori o'zgarishida raqobatning o'rni". 245-bet.

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА

Каттакулова Наргиза

Университет мировой экономики и дипломатии
Магистрант факультета "Международные отношения"

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития транспортных коридоров, их значение для развития общества в условиях глобализации. Для Республики Узбекистан данная тема имеет приоритетное значение, поскольку к обретению независимости основные коммуникации проходили через северное направление. В статье анализируется развитие транспортных коридоров страны, их эффективность, тенденции и перспективы с учетом происходящих трансформаций в мире и на постсоветском пространстве.

Ключевые слова: Транспортные коридоры, железные дороги, автомобильные дороги, развитие, Узбекистан, Центральная Азия, сотрудничество, проблемы, тенденции, перспективы.

DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL TRANSPORT CORRIDORS AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN

Kattakulova Nargiza

University of World Economy and Diplomacy
Master student of the Faculty of International Relations

Abstract: The article deals with the development of transport corridors, their importance for the development of society in the context of globalization. This topic is of priority importance for the Republic of Uzbekistan, because since gaining independence, the main communications passed through the northern direction. The article analyzes the development of the country's transport corridors, their effectiveness, trends and prospects, taking into account the ongoing transformations in the world and in the post-Soviet space.

Keywords: Transport corridors, railways, roads, development, Uzbekistan, Central Asia, cooperation, problems, trends, prospects.

Вопросы развития транспортных коммуникаций имеют первостепенное значение для любого современного государства. В условиях глобализации международные транспортные коридоры имеют первостепенное значение. Они способствуют интеграции страны в международные хозяйственные связи, интенсификации ее внешнеторговых отношений.

Для Республики Узбекистан вопросы развития транспортных коммуникаций имеют особое значение. В период СССР все логистические связи республики были ориентированы в северном направлении, Так же были ориентированы и торговые коммуникации. Поэтому с первых лет независимости актуальной задачей стала диверсификация транспортных коммуникаций независимого государства.

Наиболее привлекательным представлялось южное направление. Потенциальный трансафганский коридор выводил республику кратчайшим путем к портам Пакистана, а морские транспортные коммуникации являются традиционно наиболее дешевыми и удобными. Не случайно наибольший объем международной торговли происходит посредством морских путей [1].

Однако реализация трансафганского транспортного коридора столкнулась с проблемами, которые не преодолены и к настоящему времени. Основной проблемой на протяжении длительного времени оставался неурегулированный вооруженный конфликт с активным вовлечением внешних сил.

Несмотря на активное обсуждение возможностей и перспектив трансафганского транспортного коридора [2] и завершение в 2021 г. активной фазы вооруженного конфликта, проект пока еще остается не реализованным.

Хотя все страны-участницы, которые непосредственно вовлечены в реализацию проекта, заинтересованы в его осуществлении, остаются труднорешаемые задачи, которые препятствуют строительству. Основной причиной отсутствия практического прогресса является проблема признания правительства Афганистана. Движение «Талибан», которое пришло к власти в 2021 г., не получило международного признания. Не признают его и соседние государства, в том числе, заинтересованные в реализации проекта трансафганской железной дороги Узбекистан и Пакистан.

Отсутствие признания афганского правительства влечет за собой отсутствие международных гарантий касательно трансафганских проектов. В отсутствие признания едва ли можно рассчитывать на выделение средств международными финансовыми институтами, которые должны обеспечить реализацию трансафганского транспортного проекта. Еще одним аспектом является проблема страхования грузов, также связанная с вопросами признания правительства. Международные страховые компании вряд ли предоставят страховку грузам, проходящим через территорию Афганистана, контролируруемую непризнанным правительством [3].

В отсутствие возможности кратчайшего выхода к Мировому океану Узбекистан использует альтернативные возможности в южном и юго-западном направлении. Первой из них является транспортный коридор через территории Туркменистана и Ирана с выходом к морскому порту Бандар-Аббас. Этот коридор используется еще с 1990-х гг., и представляет собой наиболее короткий выход к морю среди всех действующих транспортных коммуникаций страны. Однако общее расстояние составляет свыше 3000 км [4].

Два других транспортных коридора в юго-западном направлении связывают Узбекистана с портами Турции с перспективой выхода к границам Европейского Союза. Однако эти пути намного длиннее, а, следовательно, дороже, для Узбекистана по сравнению с иранским направлением [4].

Западное направление развития транспортных коммуникаций Узбекистана связано с постсоветским пространством, однако его отличительной особенностью является то, что оно проходит в обход территории России. Эти коридоры связывают Узбекистан с Казахстаном,

Азербайджаном и Грузией, а также Узбекистан с Туркменистаном, каспийским портом Баку и черноморским портом Потти с дальнейшим выходом к портам Болгарии Румынии [5].

В восточном направлении ключевым приоритетом является Китай. Транспортные коридоры, связывающий страны Центральной Азии с КНР, получили импульсы развития после начала реализации евразийского проекта Пекина «Пояс и путь». К настоящему времени главным транспортным маршрутом является Ташкент - Алматы - Хоргос (Алтынкол)– Урумчи. Выход к столице Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР позволяет обеспечить доступ к самому крупному по территории региону Китая, который в наибольшей степени привязан к Центральной Азии. Помимо этого, следует отметить перспективу выхода к Азиатско-Тихоокеанскому региону, используя развитую транспортную сеть Китайской Народной Республики [6].

Китайское направление представляется исключительно перспективным. Во-первых, КНР является второй экономикой мира, самой развитой среди всех стран-соседей Центральной Азии. Во-вторых, выход на границы КНР означает возможность использования развитых и скоростных коммуникаций, которые позволят выйти к портам Тихого океана и рынкам других государств региона, таких как Япония, Республика Корея, или страны Юго-Восточной Азии.

Исключительно востребованным направлением международных транспортных коммуникаций Узбекистана остаются северные и северо-западные маршруты. Они имеют достаточно развитую сеть, во многом опирающуюся на советское наследие. Эти маршруты проходят через территорию Российской Федерации, позволяя осуществить выход к Балтийскому региону, Черному морю, Сибири и Дальнему Востоку [7].

В прибалтийские республики ведет транспортный маршрут, проходящий через Казахстан и Россию с выходом латвийские порты Рига и Лиепая и литовский Вильнюс. Другой маршрут связывает Узбекистан через Казахстан и Россию с Беларусью. Выход к белорусскому городу Брест открывает выход к Польше и Германии, и далее в страны Западной и юго-западной Европы. Однако на данном маршруте существуют объективные сложности, вызванные конфликтом на Украине и спровоцированными им санкциями против России и Беларуси [8]. Схожие сложности существуют в отношении маршрута, ведущего из Узбекистана через Казахстан и Россию на Украину. В доконфликтный период железная дорога, связывающая Волгоград и Киевом, открывала возможности выхода к странам Восточной, Центральной и Юго-Восточной Европы, однако вооруженный конфликт на Украине, начавшийся в феврале 2022 г., фактически остановил функционирование данного транспортного маршрута [8]. Наконец, еще одним железнодорожным маршрутом в данном направлении является путь через Казахстан, Россию, далее в направлении грузинского порта Батуми и турецких портов Трабзон и Стамбул [4].

В целом, вопросы развития транспортных коммуникаций играют исключительно важную роль в развитии Узбекистана. Основным направлением остается северное и северо-западное, однако после обретения независимости активное развитие получили восточное, южное и юго-западное и западное. В связи с возникшими проблемами на северном направлении, вызванными продолжающимся конфликтом на Украине, особое значение для страны обретает скорейшее развитие альтернативных транспортных коридоров, прежде всего, обеспечивающих кратчайший выход к Мировому океану через Иран (действующий транспортный коридор) или Афганистан (перспективный проект).

Литература:

1. Обзорное исследование портов и логистики ЦАР. URL: <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/691771/ports-logistics-scoping-study-carec-countries-ru.pdf>
2. Орокбоев И. Транс-афганский транспортный коридор: с надеждой на будущее. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/trans-afganskiy-transportnyy-koridor-s-nadezhdoy-na-budushee>

3. Recognition and the Taliban. URL: <https://www.brookings.edu/research/recognition-and-the-taliban-2/>
4. Транспортные коридоры. Официальный сайт Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана. URL: <https://miit.uz/ru/menu/transportnye-koridory>
5. Kochadze Teimuraz, Mamuladze Roman, Gudadze Amiran. South Caucasus transport corridor and potential for its development. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/south-caucasus-transport-corridor-and-potential-for-its-development>
6. Evaluation of the New China-Kyrgyzstan-Uzbekistan Transport Corridor. URL: <https://www.eurasian-research.org/publication/evaluation-of-the-new-china-kyrgyzstan-uzbekistan-transport-corridor/>
7. Transport Corridor Russia - Kazakhstan - Uzbekistan - Afghanistan – Pakistan. URL: <https://railway.uz/upload/iblock/228/228970c2f875e4de0443f3d691a87c71.pdf>
8. Tuba Eldem. Russia's War on Ukraine and the Rise of the Middle Corridor as a Third Vector of Eurasian Connectivity. URL: <https://www.swp-berlin.org/10.18449/2022C64/>
9. Вяткина Ю.А. и др. Демонстративное потребление молодежи сквозь призму интернета и социальных сетей. 2023.Т. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7975628>

YANGI O'ZBEKISTONDA YOSHLAR IJTIMOYIY KAPITALINI YUKSALTIRISH

Astanov Axunjon

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi
Davlat Boshqaruvi akademiyasi stajyor-tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ijtimoiy kapitalning rivojlanish bosqichlari tahlil qilinadi. Bunda turli soha vakillari, olimlar va tadqiqotchilarning fikrlari, jamiyat va yoshlar hayotida tutgan o'rni haqida bir qancha fikr va mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy kapital, jamiyat, yoshlar, mahalla, inson kapitali, inson qadri, fuqarolik jamiyati.

INCREASING YOUTH SOCIAL CAPITAL IN THE NEW UZBEKISTAN

Astanov Akhunjon

Intern-researcher of the Academy of Public Administration
under the President of the Republic of Uzbekistan

Abstract: This article analyzes the stages of development of social capital. It contains a number of opinions and comments about the opinions of representatives of various fields, scientists and researchers, their role in the life of society and young people.

Key words: Social capital, society, youth, neighborhood, human capital, human value, civil society.

Bugungi kunda global miqyosda kechayotgan ijtimoiy-siyosiy va sotsial-iqtisodiy o'zgarishlar turli mamlakatlar istiqboliga ham ta'sir o'tkazmoqda. Hozirgi vaqtda har bir davlat taraqqiyoti nafaqat xalqaro munosabatlardagi aloqalar, balki jamiyatda qonun ustuvorligi va inson huquqlari ta'minlanganligi, aholining siyosiy-huquqiy madaniyati, ijtimoiy kapitalning qay darajada rivoj topganligi bilan chambarchas bog'liqdir.

Inson kapitaliga e'tiborni kuchaytirishimiz, buning uchun barcha imkoniyatlarni safarbar etishimiz shart. Barchamizga ayonki, islohot – bu yangilanish, o'zgarish degani. Islohotlar ijobiy natija berishi uchun, avvalo rahbarlarimiz va odamlarimiz o'zgarishi kerak. Inson o'zgarsa, jamiyat o'zgaradi"[1].

Inson kapitalining rivoji ham shaxsning ongi, odob-axloqi, ma'naviyati, dunyoqarashi, talab-ehtiyojlarining qondirilishi, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy munosabatlarga, ijtimoiy tuzum mohiyati va tabiatiga bevosita bog'liqdir. Jamiyat qanday bo'lsa, ijtimoiy munosabatlar majmui bo'lgan inson kapitali ham unga mos bo'ladi. Inson aql-idrok sohibi bo'lganligi uchun real dunyodagi voqealarni biladi, ilmu tafakkuri, mehnati, salohiyati bilan dunyoni boshqaradi. Inson kapitalining yuksalishiga uni o'rab turgan barcha ijtimoiy muhitda ro'y berayotgan voqealar ta'siri kuchli bo'ladi[2].

Shu vaqtga qadar kapitali tushunchasi asosan iqtisodchilar tomonidan o'z egasiga keltiradigan foyda yoki shaxni ijtimoiy himoyalash imkoniyati sifatida qaralgan. Ijtimoiy kapital faqat birgina insonning o'ziga emas, balki, boshqalarga ham foyda keltirishi, odamlarni yaxshilik, yaratuvchanlik yo'lida birlashtirishi, bir so'z bilan aytganda ma'naviyat bilan moslashtirishi kerak.

Insoniyat o'z taraqqiyoti jarayonida turli o'zgarishlar, tabiiy ofatlar, iqtisodiy bo'hronlarni boshidan kechirgan. Bugungi kun sivilizatsiyasining shakllanishida insonlar o'rtasidagi ishonch bosh omil vazifasini bajarmoqda.

Har bir davrda ijtimoiy kapitalni ijtimoiy munosabatlar tizimi sifatida ko'rish mumkin. Uning yordamida turli ijtimoiy guruhlar, qatlamlarni tashkil etish, birlashtirish va boshqarish oson kechadi. Barcha munosabatlar tizimida inson salohiyati va omili muhim sanaladi.

Ijtimoiy kapital tushunchasi boshlang'ich davrda iqtisodiy fanlar sohasida vujudga kelgan bo'lib, iqtisodchilar tomonidan ijtimoiy kapitalga davlat va jamiyatning barqaror rivojlanishida bosh omil sifatida qaralgan.

Ijtimoiy kapital tushunchasini iqtisodiyot, sotsiologiya, psixologiya, falsafadagi sinteziga ko'ra

- Ishonch
- Insonlarning o'zaro ijtimoiy yakdilligi
- Guruhlarni manfaatlar orqali kuchli birikishi
- Bag'rikenglik
- Fuqarolar faolligi va boshqalar deya qayd etish mumkin.

Ijtimoiy kapital vujudga kelishi va rivojlanishi borasida turli nazariyalar mavjud. Xususan, "Ijtimoiy kapital" atamasi dastlab Amerikalik tadqiqotchi Lida Xanifan asarida keltiriladi. Unga ko'ra ijtimoiy kapital "insonlarning kundalik hayotiga ta'sir etuvchi muhim holatdir"[1] deya ta'rif beriladi. Tadqiqotchi ijtimoiy kapital sifatida do'stlik, o'zaro hurmat, qarindoshlik aloqalarini keltirib o'tgan.

R.Patnem fikricha, uzoq tarixga borib tarqaluvchi insonlarning ijtimoiy hamkorligi an'analari bo'lib, bular o'zaro ishonch, qadriyatlarga tayanadigan, turli nodavlat notijaorat tashkilotlarda ko'ngilli sifatida faoliyat olib borishi, davlat va jamoat ishlarida fuqaroviy faollik ko'rsatishdir[2].

Olimlar tomonidan ijtimoiy kapitalni vujudga kelishi va rivojlantiruvchi bir qancha omillar mavjudligi haqida turli qarashlar keltiriladi. Xususan, yoshlar ijtimoiy kapitalni rivojlantirilishida:

1. Oila – yangi ijtimoiy munosabatlar tizimini yaratadi va shakllantiradi. Ma'lum bir ijtimoiy muhitga kirishga, munosabatlarni mustahkamlanishiga, o'zaro ishonchni ortishiga, oiladan tashqari ijtimoiy muhitda insonni shakllanishiga imkon yaratadi.

2. Maktab – yoshlar o'rtasida do'stlik, jamoa qadriyatlari, an'analari, ishonch, odatlarni shakllanishiga zamin yaratadi. Maktabgacha ta'lim, maktab va oliy o'quv yurtlari o'rtasida yangi aloqalar tizimini vujudga keltiradi.

3. Mahalla – bir ijtimoiy hududda yashovchi fuqarolarni birlashtiradi, to'y-hasham, hasharlar, ma'rakalarida insonlarni jipslashtiradi, an'analari, urf-odatlar, qadriyatlar vorisilik tamoyili asosida yosh avlodga yetkazadi. Yoshlarni axloqiy ta'lim-tarbiyalashda, yot g'oyalardan saqlash, sog'lom turmush tarzini shakllantirishda, iqtidori, qobiliyati va boshqa shaxsiy ijobiy sifatlarini shakllantirish kabi vazifalarni bajaradi.

O'zbekistonni rivojlangan davlatlar qatoriga ko'tarish uchun ulkan qudrat, katta salohiyat kerak. Bu kuch nimada? Bu kuch va salohiyat millatimizning ijtimoiy kapitalida. Har bir odamning nimalarnidir bilishida, nimalarni qanday o'quv va malaka bilan bajara olishida, Vataniga, xalqiga nisbatan cheksiz sadoqatida. Fuqarolik jamiyatini qo'llab-quvvatlashga kiritiladigan har bir investitsiya kishilarning kreativligini, qonunlarga bo'ysunishini ta'minlaydi. Odamlar sog'lom

turmush tarziga o'rganadi. Bularning barchasi xalqimizda kelajakka ishonch kayfiyatini paydo qiladi, hayot sifatini yuksaltiradi.

Adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga qilgan murojatnomasi. T.2019,26- bet
2. Bekmurodov M.B. Zamonaviy boshqaruv sotsiologiyasi. – Toshkent: Yangi asr avlodi. 2020. – B. 36.
3. Hanifan L.J. “The Rural School Community Centre” Annals of the American Academy of Political and Social Sciences, Vol. 67, 1916. P.130-138.
4. Robert D. Putnam, Bowling alone: America's declining social capital, in: Journal of Democracy, 6 (1995), S. 70.

DAVLAT BOSHQARUVIDA INSON QADRINI YUKSALTIRISHNING IJTIMOYIY MEXANIZMLARI

A'zamova Kumush

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi
Davlat boshqaruvi Akademiyasi tayanch doktoranti
PhD (Sotsiologiya fanlari bo'yicha)

Annotatsiya: Maqolada davlat boshqaruvida inson qadrini yuksaltirishning ijtimoiy mexanizmlari hamda shakllanish tarixi manbalar tahlili yoritilgan. Shuningdek, inson qadri tushunchasi va davlat boshqaruviga turli fanlar tomonidan berilgan ilmiy ta'riflar sharhlangan va nazariy tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: davlat boshqaruvi, inson qadri, inson qadrini yuksaltirish, ijtimoiy mexanizmlar, qonun, qaror, davlat dasturi .

IMPROVE HUMAN VALUES IN PUBLIC ADMINISTRATION SOCIAL MECHANISMS

Azamova Kumush

Basic doctoral student (PhD)
of the Academy of Public Administration
under the President of the Republic of Uzbekistan

Abstract: The article describes the analysis of social mechanisms of increasing human value in public administration, as well as the historical sources of its formation. Also, the concept of human value and the scientific definitions given by various disciplines to public administration were interpreted and theoretically analyzed.

Key words. public administration, human value, increasing human value, social mechanisms, law, decision, state program

So'nggi yillarda mamlakatimizda davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini tubdan isloh etishga qaratilgan ko'plab qonun va qarorlar qabul qilindi. Buning tub zamirida mamlakatimizda inson qadr-qimmatini, uning manfaatlari, huquq va erkinliklarini ta'minlashdek buyuk g'oyalar yotibdi.

Inson huquqlarini ta'minlashda davlat organlari va nodavlat tashkilotlarning rolini oshirish hamda fuqarolik jamiyati institutlari, OAVlarning roli, aholi va jamoat birlashmalari siyosiy faolligini oshirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirildi. Olib borilayotgan bu kabi ijobiy ishlar natijasida mamlakatimizda Yangi O'zbekistonda inson huquqlari va qadr qimmatini yuksaltirishning zarur asoslari yaratildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2021-yilda bo'lib o'tgan Prezidentlik saylovidagi saylovoldi dasturining bosh g'oyasi ham "Inson qadri uchun" deb bejizga nomlanmagan [1]. Prezidentimizning saylovoldi dasturidagi barcha vazifalar

2022-yil 28-yanvarda qabul qilingan "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni [2] da o'z aksini topdi. Bu esa amalga oshirilayotgan ishlarning mantiqiy davomi bo'ldi. Strategiya yettita ustuvor yo'nalishdan iborat bo'lib, inson qadri yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish; mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirish; milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash; adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish; ma'naviy taraqqiyotni ta'minlash va sohani yangi bosqichga olib chiqish; milliy manfaatlardan kelib chiqqan holda umumbashariy muammolarga yondoshish; mamlakatimiz xavfsizligi va mudofaa salohiyatini kuchaytirish, ochiq, pragmatik va faol tashqi siyosat olib borish tamoyillarini o'z ichiga oladi.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan demokratik islohotlarning "Inson qadri uchun" tamoyili asosida davom etayotganligini 2023 yilga "Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili" deb nom berilishidan ham bevosita bilishimiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 28-fevraldagi PF-27-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini "Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida"gi [3] Davlat dasturida ham vazirlik va idoralarga inson qadri yuksaltirish bo'yicha aniq topshiriqlar berilgan.

Xabaringiz bor, davlat boshqaruvida inson qadri yuksaltirishning ijtimoiy mexanizmlarini nafaqat davlat organlari balki, nodavlat tashkilotlar va fuqarolik jamiyati institutlari ham amalga oshiradi. Bu mexanizmlarni biz, qabul qilinayotgan qonunlar, farmonlar va qarorlarda bevosita ko'rishimiz mumkin.

Davlat organlari misolida, yani davlatning institutsional funktsiyalarini amalga oshiruvchi organlar, prokuratura, sud, ichki ishlar, davlat xavfsizlik xizmati va boshqa strukturalarda birinchi o'rinda fuqarolarning erkinliklari va manfaatlarini himoya qilishdek vazifa turibdi. Bu vazifalar mazkur organlar bo'yicha qabul qilingan qonun va qarorlarda o'z aksini topgan.

Nodavlat tashkilotlar va fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarida bu vazifa biroz farq qiladi. Misol uchun, mahalla instituti faoliyatining samaradorligi oshirilib, uni jamoatchilik boshqaruvi va nazoratining tayanch bo'g'iniga aylantirish, moliyaviy mustaqilligini kuchaytirish, yangi institut sifatida joriy qilingan mahallalarda tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha hokim yordamchilari hamda yoshlar yetakchilarining samarali faoliyati yo'lga qo'yilmoqda [4].

Xususan, mahalla instituti faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni joyida hal etish, mahallalar moliyaviy mustaqilligini kuchaytirish, davlat organlari bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqani ta'minlash, aholi bilan ishlashga qaratilgan jarayonlarni raqamlashtirish, davlat ijtimoiy xizmatlarini bevosita mahallada ko'rsatish va mahallalarni o'sish nuqtalarini aniqlashga erishilmoqda

Bu borada amalga oshirilayotgan ishlar natijasida bugun mahalla hal qiluvchi kuchga aylanib bormoqda. Mahalla instituti muammoni joyida hal qiluvchi organga aylanib bormoqda.

Shu o'rinda biroz fikr almashsak, "Qadr" va "Qimmat" tushunchalariga biroz nazariy yondashuv qilsak, xalq orasida qadr tushunchasi bilan bog'liq xikmatli iboralar, maqollar, hikmatlar juda ham ko'p. "Qadrimga yetmadi", "Qadrim shumi?", "Ozgina qadr-qimmatim bormi?", "Bir qadrim o'tsin"...Bu dono fikrlarni yana keltirsa bo'ladi.

Demak inson qadri hamma moddiy boyliklardan ustun bo'lishi zarur. Inson qadri mezonini yo'q. Inson cheksiz qadrlashga loyiq. Shu o'rinda savol tug'iladi. Insonni kim qadrlashi kerak? Albatta davlat va jamiyat. Avvalo inson qadri ildizlari va insoniyatga xos qadrlash tamoyillari shakllanishi uzoq o'tmishga ega. G'arb olimlari bu borada, asosan, Yevropa madaniy merosi va g'oyalariga tayanadilar, ko'plab allomalarning nomlarini tilga oladilar. G'arbda qadriyatlar bilan shug'ullanadigan falsafiy soha — Aksiologiya (aksio — qadriyat, logos — ta'limot) fanining shakllangani ham ularning bunday qarashlari uchun muayyan asos bo'ladi. Biz Suqrot va Aflotun,

Arastu va Hegellar katta e'tibor bergan bu mavzuning G'arb falsafasida o'z tarixiga ega ekanligiga shubha qilmaymiz. Ammo ushbu mavzu ko'hna va navqiron Sharq, xususan O'zbekiston uchun begona emas! Uning eng teran jihatlarini faqat G'arbdan emas, balki Sharqdan qidirish ham foydadan xoli bo'lmasa kerak. Namlari sivilizatsiyamiz tarixiga abadiy bitilgan Xorazmiy, Forobiy, al-Buxoriy, at-Termiziy, Beruniy, Ibn Sino, Najmiddin Kubro, Yassaviy, Naqshband, Ulug'bek, Navoiy, Mashrab, Bedil, Behbudiy, Avloniy kabi mutafakkirlar ijodida ham bu mavzuning izlari bor, teran qirralari ochilgan. Gap ana shu izlarni izlab topishda, ularni unutmashlikda, sayqallab turishda, zamona realliklari nuqtai nazaridan xolisona talqin qilishdadir.

Bu borada professor M. Bekmurodov ijtimoiy jarayonlarni davriy qiyoslar ekan, quydagi tahlillarni keltiradi: "Avval amalga oshirilgan ishlar tahlili odamlararo birlashuvining siyosiy ong, dunyoqarash va jamoaviy yaqinlik negizida amalga oshirib kelganligida namoyon bo'ladi. Harakatlar Srategiyasini amal qilish davridagi holat manzarasi esa odamlararo birlashuvning mehr va yaxshilik negizida amalga oshirishga e'tiborning shakllanish, birlashishning bosh insoniy qadriyat sifatida anglanishi va rivojlanishini har tomonlama rag'barlantirishda ko'rish mumkin" [5.b-70].

Biz bugun xalqchil va demokratik tamoyillarga asoslangan Yangi O'zbekistonni, erkin fuqarolik jamiyatini barpo etyapmiz. Yurtimizda fuqarolarning ijtimoiy muammolarini hal etish, huquqiy va qonuniy manfaatlarini ta'minlanayotgani olib borilayotgan insonparvarlik siyosati dunyo hamjamiyatida e'tirof etilmoqda. Zero, inson uchun hamisha uning huquqi, erkinligi va qonuniy manfaatlaridan muhim qadriyat bo'lmagan.

Inson qadriini ulug'lashga, huquqlarini himoya qilishga xizmat qiluvchi farmon va qarorlarning qabul qilinishi ushbu sohada davlat siyosatining samarali amalga oshirilishiga, inson huquq va erkinliklariga hurmat munosabati shakllanishiga, mamlakatimizning xalqaro maydondagi obro'si yanada mustahkamlanishiga, xususiy mulk daxlsizligini ta'minlashga oid ta'sirchan mexanizmlarni yaratishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi «2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi PF-60-sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/5841063>.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son <https://lex.uz/docs/5841063>
3. https://www.namhaqiqat.uz/siyosat/yangi_uzbekistonning_taraiyot_strategiyasi_mamlakatimi_zda_inson_adrini_yuksaltirish_va_erkin_fuarolik_zhamiyatini_barpo_etish_asosidir.html
4. "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini "Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida"gi farmoni.
5. Bekmurodov M.B. Zamonaviy boshqaruv sotsiologiyasi. – Toshkent: Yangi asr avlodi. 2020. – B. 70.
6. Вяткина Ю.А. и др. Демонстративное потребление молодежи сквозь призму интернета и социальных сетей. 2023.Т. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7975628>

IJTIMOYIY KAPITALINI YOSHLAR TURMUSH SIFATIGA TA'SIRI

Bozorova O'lmasxon

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi stajyor-tadqiqotchisi

Annotatsiya:Maqolada ijtimoiy kapitalni yoshlarning turmush sifatiga ta'siri va uning alohida tarkibiy qismlari tahlil qilinadi. Shuningdek, shaxsning ijtimoiy kapitali bilan bog'liq muammolarning mikro, mezo va makro darajalarini tahlil qilingan. Tahlil jarayonida muallif xorijiy va rus olimlarining ijtimoiy kapital tushunchasi va uning tarkibiy qismlariga nisbatan nazariy va uslubiy yondashuvlarini ochib beradi.

Kalit soʻzlar: Yoshlar, ijtimoiy kapital, hayot sifati, ijtimoiy munosabatlar, ijtimoiy aloqalar, ijtimoiy rol, ijtimoiy maqom.

INFLUENCE OF SOCIAL CAPITAL ON THE QUALITY OF YOUTH'S LIFE

Bozorova Ulmasxon

Intern-researcher of the Academy of Public Administration
under the President of the Republic of Uzbekistan

Abstract: The article analyzes the influence of social capital on the quality of life of young people and its individual components. Micro, meso and macro levels of problems related to the social capital of the individual are also analyzed. In the process of analysis, the author reveals the theoretical and methodological approaches of foreign and Russian scientists to the concept of social capital and its components.

Key words: Youth, social capital, quality of life, social relations, social connections, social role, social status.

Ijtimoiy kapital – bu miqdoriy va sifat jihatidan tarkib topgan ijtimoiy doira hisoblanadi. U biz hayot yoʻlimizda uchrashadigan odamlar tomonidan shakllanadi, shuningdek, turli foyda manbai boʻlib xizmat qiladigan shaxslar aro ijtimoiy munosabatdir.

Fuqarolarning tafakkuri, siyosiy saviyasi demokratik oʻzgarishlar surʼatlari bilan mos boʻlsa, boshqaruvni demokratiyalashuviga zamin yaratiladi. Shuning uchun ham demokratik oʻzgarishlar hamda yangi demokratik jarayonni chuqurlashtirish va ularni hayotga tatbiq etishni eng avvalo, jamiyatimizning oʻzi anglamogʻi va hal qilmogʻi darkor. Bu borada ijtimoiy boshqaruv jarayonlarini optimallashtirish, jamiyatning asosiy boʻgʻini boʻlgan inson, oila va mahallalarning oʻrni va oʻzini oʻzi boshqarish tartibini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi [1; 5].

Yoshlar ijtimoiy oʻzgarishlarga tayyorgarligi yetarli boʻlmagan ijtimoiy guruhdir. Ushbu davr mobaynida yoshlar hayotining eng muhim ijtimoiy-demografik hodisalarini boshdan kechirishadi, mustaqil qaror qabul qilishni oʻrganishlari va oʻz farovonligi uchun masʼuliyatni oʻz zimmlariga olishlari lozim boʻlgan davrdir. Shu munosabat bilan yoshlarning turmush darajasi boshqa ijtimoiy guruhlarning hayot sifati bilan solishtirganda oʻzgarishlar va jiddiy oʻzgarishlarga koʻproq moyil boʻladi. Yoshlar hali oʻzlarining yetarlicha yirik iqtisodiy kapitaliga ega boʻlmasdan voyaga yetib qolish ular uchun katta muammoga aylanadi.

Bugungi kunga kelib, shaxsning ijtimoiy kapitali kabi hodisa bilan bogʻliq asosiy muammo shundaki, zamonaviy yoshlarning aksariyat vakillari koʻpincha ularning hayotida qanday rol oʻynashlari yoki qanday ijtimoiy maqomda boʻlishlarini toʻliq tushunmaydilar va taxmin ham qilmaydilar. Bu borada ular ijtimoiy oʻzgarishlarga juda beqaror va juda moyil boʻlgan oʻz-oʻzini anglash va turmush darajasini oshirish uchun undan harakat qilmaydilar. Shaxsning ijtimoiy kapitalining hayot sifati taʼsiri xususiyatlarini oʻrganishga urinishlar boʻlmaganda, ularning hayotidan norozi boʻlgan shaxslar sonini koʻpayish ehtimoli yuqori boʻlishi mumkin. Ular hayot farovonligini taʼminlash uchun faqat pul va boshqa moddiy qadriyatlardan foydalanish mumkinligiga ishonishga moyil va oʻz-oʻzini anglashning alternativ vositalari mavjudligini anglamaydilar. Agar biz shaxsning ijtimoiy kapitalining zamonaviy yoshlar turmush darajasiga taʼsir darajasini aniqlasak, ijtimoiy kapitaldan turmush darajasini yaxshilash uchun qanday foydalanish kerakligini aniqlash mumkin.

Ayni paytda shaxsning ijtimoiy kapitali va hayot sifati juda yaxshi oʻrganilgan hodisalardir. Shunga qaramay, juda kam tadqiqotlar shaxsning ijtimoiy kapitalining yoshlarning hayot sifati shakllanishiga taʼsirining oʻziga xos xususiyatlariga bagʻishlangan, shuning uchun biz oʻrganayotgan muammo toʻgʻrisida ilmiy bilimlarni boyitish uchun bunday tadqiqotlarni oʻtkazish ilmiy va amaliy ahamiyatga ega deb hisoblaymiz.

Ijtimoiy kapital gʻoyasining kelib chiqishini mumtoz sotsiologlar E. Durgeym, M. Veber va A. de Tokkvilning asarlarida koʻrish mumkin [2; 33], ular jamiyatdagi ijtimoiy integratsiya va

ijtimoiy harakatlarni o'rganish masalalarini o'rganganlar. Ijtimoiy kapitalni maxsus fanlar nuqtai-nazaridan o'rganishning boshlanishi amerikalik olim J.Xanifan tomonidan amalga oshirilgan. Bu atamani ilk bor 1916-yilda qishloqlardagi jamoat maktablarini tavsiflashda qo'llagan [3; 130], shundan so'ng u "Jamiyat markazi" kitobini butun bir bobini "ijtimoiy kapital" deb nomladi. Bu bobda u ijtimoiy kapital kishilar uchun kundalik hayotida juda zarur bo'lgan kuzatiladigan sifatlarni anglatishini aniqladi. Ushbu fazilatlar orasida muallif "Mehmonxona shaxslari va ijtimoiy birlikni tashkil etuvchi oilalar o'rtasidagi xayrixohlik, birodarlik, rahmdillik va ijtimoiy muloqot" ni tanlab oldi. Dastlab, J.Xanifan ijtimoiy kapitalni faqat qarindoshlik aloqalarining manbasi va mahsuli deb hisoblagan.

1960-1970-yillarda xorij sotsiologiyasida G.Louri va J.Jonsonlarning asarlarida ijtimoiy kapital muammolari qisman ko'tarilgan. Jonson ijtimoiy aloqalarning iqtisodiy resurslar manbai sifatidagi roli aniqlab bergan [4; 30]. Bu konsepsiya e'tiborli tarafi shundaki, unda shaxsning ijtimoiy kapitali ta'sirining yoshlar hayoti sifatiga ta'sirini ko'rib chiqishda biz ijtimoiy kapitalning muhim vazifasini, ya'ni iqtisodiy kapitalni almashtirish qobiliyatini hisobga olishimiz lozim. Shuningdek, ma'lum bir iqtisodiy yoki jismoniy kapitalga ega bo'lmagan, ammo barqaror ijtimoiy aloqalarning umumiylikni o'z ichiga olgan boy ijtimoiy kapitalga ega bo'lgan shaxs yoki guruh iqtisodiy yoki boshqa resurslarning yetishmasligi muammosini osongina hal qilishi mumkin.

"Ijtimoiy kapital" tushunchasini P.Burduye tomonidan 1983-yilda foyda olish uchun manba bo'lishga qodir ijtimoiy aloqalarning nomlanishi sifatida "Kapital shakllari" deb namladi. [5; 133]. Shu bilan P.Burduye ijtimoiy kapital ta'limotining shakllanishiga katta hissa qo'shdi, uni iqtisodiy, madaniy va ramziy kapitallar bilan birga yoritdi, shuningdek, ularning ijtimoiy makonni qurishdagi asosiy rolini aniqlab berdi. Olimning fikriga ko'ra, ijtimoiy kapital – ijtimoiy ishlab chiqarish, moddiy va shu tariqa sinf amaliyoti, guruh hamjihatlikka erishish vositasi deb ta'kidlagan [6; 107]. P.Burduye nazariyasida ijtimoiy kapital ijtimoiy-iqtisodiy sharoit va vaziyatning namoyon bo'lishi bo'lib, iqtisodiy kapitalga ham aylantiriladi.

Ijtimoiy kapitaldagi innovatsiyalar tushunchasini fanga J.Koulman tomonidan kiritildi. J.Koulman u o'zining ilmiy qarashlarida "Ijtimoiy va inson kapitali" asarida inson va ijtimoiy kapital o'rtasidagi va moliyaviy munosabatlarning batafsil tahlilini bayon qilgan. Ijtimoiy kapital subyektlarga har doim ham foyda keltirmasa-da ijtimoiy kapital o'z foydasiga erishish maqsadida erkin va ratsional shaxs tomonidan berilishini ta'kidlaydi. Ijtimoiy kapital tuzilishida J.Koulman quyidagi asosiy elementlarni aniqlagan. Jumladan, tavakkalchilik, axborot olish imkoniyati, shuningdek normalar va samarali sanksiyalar. Shu bilan birga, ijtimoiy kapitalning erkin to'planishi va faoliyat ko'rsatishi uchun ijtimoiy tuzum bir necha xossaga ega bo'lishi kerakligini ta'kidlagan [7; 125].

Demak, ijtimoiy kapital boshqa odamlar bilan aloqalari to'plami sifatida tushunish mumkin. Bunda esa turli xil iqtisodiy resurslarni yaratish, ulardan foydalanish, almashish va ayriboshlashni osonlashtiradi. Ijtimoiy kapital bizning oldimizda shaxslar aro munosabatlar shaklida paydo bo'ladi, u shaxsning ma'lum norasmiy va rasmiy guruhlarga, do'stlar doirasiga mansubligi tufayli yaratiladi, bu esa unga ma'lum bir muammoni hal qilishda ishlatilishi mumkin bo'lgan ijtimoiy aloqalarning ma'lum bir to'plamini olish imkonini beradi.

Sotsiologik tadqiqotlar metodologik nazariyasining rivojlanishi sotsiologik ilmiy bilimlar tizimidagi muammoni hozirgi zamon o'rganish va tadqiq qilish darajasiga xos bo'lgan bir qator xarakterli xususiyatlar, ya'ni hozirgi zamon yoshlarining hayot darajasining shakllanishida omil sifatida ijtimoiy kapital fenomenini nazariy-metodologik tushunishning fragmental tabiati deb tavsiflash mumkin.

Ijtimoiy kapital fenomenini tadqiq etish shaxsning ijtimoiy aloqalari yosh shaxsning hayot sifatiga ta'sir qilishi, uning qiziqishlari va qadriyatlarini doirasini aniqlashi, shuningdek, shaxsning manfaatlarini amalga oshirish va uning ehtiyojlarini qondirish uchun real imkoniyatlar o'rganish imkonini beradi. Ijtimoiy kapitalning zamonaviy yoshlar hayoti sifatiga ta'siri muammosini o'rganishning metodologik konsepsiyasi sotsiologik tadqiqotlarning har bir bosqichida belgilangan vazifalarning hal etilishini ta'minlaydigan ushbu usullarning o'ziga xos jihatlarni tadqiq qilish usullari kompleksida ajratib olish zarur.

Yoshlarning turmush darajasi, ularning ijtimoiy faolligi va o'zaro bog'liqlik xususiyatini tahlil qilishda yoshlarning ijtimoiy aloqalarining moddiy xavfsizligiga ta'siri ham o'rganilgani tufayli shuni ta'kidlash lozimki, muayyan faoliyat turi bilan shug'ullanuvchi yoshlarda do'stlar yoki tanishlar mavjudligi va yoshlarning moddiy boyliklari o'rtasida statistik jihatdan ahamiyatli munosabatlar qay darajada o'rnatilganligiga bog'liq.

Adabiyotlar:

1. Bekmurodov M.B. Zamonaviy boshqaruv sotsiologiyasi. Monografiya. – Toshkent: Yangi asr avlodi. 2020. – B.313.
2. Стрельникова Л. В. Социальный капитал: типология зарубежных подходов // Общественные науки и современность. 004. №. – С.33.
3. Hanifan L. J. (1916). «The Rural School Community Center». Annals of the American Academy of Political and Social Science (67). – P. 130–138.
4. Jacobs J. The Life and Death of Great American Cities. New York Random House, 1961. См. также: Portes, A Social Capital Its Origins and Applications in Modern sociology // Annual Review of Sociology, 1998. Vol. 4. – P. 3035.
5. Бурдые П. Формы капитала // Экономическая социология (электронный журнал). – 00. Т.3. – №5. – С.6074.
6. Сивуха С. Социальный капитал минчан // Минчане в начале XXI века: социальный портрет / В. А. Бобков и др. – Минск: МНИИСЭПП, 006. – С. 107–14.
7. Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и современность. – 001. – №3. – С. 1139.

МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аликареева Аълохон

к.с.н., доцент кафедры Социологии
Национального Университета Узбекистана

Убайдуллаева Камилла

Студентка 2-го курса
факультета социальных наук НУУз

Аннотация: Актуальность данной темы заключается в том, что без эффективной системы мотивации и стимулирования не будет эффективно работать и вся организация в целом, потому что именно система мотивации и стимулирования двигает усилия каждого сотрудника к намеченным целям организации. Трудовая деятельность персонала зависит от того, как правильно подобрана система мотивации и стимулирования труда для каждого сотрудника организации. В данной статье рассматривается идея о том, как мотивация влияет на эффективность работы предприятий и то как это в дальнейшем сказывается на уровне и качестве жизни.

Ключевые слова: Мотивация, стимулирование, мотив, стимул, эффективность, трудовая деятельность

MOTIVATION AND STIMULATION OF STAFF IN LABOR ACTIVITIES

Alikarieva Alokxon

candidate of social sciences, associate professor
of the Department of Sociology of the National University of Uzbekistan

Ubaydullaeva Kamilla

2nd year student

Abstract: The relevance of this topic lies in the fact that without an effective system of motivation and incentives, the entire organization as a whole will not work effectively, because it is the system of motivation and incentives that moves the efforts of each employee towards the intended goals of the organization. The labor activity of the personnel depends on how the system of motivation and stimulation of labor is correctly selected for each employee of the organization. This article discusses the idea of how motivation affects the performance of enterprises and how this further affects the level and quality of life.

Key words: Motivation, stimulation, motive, incentive, efficiency, labor activity

Для того, чтобы наиболее хорошо разобраться в определениях мотивации и стимулирования необходимо уточнить такие понятия, как мотив и стимул, связанные непосредственно с пониманием мотивации труда человека (в частности) и группы людей, то есть персонала организации.

Стимулом является внешнее воздействие на человека или группу людей, с целью побудить к какому-либо результату. Все работники по-своему реагируют на одни и те же стимулы, в зависимости от своих интересов, возможностей, ожиданий, целей, мотивов [2]. А сам термин “стимулирование” предполагает наличие у органов управления персоналом возможностей и функций, способных удовлетворить значимые потребности работников и использовать их в качестве вознаграждения за успешную реализацию трудовых функций всего коллектива [5, с.22]. Важно понимать, что тогда как мотив-внутренняя побуждающая сила, стимул-всегда внешний побуждающий фактор. Мотив – это осознанное внутреннее побуждение человека к какому-либо действию. Мотивация - процесс побуждения человека к какой-либо деятельности, для достижения определенных целей.

Основные задачи мотивации и стимулирования: активировать развитие сотрудников, как профессионалов в своей области, обеспечить повышение их квалификации; создать постоянный штат квалифицированных работников, предупредить «текучку» кадров; сформировать условия для стимулирования работы всего персонала и привлечь в штат высококвалифицированных работников [3].

Новую страницу в изучении мотиваций и потребностей людей открыл Абрахам Маслоу. Основная идея теории А. Маслоу заключается в том, что человеческие потребности отличаются иерархической структурой. Социология опирается на следующие аспекты теории А.Маслоу [1]: потребности низшего уровня должны быть удовлетворены в первую очередь, только после этого можно актуализировать потребности высшего уровня; при удовлетворении потребностей низшего порядка можно с уверенностью утверждать, что человек будет искать возможности удовлетворения потребностей высшего порядка. Большинство потребностей никогда не бывают удовлетворены полностью. Для продвижения вверх по пирамиде потребностей необходимо не полное удовлетворение низших потребностей, а достаточный уровень их удовлетворения.

Из всего разнообразия моделей систем мотивации труда в развитых странах, как пример можно выделить японскую модель. Японская модель характерна такими отличительными особенностями мотивации труда, как пожизненный найм и единовременное пособие при выходе на пенсию, а основными факторами мотивации труда являются профессиональное мастерство, возраст, стаж и результативность труда. Следует особенно подчеркнуть, что в достижении высокой эффективности работы фирмы японские менеджеры полагаются, в первую очередь, на создание творческой, доброжелательной атмосферы, ориентации персонала на достижение общезначимых гуманитарных целей, на то, что японцы называют духом фирмы [4].

Таким образом важно отметить, что эффективное управление невозможно без понимания мотивов и потребностей человека и правильного использования стимулов к труду. К примеру, некоторые люди в одних и тех же условиях работают с интересом и удовольствием,

а другие недовольны, или для получения высокого результата одного человека нужно похвалить, а другому больше заплатить. Также стоит уделять особое внимание тому, какие факторы влияют на трудовую деятельность работников, ведь от этого зависит их эффективность работы. Такими факторами являются климат, условия работы (влажность в помещении, уровень освещенности, температура), размер заработной платы, отношения в коллективе и с начальством, и многое другое. Эффективность трудовой деятельности работников определяется мотивацией и стимулированием.

Конечно если для персонала будут созданы все условия для работы, будет соответствующая зарплата с премиями и положенным отдыхом, тогда и персонал будет стремиться выполнять свою работу качественно и эффективно, что значительно повысит продуктивность труда. А также если мотивация и стимулирования труда сотрудников будет на должном уровне, то и соответственно трудовая миграция граждан для более лучшего заработка за рубеж значительно сократится, а также повысится качество и уровень жизни граждан.

Литература:

1. Абдрахманова А. В. Социологические теории мотивации // XXI Международная конференция памяти профессора Л. Н. Когана «Культура, личность, общество в современном мире: методология, опыт эмпирического исследования», 22-23 марта 2018 г., – Екатеринбург: УрФУ, 2018. – С. 1050-1057.
2. Галяутдинов Р.Р. Мотивация и стимулирование работников // Сайт преподавателя экономики. [2014]. URL: <http://galyautdinov.ru/post/motivaciya-i-stimulirovanie>
3. Петрова М.П. Значение технологий управления развитием персонала для подсистемы мотивации и стимулирования труда. // Форум молодых ученых. 2017. № 1 (5). –С. 460-463.
4. Ростик О.М. Организация мотивация и оплата труда/О.М. Ростик, Е.М. Стариков, А.В.Гамбург, Г.А.Костина, М.В.Кожевников. – Екатеринбург: УрФУ, 2019. - 256 с.
5. Токарева, Ю.А. Мотивация трудовой деятельности персонала:
6. Комплексный подход: монография / Ю.А. Токарева, Н.М. Глухенькая, А.Г. Токарев; Урал. федер. ун-т им.Б.Н. Ельцина, Шадр. гос. пед. ун-т. – Шадринск : ШГПУ, 2021. – 216 с.ISBN 978-5-87818-602-5.
6. Вяткина Ю.А. и др. Демонстративное потребление молодежи сквозь призму интернета и социальных сетей. 2023.Т. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7975628>
7. Xusanova X. The historical significance of mutual assistance in social protection of the population in Uzbekistan. 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7975658>

BANDLIK VA MEHNAT FAOLIYATINI TADQIQ ETISH BORASIDAGI NAZARIYALARNING TARIXIY ASOSLARI

Fayzillayeva Visola

O'zbekiston Milliy universiteti

II bosqich magistratura talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada muallif, bandlik va mehnat faoliyatining tadqiqiq etishning nazariy jihatlarini tahlil qilishga xarakat qilgan. Bandlik va mehnat faoliyatining tarixiy jihatlariga e'tibor bering nazariy yondashuvlarni ko'rib chiqqan.

Kalit so'zlar: bandlik va mehnat, munosabat, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, mehnat taqsimoti, mediatsiya, konfutsiylik, tabaqa, xususiy mulk, empirik tahlil.

HISTORICAL FOUNDATIONS OF THE THEORIES ON THE RESEARCH OF EMPLOYMENT AND LABOR ACTIVITY

Faizillayeva Visola

National University of Uzbekistan
master's student of the II stage

Abstract: In this article, the author tries to analyze the theoretical aspects of employment and labor activity research. Special attention is paid to the historical aspects of employment and labor activity.

Key words: employment, labor, attitude, social, economic, political, division of labor, mediation, Confucianism, class, private property, empirical analysis.

Ijtimoiy mehnat munosabatlarining shakllanishi miloddan avvalgi davrlarga borib taqaladi. Xususan, miloddan avvalgi V-IV asrlardayoq qadimiy yunon faylasufi Platonning “Siyosat yoki davlat” asarida mehnat taqsimoti masalasiga katta e’tibor qaralib, buning tabiiy xol ekanligi asoslanadi. Platon fikriga ko‘ra, dexqonchilik asosiy xo‘jalik faoliyati hisoblanadi, shu bilan birga, u hunarmandchilik ham foydali mashg‘ulot ekanligini ta’kidlaydi. Faylasuf tasavvuridagi ideal davlatda erkin kishilar uch tabaqaga bo‘linadi:

- 1) faylasuflar - ular davlatni boshqarishga ixtisoslashganlar, chunki bu toifadagi odamlar dunyoni idrok etish va odamlarni boshqarishga qodir hisoblanadi;
- 2) askarlar - ularning vazifasi xalqni himoya qilishdan iborat;
- 3) dehqonlar, hunarmandlar va savdogarlar. Bu toifa odamlarning vazifasi butun jamiyat uchun zarur bo‘lgan ne‘matlarni yaratish maqsadida moddiy ishlab chiqarishni yo‘lga kuyishdir. Platon bunday kishilar xususiy mulk asosida mehnat faoliyatidan manfaatdor bo‘lishlari kerakligini uqtirgan.[1]

Qadimgi Turon, keyin Movarounnaxr nomlari bilan yuritilgan ulkamizda ham miloddan avvalgi 5-3 ming yilliklardayoq o‘troq turmush tarzi qaror topishi bilan dehqonchilik va chorvachilik vujudga kelgan, jundan ip yigirib, mato tuqish ixtiro qilingan. Keyinchalik mehnat qurollarining turlari kupaygan, hunarmandchilik, ayniqsa, to‘kimachilik va kulolchilik rivojlana boshlagan. Miloddan avvalgi 1000-yillar o‘rtalarida hunarmandchilik dexqonchilikdan ajralib chiqqan. Hunarmandchilik savdo-sotiq bilan birga dastlabki shaharlar hayotining iqtisodiy asosini tashkil etgan. O‘sha davrlarning o‘lkaga xos iqtisodiy-ijtimoiy munosabatlariga quyidagilar xos bulgan:

- dehqonchilikda ketmondan foydalanishga o‘tilishi va chorvachilikning nisbatan rivojlanishi;
- irrigatsiya tarmoqlarining kengayishi va sug‘orma dehqonchilikning takomillashishi;
- metallga ishlov berish va to‘kimachilik kasblarining paydo bo‘lishi;
- kulolchilikda xumdorlardan foydalanishga o‘tilishi;
- ibtidoiy qishloqlarda uy qurilishida xom g‘ishtdan foydalanishga o‘tilishi, o‘troq jamoalarning ko‘payishi;
- rangdor sopol buyumlar va loydan yasalgan xaykalchalarning tarqalishi.

Qadimgi hind dostoni “Maxabxarata”da tasvirlanishicha, podsho Yudixashtxira boshchiligida ruxlarga atab qurbonlik bayramlari o‘tkazilgan. Bu bayramlarda ishtirok etish uchun turli mamlakatlardan, shu jumladan, Turon zaminidan elchilar kelgan. Turonlik elchilar topshirgan sovg‘a-salomlar ichida jun, paxta, ipakdan to‘qilgan matolar ko‘p bo‘lgan. Shuningdek, ular bu matolardan tikilgan kiyimlar, temir uchli nayzalar, oyboltalar, tesha va boshqa buyumlarni ham olib kelishgan. Eng qadimiy hisoblangan va islom dini kirib kelguncha Osiyo, xususan, O‘rta Osiyo hududida keng tarqalgan Zardushtiylik dini ta’limotida inson hamda uning mehnatiga alohida urg‘u berilgan. O‘lkamizning nixoyatda muxim tarixiy-ilmiy manbasi hisoblangan “Avesto”da ustozlar yoshlarni o‘z dini, halqi, yurtiga mehr kuyish, xalol mehnat evaziga rizku ruz topib yashash ruxida tarbiyalashi lozimligi uktiriladi.

O‘z navbatida, yoshlar ham bilimlarni chuqur egallashga da’vat etiladi. “U kunning ibtidosi va intixosida, tunning avvali va oxirida bilim olmog‘i, tafakkur va donishga limo-lim bulmog‘i,

nixoyat donish yo'lida shunday manzilotga yetmog'i kerakki, iloxlar sha'niga ham du sanolar aytsin, ularni ezgu kalomlar bilan ardoqlasin. Va shu yusinda o'z bilimni ziyoda qilsin. U kunning o'rtasi va tunning o'rtasida juda roxatlanib, sirli og'ushlarda mast bo'lgancha orom olmog'i, shundan so'ng ilm ortidan shu qadar jiddu jaxd etmog'i kerakki, o'tmish donishmandlar qoldirgan xar narsani jonu dildan o'rganib olsin". Umuman, zardushtiylik ta'limoti yigit va qizlarni yoshlikdan mehnatsevarlik ruxida tarbiyalash barobarida kasb-hunar egallash, malaka ham da ko'nikmalarini shakllantirishga, faol yaratuvchanlik mehnati bilan shug'ullanishga da'vat etgan. "Avesto"da ta'kidlanishicha, hayotda farovon turmush kechirish uchun mehnat kilishga layokati bo'lgan xar bir inson biron kasb-hunar bilan, xususan, chorvachilik, dehqonchilik, hunarmandchilik bilan shug'ullanishi, ikki qo'llab yerga ishlov berib, xosil undirishi, chorvani parvarishlashi, biron dastgoxni yurgizib, halq va o'z extiyoji uchun biron maxsulot yasab kun kechirishi, rizku ruzini xalollik bilan topishi kerak.

Bu shundan dalolat beradiki, ajdodlarimiz kasb-hunarning barcha turlarini rivojlantirishga alohida ahamiyat berish bilan birga, kasb-hunar ta'limini mehnat amaliyoti bilan bog'lagan xolda olib borganlar. Oksoqollar yig'inlarida hunarmandchilik, dehqonchiligi bog'dorchilik, chorvachilik va tabiblik bilan shug'ullanuvchi qavmlarning yigitlarini muttasil jamoa kurigidan o'tkazib turish tadbirlari qo'llanilgan. Otashkada ibodatxonalar qoshidagi ustaxonalar, vaqf yerlari, darmogox-sixatgoxlar hamda dorixonalar hunarmandchilik, bog'dorchilik, chorvachilik, tabiblik kasbini tanlagan yoshlar bilan amaliy mashg'ulotlar o'tkaziladigan maskanlar vazifasini o'tagan. Zardushtiylik ta'limotida axlokan saxovatli bo'lish uchun inson, eng avvalo, mehnat qilishi, o'z qo'l kuchi bilan noz-ne'mat yaratishi zarurligi uqtiriladi. Aksincha, ishyoqmaslik - jami illat va nuqsonlarning makoni, deb baholanadi. Ya'ni mehnat insonning fazilatlarini va ma'naviy hulqatvorini baholash mezoni bo'lib hizmat qilgan. Ushbu dinning muqaddas kitobi sanalgan va uzining 2700 yillik tarixiga ega "Avesto"da mehnatga oid munosabatlarning ilk talqini o'ziga xos tarzda ifoda etilgan. Mazkur kitobda aholining chorvachilik va dehqonchilik bilan shug'ullanishi hamda xo'jalik yuritish masalalari ham yoritilib, unga ko'ra, qashshoqlikni yo'qotish yoki unga yo'l quymaslik uchun dehqonchilik va chorvachilikni rivojlantirish, yangi yerlar ochish bo'yicha faol siyosat olib borish kerakligi uqtiriladi [2].

Shuningdek, agar inson yerni tashlab qo'ysa, unga qaramasa (mehnat qilmasa), gadoga aylanadi, deya ta'kidlanadi. Bu kabi qarashlarni, qiyosan, zamonaviy fan va ijtimoiy-iqtisodiy hayotimizda keng iste'molda bo'lgan "ish bilan bandlik" atamasi shakllanishining ilk ko'rinishi, deya izohlash mumkin. Mazkur ta'limotda insonning xo'jalik faoliyatda tabiiy muhit bilan chambarchas bog'likligi ilgari surilib, unga tanlash huquqi berilganligiga alohida e'tibor qaratiladi. Bunda zamonaviy nazariyada uchraydigan iqtisodiyotning, shu jumladan, ish bilan bandlikning tabiiy omillarga bog'liqlik tamoyili aks ettirilgan. Shuningdek, insonning tanlash huquqi g'oyasini bugungi kundagi "mehnatning erkinligi va ixtiyoriyligi" tushunchasiga tenglashtirishimiz ham mumkin. Bundan tashkari, "Avesto"dagi insonlarning koxinlar, harbiylar, chorvadorlar, dehqonlar va hunarmandlar kabi ijtimoiy qatlam (sinf)larga ajratilishini aholini ish bilan bandlik faoliyati turiga qarab (iqtisodiyot tarmoqlari buyicha) tasniflashning dastlabki shakli sifatida ham qarash va qiyoslash mumkin. Iqtisodiy g'oyalarning shakllanishida Qadimgi Xitoy tafakkuri ham aloxida o'ringa ega. Chunki Xitoy davlatchiligining asosi hisoblangan Konfutsiy ta'limotida (er. av. VI-III asrlar) inson va mehnat munosabatlariga ham urg'u berilgan. Unda ta'kidlanishicha, boylikning asosini mehnat tashkil etadi. Bu g'oyani, o'z navbatida, "maxsulot ishlab chiqarish yoki moddiy qiymat yaratishda mehnat omilining ustuvorligi" tushunchasining ilmiy-tarixiy asosi (ildizi) sifatida tushunish mumkin. Shuningdek, konfutsiylikda mehnat taqsimoti borasida so'z yuritilar ekan, unga ko'ra, kishi bir vaqtning o'zida ko'p kasbning egasi bo'la olmaydi, deya uqtiriladi.[3] Qadimgi Hindistonda istisodiy g'oyalarini vujudga kelishi, asosan, "Manu qonunlari" va "Artxashastra" (er. av. IV-III asrlar) kabi yodgorliklar bilan bog'liq. "Manu qonunlari"da ijtimoiy mehnat taqsimoti, boshqaruv va buysunish masalalariga e'tibor berilgan bo'lsa, "Artxashastra"da esa "qiymat" tushunchasi o'z ifodasini topgan. Unda ta'kidlanishicha, buyumning kiymati uni yaratishga ketgan ish kunlari bilan belgilanadi. Ya'ni insonning mehnati uning natijasiga qarab rag'batlantirilishi lozim. Bundan tashqari, mazkur asarda hukumatning iqtisodiy ishlarga aralashuvi qo'llab-quvvatlanib, davlat mamlakat ishlab chiqarish kuchlarini rivojlantirishi kerak, degan g'oya ilgari suriladi.

Demak, qadimgi O'rta Osiyo, Xitoy va Hindistonda mehnatga oid munosabat va tushunchalarning ilk ko'rinishlari (tariflari) shakllangan ham da muomalaga kiritilgan bo'lib, keyinchalik vaqt o'tishi va davrlar almashinuvi bilan bu boradagi ilmiy-amaliy qarashlar mukammallashib, rivoj topib borgan. O'rta yer dengizi mintaqasi hudud va mamlakatlarini bog'lab kelgan Buyuk Ipak yo'li faqat savdo-sotiqni rivojlantirishga xizmat qilibgina qolmasdan, qit'alar va davlatlar o'rtasida axborot almashuvini ta'minlashga ham xizmat qilgan, ilm-fanni ravnak toptirishda muxim vosita vazifasini bajargan. Buyuk Ipak yo'li orqali Yevropaga, Yevropadan esa Osiyoga Sharq va G'arb olamidagi ulug' alloma va mutafakkirlar faoliyati tug'risidagi ma'lumotlar yetkazilgan. Islom dinining muqaddas kitobi Kur'oni karimda avval o'tgan halqlarning obodonchilik yo'lida olib borgan ishlarining ahamiyati xaqida "Rum" surasida shunday deyilgan: "Yer yuzida yurib, o'zlaridan avval o'tganlarning oqibati nima bo'lganiga nazar solmaydilar. O'tganlar bulardan ko'ra quvvatliroq edilar, yer yuzida asar qoldirgan edilar, bulardan kura yer yuzini kuproq obod qilgan edilar" (9-oyat). Xadislarda ham ilm egallash, hunar o'rganishning ahamiyati bayon qilingan: "Hattoki bir soat ilm o'rganish kechasi bilan ibodat qilib chiqqandan afzaldir" (536-xadis); "Ilmu hunarni Xitoydan bo'lsa ham borib o'rganinglar" (126-xadis).[4] Mehnatga oid munosabatlarning o'rganilishi, tadqiq etilishi ham da aloxida fan sifatida shakllanishida Sharq tafakkur va ta'limotining xissasi beqiyosdir. Chunki yozma manbalarda va hayotiy muomalada mehnat munosabatlarining ilk paydo bo'lishini aynan Sharq madaniyati yodgorliklari ham da mutafakkirlarining asarlari bilan bevosita bog'lash mumkin. IX-XI asrlarda Xivada tashkil etilgan

Ma'mun akademiyasida, XV asrda Samarkandda shakllangan Mirzo Ulug'bekning ilmiy maktabida samarali faoliyat olib borgan olimlar ilm-fanning boshqa soxalari kabi ijtimoiy mehnat munosabatlariga ham qimmatli xissalarini qo'shganlar. Bunda, ayniksa, Islom ta'limotining paydo bo'lishi va taraqqiy etishi o'ziga xos ahamiyat kasb etdi. Islom dinida inson omili yuqori darajaga qo'yilib, uning qadr-qimmatini xususida alohida qarashlar ilgari suriladi. Unga kura, inson - Allox yaratgan barcha mavjudotlari ichida eng oliysi. Islom ta'limotining bosh qomusi bo'lmish Qur'oni karimda hayotning barcha jabxalari o'rin olgan bo'lib, unda tegishli yo'l-yo'riq ko'rsatma, tartib va qoidalar o'z aksini topgan. Mazkur yo'l-yo'riqlarda iqtisodiy masalalarga, shu jumladan, mehnatga oid munosabatlarga ham aloxida urg'u berilgan. Islom aqidasi boylik orttirishning asosi mehnatdir va u xalol bulmog'i lozim, deya ta'kidlanadi. Ushbu mavzuda dotsent, E.Zaitov Ilmiy ishlarnida ham o'rganib chiqqan va o'zining taklif va tavsiyalarni berib o'tgan. [5] Shuningdek, unda inson turli kasblarni egallashi, foydali mehnat faoliyati (dehqonchilik, chorvachilik, hunarmandchilik va savdogarlik) bilan shug'ullanishi zarurligi qayd etilgan. Bugungi iqtisodiy ta'limotda ushbu tushunchalarni bevosita iqtisodiyot tarmoqlari va faoliyat soxalari bo'yicha ish bilan bandlikning taqsimlanishi sifatida qarash mumkin.

Adabiyotlar:

1. Mehnat iqtisodiyoti: Nazariya va amaliyot / Darslik. Qalandar Abduraxmonov. Qayta ishlangan va to'ldirilgan 3-nashri. T.: O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi «FAN» nashriyot davlat korxonasi, T.: 2019. – B. 28.
2. Xomidov X. "Avesto" fayzlari. – Toshkent: Xalq merosi, 2001. – B. 34.
3. Ijtimoiy siyosat". O'quv qo'llanma sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots. A.A.Abduxalilov., sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dots. E.X.Zaitov – Toshkent: "vneshinvestprom", 2021. – B. 46.
4. Qur'oni Karim ma'nolarining tarjimai. – Toshkent: G'ofur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiyot uyi, 2018. – 471 b.
5. Zaitov E. K., Fayzullaeva V. A. Theoretical basis of employment of population in Uzbekistan //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2022. – T. 11. – №. 2. – C. 133-138.
6. Zaitov E. Retrospective Approach to Scientific Researches on "Orphan hood" at Different Periods //ECLSS Online 2020a. – 2020. – C. 103.
7. Kholmamatovich Z. E. Theoretical and methodological approaches to social work with deviant youth prone to harmful habits //Theoretical & Applied Science. Philadelphia, USA. – 2021. – №. 12. – C. 102-104.

8. Zaitov E. K., Jusubaliev A. R. Orphanhood as a complex social phenomenon that is causing controversy in the world of science. – 2023.
9. Zaitov E. X. Institutsional Muassasa Bitiruvchilarini Jamiyatga Ijtimoiylashuvining Ustuvor Yoʻnalishlari //журнал социальных исследований. – 2020. – №. SI-1
10. Olimov F. Criteria for assessing the application of the hr management strategy. 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7975662>

OILAVIY NIZOLARNI HAL QILISHDA MEDIATORLIK FAOLIYATINING ASOSIY YOʻNALISHLARI

Teshayev Doniyor

Oʻzbekiston Milliy universiteti, II bosqich magistratura talabasi

Annotatsiya: Oilaviy nizolarni hal qilishda mediatsiyani qoʻllash va mediatsiya tartib-taomilini amalga oshirishning huquqiy jihatlari hamda oilaviy nizolarda mediatsiyani qoʻllash va mediatsiya tartib-taomilini amalga oshirish, shuningdek, mediatorlik faoliyatiga doir maʼlumotlar tahlil qilingan.

Kalit soʻzlar: oila, oilaviy munosabatlar, oilaviy nizolar, ijtimoiy, iqtisodiy, psixologik omillar, mediatsiya, nizoli oilalar, xorijiy davlatlar tajribasi, mediatorlik faoliyati, empirik tahlil.

MAIN DIRECTIONS OF MEDIATOR ACTIVITY IN RESOLVING FAMILY DISPUTES

Teshayev Daniyoy

National University of Uzbekistan, 2nd year master's student

Abstract: The legal aspects of the use of mediation and the implementation of the mediation procedure in the resolution of family disputes, as well as the use of mediation in family disputes and the implementation of the mediation procedure, as well as information on the activities of the mediator, have been analyzed.

Keywords: family, family relations, family conflicts, social, economic, psychological factors, mediation, families in conflict, experience of foreign countries, mediation activity, empirical analysis.

Nizoli oilalarning har bir subyekti jamiyatda deviant xulq-atvorga, jinoyatchilikka hamda oʻz-oʻzini oʻldirishga moyilligi oshadi. Soʻnggi kunlarda oilaviy nizolar sabab bir qator koʻngilsiz hodisalarni koʻrib haqiqatdan ham muammoning chuquqr ildiz otib borayotganligini koʻrish mumkin: Toshkent shahri, Sergeli tumanida 3-aprel kuni koʻp qavatli uyida yashab kelgan 27 yoshli ayol ikki nafar oʻgʻli va bir nafar qizini qasddan oʻldirish maqsadida, 9-qavatdan birin ketin derazadan tashlab yuborib, soʻngra oʻzi ham oynadan sakrab oʻz joniga qasd qilgan[1], Samarqandda er-xotin oilaviy kelishmovchilik oqibatida janjallashib, er xotinini qaychi bilan boʻyin sohasiga ikki marta urib oʻldirib, soʻngra beshikda yotgan besh oylik farzandini qoʻllari bilan boʻgʻib oʻldirib, keyin oʻzini oʻzi osib, oʻz joniga qasd qilgan[2], urning xotinini oʻldirib qoʻyganligi (Toshkent viloyati Ohongaron tumani), xotinini pichoqlab qoʻyganligi (Toshkent va Andijon viloyatlari), xotinini boʻgʻib oʻldirishi (Xorazm viloyati), oilaviy nizo sabab bir kishining oʻlim topishi (Samarqand viloyati Qoʻshrabot tumani) yoki shunday sabab oʻzini oʻldirishga harakat qilish holatlari (Fargʻona viloyati), ommaviy janjalga sabab boʻlishi (Buxoro viloyati) holatlari kuzatilmoqda. Bu holatlar “oila inqirozi”ning koʻrinishlari hisoblanib, oilaviy nizolarni bartaraf etish, yoshlarning oila qurishdan avval oilaviy munosabatlar tayyorlash, ularga oilaviy masʼuliyat va qadriyatlarini oʻrgatishimiz, shuningdek oʻzimiz ham bunga amal qilishimiz kerakligini koʻrsatmoqda. X.Xaydarova taʼkidlaganidek tarbiyalash orqali yaxshi ijtimoiy xotirani shakllantirishimiz lozim. Zero, inson, jamiyat, jamoa, ijtimoiy guruh ijtimoiy xotira tashuvchilaridir [9].

Mediatsiyaning mohiyati muzokaralarda o'z aksini topadi. Ularning muvaffaqiyat bilan tugashi uchun nafaqat taraflarning kelishmovchilikni yengishga intilishi va irodasi, balki mediatorning qobiliyati va tajribasi ham muhimdir. Mediator dalillarni o'rganmaydi va taraflarning talablari qonuniyligiga baho bermaydi, uning asosiy vazifasi – taraflar orasida o'zaro tushunishni ta'minlash, hamma ishtirokchilar uchun maqbul bo'lgan sharoitlarda muammoni hal qilish imkoniyatini amalga oshirishni aniqlash va yordam berish hisoblanadi. Mediator vaziyat va uning orqasida turgan taraflarning hissiyot, manfaat, xohish va talablari oldin aytilishi, keyin eshinishi, va nihoyat, hamma ishtirokchilarga tushunarli bo'lishi uchun mumkin bo'lgan hamma narsani qiladi. Faqat shundan keyingina mediatorning faol ishtiroki bilan dalillar qayta ko'rib chiqiladi va birgalikdagi qaror ya'ni, barcha taraf uchun maqbul bo'lgan nizoning yechimi ishlab chiqiladi. Bu jarayon nafaqat nizo va uning natijasida kelib chiqadigan salbiy hissiyotlarni yengishga imkon beradi, balki kelajakda ishonch asosida yangi kelishuvlarga erishishga ham yordam beradi [3].

Mediator taraflar oldida mediatsiya tartib-taomilini amalga oshirish natijasida yetkazilgan zarar uchun qonunchilikda belgilangan tartibda javobgar bo'ladi [4]. Mediatsiya tartib-taomilini amalga oshirishda mediator mustaqildir. Mediatsiya tartib-taomilini amalga oshirishda mediatorning faoliyatiga biror-bir tarzda aralashishga yo'l qo'yilmaydi.

Mediator xolis bo'lishi, mediatsiya tartib-taomilini taraflarning manfaatlarini ko'zlab amalga oshirishi va mediatsiyada ularning teng ishtirokini ta'minlashi, taraflarga o'z majburiyatlarini bajarishi hamda o'zlariga berilgan huquqlarni amalga oshirishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratishi kerak. Mediatorning mustaqilligi va xolisligiga to'sqinlik qiladigan holatlar mavjud bo'lgan taqdirda, u mediatsiya tartib-taomilini amalga oshirishdan voz kechishi kerak.

Hozirgi kunda mediator bo'lish uchun qonun talablari belgilab qo'yilgan. Ular professional va noprofessional asosda tashkil etiladi. Professional mediator sifatida birinchidan, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan tasdiqlanadigan mediatorlarni tayyorlash dasturi bo'yicha maxsus o'quv kursidan o'tgan, ikkinchidan, Professional mediatorlar reestriga kiritilgan shaxs faoliyat ko'rsatishi mumkinligi belgilangan. Noprofessional asosdagi mediator faoliyatini yigirma besh yoshga to'lgan va mediator vazifalarini bajarishga rozilik bergan shaxs amalga oshirishi mumkin. Noprofessional asosdagi mediator faoliyatini amalga oshiruvchi shaxs ham O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan tasdiqlanadigan mediatorlarni tayyorlash dasturi bo'yicha maxsus o'quv kursidan o'tishi mumkin. Rossiya Federatsiyasida ham mediatorlik faoliyati professional va noprofessional asosda amalga oshiriladi.

O'zbekiston Respublikasidan farqli o'laroq, Rossiya qonunchiligida har ikki asosda faoliyatni amalga oshiradigan mediatorlar uchun ham yoshga doir talablar belgilangan. Jumladan, Rossiya Federatsiyasida shaxs professional mediator bo'lishi uchun 25 yoshga, noprofessional mediatorlik faoliyatini amalga oshirishi uchun 18 yoshga to'lgan hamda to'liq muomala layoqatiga ega bo'lishi lozimligi belgilangan. O'zbekiston Respublikasida Professional mediatorlar reestri hududiy adliya boshqarmalari tomonidan yuritiladi va reestr hamma uchun ochiq holatda tegishli adliya organlari hamda Adliya vazirligining rasmiy veb-saytida joylashtiriladi. Shaxsning mediatorlarni tayyorlash dasturi bo'yicha maxsus o'quv kursidan o'tishi uni Professional mediatorlar reestriga kiritish uchun asos bo'ladi. Professional mediatorlar to'g'risidagi ma'lumotlarni Reestriga kiritilishi professional mediatorning maqomini rasmiy tasdig'i hisoblanadi hamda professional mediator to'g'risidagi ma'lumotlarni Reestriga kiritish va bu haqda tegishli bildirishnoma berish orqali amalga oshiriladi [5].

Shaxsni Professional mediatorlar ro'yxatiga kiritish tartibi O'zbekiston Respublikasining 2018-yil 29-noyabrdagi 3092-sonli "Professional mediatorlar reestrini shakllantirish va yuritish tartibi to'g'risida"gi Nizomning 6-bandiga muvofiq maxsus o'quv kursini tugatgan shaxs doimiy yashash joyidagi adliya organiga quyidagi hujjatlarni taqdim etadi: -Nizomning 1-ilovasiga muvofiq shaklda Reestriga kiritish haqidagi ariza; -pasport nusxasi; -Nizomning 2-ilovasiga muvofiq to'ldirilgan so'rovnomasi; -maxsus o'quv kursini tugatganligi to'g'risidagi hujjat nusxasi. Professional mediatorlar to'g'risidagi ma'lumotlarni Reestriga kiritish uchun to'lov undirilmaydi. Bu o'rinda professional va noprofessional mediatorlar o'rtasida bir muncha farqli tomonlari mavjud ekaniga to'xtalib o'tsak. Jumladan professional mediator o'zi ishtirok qilgan ish bo'yicha tomonlar kelishuviga ko'ra haq evaziga xizmat ko'rsatadi, noprofessional mediatorlarga esa haq to'lash belgilanmagan.

Ikkinchidan professional vositachilar - O‘zbekiston Adliya vazirligi dasturi bo‘yicha ta‘lim kursini o‘tovchi shaxslar; noprofessional vositachilar - 25 yoshdan oshgan, mediator bo‘lish istagini bildirgan shaxslar (ular xohishlariga ko‘ra Adliya vazirligi qoshida maxsus ta‘lim kursini o‘tashlari mumkin) [7].

Advokatning huquqiy maqomi O‘zbekiston Respublikasining 27.12.1996 yildagi 349-I-sonli Advokatura to‘g‘risidagi qonuni bilan belgilanadi. Unga ko‘ra advokat Oliy yuridik ma‘lumotga ega bo‘lgan va advokatlik faoliyati bilan shug‘ullanish huquqini beruvchi lisenziyani belgilangan tartibda olgan O‘zbekiston Respublikasining fuqarosi O‘zbekiston Respublikasida advokat bo‘lishi mumkin. Belgilangan tartibda muomalaga layoqatsiz yoki muomala layoqati cheklangan deb topilgan, shuningdek sudlanganlik holati tugallanmagan yoki sudlanganligi olib tashlanmagan shaxslarning advokatlik faoliyati bilan shug‘ullanishiga yo‘l qo‘yilmaydi. Advokat quyidagilardan tashqari haq to‘lanadigan boshqa turdagi faoliyat bilan shug‘ullanishga haqli emas: ilmiy va pedagogik faoliyat; O‘zbekiston Respublikasi Advokatlar palatasidagi (bundan buyon matnda Advokatlar palatasi deb yuritiladi) va uning hududiy boshqarmalaridagi faoliyat; patent vakili va mediator sifatidagi faoliyat; shartnomaviy-huquqiy asosda davlat organlarining, xo‘jalik boshqaruvi organlarining, davlat korxonalarini, muassasalari va tashkilotlarining yuridik xizmati xodimi sifatidagi faoliyat; hakamlilik sudlarida va xalqaro tijorat arbitrajlarida (sudlarida) sudya sifatidagi faoliyat. Advokat maqomiga ega bo‘lish quyidagi tartibda amalga oshiriladi. Lisenziya Qoraqalpog‘iston Respublikasi Adliya vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar adliya boshqarmalari (bundan buyon matnda adliya organlari deb yuritiladi) tomonidan tegishli malaka komissiyalarining qarorlari asosida beriladi. Lisenziya olish uchun advokat maqomiga ega bo‘lishga talabgor shaxs (bundan buyon matnda talabgor deb yuritiladi) yuridik mutaxassislik bo‘yicha kamida ikki yillik ish stajiga ega bo‘lishi, shu jumladan advokatlik tuzilmasida (advokatlik byurosida, advokatlik firmasida, advokatlar hay‘atida, yuridik maslahatxonada) kamida uch oy muddat stajirovka o‘tagan bo‘lishi kerak hamda malaka imtihonini topshirishi shart.

Davlat organlari, xo‘jalik boshqaruvi organlari, davlat korxonalarini, muassasalari va tashkilotlarining yuridik xizmati xodimi sifatida, sudya, tergovchi, surishtiruvchi yoki prokuror lavozimida kamida uch yil yuridik mutaxassislik bo‘yicha ish stajiga ega bo‘lgan shaxs advokatlik tuzilmasida stajirovkadan o‘tmasdan malaka imtihonida ishtirok etishga haqli. Malaka imtihonini topshira olmagan talabgor uni takroran topshirishga kamida olti oydan keyin qo‘yiladi. Malaka imtihonini muvaffaqiyatli topshirgan talabgor lisenziya olish uchun tegishli adliya organiga uch oy ichida murojaat qilishi kerak. Bu muddatni o‘tkazib yuborgan talabgor lisenziya olish uchun adliya organiga malaka imtihonini takroran topshirganidan keyingina murojaat qilishi mumkin. Advokatlik faoliyatini lisenziyalash tartibi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi. Belgilangan tartibda lisenziya olgan talabgor uch oy ichida advokat qasamyodini qabul qilishi va yakka tartibda yoki lisenziyaga ega bo‘lgan boshqa shaxslar bilan birgalikda advokatlik tuzilmasini tuzishi yoxud faoliyat ko‘rsatayotgan advokatlik tuzilmalaridan biriga kirishi shart. Talabgorga advokatlik guvohnomasi advokatlik tuzilmasi ro‘yxatdan o‘tkazilgan yoki talabgorning faoliyat ko‘rsatayotgan advokatlik tuzilmasiga kirganligini tasdiqlovchi hujjatlar adliya organi tomonidan olingan paytdan e‘tiboran uch ish kuni ichida beriladi. Talabgor advokatlik guvohnomasi berilgan kundan e‘tiboran advokat maqomini oladi, Advokatlar palatasining tegishli hududiy boshqarmasi adliya organi tomonidan bu haqda uch kunlik muddatda xabardor qilinadi.

Shunday xabarnoma olingan paytdan e‘tiboran advokat Advokatlar palatasining a‘zosi bo‘ladi. Advokatlik guvohnomasining shakli va uni berish tartibi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi. Advokatning ishda mediator sifatida ishtirokining bir muncha qulayliklari mavjud. Hozirgi kunda mediatsiyaning jamiyatdagi o‘rnidan kelib chiqib gapiradigan bo‘lsak, deyarli ko‘pchilik nizo taraflari mediatsiya tushinchasi va ahamiyatiga hali hanuz tushinib yetmagani ma‘lum. Biroq advokat tushinchasi, uning faoliyati haqida ko‘pchilik bir muncha dunyoqarashga ega. Shu bois ham mediatsiyani rivojlantirish va ko‘lamini kengaytirishda advokatlarning roli muhim hisoblanadi. Ya‘ni ish bo‘yicha fuqaro advokatga murojaat qilib keldi. Bu yerda advokat mediatsiyani qo‘llashi mumkin va mediativ kelishuvga erishishning imkoni mavjud. Ayni shu vaqtda advokat taraflarga mediatsiyani qo‘llashni taklif qilishi mumkin. Bu esa bilamizki

har ikkala tarafga ham ijobiy natija beradi. Negaki huquqiy jihatdan advokat professional hisoblanadi. Shuningdek taraflar keyinchalik ham mediatsiyani qo‘llashga kelishib olsalar mediator qidirish, ishni yangidan mediator ishtirokida ko‘rib chiqish va qo‘shimcha xarajatlarga tushishlarini oldini oladi. Bu esa vaqtni ancha tejash imkoniyatini beradi. Bundan tashqari advokatlar bir umumiy palata negizida uyushmaga ega bo‘lib bu o‘z navbatida advokatlarning qonuniy va ichki tartib qoidalari va advokatlik odobi qoidalari asosida ishlashini ta‘minlaydi. Mediatorlarning esa faqat Adliya vazirligida royxati yuritiladi. Bugungi kunda mediatorlar faoliyati bo‘yicha biron ichki tartib qoidalari yoki mediatorlik odobi qoidalari tasdiqlanmagan. Bu har bir mediatorning o‘zi bilganicha faoliyat olib borishiga olib keladi. Ушбу мавзуда доцент, Э.Зайтовнинг ҳам илмий ишларида бу масалага алоҳида эътибор қаратилган [8].

Xulosa qilib aytganda, nizolarni mediatsiya tartibida hal qilishda mediatorning o‘rni muxim hisoblanadi. U o‘rtadagi nizoni boshqara olishi kerak. Buning uchun albatta mediator oddiy qilib aytganda kuchli psixolog va yetarli tajribaga ega shaxs bo‘lishi kerak. Bu o‘rinda advokatlarga keng imkoniyatlarni yaratish va mediatsiyani qo‘llashda imtiyozlar berish va shu orqali jamiyatda mediatsiyani keng targ‘ib qilish maqsadga muvofiq deb bilaman. Buni yaqqol misoli sifatida yigirma yil muqaddam advokat tushinchasi, uning kim ekanligi, qanday faoliyat olib borishi, qayerdan advokatni topish mumkin ekanligini ko‘pchilik deyarli bilmagan bo‘lsa hozirgi kunda advokatni bilmagan odam kam hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan mediasini advokatlar ko‘magida jamiyatga yoyish, uni rivojlantirish va nizolarni muqobil va sifatli hal qilishda muhim omil bo‘ladi.

Adabiyotlar:

1. Internet nashri: <https://kun.uz/32979309>
2. Internet nashri: <https://kun.uz/41074489>
3. Internet nashri: <https://chamber.uz/uzk/news/6753>
4. Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi: <https://lex.uz/docs/3805227>
5. Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi: <https://lex.uz/docs/4085354%208>
6. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: O‘zbekiston, 2020;
7. “Mediatsiya nizolarni sudgacha hal qilishning milliy va xorijiy davlatlar tajribasi”- internet nashri: <http://hudud24.uz/mediatsiya-nizolarni-sudgacha-%d2%b3al-%d2%9bilishning-milliy-va-hal%d2%9barotajribasi/>
8. Zaitov E. K., Teshayev D. M. Family Conflict and Divorce as A Social Problem //Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2022. – T. 5. – С. 1-5.
9. Хилола Хайдарова. Шаҳар экотизимида бошқарув ва ижтимоий хотира. Ижтимоий тадқиқотлар журнали. 2023. №1. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7796898>
10. Zaitov E. Retrospective Approach to Scientific Researches on “Orphan hood” at Different Periods //ECLSS Online 2020a. – 2020. – С. 103.
11. Kholmamatovich Z. E. Theoretical and methodological approaches to social work with deviant youth prone to harmful habits //Theoretical & Applied Science. Philadelphia, USA. – 2021. – №. 12. – С. 102-104.
12. Zaitov E. K., Jusubaliyev A. R. Orphanhood as a complex social phenomenon that is causing controversy in the world of science. – 2023.
13. Zaitov E. X. Institutsional Muassasa Bitiruvchilarini Jamiyatga Ijtimoiylashuvining Ustuvor Yo‘nalishlari//журнал социальных исследований. – 2020. – №. SI-1.

СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИОЛОГИИ

Султанова Феруза

Исследователь при Национальном университете
e-mail: musultanov@mail.ru

Аннотация: В статье суицидальное поведение рассматривается как объект социологии. Приведены социологические подходы к изучению феномена «самоубийство». Также даны основные выводы, идеи и заключения классического социолога Э.Дюргейма из его труда «Самоубийство». Генезис самоубийства рассмотрен через призму исторического развития человечества в периоды роста и падения экономики стран, в период и после мировых войн. Данные пополнены статистикой из труд Э.Дюргейма и других социологических исследований. Основной вывод данной статьи: социологические исследования помогают понять, как социальные условия и факторы влияют на риск суицида, что может быть полезно для разработки программ профилактики и поддержки людей, страдающих от суицидальных мыслей и поведения.

Ключевые слова: девиантность, интеграция, общество, самоубийство, генезис, социология, суицидальное поведение, Э.Дюргейм, анализ.

SUICIDAL BEHAVIOR AS AN OBJECT OF SOCIOLOGY

Sultanova Feruza

researcher at the National University
e-mail: musultanov@mail.ru

Abstract: In the article suicidal behavior is studied as an object of sociology. Sociological approaches to the study of the phenomenon of "suicide" are used. The main conclusions, ideas of the classical sociologist E. Durheim from his work "Suicide" are also provided. The genesis of suicide is considered through the prism of the historical development of mankind during periods of growth and decline in the economies of countries, during and after world wars. The data are supplemented with statistics from the work of E. Durheim and other sociological studies. The main conclusion of this article is that sociological research helps to understand how social conditions and factors affect the risk of suicide, which can be useful for developing prevention and support programs for people suffering from suicidal thoughts and behavior.

Keywords: deviance, integration, society, suicide, genesis, sociology, suicidal behavior, E. Durheim, analysis.

Социальный феномен суицидального поведения находится на стыке целого ряда областей научных знаний. На всем протяжении истории проблему самоубийства изучали с философских, этических, религиозно-нравственных позиций, а позже - также в социальном и медицинском аспектах. Различные науки, рассматривая данный вопрос, пытались найти причины, объяснить факты добровольного отказа от жизни, дифференцировать различные проявления суицида. Сегодня к исследованию социального феномена суицида привлекаются знания из различных областей (социологии, психиатрии, антропологии, психологии, правоведения), что позволяет рассматривать его с мультидисциплинарных позиций и это, безусловно, необходимо учитывать при исследовании [10].

Мотивация суицидальных актов, их ближайшая непосредственная причина это проблемы, прежде всего, *психологические* и социально-психологические. Генезис же самоубийства как социального явления, подчиняющегося определенным закономерностям, предмет *социологии*.

Самоубийства в разных обществах и в разное время приобретали различную религиозную, нравственную и правовую оценку: от безусловного религиозного (у католиков, мусульман) и правового до ритуальных, социально одобряемых или же обязательных самоубийств (сати индийских вдов, японское сэппуку харакири и т. п.) [2].

Суицидальное поведение является неотъемлемой составляющей культуры как способа существования общественного человека. Культура аккумулирует все социально значимые формы человеческой жизнедеятельности. При этом каждая культура «оформляет» («конструирует») виды деятельности, включенные в нее. Так, можно говорить о суициде в буддистской, индуистской, исламской, древнегреческой, древнеримской, христианской, западноевропейской, североамериканской и иных культурах [1].

Для социологии и истории творчества небезразличен анализ относительной распространенности суицидального поведения среди творческих личностей — писателей, поэтов, ученых, художников. Не удивительно, что и суицидологическая литература уделяет немало внимания анализу суицидального поведения творцов [4].

Отметим ряд закономерностей, свидетельствующих о социальной природе суицидального поведения, следствия закономерностей и противоречий общественного развития. Э.Дюркгейм в классическом труде «Самоубийство: Социологический этюд» утверждал, что самоубийства зависят от внешних по отношению к индивиду причин, которые следует искать внутри общества, а число самоубийств можно объяснить только социологически.

Одним из главных социологических подходов к изучению суицида является теория Эмиля Дюркгейма, который предлагал рассматривать суицид как социальное явление, зависящее от уровня интеграции и регуляции в обществе. Он выделял четыре типа суицида: эгоистический, аномический, альтруистический и фатальный.

Эгоистическое самоубийство происходит, когда люди чувствуют себя оторванными от своих социальных групп или сообществ. Альтруистическое самоубийство происходит, когда люди чувствуют себя настолько интегрированными в свою социальную группу, что готовы пожертвовать своей жизнью ради группы. Аномический суицид возникает, когда люди испытывают нарушение социальных норм и ценностей, что приводит к ощущению растерянности и бессмысленности. Фаталистическое самоубийство происходит в строго регулируемых обществах, где люди чувствуют себя в ловушке и угнетенными.

Самоубийство, подобно преступлению и правонарушению, является свойством социальной системы, порожденным способом организации общества. По сути, Дюркгейм пришел к выводу, что система моральных убеждений (коллективная совесть), проявленная в нормативной системе, была фундаментальной как для (а) интеграции людей в общество путем создания тесных социальных связей, снижающих количество самоубийств, так и (б) для регулирования желаний людей, заставляя людей быть удовлетворенными условиями в обществе, которые также снижают уровень самоубийств. Относительный баланс этих двух социальных сил, интеграции и регулирования, был решающим фактором в обществе, порождающим уровень социального самоубийства [5].

А.Питирим Сорокин в 1913 г. на основании проведенного исследования утверждает: «Причины или факторы самоубийства следует искать в социальной или общественной жизни людей» [6].

Развитие социологических исследований суицида. Чтобы представить этот метод, мы начнем с краткого обзора о развитии социологических исследований суицида. Социология предоставляет лишь одну эпизодическую часть в мировых исследованиях суицида. Агербо, Стэк и Питерсон (2009) обнаружили, что из более чем 30000 академических работ по теме суицида, которые были опубликованы с 1980 года (и которые находятся в базе данных Института естественно-научной информации), лишь 400 могли бы быть отнесены к категории социологических. Несмотря на весьма маргинальную позицию социологии на фоне широкого количества исследований по суициду вообще, наиболее известный социологический подход к теме, а именно подход.

Дуглас (1967) внес важный вклад, аргументировав против Дюркгейма традиции веберовского акцента на субъективном значении суицидального поведения для социальных субъектов. Хотя его книгу сейчас часто цитируют как важную, однако в целом вклад Дугласа не рассматривается в какой-либо заметной степени. Как показывают 3 исследовательские работы Стэка (2000а, 2000b), большинство современных социологических исследований по суициду носят исключительно количественный характер и большая часть их приходится на дюркгеймовские традиции исследования уровня самоубийств по отношению к широкому спектру социальных переменных показателей и не занимается этой проблемой на уровне отдельных случаев. Хьельмеланд (2008) обнаружил, что 2.8% всех статей, опубликованных в трех международных журналах по исследованию самоубийств в 2005 – 2007 гг. были основаны на количественных подсчетах. Аткинсон (1978) внес еще один важный вклад в социологию самоубийств путем тщательного этнометодологического исследования, поскольку выявил, что опубликованные данные по самоубийствам основаны на том, что выводы следователей при вынесении приговоров основаны на рассуждениях методом здравого смысла. Вывод Аткинсона состоял в том, что социологическое исследование лишь в ограниченной степени способно предотвратить самоубийства, учитывая проблемы, которые возникают при изучении отдельных случаев самоубийств [9].

Количество и уровень (обычно в расчете на 100 тыс. человек населения) самоубийств, как показал еще Э.Дюркгейм, находятся в обратной корреляционной зависимости от степени интеграции, сплоченности общества. Поэтому, по Дюркгейму, уровень самоубийств в католических странах ниже, чем в протестантских. И в наши дни наблюдается более низкий уровень самоубийств в католических странах (Италия, 2002 7,1; Испания, 2004 8,2), чем в протестантских (Австрия, 2005 16,9; Дания, 2003 13,6; Финляндия, 2004 20,3; Франция, 2003 18,0; Чехия, 2004 15,5; Швейцария, 2004 17,4; Швеция, 2002 13,2 и др.). Исключение составила католическая Польша, где в 2004 г. уровень самоубийств достиг 15 [7].

По той же причине, во время войн снижается уровень самоубийств (сплочение общества перед лицом общей опасности). Об этом свидетельствует динамика суицида во время войн, включая Первую и Вторую мировую.

Уровень самоубийств повышается в годы экономических кризисов, депрессий и роста безработицы. Так, на протяжении почти всего XX столетия уровень самоубийств в США был весьма стабилен: 10-12 на 100 тыс. человек населения. И лишь в годы Великой депрессии этот уровень увеличился до 17,5 (1932 г.) [8].

Как все виды социальных девиаций, самоубийства чутко реагируют на степень социальной и экономической дифференциации населения и темпы ее изменения. Чем выше степень дифференциации, тем выше показатели суицидального поведения. Особенно «самоубийственно» резкое снижение социального статуса («комплекс Короля Лира»). Поэтому относительно высок уровень самоубийств в первые месяцы у солдат срочной службы, среди демобилизованных офицеров, у лиц, взятых под стражу.

Будучи, в конечном счете, следствием отсутствия или утраты смысла жизни («экзистенциальный вакуум») самоубийства растут в годы идеологических кризисов, «смены вех» [2].

Социологические исследования помогают понять, как социальные условия и факторы влияют на риск суицида, что может быть полезно для разработки программ профилактики и поддержки людей, страдающих от суицидальных мыслей и поведения.

Литература:

1. Retterstol N. Suicide: A European Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. P. 10–21.
2. Гилинский Я.И. Самоубийство как социальный феномен. // https://zakon.ru/blog/2012/03/09/samoubijstvo_kak_socialnyj_fenomen
3. Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд. М.: Мысль, 1994. С. 287, 313.
4. Лаврин А. Хроника Харона: Энциклопедия смерти. М.: Московский рабочий, 1993.

5. Wright Mills C. The sociological imagination//https://www.calstatela.edu/sites/default/files/users/u117106/16_4260_dev-ch_6_d3.doc.
6. Сорокин П.А. Самоубийство, как общественное явление. Рига: Наука и жизнь, 1913. С.29.
7. Статистика самоубийств по странам; последнее обращение 14.06.2011 // <http://lossofsoul.com/DEATH/suicide/countries.htm>.
8. Девиантность и социальный контроль в России (XIX-XX вв.): тенденции и социологическое осмысление / ред. Я.Гилинский. СПб: Алетейя, 2000. С.306-308.
9. Социологическая аутопсия: интегрированный подход к посмертному исследованию самоубийств у мужчин. Джонатон Скоурфилд (Кардиффский университет, Школа социальных наук. 2010 г.
10. Шамкова, Светлана Владимировна. Социальные характеристики суицидов в молодежной среде Санкт-Петербурга. Дисс. ВАК РФ 22.00.04, кандидат социологических наук.

ZAMONAVIY JAMIYAT SHAROITIDA IJODKOR YOSHLAR SOTSIAL QIYOFASINING O'ZIGA XOS SHAKLLARI

Dulanboeva Oygul

O'zMU Ijtimoiy fanlar fakulteti
Sotsiologiya kafedrasida tadqiqotchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy jamiyat sharoitida yosh ijodkorlarning sotsial qiyofalarining yangicha ko'rinishlari taxlil etiladi. Qolaversa, "mualiflik strategiyasi" tushunchasi yordamida ijodkor yoshlarning vertual makondagi o'z ijod namunalarini namoyon qilish mexanizmlari keltirib o'tiladi. Shuningdek, "muvofaqiyat", "jamoatchilik etirofi" kabi mezonlar ijodkor yoshlar sotsial qiyofasining ajralmas qismi ekanligi ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: sotsial qiyofa, mualiflik strategiyasi, ijodiy muvofaqiyat, ijodkor pozitsiyasi.

SPECIFIC FORMS OF THE SOCIAL IMAGE OF CREATIVE YOUNG PEOPLE IN MODERN SOCIETY

Dulanboeva Aigul

Faculty of Social Sciences of UzMU
Researcher of the Department of Sociology

Abstract: This article analyzes the new forms of social images of young artists in the conditions of modern society. In addition, with the help of the concept of "authorship strategy", the mechanisms of creative young people to show their creativity in the virtual space are mentioned. It is also shown that criteria such as "success", "public recognition" are an integral part of the social image of creative youth.

Key words: social image, author's strategy, creative compatibility, creator's position.

Axborot texnologiyalari taraqqiy etgan zamonaviy jamiyatda ijodkordan, xususan shoir, yozuvchilardan jodiy imkoniyatlarini amalga oshirishda novatorlik, bozor qonunlariga moslashuvchanlik, kitobxonlar auditoriyasini to'g'ri baholay olish kabi xususiyatlar talab etiladi. "Bugungi kun adabiy jarayonida ijodkorlarning sotsial qiyofasini yangicha tavsiflashda san'atshunos tadqiqotchilar "Mualliflik strategiyasi" atamasini qo'llaydilar.

"Mualliflik strategiyasi" ilmiy atama sifatida ilk bor naratologik va retseptiv tadqiqotlarda qo'llanildi. 2000-2003 yillarda rus tadqiqotchilari V.Shmidt va V.Tyuplarning "bayon qilish diskursi" hamda "muallif tafakkuri xususiyatlari" kabi tadqiqotlarida mualliflik strategiyasi matnlarni

o'rganish metodologiyasi nuqtai nazaridan tadqiq etildi. Keyinchalik N.N. Akimova (2003), T.A. Alpatova (2005)larning ishlarida mualliflik strategiyasi: "mualliflik pozitsiyasi", "muallif obrazi" kabi kategoriyalar bilan sinonim tarzda o'rganildi.

Bugungi kunda "mualliflik strategiyasi" tushunchasi modernistik va postmodernistik asarlarni tahlil qilishda keng qo'llanilmoqda" [1]. Aynan muallifning kitobxonga yo'nalganligi va kitobxonning muallifdan nimani kutishi mazkur yo'nalishdagi asarlardakeng bayon etiladi.

"Bu ma'noda mualliflik strategiyasi ijodkor ongini, hatti-harakatini namoyon qilish shakli bo'lib, u ochiq yoki yashirin tarzda boshqa tafakkur tarzi bilan to'qnashganda yuzaga keladi" [2]. Muallif strategiyasining namoyon bo'lish mezonlari ijodkorning o'ziga, boshqalarga, olamga munosabati nuqtai nazaridan belgilanadi.

"Ijod jarayonida muallif strategiyasini o'rganish uning axloqiy pozitsiyasini o'zi yashab turgan zamon va makonga kommunikativ munosabatlar orqali aniqlash mumkin. Shuningdek, muallifning: "klassitsizm", "romantizm", "realizm", "modernizm", "postmodernizm" kabi estetik tizimlardagi o'rnini ham ko'rsatishga imkon beradi" [3].

"Qayd etish joizki, "muallif strategiyasi" tushunchasi bir ma'noga ega. "Muallif pozitsiyasi", "muallif metodi", "badiiy uslub" kabi tushunchalar unga aynan bo'la olmaydi. Ushbu tushunchalar muallifni ob'ekt sifatida o'rganishni nazarda tutadi, muallif strategiyasi esa ijodkorni sub'ekt sifatida baholaydi hamda sub'ektiv tahlilni talab etadi" [4].

Tadqiqotchi Akimovaning xulosalariga muvofiq, "muallif strategiyasi tushunchasi adabiyotshunoslik fani chegaralarini kengaytirib, ijodkorning ijtimoiy tizimdagi o'rnini, qadriyatni mo'ljallarini, ijodiy motivlarini qamrab oladi. U muallifni nafaqat badiiy asar bilan balki madaniy, ijtimoiy borliq bilan ham bog'laydi" [5, 161].

"Aytib o'tilganidek, "Mualliflik strategiyasi" atamasi ilk bor naratologiya sohasida tadqiq etilganligi bois, uning kommunikativ jihati, aniqrog'i muallif va kitobxon o'rtasidagi aloqadorlikka diqqat qaratiladi" [6]. Unga ko'ra, narrativ, ya'ni voqealar madaniy sohaning barcha jabhasida tadqiq etiladi. "V. Shmitd abstrakt muallif va kitobxon tushunchasidan, qalbaki muallif va kitobxon tushunchalarini farqlaydi. Bu o'rindaolim, mutolaa natijasida yuzaga kelgan kitobxon idrokidagi turli qatlamlarni tizimlashtiradi. "Abstrakt kitobxon bu, muallifning diqqati qaratilgan tahminiy kitobxon yoki ideal respipient" [7]. Qalbaki kitobxon esanarrativning (voqeaning) idealresipienti sanaladi" [8: 312].

Muallif strategiyasi asosida doim tanlov bo'ladi. Bu tanlov ijodkorni jamiyatdagi statusi nuqtai nazaridan kelib chiqadi. Ijodkorni o'rab turgan ijtimoiy madaniy hayot, iqtisodiy omillar, uni muayyan dunyoqarashni talab etadigan auditoriya tanlashga yoki xech bir sohaga ixtisoslashmagan ommaviy pozitsiyani tanlashni taqazo etadi. Bu ma'noda muallif strategiyasi zaruratining yana bir omillaridan biri bu ommaviy adabiyot doirasida o'z auditoriyasiga ega bo'lish istagidir.

"Ijodkor shaxsning mualliflik strategiyasi adabiy makonda muayyan muvaffaqiyatga erishish maqsadida turli qadriyatlarni o'zlashtirishi va ularni amalga oshirishda namoyon bo'ladi" [9]. Bu ma'noda ijodiy muvaffaqiyat shoirni tan olinishi, e'tirof etilishining yuqori darajasi hisoblanadi. Adabiyotshunos olim Sergey Chuprinin ta'biri bilan aytganda: "Ijodiy muvaffaqiyat yaratiladi, uni muallifning strategiyasiga muvofiq tarzda qo'llab-quvvatlash lozim. Ijodiy muvaffaqiyatga erishishda nafaqat shoirning balki, boshqalarning ham xizmati zarur bo'ladi" [10: 768].

"Muallif strategiyasi muayyan maqsadga erishish yo'lida u yoki bu vositalarni ongli tarzda tanlashni nazarda tutadi" [11]. Muallif strategiyasining to'g'ri yoki noto'g'ri tanlanganligi tabiiyki, muvaffaqiyatga erishish bilan belgilanadi. Bu o'rinda "ijodiy muvaffaqiyat" tushunchasini adabiyot misolida ko'rib chiqish maqsadga muvofiq, zero, zero XX va XXI-asrlarda aynan mazkur tushuncha san'at, madaniyat doirasida deyarli mashhur bo'lmagan sohalarning ommalashishiga sabab bo'ldi.

Masalan Dal muvaffaqiyat bu, - bahs jarayonidagi omaddir degan ta'rifnikeltiradi. "Maqsadga erishish", "omad" kabi so'zlar muvaffaqiyatga sinonim tarzda keltiriladi. Bu o'rinda "omad" tushunchasi ham muvaffaqiyat, baxt, tasodifiy vaziyat, talant kabi tushunchalar bilan ta'riflanadi. Darxaqiqat, agar biror talantli inson biror ishni boshlasa, unga omadli vaziyat duch kelsa, boshlagan ishini muvaffaqiyatli yakunlashga imkon tug'iladi. Bu o'rinda ushbu tushunchalarni bir-birini yordamida ta'riflash mumkin.

Bugun shoir yoki yozuvchilarni biror taniqli jurnalda asar chop etish muvaffaqiyat bilan ta'minlamaydi. Chunki, adabiy jurnal, gazetalarning o'zi legitimatsiya funksiyasini bajarmaydi. Ya'ni jurnallar avvalgidek shoir, yozuvchilarni yaratmaydi. Sobiq Ittifoq davridagi adabiy tizim qaysidir ma'noda legitimatsiya funksiyasidan holi zamonaviy andegraundning analogi sifatida baholanadi. Bu yerda har bir auditoriyani o'zining kumirlari, o'zining estetik baxosi, o'zining modasi, o'zining adabiy kurashlari mavjud, ular ham ijodkorni tanitishga xizmat qiladi, biroq shuhrat va muvaffaqiyatni mutlaqo boshqa omillar ta'minlaydi.

Asarlari oz tirajda sotiladigan, undan kelgan foyda nashriyot hamda muallif gonararini qoplay olmaydigan vaziyatda, muallifning muvaffaqiyati qanday mezonlar bilan o'lchanadi?! Berg ta'biri bilan aytganda, - "ushbu vaziyatda gishoir yozuvchining muvaffaqiyati asosan quyidagicha kechadi:

1. Xos doiradagi muvaffaqiyat;
2. Horijiydagi muvaffaqiyat;

Adabiyotning ijtimoiy maqomi shu sohadagi qadriyatlar, pozitsiyalarni shuningdek, muallifning ijtimoiy ahamiyatini belgilaydi. O'z navbatida adabiyot ijtimoiy maqomining o'zgarishi muallif strategiyasining o'zgarishiga sabab bo'ladi.

Post Sovet mamlakatlaridagi adabiy makonning o'zgarishiga turli qadriyatli mo'ljallarga ega kitobxonlar auditoriyasining yuzaga kelganligi sabab bo'ldi. Qadriyatli me'yorlar nuqtai nazaridan, ushbu auditoriya bir necha o'n yillar davomida gomogen xususiyatga ega bo'lib keldi. Adabiyot hatto san'at va madaniyat bilan aynanlashtirildi, shuningdek, senzurali cheklovlarni yumshatish, bekor qilish vositasi sifatida ham qaraldi. Badiiy asar simvolik kapitalga egalik qilish bilan birga, axloqiy, ma'naviy, estetik hamda sotsial me'yorlarning chegarasini kengaytiruvchi instrument sifatida ham baholandi. Turli estetik va axloqiy qadriyatlarga ega kitobxonlarning vujudga kelishi, shuning bilan birga OAV hamda audio, video texnologiyalarining rivojlanishi adabiyotning ijtimoiy statusini o'zgartirib yubordi. Ushbu jarayonlarni Berg quyidagicha izohlaydi: "Sobiq Sovet Ittifoqining parchalanishi post Sovet mamlakatlaridagi ijtimoiy-madaniy sohani keskin o'zgarib ketishiga sabab bo'ldi. Ushbu o'zgarishlar inersiyasi bugungi kungacha o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Aksariyat hollarda mazkur jarayonlar oqibatida yuz bergan qadriyatlar almashinuvini salbiy baholash tendensiyasi kuzatiladi. Post Sovet mamlakatlaridan farqli o'laroq, Lotin Amerikasi mamlakatlari madaniy hayotida ushbu jarayonlar asta-sekinlik bilan amalga oshirilganligi, ayniqsa ularning adabiyotida aks etadi" [12: 53].

Adabiyotlar:

1. <https://www.gramota.net/materials/2/2015/2-1/1.html>
2. <https://elibrary.ru/item.asp?id=22838011>
3. <https://www.gramota.net/materials/2/2015/2-1/1.html>
4. <https://elibrary.ru/item.asp?id=22838011>
5. Акимова Н. Н. Авторские стратегии Ф. Булгарина в литературном контекстепер войтрети XIX века // Известия Рос .гос .пед. ун-та. СПб.2003. Т. 3. № 5. С.161.
6. <https://www.gramota.net/materials/2/2015/2-1/1.html>
7. <https://elibrary.ru/item.asp?id=22838011>
8. Шмидт В. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2003. 312с
9. <https://elibrary.ru/item.asp?id=22838011>
10. Чупринин С. Русская литература сегодня: Жизнь по понятиям. / М.: Время, 2007. – 768с.
11. <https://elibrary.ru/item.asp?id=22838011>
12. Берг М. Литературократия. Проблема присвоения и перераспределения власти в литературе / М. Берг. М.: Новое литературное обозрение, 2000. - 53с.

IJTIMOY TARMOQLARDA YOSHLAR AXBOROT PSIXOLOGIK XAVFSIZLIGIGA TAHDIDLAR

Erkinov Javohir

O'zbekiston milliy universiteti I-kurs magistranti
e-mail: zerkinov79@mail.com

Annotatsiya: Maqolada ijtimoiy tarmoqlarda yoshlar axborot psixologik xavfsizligining ahamiyati, axborot psixologik xavfsizligiga tahdidlar va uning jamiyatdagi salbiy oqibatlarini yoritilgan. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda yoshlar axborot psixologik xavfsizligi tahdidlarining turlari xorijiy va mahalliy manbalarda yoritilganligiga ko'ra tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy tarmoq, yoshlar, tahdid, axborot, axborot psixologik xavfsizligi.

THREATS TO THE PSYCHOLOGICAL SECURITY OF YOUNG PEOPLE IN SOCIAL NETWORKS

Erkinov Javohir

1st year master's student of the National University of Uzbekistan
e-mail: zerkinov79@mail.com

Abstract: The article describes the importance of the information psychological security of young people in social networks, the threat of information psychological security and its negative consequences on the society. The types of threats to the information and psychological security of young people in social networks were also analyzed according to the degree of their coverage in foreign and domestic sources.

Keywords: urban ecosystem, social network, youth, threat, information, psychological safety of information.

Bugun ijtimoiy tarmoqlar ko'plab yoshlarni o'zida jam qilish bilan birga ularning kundalik hayotining ajralmas qismiga aylanib ulgurdi. Shu sababli bugun yoshlarni qaysi kitobni o'qiganligi emas, balki ijtimoiy tarmoqda mavjud yoki ijtimoiy tarmoqda mavjud emasligi ko'proq qiziqtiradi. Bu holatda esa yoshlarning axborot psixologik xavfsizligiga tahdid solish juda oson bo'lib, ba'zi bir buzg'unchi kimsalar uchun qulay sharoit yaratib bermoqda. Shu sababli oxirgi yillar mobaynida ko'plab olimlarning ilmiy tadqiqotlari ushbu muammoga qaratilmoqda. Xususan, bugunga qadar ijtimoiy tarmoqlarda yoshlarning axborot psixologik xavfsizligiga tahdid muammosi Ya.Kim, M.S.Vershina, S.M.Nenashev, Y.S Lsenko, I.V. Lapshina, I.V.Sergeyev, A.A.Strebkov, hamda o'zbek olimlaridan G.Alimova, N.Qosimova, A.Jarava va G.Jurayeva kabi olimlar tomonidan o'rganilgan. Muammoni tubdan o'rganish uchun olimlar tushunchaning mohiyatini turlicha ochib berishga intilishdi.

N.Qosimova axborot va psixologik xavfsizlik - bu davlat, jamiyat va shaxs tomonidan amalga oshiriladigan, hamma narsada axborot texnologiyalari bilan birga bo'ladigan, ular bilan to'liq qo'shilish darajasiga qadar o'zaro bog'liq bo'lgan jarayonlar va tadbirlar, choralardir, deb ta'kidlaydi [1].

Ijtimoiy tarmoqlarda yoshlar axborot psixologik xavfsizligiga tahdid etuvchilar ommaviy belgilarni simulyatsiya qilish orqali ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilariga ta'sir o'tkazadi. Bu esa yoshlar axborot psixologik xavfsizligiga ta'sir etishning ommaviy taqlid qilish orqali amalga oshiriladi. Ta'sirni yolg'on insonlardan (qog'ozda mavjud, aslida esa bunday ismli shahslar mavjud emas) tashkil topgan yirik jamoalar aniq prototipga ega bo'lmagan shahslar amalga oshiradi. Ular bunda ta'sir etishning hamma uchun juda qiziqarli usullaridan ovozga qo'yish, mulohazalarni ommaviy nashr etish va ommalashtirish (halq tilida trendga chiqish), "Menga yoqadi" belgisini

joylashkabilardan foydalanadilar [3]. Bu kabi usullar yoshlarda asossiz xulosaga kelishiga, noto'g'ri qarorlar chiqarishiga olib kelishi jamiyat uchun havotirli jarayondir.

O'tkazilgan tadqiqotlar bugungi kunda shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston yoshlarining katta qismi ham Rossiya yoshlarining katta qismi ham «ВКонтакте», Facebook, Twitter va Instagram kabi ijtimoiy tarmoqlarida o'z vaqtlarini o'tkazmoqdalar [1,2]. Aynan bu kabi ijtimoiy tarmoqlar orqali yoshlarning axborot psixologik xavfsizligini ta'minlash maqsadga muvofiqdir.

Ijtimoiy tarmoqlarda yoshlar axborot psixologik xavfsizligiga bo'ladigan tahdidlarni ko'lami, shakli, hilma-hilligi va boshqa xususiyatlariga ko'ra bir necha turlarga ajratish mumkin.

Masalan, "ijtimoiy muhandislik" bugungi kunda ko'p uchrayotgan yoshlarning axborot psixologik xavfsizligiga ta'sir etuvchi tahdidlardan biridir. Zero, bugun mamlakatimizda ommaviy axborot erkinligi ta'minlangan bir vaqtda yoshlarimiz blogerlik orqali o'zlarini yo'lini topishga, kichik bir bizneslarini yaratishga intilmoqdalar. Bu yo'lda ko'plab yutuqlarga erishgan yoshlarimiz mamlakatimizda talaygina. Biroq, kerakli ma'lumotlarni qo'lga kiritish maqsadida ular yaratgan profillarga hujum uyushtirib, ularga hamda ularga ishonch bildirgan shaxslarning ishonchini su'estemol qilish holatlari ham juda ko'p uchramoqda, ayniqsa yetarlicha o'z auditoriyasini yig'gan profillarda bu ko'p kuzatiladi. Bu esa minglab yoshlarning axborot psixologik xavfsizligiga yashirin qilingan tahdidir.

Yoshlarning axborot psixologik xavfsizligiga qilinadigan tahdidlar faqat yashirin tarzda emas balki oshkora ham qilinishi mumkin. Bunday hollarda ijtimoiy tarmoq orqali yolg'on axborot tarqatish va buni ko'plab insonlarga tarqatilishi lozimligi ta'kidlaniladi. Ishonchlilikni oshirish maqsadida bu yo'lda qurqmasligini va bir o'zi emasligini aytib, bunga qo'shilsa izohlarda o'z fikrini bayon etishi so'raladi. Afsuski, yoshlar izohlarni o'qishi orqali noto'g'ri tushunchaga ega bo'lishlari mumkin.

Ayni damda yoshlarning axborot psixologik xavfsizligiga qilinadigan tahdidlardan yana biri to'g'ridan-to'g'ri bilvosita qilingan tahdid bo'lib, unda sahifasidan shahsiy ma'lumotlar o'g'irlanib, tarqatishi mumkinligini aytib tahdid solishdir. Yohud shunchaki ochiq qolgan ma'lumotlarni, rasmlarni, vediolarni tarqatish va hokazo. Doksing – aynan shunday tahdidlardan bo'lib, o'ziga tegishli bo'lmagan, o'zgalarning rasmlarini sahifalariga joylashtirish, yohud muallifni ogohlantirmay turib unga tegishli bo'lgan ma'lumotni chop etishdir.

Qo'yilgan rasm yoki yozilgan izohlarga salbiy izohlarni qoldirish ham yoshlarning axborot psixologik xavfsizligiga qilinadigan tahdidlardan yana biridir. Kiberbulling - aynan shunday yoshlarning axborot psixologik xavfsizligiga qilinayotgan tahdidlardan bo'lib, unga ijtimoiy tarmoqdagi barcha bezorilik, tajjovuz va tahdidlar kiradi. Bu holat davlatlar miqyosida ham yuz berishi, olib borilayotgan ishlarga, shahslarga nisbatan turli noqobil so'zlarni ishlatish orqali agressiyani uyg'otishi mumkin. Biroq har qanday holatda ham bu kabi tahdidlar mamlakatlar tomonidan qonuniy ravishda nazorat qilinadi va bu kabi tahdidlarni amalga oshiruvchilarga qonuniy chora ko'riladi.

Aslida yoshlarning o'z sahifasida ko'rsatgan rasmlari, videolari, yozilgan o'zi haqidagi ma'lumotlari o'zlariga qarshi ishlatilib, o'zini taniganday qilib ko'rsatish, yoki rasmlar ustida ishlash orqali boshqa sahifalarga joylashtirishi, foydalanuvchi boshqa foydalanuvchining postida tilga olinishi, ular tomonidan joylangan fotosuratda belgilanishi mumkin. Bu kabi holatlar kelajakda salbiy oqibatlarni yuzaga keltirib oilaning darz ketishiga, ishda kelishmovchilikning yuzaga kelishiga sababchi bo'lib qoladi[1]. Yoshlarda yomon bir ijtimoiy hotirani uyg'otadi. ijtimoiy hotira esa ijtimoiylashish jarayoninig muhim omili hisoblanadi. Yoshlarni texnologik yutuqlardan oqilona foydalanishida ijtimoiy xotira katta ahamiyat kasb etadi [4].

Olimlar tomonida o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki juda kamlik insonlar ijtimoiy tarmoqni butunlay havfsiz deb hisoblar ekan. Aksariyat insonlar buni havfli ekanligini bilsada, ijtimoiy tarmoq qurbonlariga aylanishmoqda [5]. Olimlar yoshlarni psixologik himoya qilish tizimini asosiy 3 yo'nalish asosida olib borish lozim deb hisoblaydilar, ya'ni ijtimoiy jihatdan (jamiyat miqyosida), guruh ichida (turli ijtimoiy guruhlar ichida) va individual. N.Qosimovanning fikriga ko'ra, individual darajada axborot-psixologik himoya psixologik o'zini o'zi himoya qilishni tashkil etuvchi foydalanuvchining axborot xulq-atvori algoritmlarining o'ziga xos tartibga soluvchi kompleksini

shakllantirish orqali amalga oshiriladi [1]. Shu bilan birgalikda, ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'riladigan ma'lumotlarni verifikatsiya qilish, ijtimoiy tarmoqlardan shaxsiy ma'lumotlarni uzatish vositasi sifatida foydalanmaslik hamda shaxsiy ma'lumotlarga kirishni yopish ham yoshlar axborot psixologik xavfsizligiga bo'ladigan tahdidlarni oldini olish va psixologik himoya qilishning individual tizimi hisoblanadi.

Xulosa qilib shuni aytish lozimki, ijtimoiy tarmoqlarda yoshlar axborot psixologik xavfsizligiga tahdidlar bundan keyingi yillarga borib tobora ortishi mumkinligini inobatga olib, bugungi yoshlarni axborot psixologik xavfsizligiga qilinadigan tahdidlarga tayyorlash va boshqaruvda turli yoshlarning axborot psixologik xavfsizligini taminlash juda muhimdir.

Adabiyotlar:

1. Косимова Наргис Суннат кизи. Виды информационно-психологических угроз в социальных сетях. Scientific-methodological electronic journal "Foreign Languages in Uzbekistan", 2020, No 1(30), 146–156 DOI:10.36078/1585242480
2. А. А. Стребков. Информационные угрозы в социальных сетях: взгляд современной молодежи. https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/83984/1/978-5-321-02538-3_2017_155.pdf
3. Ненашев С.М. Информационно-технологическая и информационно-психологическая безопасность пользователей социальных сетей. Вопросы кибербезопасности №5(18) – 2016. С.69.
4. Абдуллаева Ф.Н. Информационно-психологическая безопасность пользователей социальных сетей. Молодежная наука: тенденции развития. 2018. №2. <https://elibrary.ru/item.asp?id=35620519>

**IV-SHO'BA.
ZAMONAVIY DUNYO
IJTIMOIY MANZARASINING
TRANSFORMATSIYALASHUVI**

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI MUTAXASSISI BILAN O'QUV MARKAZLARI FAOLIYATI BO'YICHA
SUHBAT VA UNING NATIJALARI XUSUSIDA**

Kalanov Komil

sots.f.n., professor
O'zbekiston Milliy Universitet
Tashkent, Uzbekistan

Asamova Umida

“Sotsiologiya” kafedrasi mustaqil izlanuvchisi (PhD)
O'zbekiston Milliy Universiteti
Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya: O'quv markazlari faoliyati oxirgi 10 yil ichida ancha rivojlanib ketdi. Yurtimizda birinchi ochilgan o'quv markazlari yoshlarni va o'rta yoshdagi fuqarolarni asosan ishchi kasblarga tayyorlagan bo'lsa, hozirda o'quv markazlari aholiga professional ta'lim turlari bo'yicha xizmatlarni taqdim etmoqda. Ushbu maqola intervyu shaklida yozilgan bo'lib, o'rganilayotgan mavzu bo'yicha O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi mutaxassisi fikrini yoritadi. Mutaxassis bilan intervyu sosiologik tadqiqot usullaridan biri bo'lmish chuqurlashtirilgan intervyu usulini qo'llash yordamida o'tkazildi [1]. Intervyu bo'yicha olingan natijalar tahlil etildi [2].

Kalit so'zlar: o'quv markazlari, "uzluksiz ta'lim" kontsepsiyasi, kasbga yo'naltirilgan o'quv markazlari, professional ta'lim.

**CONVERSATION WITH THE EXPERT OF THE MINISTRY OF HIGHER AND
SECONDARY SPECIAL EDUCATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN ON THE
ACTIVITIES OF TRAINING CENTERS AND ITS RESULTS**

Kalanov Komil

candidate of sociology, professor
National University of Uzbekistan
Tashkent, Uzbekistan

Umida Asamova

Department of “Sociology” (PhD)
National University of Uzbekistan
Tashkent, Uzbekistan

Abstract: It can be observed that the activities of training centers in the country have developed intensively over the past 10 years. If the training centers that were opened among the first in the country mainly trained students in working specialties, now the training centers provide vocational education courses in a wide range of specialties. The article is written in the form of an interview and highlights the opinion of a specialist from the Ministry of Higher and Secondary Specialized Education of the Republic of Uzbekistan. The in-depth interview method was used to conduct the interview. The information obtained during the interview was analyzed.

Key words: training centers, the concept of continuing education, training centers providing training in professions, vocational education.

Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi mutaxassisi bilan o'tkazilgan intervyu dissertatsiya ishi doirasida o'tkazilgan bo'lib, mutaxassisning o'quv markazlari faoliyatiga bo'lgan fikrini yoritadi. Intervyuda O'zbekistonning o'rta maxsus ta'lim tizimi faoliyati to'g'risida ma'lumot berilgan. Kollejlar va texnikumlar faoliyati, bu kasb maskanlari tayyorlovchi mutaxassisliklar, bu mutaxassisliklarning mehnat bozori ehtiyojlariga mos kelishi masalasi kabi mavzular qisqacha bayon etilgan.

Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirangiz. Qaerda va kim bo'lib ishlaysiz?

- Ham idov Ixtiyor. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining ishlab chiqarish va integratsion moddiy-texnik bazani rivojlantirish bosh boshqarmasida "ishlab chiqarish va mehnat bozori ehtiyojlarini monitoringi" bo'limida bosh mutaxassisman.

Kadrlar tayyorlash yo'nalishlari va ta'lim xizmatlari bozorini tahlil qilish bo'limining asosiy ish faoliyati nimalardan iborat? Bu to'g'risida ma'lumot aytsangiz, iltimos.

- Vazirlik strukturasi o'zgarganligi munosabati bilan, ushbu bo'lim hozirda "ishlab chiqarish va mehnat bozori ehtiyojlarini monitoringi" bo'limi, deb nomlanadi. Bo'limning asosiy vazifasi respublikada faoliyat olib borayotgan tashkilotlarda mutaxassisliklar kesimida kadrlarga bo'lgan ehtiyojni o'rganish va oliy ta'lim muassasalari uchun abituriyentlarning qabul kvotalarini shakllantirishdan iborat. Shuningdek, kasb-hunar ta'lim yo'nalishlarini muvofiqlashtirish va o'rganishdan iborat. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yildagi 5812-son "professional ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoniga ko'ra, kasb-hunar ta'limi tizimi takomillashtirildi [3].

Professional ta'lim muassasalari 3ta toifaga bo'linadi. Bular: kasb-hunar maktablari, vazirlik va idoralar tizimidagi kolledjlar, oliy ta'lim muassasalari huzurida tashkil etilgan texnikumlar.

Ushbu 3ta toifadagi o'quv muassasalarining bir-biridan farqi nimada?

- Kasb hunar maktablari umumiy o'rta ta'lim maktablarining 9-sinfini tugatgan o'quvchilarni o'qishga qabul qiladi. O'qish 2 yil davom etadi va davlat tomonidan qoplanadi. Xaqaro tasniflagichning 3-darajasiga mos kasblarga o'quvchilar o'rgatiladi.

Kolledjlar esa xalqaro tasniflagichning 4-darajasidagi kasblarga va mutaxassisliklarga o'quvchilarni tayyorlaydi. Kolledjlarga umumiy o'rta ta'lim maktabining 11-sinf bitiruvchilari, kasb-hunar kolledjlarini oldin bitirgan mutaxassislar o'qishga qabul qilinadi. Kolledjlarda o'qish muddati 6 oydan 2 yilgacha etib belgilangan. O'qish muddati kasbning va mutaxassislikning murakkabligiga qarab belgilanadi.

Oliy ta'lim muassasalari huzurida tashkil etilgan texnikumlarga umumiy o'rta ta'lim maktabining 11-sinfini tugatgan o'quvchilar, kolledjlarni oldin tugatgan mutaxassislar o'qishga qabul qilinadi. Xaqaro tasniflagichning 5-darajasidagi kasblar va mutaxassisliklarga o'quvchilar o'rgatiladi. Professional ta'lim muassasalarini bitirgan kadrlarga davlat namunasidagi diplom beriladi va mutaxassis kvalifikatsiyasi beriladi.

Xalqaro tasniflagichning darajalari bo'yicha o'rgatiladigan kasblarga misol keltirangiz, iltimos.

- Kasb-hunar maktablarida 3-darajadagi kasblarga o'quvchilar o'rgatiladi. Masalan, poyabzallarni ta'mirlash, Sartaroshlik, oshpazlik, nazoratchi-kassir, mexmonxona xo'jaligi mutaxassisi, oshpaz-qandolatchi, o't o'chiruvchi, santexnik kabi kasblarga o'quvchilar o'rgatiladi. Kolledjlarda 4-darajadagi kasb va mutaxassisliklarga o'quvchilar o'rgatiladi. Masalan, zootexnik,

kinolog, maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi, agronom, veterinar-feldsher, stomatolog-zubotexnik, hamshira, florist, sport treneri kabi kasblarga o'quvchilar o'rgatiladi.

Texnikumlarda 5-darajadagi kasb va mutaxassisliklarga o'quvchilar o'rgatiladi. Masalan, teatr va kino aktyorligi, texnik-gidrolog, buxgalter, Moliyachi, huquqshunos, kompyuter programmisti, elektrotexnik, sanoat mexanigi, avtomexanik, temiryo'l transporti elektromexanigi, logist kabi kasblarga o'quvchilar o'rgatiladi.

Rasmiy statistikaga ko'ra, hozirda respublikada kolledjlar va texnikumlar soni nechtani tashkil etmoqda? Bu borada batafsil ma'lumotlar bilan qaerda (veb-sayt) tanishsa bo'ladi?

- Hozirda respublikada 737ta professional ta'lim muassasalari bo'lib, shundan 339 tasi kasb-hunar maktablari, 183 tasi kollejlari, 215ta texnikumlar faoliyat olib bormoqda. Bu bo'yicha vazirlikning www.edu.uz veb-saytida tanishish mumkin.

Yangi ta'lim yo'nalishlarini amaliyotga tadbiiq qilishdan oldin mehnat bozoridagi talab va taklif o'rganilganmi? Bu to'g'rida fikrlaringiz.

- Bu ma'lumotlarni to'plash bilan "ishlab chiqarish va mehnat bozori ehtiyojlarini monitoringi" bo'limi shug'ullanadi. Bunda bo'lim turli vazirliklar va idoralar bilan hamkorlikda ishlaydi. Vazirlik va idoralar o'zlarining tizimdagi tashkilotlar ehtiyojini o'rganib, ro'yxatni shakllantiradi va oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligiga taqdim etadi.

Nodavlat ta'lim muassasalari (o'quv markazlari) hozirda faoliyat yuritmoqda. Ulardan ayrimlari kasbiy ta'limni taqdim etmoqda va o'quvchilar bundan ijobiy fikrda.

Kasbiy ta'lim kurslari lisey, kollej, texnikum berayotgan ta'limdan farqlari nimadan iborat deb o'ylaysiz? O'xshashliklari nimadan iborat?

- O'quv markazlari qisqa muddat ichida kasbga tayyorlaydi, sertifikat beradi. Professional ta'lim muassasalari esa kasbga tayyorlaydi va bitta kasb bo'yicha kvalifikatsiya ham belgilaydi. Bitta kasb bo'yicha bir qancha kvalifikatsiya bo'lishi mumkin. Masalan, trener (faoliyat turlari bo'yicha) kasbida: trener-instruktor, ommaviy jismoniy tarbiya va sport tadbirlari tashkilotchisi va sport sektsiyalari rahbari kvalifikatsiya beriladi. Aloqa tarmoqlari va kommutatsiya tizimlari kasbi bo'yicha: aloqa dispetcheri, texnik, kommutatsiya va uzatish tizimlaridan foydalanish texnigi, kommutatsiya tizimlariga xizmat ko'rsatish va ta'mirlash texnigi kabi kvalifikatsiya beriladi.

Professional ta'lim muassasalari mehnat vazirligi va mehnat birjalari bilan hamkorlikda ishlaydi. Bunda mehnat birjasi fuqarolarni kasb-hunar maktablariga yuboradi va kasbga qayta tayyorlaydi. Respublika bo'yicha 316 ta professional ta'lim muassasalarida qisqa muddatli kurslar tashkil etilgan. O'qish muddati kasbning murakkabligiga qarab 1 oydan 6 oygacha tashkil qilinadi.

Ishchi kasblarga yo'naltirilgan o'quv markazlari joylashuvi jihatidan ahamiyatlimi? Masalan, katta shaharlarda yoki tuman markazlarida?

- Ahamiyatli. Kasb-hunar ta'limi takomillashtirilgan paytda bu inobatga olingan. Ishchi kasblarga ehtiyoj zavodlar joylashgan hududlarda bo'ladi. Aholining zichligi ham e'tiborga olingan. Har bir kolledj muayyan vazirlik va idoralar huzurida tashkil etilgan.

Ish beruvchilar kadrlarni ishga qabul qilganda, ko'proq oliy ma'lumotli kadrlarni ishga oladimi yoki o'rta maxsus ma'lumotli kadrlarninimi?

- Vazirlik o'rta maxsus ma'lumotli kasblarga ehtiyojni o'rganib, ta'lim kvotalarini belgilaydi. Ta'lim kvotalari har yili shakllantiriladi. Bu esa, ish beruvchilarda o'rta maxsus ma'lumotli kadrlar ham ehtiyoj borligini anglatadi.

O'quv markazlari o'rta maxsus ta'lim tizimi bilan raqobatlasha oladimi? Agar raqobatlashsa, qaysi jihatlari bilan raqobatlasha oladi?

- Raqobatlasha olmaydi deb hisoblayman. Professional ta'lim muassasalarida bitiruvchilarga kvalifikatsiya beriladi.

O'rganilayotgan mavzu bo'yicha sizning taklif va tavsiyalariningiz.

- Zamonaviy texnika va texnologiyalarni rivojlanishi insonni bir qancha kasbga o'rganishini talab etishi mumkin. Professional ta'lim muassasalari buni ta'minlamoqda.

Suhbatda ishtirok etganingiz uchun rahmat!

Xulosa. Suhbatdan ma'lum bo'lishicha, yangi ta'lim yo'nalishlarini amaliyotga tadbiiq qilishdan oldin mehnat bozoridagi talab va taklif vazirlik tomonidan o'rganiladi. Bu ma'lumotlarni

to'plash bilan vazirlikning "ishlab chiqarish va mehnat bozori ehtiyojlarini monitoringi" bo'limi shug'ullanadi. Bunda bo'lim turli vazirliklar va idoralar bilan hamkorlikda ishlaydi. Vazirlik va idoralar o'zlarining tizimdagi tashkilotlar ehtiyojini o'rganib, ro'yxatni shakllantiradi va oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligiga taqdim etadi. Ammo, bu ro'yxatga asosan davlat tashkilotlaridagi bo'sh ish o'rinlari kiritiladi. Tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar, kichik va o'rta biznes vakillari fikri to'planmaydi. Shuningdek, professional ta'lim muassasalari mehnat vazirligi va mehnat birjalari bilan hamkorlikda ishlaydi. Bunda mehnat birjasi fuqarolarni kasb-hunar maktablariga yuboradi va kasbga qayta tayyorlaydi. Bu professional maktablar davlat tashkilotlari, kolledjlar qoshida shakllangan kurslar hisoblanadi. Mehnat vazirligining o'quv markazlari bilan hamkorlikda faoliyatni tashkil etish maqsadga muvofiq, chunki katta shaharlardagi yirik o'quv markazlari o'quv dasturi yangiligi, ta'lim sifati, intensiv ta'lim strategiyasi bilan e'tiborda.

Adabiyotlar:

1. Социология. Ўқув қўлланма. – Т: А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, УАЖБНТ маркази, 2002. - 292 бет.
2. Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Прикладная социология, учебное пособие для вузов, 2003.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-5812-сон “Профессионал таълим тизимини янада такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар” тўғрисидаги 06.09.2019 йилдаги Фармони. <https://lex.uz/docs/4500926>.

THE TRANSFORMATION OF BRITISH FOREIGN POLICY AFTER LEAVING THE EUROPEAN UNION

Rasulova Gavhar

Master's student at the University of World Economy and Diplomacy

Supervisor: N.Ya.Muminova

Abstract: 31 January 2020. The UK has left the European Union. Since the referendum in 2016. A significant body of literature has emerged to answer the question of why the people of the country took this particular decision and what led to the exit from the European Union. On the basis, of an analysis of the academic literature and statistical data, the challenges and possible paths for the EU are identified. The article deals with the main processes taking place in the territory of the European Union, their essence, and their consequences. First of all, it deals with the problems that pose a threat to the British Empire. In this article, we consider possible options for further development in modern England, as well as ways of solving current problems and their solutions. This article contributes to scholarly research on the subject at hand.

Keywords: Brexit, EU, EU, Migration processes, modernization transformation.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПОСЛЕ ВЫХОДА ИЗ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Расулова Гавхар

Магистрант Университета мировой экономики и дипломатии

Научный руководитель: Муминова Н.Я.

Аннотация: 31 января 2020г. Великобритания покинула Европейский союз. Со времени референдума 2016г. Сложился значительный пласт литературы, призванной дать ответ на вопрос, почему жители страны приняли именно такое решение, что послужило к выходу из Европейского союза. На основе анализа научной литературы и статистических данных выявлены проблемы и возможные пути развития Евросоюза. В статье рассматриваются основные процессы, происходящие на территории Европейского

объединения, их сущность и последствия. Прежде всего речь идет о проблемах, которые представляют угрозу Британской империи. В данной статье рассматриваем возможные варианты дальнейшего развития современной Англии, а также способы решения актуальных проблем и их решения. Настоящая статья вносит свой вклад в научные исследования по рассматриваемой тематике.

Ключевые слова: Брексит, Евросоюз, ЕС, Миграционные процессы, модернизация трансформация.

Introduction. On 23 June 2016, the UK held a referendum on withdrawal from the European Union (EU). The UK's membership of a united Europe has been a hot and contentious issue for quite some time [3]. The issue of a referendum on the withdrawal from the European Economic Community at that time was first raised in 1975 when a majority of the British decided to retain the status and remain within the EEC. The question of Britain's membership in the EU was raised again already in 2013 by former Prime Minister David Cameron, who demanded that Brussels meet a number of conditions, such as changes to migration law (for example, EU migrants could only receive benefits and social housing if they had worked in the UK for more than four years), suspension of further political convergence with the EU, no discrimination against states not using the euro as their currency, etc., in return for remaining a member of the EU. But despite reaching an agreement on these issues, on 23 June 2016. Britain held a referendum that resulted in a decision to leave the European Union (51.9% of residents, mainly in England and Wales, voted in favor of leaving and 48.1% of residents, mainly in Scotland, Northern Ireland, and London, voted against it) [2].

As A. Gromyko points out, Brexit was a manifestation of problems common to the entire collective West: the progressive differentiation in the income of the middle class, and the stratification and impoverishment of its lower strata [2]. Thus, if we analyze all the prevailing views on the causes of Brexit, we can group them into three groups:

1. Growing nationalism due to the growing influx of migrants.
2. Decline in living standards after the 2008 crisis and 7 years of government austerity.
3. dissatisfaction that the government is indifferent to the problems of the people, and the "Brussels bureaucracy" imposes its prescriptions [4].

The main part. Indeed, the external background of the Brexit vote was mainly related to two theses: increasing numbers of migrants from EU countries and loss of sovereignty. However, it seems that all this is just the tip of the iceberg and the positive political ideology of the supporters of secession should not be disregarded [1]. The people who voted 'out' were voting for something, not just against the EU, elites, or social injustice.

The first responses and opinions on Britain's exit from the EU were varied, contradictory and at times highly emotional. But as time passes, there are more rational predictions about the future relationship between London and Brussels. To begin with, possible models of the relationship between the UK and the EU can be noted. Firstly, it was assumed that Britain could go the way of Norway. This would mean that the UK leaves the EU and joins the European Economic Area, giving itself access to the single European market (the financial sector of the economy is not included). It would also exempt Britain from EU rules on agriculture, fisheries, law and home affairs. Second, it was considered that the UK would follow Switzerland's example, i.e. not join the EU or the European Economic Area, but join Schengen and conclude separate treaties with Brussels for each sector of the economy. Thirdly, the UK could enter a customs union with the EU, which would then give its industry free access to the European market (the financial sector of the economy is not included). London would thus go the way of Turkey [2]. The most radical option would be for the UK to completely sever its relationship with the European Union and act only according to WTO rules. Finally, one could also try to conclude a comprehensive free trade agreement with the EU on the Swiss model, but with additional guarantees of access for the financial sector of the economy to the European market, as well as a certain amount of control over the creation and implementation of common trade rules. On 2 February 2017, the UK government, represented by Prime Minister Theresa May, published a plan for the country's exit from the EU. Prior to this, Theresa May gave a speech

on 17 January about the plan, in which she ruled out the possibility of Britain remaining within the single European market after leaving the EU - following the example of Switzerland or Norway. According to her, this would mean agreeing to European rules while giving up the possibility of controlling them. An exit from the customs union is also planned, which would prevent new trade agreements between the UK and other countries. Even so, London plans to continue close economic and trade relations with EU countries. According to the plan, all joint projects, investments in health, education, science, technology, grant support, and agriculture planned until August 2016 will be implemented in full and without any restrictions [3].

Migration and social policy will also be affected. For example, the UK government has decided to extend the rights of working people, for example by increasing the amount of paid annual leave from 4 weeks (under EU law) to 5.6 weeks. Paternity leave has also been increased from 14 weeks (under EU law) to 52 weeks, of which 39 are paid leave. The plan also includes the introduction of controls on immigration from EU countries. However, May assured that the rights of European citizens living in Britain and the rights of Britons living in Europe would be preserved. Most Britons currently live in Spain (over 300,000), with France in second place (over 150,000) and Germany in third place (less than 100,000) [3].

In Great Britain itself, the biggest number of migrants comes from Poland (over 900 thousand people), the second and the third places are occupied by the residents of Romania and Portugal (over 200 thousand people) [6]. In relation to migrants from third countries, the United Kingdom will establish an independent policy. The most acute issue between the UK and the EU is the regulation of mutual trade and financial relations. The UK and the EU are key trading partners. The European Union is the largest market for British exports, and the UK is in turn the largest market for exports from the EU. In 2015. The UK exported .230 billion worth of goods and services to the EU while importing .291 billion. The most significant trading partner is Ireland, with the largest amount of exports of goods and services from Britain going to this country (around .10 billion).

For Germany, France, and Spain, the UK is the main importer of goods and services (for example, Germany exports .25 billion worth of goods to the UK, Spain, and France about .10 billion) [7]. Therefore, the economic losses for the EU countries in case of suspension of trade relations with the UK will be much more serious. With regard to the financial sector, it must be noted that London is the main international financial center, that is, a place of concentration of banks, funds, and corporations engaged in foreign exchange, insurance, credit, and financial transactions. It is in London that about 30% of all the world's monetary, credit, and financial transactions, the buying and selling of securities, etc. are made. 75% of these transactions of the European Union go through London. Some investment banks said immediately after the referendum that they planned to move some of their London operations to other European cities (Dublin, Paris, Frankfurt, Amsterdam). HSBC said the bank could move some jobs to Paris, specifying that this decision could be postponed until the UK officially leaves the EU. Deutsche Bank chief executive John Kraen said the lender would move traders from the UK to Germany if Britain left the EU. "To continue to trade eurozone products, such as Italian government bonds, in London if the UK leaves the EU is unsustainable". Morgan Stanley president Colm Kelleher has stated that his bank may move its headquarters to Dublin or Frankfurt after the country leaves the EU [8].

British officials now state that the country will pursue a more global policy and position itself as "open" to the world. London's main focus is expanding relations with its main strategic partner, the US. The most visible increase in trade relations is with South Korea (13% annually between 2005 and 2014), China (17%), Brazil (12%), and Mexico (9%) [9].

Conclusion. To summarise, the UK is not going to adopt someone else's model (e.g. Norwegian or Swiss). Britain will transform its unique model on the basis of its civilizational identity [10], its own national interests, and the challenges [11] that it now faces in connection with its exit from the EU. This process will be difficult, time-consuming, and long. It will not do without economic and social changes. Only time will tell whether London will be able to build a more global and versatile model for its country's development.

Literature:

1. Шпенглер О. Закат Европы. – М. Эксмо. – 2006. – 600 с.
2. Мечеть Парижской Богоматери [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: <https://rg.ru/2016/02/10/nemeckie-uchenye-predskazali-gospodstvo-islama-v-germanii-k-2050-godu.html> (дата обращения: – 04.06.2015).
3. Яшкова Т. А., Орлов М. В., Петрова Е. О. Проблемы и пути развития Евросоюза. В книге: Геополитические угрозы и укрепление государства как ответ на глобальные вызовы коллективная монография. Под редакцией С. Г. Киселева. – Москва, 2016. – С. 73–85.
4. Что будет происходить после референдума о «брексите»? [Электронный ресурс]//BBC, 25.06.2016. – Режим доступа: URL: http://www.bbc.com/russian/features/2016/06/160625_brexit_what_now. – Загл. с экрана.
5. Британские банки потеряли треть стоимости на новостях о Brexit. [Электронный ресурс]//РБК, 24.06.2016. – Режим доступа: URL: <http://www.rbc.ru/finances/24/06/2016/576ce4159a7947ee6bdf867a>. – Загл. с экрана.
6. Белая книга Правительства Великобритании с планом по выходу из состава Европейского Союза от 2 февраля 2017 г. [Электронный ресурс]//Режим доступа: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/588948/The_United_Kingdoms_exit_from_and_partnership_with_the_EU_Web.pdf. – Загл. с экрана.
7. Белая книга Правительства Великобритании с планом по выходу из состава Европейского Союза от 2 февраля – 2017 г. [Электронный ресурс]//Режим доступа: URL: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/588948/The_United_Kingdoms_exit_from_and_partnership_with_the_EU_Web.pdf. – Загл. с экрана.
8. Исход из Лондона: куда может переместиться главный финансовый хаб Европы. [Электронный ресурс]//РБК, 28.06.2016. – Режим доступа: URL: **Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.** [a7947148e7e8158](https://www.rbc.ru/finances/28/06/2016/a7947148e7e8158). – Загл. с экрана.
9. Белая книга Правительства Великобритании с планом по выходу из состава Европейского Союза от 2 февраля – 2017 г. [Электронный ресурс]//Режим доступа: URL: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/588948/The_United_Kingdoms_exit_from_and_partnership_with_the_EU_Web.pdf. – Загл. с экрана.
10. Киселев С. Г. Цивилизационные вызовы России // Военная мысль. – 1999. – № 2. – С. 14–25.
11. Kiselev S. The new thinking and military policy // Social sciences. – 1990. – № 4. – Т. 21. – С. 258–259; Яшкова Т. А. Основные геополитические вызовы XXI века. В книге: Геополитические угрозы и укрепление государства как ответ на глобальные вызовы коллективная монография. Под редакцией С. Г. Киселева. – Москва, – 2016. – С. 15–34.

ZAMONAVIY DUNYODA RESPUBLIKANING AGRAR SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOT NATIJALARINING STATISTIK TAHLILI

Berdiqulov Qobil

Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar instituti
mustaqil izlanuvchisi (PhD)
Toshkent, O‘zbekiston

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi hozirgi kunda agrar sohada amalga oshirilayotgan islohot natijalari statistik raqamlarda tahlil qilingan, sohada amalga oshirilayotgan islohotlarni statistik baholash uslubiyatining hozirgi holati ko‘rib chiqilgan hamda umume’tirof etilgan ilg‘or xorijiy tajribalar asosida uslubiyatni takomillashtirish yuzasidan takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar: Agrar soha, amalga oshirilayotgan islohotlar, statistik raqamlar, tahlil, statistik baholash uslubiyati, ilg‘or xorijiy tajribalar, takliflar.

STATISTICAL ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE REFORM IN THE AGRARIAN SECTOR OF THE REPUBLIC IN THE MODERN WORLD

Berdikulov Qobil

Institute of personnel training and statistical research
independent researcher (PhD)
Tashkent, Uzbekistan

Abstract: In this thesis, the results of the reforms implemented in the agrarian sector are analyzed in statistical numbers, the current state of the methodology of statistical evaluation of the reforms implemented in the sector is reviewed, and proposals are made for improving the methodology based on generally recognized advanced foreign experiences.

Keywords: Agrarian sector, ongoing reforms, statistical numbers, analysis, statistical evaluation methodology, advanced foreign experiences, proposals.

Hozirgi kunga qadar qishloq xo'jaligining rivojlanishi eng muhim ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib kelgan va bundan keyin ham shunday bo'lib qoladi. Chunki, qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishning samaradorligi, mamlakatimizning iqtisodiy va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, nafaqat qishloq aholisi, balki mamlakatimiz aholisining moddiy farovonligini oshirish bebaho boyligimiz bo'lgan yerimizning unumdorligi, uning sifatini muntazam yaxshilab borish bilan uzviy bog'liqdir.

Zero, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev: "Kambag'allikni qisqartirish va qishloq aholisi daromadlarini ko'paytirishda eng tez natija beradigan omil bu – qishloq xo'jaligida hosildorlik va samaradorlikni keskin oshirishdir. Bunda har gektar yerdan olinadigan daromadni hozirgi o'rtacha 2 ming dollardan kamida 5 ming dollargacha yetkazish ustuvor vazifa qilib qo'yiladi. Buning uchun qishloq xo'jaligiga eng ilg'or texnologiyalar, suvni tejaydigan va biotexnologiyalarni, urug'chilik, ilm-fan va innovatsiyalar sohasidagi yutuqlarni keng joriy etishimiz lozim." deb ta'kidlaganlar [1].

Agrar sohada respublika yalpi ichki mahsulotining 28 %, oziq-ovqat mahsulotlarining 90 % dan ziyodi yaratilmoqda. Kelajakda fan-texnika taraqqiyotiga, ilg'or texnologiyalarga asoslangan qayta ishlash sanoatining yuksalishi, aholi sonining o'sishi, tashqi bozor talabining o'zgarishi, ekologik talablarga javob beradigan qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirish jarayonlari yanada rivojlantirilishini ob'ektiv ravishda taqazo etmoqda.

O'zbekiston agrar sohasining rivojlanish holati statistik ma'lumotlarda o'z ifodasini topadi. Qishloq xo'jaligidagi tarkibiy o'zgarishlarni aks ettirish ishonchli va tezkor statistik ma'lumotlarni shakllantirishni taqazo etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 3-avgustdagi "O'zbekiston Respublikasining milliy statistika tizimini yanada takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4796-son qaroriga muvofiq, 2020-2025-yillarda O'zbekiston Respublikasi statistikasini rivojlantirishning Milliy strategiyasi tasdiqlandi [3].

Mazkur qarorda statistika ma'lumotlari sifatini yanada yaxshilash, statistika ko'rsatkichlarining to'laqonli ma'lumot bazalarini yaratish, ularni xalqaro standartlarga moslashtirish, ijtimoiy-iqtisodiy va demografik sohalarda statistikaning zamonaviy usullarini joriy etish nazarda tutilgan. Shu bilan birga, qishloq xo'jaligi statistikasini takomillashtirish borasida, Davlat statistika qo'mitasiga, tegishli vazirlik va idoralar bilan birgalikda qishloq xo'jaligi statistikasi bo'yicha ko'rsatkichlar tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish hamda qishloq xo'jaligi bo'yicha statistik kuzatuvlarning tashkiliy va uslubiy asoslarini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish kabi vazifalar yuklatilgan.

Yuklatilgan vazifalarning ijrosini ta'minlash yuzasidan statistika organlari tomonidan tizimli ishlar amalga oshirilmoqda, jumladan:

- Vazirlar Mahkamasining "Qishloq xo'jaligi sohasida statistik ma'lumotlar bazasini kengaytirish va takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori ishlab chiqildi;

- xalqaro tashkilotlar, jumladan, BMTning Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkilotining (FAO) qishloq xo‘jaligi bo‘yicha savolnomalaridagi mavjud ko‘rsatkichlar to‘liq xatlovdan o‘tkazildi;
- BMTning Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkilotining qishloq xo‘jaligiga oid savolnomalaridagi mavjud ko‘rsatkichlarni, qishloq xo‘jaligi statistikasi bo‘yicha amaldagi davlat statistika hisobotlaridagi ko‘rsatkichlar bilan o‘zaro taqqoslash ishlari amalga oshirildi;
- xalqaro tashkilotlar savolnomalari asosida qishloq xo‘jaligi bo‘yicha amaldagi davlat statistika hisobot shakllari takomillashtirildi;
- qishloq xo‘jaligi bo‘yicha statistik kuzatuvlarning uslubiy asoslari xalqaro standartlar asosida takomillashtirildi;
- amaldagi davlat statistika hisobotlari ko‘rsatkichlari iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha mahsulotlarning (tovarlar, ishlar, xizmatlarning) statistik tasniflagichi asosida qayta ishlab chiqildi.

2022-yilning yanvar-dekabr oylarida qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi mahsulot (xizmat)larining umumiy hajmi 364,5 trln. so‘mni yoki 2021-yilning mos davriga nisbatan 103,6% ni tashkil qildi.

Qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi umumiy hajmining 95,3% – dehqonchilik va chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish, 1,3 % – dehqonchilik va chorvachilik sohalarda ko‘rsatilgan xizmatlar va ovchilik, 2,5% – o‘rmon xo‘jaligi va 0,9% – baliqchilik xo‘jaligi hissasiga to‘g‘ri keldi.

Hududlar kesimida tahlil etilganda, Respublikaning hududlari orasida eng yuqori hajm Samarqand (43933 mlrd.so‘m), Andijon (37403,9 mlrd. so‘m) va Toshkent (35184,1 mlrd. so‘m) viloyatlarida qayd etildi. Aksincha kam hajmga ega hududlarga Sirdaryo viloyati (12342 mlrd. so‘m), Qoraqalpog‘iston Respublikasi (14359,1 mlrd.so‘m) va Navoiy viloyatini (16070,5 mlrd.so‘m) keltirib o‘tish mumkin.

Yuqori o‘shish sur‘atlari Namangan (104,2%), Toshkent (104,1%), Navoiy (103,9%) Qashqadaryo (103,7%) va Samarqand (103,7 %) viloyatlarida kuzatildi. Boshqa hududlar bilan solishtirganda Surxondaryo (102,5%), Qoraqalpog‘iston Respublikasi (103,3%), Sirdaryo (103,4%), Xorazm (103,4%) va Jizzax (101,0%) viloyatlarida esa aksincha o‘shish sur‘atlari pastligi qayd etildi.

Mazkur davrda jami yetishtirilgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlari hajmi 347,6 trln. so‘mni yoki o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 103,6% ni tashkil etdi. Yetishtirilgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining umumiy hajmida chorvachilik mahsulotlarining ulushi 48,3% ni va dehqonchilik mahsulotlarining ulushi 51,7% ni tashkil qildi.

Xo‘jalik toifalari bo‘yicha tahlillar, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmining 62,2% – dehqon (shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklariga, 31,4 % – fermer xo‘jaliklariga, 6,4% – qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarga to‘g‘ri kelishini ko‘rsatmoqda.

2022 yil yakunlari bo‘yicha dastlabki ma‘lumotlarga ko‘ra, barcha toifadagi xo‘jaliklar tomonidan 7994,9 ming tonna – don ekinlari (2021 yilning mos davri bilan solishtirganda 104,7%), 11163,0 ming tonna – sabzavotlar (102,9%), 3441,7 ming tonna – kartoshka (104,7%), 2 420,7 ming tonna – poliz ekinlari(105,9%), 2 983,5 ming tonna – meva va rezavorlar (104,6%) hamda 1760,6 ming tonna – uzum (103,9%) yetishtirildi.

Shuningdek, mazkur davrda, barcha toifadagi xo‘jaliklar tomonidan 2726,0 ming tonna – go‘sht tirik vaznda (103,4 %), 11629,4 ming tonna – sut (103,2 %), 8129,3 mln. dona – tuxum (104,4 %) va 177,4 ming tonna baliq (103,2 %) ovlandi.

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish to‘g‘risidagi ma‘lumotlarning xo‘jalik toifalari bo‘yicha tahlillar don ekinlarining asosiy qismi fermer xo‘jaliklari tomonidan yetishtirilganligini, kartoshka, sabzavot, poliz, meva, uzum, go‘sht, sut hamda tuxum kabi qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishda esa dehqon (shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklarining yuqori ulushga ega ekanligini ko‘rsatmoqda.

2023-yil 1-yanvar holatiga respublikaning barcha toifadagi xo‘jaliklarida yirik shoxli qoramollarning umumiy bosh soni – 13857,6 ming boshni (2022-yil 1 yanvar holatiga nisbatan 102,3 %), shu jumladan sigirlar – 4965,7 ming boshni (102,1 %), qo‘y va echkilar – 23623,7 ming

boshni (102,8 %), otlar – 269,1 ming boshni (103,4 %) hamda parrandalar – 97310,2 ming boshni (105,8 %) tashkil etdi [8].

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, agrar sohada amalga oshirilayotgan islohot natijalarini statistik hisobini aniqligi, haqqoniyligi, shaffof va ochiqligini yanada oshirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar tizimli ravishda davom ettiriladi. Statistik raqamlarning haqqoniy va shaffof bo'lishi hukumat tomonidan qishloq xo'jaligini isloh qilishga qaratilgan chora-tadbirlarni aniq ishlab chiqilishiga xizmat qiladi.

Shundan kelib chiqib, agrar sohada amalga oshirilayotgan islohot natijalarini statistik hisobini takomillashtirish yuzasidan quyidagi ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi:

- qishloq xo'jaligining tarkibiy holatini baholash, sohani xalqaro tajribalarda foydalaniladigan statistik ma'lumotlar bilan taqqoslash imkoniyatini yaratish, qishloq xo'jaligi sohasida tanlanma kuzatuvlarni amalga oshirish uchun statistik ma'lumotlar bazasini yaratish maqsadida qishloq xo'jaligi sohasida yalpi ro'yxatga olishni o'tkazish kerak.
- qishloq xo'jaligi statistikasi ko'rsatkichlarining sifati, ishonchliligi va shaffofligini yanada oshirish maqsadida ma'lumotlarni toza sof choraklar bo'yicha hisoblash usulini joriy qilish tavsiya etiladi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy majlisga murojaatnomasi, 2020-yil 29-dekabr;
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5853-son farmoni. 2019 yil 23 oktabr.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasining milliy statistika tizimini yanada takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4796-son qarori. 2020 yil 3 avgust.
4. Ergashev R.X., Ham rayeva S.N. Qishloq xo'jaligi infratuzilmasi iqtisodiyoti. O'quv qo'llanma. -T.: Yangi avlod, 2012 y.
5. O'zbekiston qishloq xo'jaligi. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. Toshkent, 2022 y.
6. Афанасев В.Н., Маркова А.И. Статистика сельского хозяйства: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. -272 с.
7. Berdiqulov Q.G'. "Qishloq xo'jaligida amalga oshirilayotgan tarkibiy o'zgarishlarning statistik tahlili" Davlat statistika qo'mitasi huzuridagi Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar institutining "O'zbekiston statistika axborotnomasi" ilmiy elektron jurnali. 2021 yil, 1- son.
8. <http://www.stat.uz> - O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining rasmiy sayti.

DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHISI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHDA YUMSHOQ KO'NIKMALARNING AHAMIYATI

Mannanova Nilufar

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi
Davlat Boshqaruvi akademiyasi doktoranti.

Annotatsiya: Ushbu maqolada davlat fuqarolik xizmatchisi tushunchasi mazmuni o'rganilgan. Shuningdek, davlat fuqarolik xizmatchisi faoliyatini takomillashtirishda "Soft skills" - yumshoq ko'nikmalarning ahamiyati ushbu tushunchaning mohiyatini tahlil qilish orqali qisqacha ochib berilgan.

Kalit so'zlar. Davlat fuqarolik xizmatchisi, davlat fuqarolik xizmati lavozimlari, yumshoq ko'nikmalar (Soft skills), yumshoq (Soft) kompetensiyalar.

THE VALUE OF SOFT SKILLS IN INCREASING PUBLIC CIVIL SERVANT PERFORMANCE

Mannanova Nilufar

under the President of the Republic of Uzbekistan
Doctoral student of the State Administration Academy

Abstract: This article examines the meaning of the concept of civil servant. Also, the importance of "soft skills" in improving the performance of civil servants is briefly revealed by analyzing the essence of this concept.

Keywords. State civil servant, state civil service positions, soft skills, soft competencies.

Kirish. Mamlakatimizda soʻnggi yillarda davlat fuqarolik xizmati faoliyati samaradorligini oshirishga qaratilgan islohotlar jadal olib borilmoqda. Davlat xizmatini rivojlantirish davlat xizmatchilariga bilimli, malaka va koʻnikmasi yuqori boʻlgan kadrlarni jalb qilish orqali amalga oshiriladi. Bu esa, oʻz navbatida, mamlakat taraqqiyoti va jamiyat farovonligiga sabab boʻladi. Chunki, davlat fuqarolik xizmatchisi faoliyatida xalq oldidagi javobgarlik, adolat, qonuniylik, masʼuliyat, inson manfaatlarining oliy qadriyat ekanligi nuqtai nazaridan yondoshishi bir qator tizimlardagi muammolarning bartaraf etilishi, inson huquq va erkinliklarining taʼminlanishida aks etadi.

Natijalar. Oʻzbekiston Respublikasining "Davlat fuqarolik xizmati toʻgʻrisida"gi Qonunida Davlat fuqarolik xizmati lavozimida oʻz faoliyatini amalga oshirayotgan Oʻzbekiston Respublikasi fuqarosi davlat fuqarolik xizmatchisi [1] ekanligi belgilab qoʻyilgan. Mazkur Qonunga koʻra "Davlat fuqarolik xizmati lavozimlari siyosiy, boshqaruv va yordamchi lavozim guruhlaridan iboratdir" [2]. Oʻzbekiston Respublikasining "Davlat fuqarolik xizmati toʻgʻrisida"gi Qonuni [3] ning 42-moddasida Davlat fuqarolik xizmatchisining kasbiy kompetensiyasini uzluksiz ravishda oshirishga alohida eʼtibor qaratilgan.

Davlat fuqarolik xizmatchisining kasbiy kompetensiyasini uzluksiz oshirishda ularning yumshoq koʻnikmalarga ega ekanligi muhim ahamiyat kasb etadi.

"Yumshoq koʻnikmalar miqdoriy jihatdan aniqlash ancha qiyin boʻlgan umumiy salohiyat va shaxsiy sifat-xususiyatlardir. Yumshoq koʻnikmalar ijtimoiy yoʻnalganlik, muloqot qila olish qobiliyatlari, xulq-atvor va shaxsiyatga doir irsiy xususiyatlar, siyosiy va madaniy qarashlar, martaba xususiyatlari, ijtimoiy kapital, ratsional va hissiy intellektning darajalari, atrof-muhitga munosabatni ifoda etadi.

Yumshoq koʻnikmalarni rivojlantirish va faollashtiruvchi usullardan foydalanish shaxsning kuchli tomonlarini yanada mustahkamlaydi. Zero, hozirgi zamon mantigʻi ham kunda har bir shaxsning oʻz sohasida mukammal bilimdon, tajribali va yetuk mutaxassis boʻlishi ham aynan unda yumshoq koʻnikmalarning rejali tarzda shakllantirilishini taqozo etmoqda" [4].

"Soft skills" – "yumshoq" kompetensiyalar (ijodkorlik, muloqotga kirishish layoqati, jamoada ishlash qobiliyati, qatʼiyatlilik, tanqidiy fikrlash va h.k.) esa koʻp hollarda inson xarakteri va hayotiy tajribasiga bevosita bogʻliq boʻlganligi sababli shaxsiy fazilat, xislat, qobiliyat va koʻnikmalar majmuasi sifatida talqin etiladi.

"Soft skills" tushunchasi tadqiqot predmeti (ob'ekti) sifatida ilmiy muomalaga kirishi ilk marta 1959-1972-yillarda AQSh armiyasi shaxsiy tarkibini tayyorlash jarayonidagi islohotlar bilan bogʻliq. Askarlarning shaxsiy va jangovor kompetensiyalarini shakllantirish boʻyicha tadqiqotlarga rahbarlik qilgan psixolog, ehtiyojlar nazariyasi muallifi, mavzular boʻyicha apperseptiv testlarni baholashning yangi metodikasini ishlab chiqqan professor Devid Makklelland AQSh davlat departamenti xizmatiga xodimlarni tanlash jarayonida ilk marta "yumshoq" (soft) kompetensiyalar va ularni baholash tushunchasini qoʻllaydi [5].

"Yumshoq koʻnikmalar oʻzgaruvchan dunyoda odamlarni moslashuvchan qiladi" [6].

AQShning Garvard universiteti o'tkazgan tadqiqotlarga ko'ra, "soft skills" 85 foizlik muvaffaqiyat garovi sifatida e'tirof etilgan [5].

Xulosa. Muxtasar aytganda, davlat fuqarolik xizmatchisida yumshoq ko'nikmalarning shakllanganligi ularning xalq bilan muloqot qilishda, sohalar va tizimlardagi masalalarni muvaffaqiyatli hal etishda yordam beradigan shaxsiy xususiyat va fazilatlar sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu boisdan, davlat fuqarolik xizmatchisida yumshoq ko'nikmalarga egalikni to'g'ri tashxislash, ularda mavjud ijobiy shaxsiy fazilatlarini, ma'naviy madaniyatni yuksaltirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar:

1. "Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni. 2022 yil 8 avgust, O'RQ-788-son. 10-modda. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, Elektron resurs: <https://lex.uz/docs/6145972#6147640>.
2. "Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni. 2022 yil 8 avgust, O'RQ-788-son. 23-modda. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, Elektron resurs: <https://lex.uz/docs/6145972#6147640>.
3. "Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni. 2022 yil 8 avgust, O'RQ-788-son. 42-modda. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, Elektron resurs: <https://lex.uz/docs/6145972#6147640>.
4. Karimov B. Shaxslararo mehrlilik darajasini tizimli sotsiologik assessmentlash orqali optimallashtirish. Sotsiologiya fanlari bo'yicha fan doktori (DSs) ilmiy darajasi uchun dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent, 2021 yil. 24-bet.
5. Sanaqulov S. Professional ta'limda "yumshoq" kompetensiyalar (soft skills)ni joriy etishning dolzarb masalalari. Kasbiy ta'lim jurnali. 2020 yil. № 1. 8-bet.
6. Karimov B. Shaxslararo mehrlilik darajasini tizimli sotsiologik assessmentlash orqali optimallashtirish. Sotsiologiya fanlari bo'yicha fan doktori (DSs) ilmiy darajasi uchun dissertatsiyasi. Toshkent. 2021 yil.

IJTIMOYIY BOSHQARUVDA IDENTIKLIK VA BOSHQARUV MODELLARI

Musurmanov N.A.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi
Davlat boshqaruvi Akademiyasi
"Boshqaruv sotsiologiyasi va psixologiyasi" kafedrası
tayanch doktoranti

Annotasiya. Maqolda bugungi kunda tezkor va shiddat bilan rivojlanayotgan globallashtirish jarayonlarida ijtimoiy fanlarda ijtimoiy boshqaruv jarayonlarini optimallashtirishda identiklik va boshqaruv modellari masalasiga berilayotgan o'ziga xos yondashuvlar, ijtimoiy boshqaruv tushunchasi uning mazmuni mohiyati hamda identiklik va boshqaruv modellari ularning mazmun mohiyati ilmiy tahliliy xulosalar asosida keng o'rganib chiqilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy boshqaruv, optimallashtirish, boshqaruv modellari, identiklik, sotsial guruhlar, global, muvofiqlashtirish, subordinatsiya, reordinatsiya.

IDENTITY AND MANAGEMENT MODELS IN SOCIAL MANAGEMENT ANNOTATION

Musurmanov N.A.

under the President of the Republic of Uzbekistan
Academy of Public Administration
Department of "Management Sociology and Psychology"
foundation doctoral student

Abstract: The article extensively explores unique approaches to the issue of identity and management models in optimizing social management processes in the social sciences, the concept of social management and its content, as well as models of identity and management, their content based on scientific analytical conclusions.

Key words: Social management, optimization, management models, identity, social groups, globality, coordination, subordination, reordination.

Ijtimoiy boshqaruvda identiklik hodisasi ilgari sotsiologik muammo sifatida tadqiq etilmagan. Yangi O'zbekistonda ijtimoiy boshqaruv ko'lamlari kengayib, uning turli sohalaridagi salmog'i ortib bormoqda. Xususan, uzoq yillar mobaynida davlat monopoliyasi tarkibida o'zgaras boshqaruv sohaları bo'lib kelgan ta'lim, tibbiyot, transport, metallurgiya, energetika sohalarining xususiylashtirilishi va ijtimoiy boshqaruv ko'lami hamda ta'sirini oshirmoqda. Aynan ana shu jarayonda davlat va jamiyat barqarorligini ta'minlashda identiklik masalasi dolzarb muammo bo'lib qolmoqda. 2022-yil 21-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasida "biz yangi O'zbekistonni "ijtimoiy davlat" tamoyili asosida qurishni maqsad qilyapmiz", - deya alohida ta'kidlab o'tdilar.

Zamonaviy jamiyatda insonlar turli katta yoki kichik ijtimoiy tashkilotlarga birlashgan bo'lib, ularning hayotini mazkur ijtimoiy tashkilotlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Ijtimoiy tashkilotlarni boshqarish esa, sosiologiyada "Ijtimoiy boshqaruv" deyiladi. Bilamizki, tashkilot o'zining muammolarini o'zi hal qila olganida yoki tashqi ta'sirlarga adekvat javob qaytara olganidagina me'yorda faoliyat yuritayotgan hisoblanadi. Buni esa, tashkilotni boshqarmasdan turib, ta'minlab bo'lmaydi. Aynan ijtimoiy boshqaruv sababli tashkilotlar o'zlarining yashovchanliklarini ta'minlay oladilar. Ijtimoiy tashkilotlar bilan birga, inson hayotiga urf-odat, an'ana, din, qonunlar va boshqa sosila faktlar ham ta'sir ko'rsata boshlashi bilan, inson to'laligicha "ijtimoiy mavjudot"ga aylandi. Bugungi kunda samarali boshqaruvni tashkil etishda ushbu holatlarni ham e'tiborga olish lozim bo'ladi.

Er yuzi – bu insonlarning ijtimoiy muhiti bo'lib, zero ularning yarim umri shu erda mehnat qilish, ishlab chiqarish va iqtisodiy faoliyat bilan shu muhitda kechadi. Shunday ekan shu ijtimoiy muhitda shakllanadigan va harakatda bo'ladigan munosabatlar o'ziga alohida e'tiborni talab etadi. Boshqacha ta'riflaganda ijtimoiy munosabatlarning unumli tarzda kechishini har – xil mezonlar yordamida o'rganadigan fan ijtimoiy boshqaruv deb nomlanadi.

Ijtimoiy boshqaruv faniga XX asrning boshlarida F.Teylor, M.Veber, A.Fayol, T.I.Zaslavskayalar, O'zbekistonda esa V.K.Kabulov, R.A.Ubaydullaeva, I.A'zamxo'jaev M.B.Bekmurodov kabi olimlar asos soldilar. Ammo, ijtimoiy boshqaruv fani nihoyatda keng qamrovli bo'lgani uchun yaratilgan ilmiy asarlar bu fanning butunligini va barcha muammolari to'la hal qilishdan hali ancha uzoqdir. Shuning uchun bo'lsa kerak ijtimoiy boshqaruv ko'pincha iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lgan sub'ektlarda ko'proq amalga oshirilmoqda. Ikkinchi tomondan esa, iqtisodiy tizimlar bilan yaqin aloqada bo'lishi lozimligi ham shuni taqozo etadi. Shuni qayd qilish lozimki, iqtisodiyot bilan birgalikda hal qilinayotgan ijtimoiy muammolarning echimi yangi va kelajakda paydo bo'layotgan masalalarni tezroq va osonroq echilishiga yordam beradi. Hozirgi davrda tashkilot va korxonalarini (davlatning yoki xususiy bo'lishidan qat'iy nazar) unumli boshqarish davr talabidan kelib chiqib ijtimoiy boshqaruv mexanizmlarini yaratishni va joriy etishni taqozo qiladi. Zero, kuchayib borayotgan integrasion jarayonlar va axborotlar tizimining xalqaro darajaga etib borishi, raqobatning kuchayishi va boshqalar ijtimoiy boshqaruvga bo'lgan munosabatni foydali tomonga keskin o'zgartiradi va boshqaruv tizimida ijtimoiy o'zgarishlarga bo'lgan moslashuvni tezlashtiradi.

Ijtimoiy boshqaruvning takomillashuvi kelajagi O'zbekistonda barcha islohotlarni yanada tezroq va samaraliroq amalga oshirish demokratik jarayonlarni chuqurlashtirish, o'z-o'zini boshqarish tizimlarini takomillashtirish va oxir oqibatda aholining turmush darajasini doimo oshirib borish yo'llarini axtarib topishda katta imkon yaratadi. Zero, "inson omili" har qanday yangi, unumli va kuchli texnologiya oldida eng kuchlisi bo'lib qolishga hech shubha yo'qdir.

Ijtimoiy boshqaruv jarayonlarini optimallashtirishda identiklik xususida fikr yuritganimizda identiklik ijtimoiy rivojlanish jarayonida paydo bo'lib, muayan yaxlit strukturaga daxldorlik hissi

bilan bog'liq holda, inson tomonidan o'zining ana shu strukturani bir qismi ekanligini anglashni bildiradi. Identiklik vositasida inson o'zi mansub bo'lgan ijtimoiy makondagi ijtimoiy-madaniy ehtiyojlarini qondiradi va u orqali jamiyatda o'z o'rnini topadi. Ba'zi holatlarda identiklik milliy ruh xarakter va o'zlikni anglash omillari bilan e'tirof qilinadi.

Identiklik – bu shaxsning mavjud sotsiumda turli madaniy xususiyatlarni o'zida jamlaganligi va shuning asnosida o'zining ma'lum sosial birlikka tegishli ekanligini anglash, his etishdir [2]. Identiklik (identifikasiya) atamasi ingliz tilidan (identity) olingan bo'lib – "aynanlik", "mansublik" ma'nolarida qo'llaniladi [3]. Identiklik kichik sotsial guruhlar, sinflar, hududiy birliklar, etnik va milliy guruhlar, xalqlar, sotsial harakatlar, shuningdek, davlat va global miqyosida butun bir insoniyat bilan bog'liq tushunchadir. Bunda inson sotsial munosabatlar tizimidagi madaniy sub'ekt, yoki agent (tashuvchi) sifatida o'zini idrok etadi his etadi va baholaydi. Sotsiumda inson bir paytning o'zida o'zini bir necha sotsiomadaniy birlik va guruhlar bilan identifikatsiyalashi mumkin [4]. "Ijtimoiy identiklik nazariyasida shunday fikr mavjudki, - deb yozadi Sh.Madaeva, - unda individlar yoki guruhlar o'zlari mansub bo'lgan identiklikni o'zlari eng mos va to'g'ri obraz, deb hisoblaydilar" [5].

Jamiyatda etakchi hisoblangan sotsiomadaniy identifikasiya odatda, nafaqat shaxsni, balki sotsiumda istiqomat qilayotgan avlodlarning ham o'zini har tomonlama ijobiy baholashi yoki sosial muhitga muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvi bilan bog'liq mutanosibliklarni aks ettiradi. U yoki bu identifikasiyaning ijtimoiy strukturadagi o'rni sotsiomadaniy o'zgarishning ta'sirida almashishi mumkin. Identiklik insonda "men kimman", "mening boshqalardan farqim nima", degan savollar asosida vujudga keladi va bunda inson o'zlikni anglash jarayonidagi murakkab yo'lni bosib o'tadi. Identiklik ta'limoti nazariyasi maishiy, kasbiy, shaxsiy-individual xususiyatlarga tasniflanadi. Maishiy identiklik asosini an'analar, urf-odatlar, diniy e'tiqod, tilga bo'lgan aynanlik tashkil etadi [6].

Ijobiy (pozitiv) identiklik ko'pchilik odamlarga xos bo'lib, u kishida o'zi mansub bo'lgan va boshqa etnik guruhlariga nisbatan tolerantlik muvozanatini namoyon etadi. Uni bir tomondan, etnik guruhning mustaqil va barqaror hayot kechirishini ta'minlovchi shart sifatida, ikkinchi tomondan, polietnik dunyoda osoyishta madaniyatlararo muloqotning shakli sifatida baholash mumkin. "Har bir inson – deb yozadi Abu Nasr Forobiy, - o'z tabiati bilan shunday tuzilganki u yashash va oliy darajadagi etuklikka erishmoq uchun ko'p narsalarga muhtoj bo'ladi. U bir o'zi bunday narsalarni qo'lga kirita olmaydi, ularga ega bo'lishi uchun insonlar jamoasiga ehtiyoj tug'iladi. Shu sababli yashash uchun zarur bo'lgan, kishilarni bir-birlariga etkazib beruvchi va o'zaro yordamlashuvchi ko'p kishilarning birlashuvi orqaligina odam o'z tabiati bo'yicha intilgan etuklikka erishuvi mumkin. Bularning har biriga yashash va etuklikka erishuvi uchun zarur bo'lgan narsalarni etkazib beradi" [7]. Shunga asosanib, aytish mumkinki ijobiy etnik identiklikning "me'yoriy" (norma) maqomi aynanlik kasb etadi. Uning tarkibida kishi o'z etnik guruhining ijobiy obrazlari orqali boshqa etnik guruhlar bilan ijobiy qadriyatli munosabatlarga uyg'unlashadi.

Ijtimoiy (davlat va jamoat) boshqaruvining bu ikki turi bir-biriga qarama-qarshi emas, balki bir-birini to'ldiradi, yaxlit tizimni tashkil qiladi [8]. Korxonalar va tashkilotlarni ijtimoiy boshqarish jarayonlarida sosial-psixologik boshqarish uslublaridan keng foydalaniladi. Bunda, korxonada sodir bo'layotgan ijtimoiy hodisalarni chuqur o'rganish talab etiladi. Xodimlarning kayfiyati va asabiga ta'sir etuvchi omillar hisobga olinadi. Xodimlar madaniyati, bilimi, tajribasi hayotdagi tub burilishlar oqibatida boshqaruvning ijtimoiy-ruhiy muammolari muhim bo'lib qoladi.

"Korxonalar xaqida"gi qonunda korxonalar mehnatkashlar va ularning oilalari ustida doimo g'amxo'rlik qilishi, mehnat va yashash sharoitlarini yaxshilashi xaqida qayd etiladi [9]. Korxonaning ijtimoiy rivojlanish masalalari butun mehnat jamoalari ishtirokida xal etiladi. Rahbar xodimlarni doimo rag'batlantirib, moddiy va ma'naviy yordam berishi lozim. Deyl Karnegi o'zining "muomala sirlari" kitobida "rag'batlantirishga intilish, qilingan har qanday xatoni osonlik bilan to'g'rilash mumkinligi xaqida taassurot tug'diring; odamlarga buyurmoqchi bo'lgan ishingiz juda oson ekanligini ta'kidlang", deb yozadi. Xaqiqatdan, insonni rag'batlantirib turilsa, u ruhan tetik va aytilgan ishni o'z vaqtida qoyil qilib bajaradi.

Ijtimoiy boshqaruv faqat odamlarning birgalikdagi faoliyati namoyon bo'lgan joyda mavjud bo'ladi. Faqat rahbariyat odamlarni muayyan jamoalarda birgalikdagi faoliyat uchun tashkil qiladi. Ijtimoiy boshqaruv - bu butun jamiyatga yoki uning alohida bo'g'inlariga ularning sifat xususiyatlarini

saqlab qolish, ularning normal ishlashi, rivojlanishi va belgilangan maqsad sari muvaffaqiyatli harakatlanishini ta'minlash uchun ta'sir qilishdir.

Ijtimoiy boshqaruvning asosiy maqsadi faoliyat ishtirokchilariga ta'sir qilishni tartibga solishdir. Bu individual harakatlarning izchilligini ta'minlaydi, shuningdek umumiy funktsiyalar bunday faoliyatni tartibga solish uchun zarur (rejalashtirish, nazorat qilish va boshqalar).

Xulosa o'rnida shuni aytish lozimki, ijtimoiy boshqaruvning uchta modelini ajratib ko'rsatish mumkin. Birinchi model-muvofiqlashtirish (*lotincha so'z bo'lib, birgalikda joylashish degan ma'noni bildiradi*). Bu shunday boshqaruv modeli bo'lib, unda gorizontalar tartiblash amalga oshiriladi va bir xil ijtimoiy jamiyatning tomonlari, qismlari va elementlari o'ziga xoslik va teng hajm bilan tavsiflanadi. Misol: oila ichidagi odamlarning munosabatlari – bu millat ichidagi oilalarning munosabatlari. Ikkinchi model – subordinatsiya (*lot.dan - bo'ysunish*). Ijtimoiy boshqaruvning bunday modeli, unda vertikal tartib elementlardan biri tomonidan amalga oshiriladi, bu etakchi bo'lib, qolganlari faoliyatining boshlanishini belgilaydi. Bu erda dispozitsiya o'rniga subordinatsiya amal qiladi. Bu model asosan davlat xizmatiga, davlat organlariga taalluqlidir. Uchinchi model – reordinatsiya (*lotinchadan - qayta bo'ysunish*). Ijtimoiy boshqaruvning bunday modeli, unda bir jamoaning boshqasiga huquqiy bo'ysunishi gorizontalar va vertikal ravishda amalga oshiriladi.

Boshqaruv munosabatlarining ushbu turlarining barchasi bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ular yordamida davlat-boshqaruv tizimining elementlari ma'lum bir yaxlitlik va birlikni yaratadi. Bir xil ijroiya hokimiyati organi bir vaqtning o'zida ko'plab boshqaruv munosabatlarining sub'ekti bo'lishi mumkin.

Biroq, haddan tashqari bo'ysunish ijrochilar faoliyatini ularning mustaqilligiga ziyon etkazadigan darajada qat'iy tartibga solishga, ijodiy salohiyatidan to'liq foydalanmaslikka olib keladi.

Binobarin, tabiiy va ijtimoiy tizimlar o'rtasidagi muvozanatni ongli ravishda saqlash, ularning yaxlitligini saqlash ijtimoiy boshqaruv tizimida uning tabiatining boyligidan kelib chiqadigan inson xususiyatlarining xilma-xilligini imkon qadar to'liq aks ettirgan taqdirdagina mumkin bo'ladi. Shu bilan birga, ijtimoiy boshqaruv inson individualligini rivojlantirishga qaratilishi kerak.

Xarakterli xususiyatlarni hisobga olgan holda ba'zi turlari boshqaruv munosabatlari, ularning mazmunini chuqurroq va batafsilroq baholash mumkin. Turli boshqaruv uslublari ijtimoiy boshqaruvning turli modellaridan foydalanadi. Shu bilan birga, menejment boshqariladigan tizimda muvozanatni, ijtimoiy muammolarni hal qilishni ta'minlashi kerak.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasi 2022 yil 21 dekabr. uza.uz.
2. Борневассер М. Социальная структура, идентификация и социальный контакт II Иностранная психология. 1993. –Т.1. –№1. – С.69.
3. Мадаева Ш.О. Идентиклик анропологияси. –Тошкент.: NOSHIR, 2015. – Б. 41-42.
4. Шнейдер Л.Б. Профессиональная идентичность. – М.: МОСУ, 2001. – С. 15.
5. Мадаева Ш.О. Идентиклик анропологияси. – Тошкент: NOSHIR, 2015. – Б. 41.
6. Степаненко О.А. Поиск идентичности как константа немецкой культуры//Журнал: Вестник Ленинградского гос. унив.им. А.С.Пушкина, 2013. №7. – С. 80-90.
7. Форобий Абу Наср. Фозил одамлар шахри. –Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги Халк меъроси нашриёти, 1993. – Б.186.
8. Атаманчук Г.В. Давлат бошқаруви назарияси [Матн]: Маърузалар курси / Г.В. Атаманчук. – М.: Юр. лит., 1997. – Б. 98.
9. Ўзбекистон Республикасининг «Корхоналар тўғрисида» ги Қонуни. – Т.: Адолат, 2000.
10. Зайнутдинов Ш.Н., асс. Қодирходжаева Н.Р. «Менежмент» фани (маъруза матнлари). – Т.: ТДИУ, 2009. –148 б.

YANGI O‘ZBEKISTONDA JAMOAT XAVFSIZLIGI TIZIMINI TASHKIL ETILISHINING SOTSIOLOGIK JIHATLARI

Kaxarova Nilufar

sotsiologiya kafedrası tayanch doktoranti (PhD)

O‘zbekiston Milliy universiteti

e-mail: kaxarovanilufar869@gmail.com

Annotatsiya: So‘nggi yillarda yuridik adabiyotlarda O‘zbekiston Respublikasining jamoat xavfsizligini ta‘minlash masalalari tobora ko‘proq o‘rganilmoqda, chunki bugungi kunda jamoat xavfsizligi butun dunyo hamjamiyati uchun dolzarb bo‘lgan global muammo hisoblanadi. Jamoat xavfsizligi tushunchasi inson hayotining muhim bir qismi bo‘lgani kabi uni ta‘minlovchi tashkilotlar ham mamlakatning asosiy qismlaridandir. Mamlakatning ichki tarkibiy qismlaridan hisoblangan jamoat xavfsizligi tashkilotlari ham birinchi navbatda tinchlik va farovonligini asrashga intiladi. O‘zida tinchlik va farovonlik kategoriyalari mazmun-mohiyatini umumlashtiruvchi jamoat xavfsizligi tushunchasi turli davrlarda mavjud tahdidlarga ko‘ra turlicha ifodalab kelingan va bugungi kunda har bir mamlakatning ichki va tashqi xavfsizligini shakllantirishda o‘ziga xos o‘rin tutmoqda. Ushbu maqolada jamoat xavfsizligi tushunchasi, yaqin sharq mamlakatlaridagi jamoat xavfsizligi tizimining tajribasi va O‘zbekistondagi Jamoat xavfsizligi konsepsiyasi sotsiologik tomonlama tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: jamoat xavfsizligi, konsepsiya, subyekt, ijtimoiy fikr, aholi, boshqaruv, tizim.

SOCIOLOGICAL ASPECTS OF THE ORGANIZATION OF THE PUBLIC SECURITY SYSTEM IN THE NEW UZBEKISTAN

Kaharova Nilufar

Doctoral student (PhD) of the Department of Sociology,

National University of Uzbekistan

Abstract: In recent years, legal literature has been increasingly studying the issues of public security of the Republic of Uzbekistan, since today Public Security is a global problem that is relevant for the entire world community. This article provides a sociological comprehensive analysis of the concept of Public Security, the experience of the public security system in the countries of the Middle East and the concept of Public Security in Uzbekistan.

Key words: Public Security, Concept, subject, Social Thought, population, management, system.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti ta‘kidlaganidek “Xalqimizning xavfsizligi, tinchligi va osoyishtaligini saqlash bugun ham, kelajakda ham eng ustuvor vazifamiz bo‘lib qoladi. Chunki faqatgina tinchlik-osoyishtalik mamlakatimizning har tomonlama rivojlanishining asosiy kafolatidir” [1]. Ya‘ni, muayyan jamiyat yoki davlat uchun eng asosiy xavf-xatarlardan beri ichki tartibsizlikdir. Yuqorida ta‘kidlaganidek mamlakat uchun iqtisodiy, madaniy, mafkuraviy, ma‘naviy va boshqa turdagi xavf-xatarlarni jamoat xavfsizligi tashkilotlarining o‘zaro muvofiq harakatlari asosida bartaraf etish mumkin. Shu sababli ichki tartib qoidalarni nazorat qiladigan va jamoat xavfsizligini saqlaydigan tashkilot va markazlar uzoq zamonlardan beri barcha mamlakatlar uchun tinchlik va farovonlik kafolati bo‘lib kelmoqda.

Hozirgi innovatsion rivojlanish jadal tus olgan davrda, respublikamiz hududida jamoat tartibini saqlash va xavfsizlikni ta‘minlash sohasida ham zamonaviy tizimni joriy etib borishni taqozo etmoqda. Yangi O‘zbekistonda jamoat xavfsizligi tizimini tubdan isloh qilish va uning yangi, xorijiy tajriba va milliy mentalitetlarga tayangan holda tizimi shakllanishini bosh maqsadi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6196-son farmonida belgilangan [2]. Farmon maqsadi Jamoat

xavfsizligini ta'minlash, huquqbuzarliklarning oldini olish va jinoyatchilikka qarshi kurashishning yaxlit tizimini shakllantirish, ichki ishlar organlarining eng quyi bo'g'inidan respublika darajasigacha samarali faoliyatini yo'lga qo'yish va zamonaviy ish uslublarini joriy etish orqali mamlakatimizda huquq-tartibot va qonuniylikni mustahkamlash, aholining tinchligi va osoyishtaligini ta'minlash bo'lib, farmonda jamoat xavfsizligini ta'minlash tizimida ichki ishlar organlari faoliyatini yangi bosqichga olib chiqish va jamoat xavfsizligini ta'minlashdagi yangi mexanizmlar asosan ichki ishlar organlari bilan bog'liqligini ko'rishimiz mumkin. Xususan Ichki ishlar vazirligi tuzilmasida Jamoat xavfsizligi masalalari ilmiy-amaliy tadqiqot markazining va Jamoat xavfsizligi konsepsiyasining tashkil etilishidir.

Jamoat xavfsizligi tushunchasini ifodalovchi ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilgan bo'lib, faqat yuridik tomonlama o'rganilgan. Ammo jamoat xavfsizligi bu katta sotsial-huquqiy toifadir. shuning uchun ham jamoat xavfsizligini sotsial jihatdan o'rganib, uning sotsial jihatlarini tahlil qilish dolzarb mavzu hisoblanadi. Mamlakatimizda jamoat xavfsizligini tartibga solib, uning ham huquqiy ham sotsial tomonlama yoritib beruvchi va tartibga soluvchi me'yoriy hujjat bu O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasidir. Ushbu konsepsiya O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi 2021-yil 29-noyabr PF-27-son Farmoni asosida tasdiqlandi [3].

Farmonda jamoat xavfsizligini ta'minlashdagi ilg'or xorijiy va milliy tajribalar asosida ishlab chiqilgan hamda aholini har qanday tahdidlardan kafolatli himoya qilishga qaratilgan uchta katta loyiha va mexanizm tasdiqlanishi belgilangan. Bular:

1. O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasi
2. 2022-2025-yillarda O'zbekiston Respublikasida jamoat xavfsizligini ta'minlash tizimini rivojlantirish strategiyasi
3. 2022-2025-yillarda O'zbekiston Respublikasida jamoat xavfsizligini ta'minlash tizimini rivojlantirish strategiyasini 2022-yilda amalga oshirish bo'yicha "yo'l xaritasi".

O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasi 5 bobdan iborat bo'lib, birinchi bobda umumiy qoidalar keltirilgan. Unga ko'ra ushbu konsepsiya milliy xavfsizlikning asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblangan jamoat xavfsizligini ta'minlash sohasidagi davlat siyosatini belgilovchi muhim hujjat hisoblanadi [3]. Shuningdek konsepsiyada ikki asosiy tushuncha ya'ni jamoat xavfsizligi va jamoat xavfsizligini ta'minlash ta'rif berilgan. Konsepsiyaga ko'ra jamoat xavfsizligi bu – jamiyatning qonunga xilof tajovuzlar, ijtimoiy va millatlararo nizolar, favqulodda vaziyatlar va boshqa tahdidlardan himoyalanganlik holati bo'lib, u jamiyatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi hamda insonning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ro'yobga chiqarilishini ta'minlaydi. Konsepsiyada keltirilgan ta'rifda biz davlat xavfsizligiga yaqin ko'rinishda yoritilgan. Ilmiy tadqiqotlarda ham ko'pchilik olimlar va tadqiqotchilar jamoat xavfsizligi tushunchasini davlat yoki umumiy xavfsizlikka yaqin ravishda ta'riflaydilar. Misol uchun V.N Konin jamoat xavfsizligini ta'minlashda davlatning ichki ishlar vazirligi faoliyatini ko'radi va jamoat xavfsizligini ta'minlashdagi asosiy vazifalarni ichki ishlar xodimlari amalga oshirishini ta'kidlagan [4]. O'zbekiston respublikasida ham jamoat xavfsizligini ta'minlanishi bevosita ichki ishlar vazirligi hamda milliy gvardiya bilan bog'liqdir. Bu borada ichki ishlar vazirligi tizimidagi o'zgarishlar (jamoat xavfsizligi masalalari ilmiy-amaliy tadqiqot markazi va jamoat xavfsizligi departamentining tashkil etilishi) va Milliy gvardiya institutining 2021-yilda Jamoat xavfsizligi universiteti nomi bilan qayta nomlanishi yaqqol misoldir.

Konsepsiyaning 2-bobida (Jamoat xavfsizligini ta'minlash sohasini davlat tomonidan tartibga solish) jamoat xavfsizligini ta'minlovchi subyektlar ham konsepsiyada keltirilgan bo'lib ular O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati, Bosh prokuratura, Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi, Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi, mahalliy davlat hokimiyati organlaridan iborat. Konsepsiyada har bir subyektning vazifalari ham keltirilgan. 3-bob esa konsepsiyani amalga oshirish mexanizmlari keng yoritilgan. Unda konsepsiyani amalga oshirish bo'yicha qonunchilikni takomillashtirishdan

boshlanib maqsadli va manzilli dasturlarni ishlab chiqish, jamoat xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan idoralararo amaliy o'quv mashg'ulotlarini o'tkazish, malakali kadrlarni tayyorlash, ularni joy-joyiga qo'yish, tizimli malakasini oshirish va qayta tayyorlash, jamoat xavfsizligiga xatarlarning holati va darajalarini belgilovchi mezonlarni va asosiy ko'rsatkichlarni ishlab chiqish hamda joriy etish, joriy va istiqboldagi rivojlanishini prognoz qilish, mavjud va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tahdidlarni belgilash, ularni bartaraf etish chora-tadbirlarini ishlab chiqish va amalga oshirish kabi va boshqa mexanizmlar keltirilgan. Ammo sotsiologik tomonlama tahlil qiladigan bo'lsak, mexanizmlar qatorida ijtimoiy fikrni o'rganish va sotsiologik tadqiqotlar orqali tizimni tashkil etish jihatlari keltirilmagan. Konsepsiyani 4-bobi kutilayotgan natijalar bo'lib, unda konsepsiyani amalga oshirishning pirovard natijasi jamoat xavfsizligini, aholining tinchligi va osoyishtaligini ta'minlashning sifat jihatidan yangi tizimini samarali tatbiq etish, shaxs, jamiyat va davlat xavfsizligini ta'minlashning ishonchli va samarali mexanizmlarini joriy etish hisoblanishi keltirilgan. 5-bob yakunlovchi bo'lib, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari mansabdor shaxslari o'z xizmat majburiyatlari yuzasidan jamoat xavfsizligini ta'minlash borasida zarur chora-tadbirlar belgilanishi hamda ularning o'z vaqtida amalga oshirilishini ta'minlamaganligi uchun qonun hujjatlariga muvofiq javobgarlikka tortilishi mumkinligi qayd etilgan.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash mumkinki, konsepsiya mamlakatimizda jamoat xavfsizligini ta'minlashni tubdan isloh qiluvchi normativ hujjatdir. Unda jamoat xavfsizligini ta'minlash mohiyati, uning natijasida erishiladigan yutuqlar, mamlakat kelajagini yangi bosqichga olib chiqishini ko'rishimiz mumkin. Jamoat xavfsizligi davlat xavfsizligiga yaqin ammo ko'proq fuqaroning ijtimoiy jihatlari bilan bog'liq bo'lganligi uchun uni amalga oshirishda sotsiologik va psixologik yondashuvlarni va tadqiqotlarni amalga oshirish, ijtimoiy fikrni o'rganish va uni jamoat xavfsizligini ta'minlash mexanizmlarida qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar:

1. Mudofaani boshqarish milliy markazida 13-yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo'mondoni Shavkat Mirziyoyev raisligida Xavfsizlik kengashining kengaytirilgan yig'ilishidagi nutqi. <https://xs.uz/uz/post/qurolli-kuchlarni-rivozhlantirishning-navbatdagi-muhim-bosqichi-vazifalari-belgilandi>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 26.03.2021-yildagi PF-6196-son Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi 2021-yil 29-noyabr PF-27-son Farmoni.
4. Конин В.Н. Обеспечение общественной безопасности как направление деятельности российской полиции // Административное право и процесс. 2013. № 1. – С. 63-64.

IBN SINO ILMIY MEROSI – IJTIMOYIY TARAQQIYOT UCHUN MUHIM MANBA SIFATIDA

Adilova Rayxon

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi
Davlat Boshqaruvi akademiyasi stajyor-tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ajdodlar ilmiy merosini o'rganish barcha davrlarda ijtimoiy taraqqiyot asosi bo'lib xizmat qilgan. Shu nuqtayi nazardan, ushbu maqolada Abu Ali ibn Sinoning ijtimoiy-siyosiy g'oyalari, uning jamoat, jamiyat, fozil jamiyat haqidagi qarashlari xususida qisqacha ilmiy mulohazalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Abu Ali ibn Sinoning ma'naviy merosi, Abu Ali ibn Sinoning ijtimoiy-siyosiy g'oyalari, jamoat, jamiyat, fozil jamiyat.

IBN SINA'S SCIENTIFIC HERITAGE AS AN IMPORTANT SOURCE FOR SOCIAL DEVELOPMENT

Abstract: Studying the scientific heritage of ancestors served as the basis of social development in all eras. From this point of view, in this article, brief scientific comments on the socio-political ideas of Abu Ali ibn Sina, his views on the community, society, virtuous society are presented.

Keywords: Abu Ali ibn Sina's spiritual heritage, socio-political ideas, community, society, virtuous society.

Kirish. Jahonda buyuk mutafakkirlar ma'naviy merosini chuqur o'rganish va hayotga tadbiiq etish masalalari innovatsion taraqqiyotning nazariy-metodologik asosi sifatida qaralmoqda. Shu sabab mamlakatimizda o'tmishda buyuk ajdodlar qoldirgan ilmiy-madaniy, ma'naviy merosni o'rganishga katta e'tibor qaratilmoqda. Allomalarimiz qoldirgan boy ijtimoiy, ilmiy-madaniy, ma'naviy merosni o'rganish milliy sotsiologiyaning tarixiy ildizlarini ilmiy tadqiq etishning muhim manbasi sifatida xizmat qiladi. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning quyidagi fikri diqqatga sazovor:

“Biz ajdodlarimizning donishmandlik an'alariga amal qilib, ularning g'oyalarini teran anglagan holda, qat'iy islohotlarni amalga oshirmoqdamiz, mamlakatimizning yangi qiyofasini shakllantirish yo'ldan bormoqdamiz [1]. Yurtboshimiz aytganlaridek, biz ajdodlarimizning boy ilmiy merosini o'rgangan holda O'zbekiston mamlakatining yangi qiyofasini shakllantiramiz. Darhaqiqat, buyuk ajdodlarimizning ma'naviy merosi yillar davomida dunyo sivilizatsiyasini boyitgan, buni butun dunyo hamjamiyati tan olgan. Shunday ekan, buyuk ajdodlarimizning ilmiy merosini o'rganib, uni kelajak avlodga munosib yetkazib berish har bir O'zbekiston fuqarosining vazifasi bo'lmog'i lozim.

Natija. Ana shunday buyuk allomalarimizdan sharq xalqlarining buyuk mutafakkiri, olim-ensiklopedist, jahon ilm fani va madaniyati rivojiga katta hissa qo'shgan Abu Ali ibn Sinoning bosib o'tgan hayot yo'li, ma'naviy merosi, ijtimoiy siyosiy g'oyalarini amaliy faoliyatga joriy etish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bu yangilanayotgan jamiyat taraqqiyotiga xizmat qiladigan mavjud konstruktiv tendensiyalarni takomillashtirish, ilm, axloq va ma'rifatni egallagan shaxsni tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega bo'lgan omillardan biri hisoblanadi.

Shuni aytish joizki, o'z davridagi fanning deyarli hamma sohalarida chuqur iz qoldirgan olim Abu Ali ibn Sino, jahon ilmida katta muvaffaqiyatlarga erishdi. Bu muvaffaqiyatning asl mohiyati shundaki, Ibn Sino o'zidan oldin o'tgan olimlar tomonidan yaratilgan ilmiy faktlarni va mulohazalarni izchillik bilan bir sistemaga sola oldi. Shu bilan birga, Ibn Sino bu ilmiy merosni o'zining puxta kuzatishlari va amaliy ishda qozongan yutuqlari bilan boyitdi. Uning fan va progressiv madaniyat tarixidagi buyuk roli ham shundan iboratdir.

Abu Ali ibn Sinoning siyosiy g'oyalari “Ash-shifo”, “An-najod”, “Donishnoma”, “Saodat haqida kitob”, “Tadbiri manzil”, “Ishorot va tanbeh”, “Saodatga yetish yuli” va boshqa kitoblarida o'z aksini topgan [2; 4-5 betlar].

Ibn Sinoning siyosiy qarashlarida kishilik jamiyatining paydo bo'lishi va mohiyati, jamiyatning tarkibiy qismlari, siyosiy hokimiyat haqidagi va boshqa ijtimoiy-g'oyalar o'z ifodasini topgan. Alloma jamiyat paydo bo'lishining eng asosiy sababi – odamlarning hayotiy faoliyatlari va ularning o'z naslini ustuvor davom ettirish uchun zarur bo'lgan sharoitlarni yaratishdan iborat deb hisoblaydi. Ibn Sinoning aytishicha “Ustivor va barqaror yashash uchun odamlar bir-birlari bilan birlashib, o'zaro hamkorlikda bo'lib, yordamlashib, bir-birlarini qo'llab-quvvatlab, ishlab chiqarilgan mahsulotlarining almashinuvini ta'minlash imkoniyatini yaratishga majburlar. Inson o'zga hayvonlardan o'zining shunday xususiyati bilan farqlidirki, u alohidalik holatida va o'zaro aloqa va munosabatda bo'lmasdan turib, shodu xursandlik bilan hayot kechira olmaydi. Inson o'z ehtiyojlarini qondirish va qo'lga kiritishni o'zga odamlar bilan hamkorlik va o'zaro ko'maklashish tufayli amalga oshira oladi” [3; 16-17 betlar].

Ibn Sino o'z salafлари, jumladan, Aflotun va Arastuning ijtimoiy g'oyalarini rivojlantirib ta'kidlaydiki, fozil jamoaning hamma a'zolari bir-biriga tobe bo'lgan tabaqalarga bo'linsagina, unda jamoa mustahkam tartib va taraqqiyotga erisha oladi. Uning g'oyalariga muvofiq inson jamoasi quyidagi tabaqalardan iborat bo'lmog'i lozim:

Birinchidan, mudabbirlar bo'lmog'i lozimki, u hokim, boshliq va ashroflar, harbiy boshliqlardan iborat;

Ikkinchidan, sunna ahli, ya'ni dehqonlar, kosib-hunarmandlar;

Uchinchidan, qo'riqlovchi va mudofaa qiluvchilar;

To'rtinchidan, chokarlar ya'ni xizmat qiluvchilar.

Jamoa tartib, yashash tartibiga rioya qilinishi va ularning buzilmasligi uchun jamoa a'zolarining faoliyatlari ustidan qonunlarni buzuvchilardan iborat turli darajali nazorat qiluvchilar tayinlanishi lozim va o'rnatilgan ijtimoiy qoidalar yuqoridan pastgacha muqarrar bo'lmog'i lozim.

Alloma fikriga ko'ra odil jamoada biron odam ham ishsiz, biron bir ish bilan ta'minlanmagan bo'lmazligi kerak. Yuqorida bayon etilganidek mutafakkir fikriga ko'ra, jamoa tuzumi va uning a'zolarining o'zaro yordamlashish va hamkorlik me'yorlari asosida barqaror va poydevor bo'la oladi.

Xulosa. Demak, bundan ayon bo'ladiki, inson hayoti va uning amaliy faoliyati uchun jamoat zarurdir. Jamoat esa faqat hamkorlik va o'zaro yordamlashish vositasi bilan mavjud bo'la oladi.

Ibn Sinoning ijtimoiy-siyosiy qarashlarining xulosasi shundan iboratki, uningcha adolatli va o'zaro yordamlashish-hamkorlik qonunlari hukmron bo'lgan jamiyat adolatli va fozil jamiyat deb ataladi. Fozil jamiyatda barcha fuqarolar jamoa uchun foydali mehnat bilan shug'ullanishlari shart. Haqiqiy fozil jamiyatda har qanday adolatsiz va ayovsiz mojarolar va urushlar mahkum etiladi va unda odamlarning chin do'stlik, birodarlik va hamkorlik munosabatlari ta'min etiladi.

Adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida so'zlagan nutqi. –Toshkent: Xalq so'zi, 2017, №196 (6860).
2. Болтаев М.Н. Абу Али Ибн Сина великий-мыслитель, ученый-энциклопедист Среднего Востока. – М., 1999. – С. 5-6.
3. Болтаев М.Н. Абу Али ибн Синонинг фалсафий-ижтимоий таълимоти. “Бухоро”нашриёти, 2001.

FAROSAT SO'ZINING SHARQ MANBALARIDAGI LUG'AVIY TALQINI

Raximbayeva Oftobxon,

mustaqil tadqiqodchi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Annotatsiya: Maqolada mualliflar farosat so'zining sharq manbalaridagi lug'aviy talqini xususida qisqacha ilmiy mulohazalar bayon etishgan. Sharq manbalarida farosat so'zi o'z ma'no xususiyatlariga ko'ra, insonni aqliy va ma'naviy takomillashtirish hamda uning imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish imkoniyati sifatida talqin etilishi bilan ilmiy jamoatchilik e'tiboriga sazovordir.

Kalit so'zlar: farosat, ma'naviyat, fahm, zehn, idrok, aql, zukkolik, sharq.

DICTIONARY INTERPRETATION OF THE WORD FARASAT IN EASTERN SOURCES

Rakhimbayeva Oftobkhan,

independent researcher

Tashkent State University of Oriental Studies

Abstract: In the article, the authors made brief scientific comments about the dictionary interpretation of the word farosat in eastern sources. In the Eastern sources, the word foresight,

according to its meaning, deserves the attention of the scientific community as it is interpreted as an opportunity for mental and spiritual improvement of a person and realization of his potential.

Key words: prudence, spirituality, understanding, intelligence, understanding, intelligence, ingenuity, east.

Farosat so'zi o'zbek xalq ma'naviyati, ilmiy va adabiy merosida eng ko'p ishlatiladigan atamalardan sanaladi. Farosat tushunchasi keng qamrovli bo'lib, uning ma'no doirasiga fahm, zehn, idrok, aql, zukkolik singari so'zlar kiradi.

Shuningdek, turli xalqlarda farosat so'zining turli talqinlari mavjud. Xususan, arablarda عقل – oqil, ذكي – aqilli, واسعة الحيلة – topqir, الدهاء – farosat kabi so'zlardir. Arablarda farosat (firosat) so'zi biroz o'zgacha ma'noda ishlatiladi. Ularda farosat ilmi (الفراسة علم) degan tushuncha mavjud bo'lib, mazkur bilim kishilarning tashqi ko'rinishlari, yuz bichimlari, fiziologik shakl-shamoyillari orqali ularning ichki olamiga baho berish, xarakterlarini aniqlashni o'rganadi.

Mazkur bilim sharqda qadimdan mavjud bo'lib, yevropada fiziognomika nomi bilan yuritiladi. Bu bilimning nomi “tikilish, yaxshilik alomatlarini topish, diqqat bilan kuzatish, sinchiklash, mulohaza qilish” ma'nolarini anglatuvchi arabcha “tafarrasa (تفرس)” so'zidan olingan.

Alloh bergan ziyraklik va zehnu zakovat orqali kishilarning shaxsiyatlari va ichki olamlari borasida taxminiy xulosa qilishdir.

Abu Said Xudriy raziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisi sharifda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam: “Mo'minning farosatidan saqlaning, zero, u (ya'ni mo'min) Allohning nuri ila boqur”, dedilar.

Mazkur oyati karimada “farosatlilar” deya ma'no berilgan so'z “mutavassimiyn” so'zi bilan ifoda etilgan. Zotan, “tavassama” bilan “tafarrasa” so'zi ayni ma'noni anglatadi.

“Ittifaqu farosatal-mo'mini fa-innahu yanzuru binurillahu taollo” – “Qo'rqinglar mo'min farosatidan, chunki u xudo nuri bilan qarab, har narsaning zamiriga yeta oladi” [1].

Ulamolar farosatni ikki qismga bo'ladilar.

Birinchisi: Alloh taolo o'zining valiy bandalarining qalbiga solgan karomatdir. Ushbu karomat orqali insonlarning holatini bilib turadilar.

Ikkinchisi: Dalil, asos va tajribalar, insonlarning xulq – atvori, tashqi ko'rinishi orqali o'rganiladigan qismdir. Mana shu bilan insonlarning holatini bilib turadi.

Arablarida yana bir tushuncha borki, unga ko'ra farosat so'zini “ot” hayvoni bilan bog'laydilar. [фарасун] – toy, faqat minishga mo'ljallangan ot [2]. Farosat so'zining o'zi ham arab lafzidagi «Firosa yoki firasa» – so'zidan olingan bo'lib, shundan kelib chiqadiki arabcha “farasun” so'zi ham farosat ma'nosiga bog'lanadi. Arablarida bunday fikrning kelishiga sabab faqat otda hayvonlar ichida jinlarni ko'ra olish qobiliyati mavjud bo'lib, farosatli kishi esa boshqalar ilg'amagan jihatlarni ko'ra oladilar. Shu sababli ham arablarida farosat “firasa” bo'lsa, ot hayvoni esa “farasun” deb ataladi. Islom dinining muqaddas kitobi sanalgan, Qu'roni Karim kitobida ham farosat so'zidan foydalanilgan:

◆ لَمَّا تَوَسَّيْنَا لَأَيَاتِكَ فِي أَنْ — “Albatta, bu (hodisa)da farosatli kishilar uchun alomatlar bordir” *Hijr surasi, 75-oyat* [3].

Abu Hurayra roziyallohu anhu Nabiy sollallohu alayhi va sallamdan rivoyat qiladi: “Mo'min banda bir chuqurga ikki marta yiqilmaydi”. Bu hadisni Nabiy sollallohu alayhi va sallam birinchi bo'lib Abu Azza al-Juhamiy ismli mushrikka aytgan edilar. Abu Azza shoir edi va Rasulullohni hajv qilib, masxaralab yurardi. Badr jangida asrga tushdi. Shunda u bola-chaqasining ko'pligi va kambag'alligini ro'kach qildi. Nabiy sollallohu alayhi va sallam unga yaxshilik qildilar va o'zlariga nisbatan qilib yurgan ishlarini boshqa takrorlamasligini aytib, qo'yib yubordilar. Buning evaziga undan hech narsa olinmadi. Ammo u o'z qavmiga yetib olgach, yana avvalgi qiligi'ini boshladi. Keyin Uhud jangida Madinaga yana keldi va qo'lga tushdi. Abu Azza “Menga yaxshilik qiling, iltimos”, deb kambag'alligi va bola-chaqasi ko'pligini aytdi. Shunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam: “Makkaga borib Muhammadni ikki marta laqillatib keldim, deb yurmay qo'yaqol”, deb aytdilar. U o'limga buyurildi va qatl qilindi [4].

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, mo'min odam ilm, aql, tajriba va farosatda boshqalardan ustun bo'lishi kerak. U ishlarning qaysi biri foydali, qaysi biri zararli ekanini oldindan ko'ra bilishi lozim.

Alloh taolo aytadiki: "... Obid va zohid qulimni sevganimda, Men uni ko'radigan ko'zi, eshitadigan qulog'i, gapiradigan tili, yuradigan oyog'i bo'laman. Men bilan ko'radi, Men bilan gapiradi, Men bilan ushlaydi, Men bilan yuradi"

Shunday kishilar borki, hech farqiga bormaydigan narsalarni farqiga boradi. Insonni ichidan o'tqazgan narsalarini to'g'ri yaqin bir shaklda bilib oladi. Bu ham farosatlilikning dalilidir.

Bu hadis mana bu oyatlarning xulosaviy mazmuni bo'lishi mumkin:

“عَظِيمُ الْفَضْلِ ذُو وَاللَّاهُ كُتْمٌ وَيَعْفِرُ سَيِّئَاتِكُمْ عَنكُمْ وَيُكَوِّرُ فُرْقَانًا لَكُمْ يَجْعَلُ اللَّاهُ تَدَقُّوْا إِنِّ آمَنُوا الَّذِيْنَ أَيْهَا يَا mo'minlar! Allohga taqvo qilsangiz, U sizlarga to'g'rini xatodan ajratib oladigan iqtidor kuchi beradi, gunohlaringizni berkitadi va sizlarni mag'firat qiladi. Alloh keng fazilatli zotdir.” (Anfol 8/28)

Kishidagi tez va to'g'ri fahmlay olish qobiliyati, sezgisi; fahm; zakovat; did.

- Farosatni befarosatdan o'rgan *Maqol*.
- Til – aqlning qilichi, farosat – g'ilofi *Maqol*.
- Atirgullar hovlilarga fayz kiritgan – bu esa hovli egasining didu farosatini ko'rsatib turardi *Mirmuhsin*, «*Umid*».
- Bolani tarbiyalashga farosati yetmagan kishigina uning ustidan shikoyat qiladi *R. Usmonov*, «*Odobnoma*».

Farosat so'zining boshqa tillarda talqin etilishi turlidir.

Arabchada farosatni Olloh bilan uyg'unlikda talqin etiladi.

Hindlar farosatni Buddaga bog'laydilar, ya'ni “nurlangan” so'ziga bog'lanadi. Buddha – बुद्ध / Farosat – बुद्धि, बुद्धिमत्ता – intelekt, बुद्धिमानी – intelekt, farosat, बुद्धिमान – zehnli, farosatli. Bu so'zlarning barchasida बुद्धा (budda) so'zi asos bo'lib qolgan. Bu bilan hindlar farosatli odam bu nurli, nuri bor odamdir deb hisoblaydilar.

Muhammad s.a.v payg'ambarimiz ham bu dunyoda 2 xil odamlar bor deb aytadilar: nuriy va noriy odamlar. Nuriy odamlar bu Allohga yaqin odamlardir. Noriyalar esa tubanlikdagi shaxslardir. Bu jihatdan nuriy odamlar Allohga yaqin bo'lib, yuqoridagi oyatlardan kelib chiqqan holda ularda Alloh bergan farosat mavjuddir.

Xullas, sharq manbalarida farosat so'zi o'z ma'no xususiyatlariga ko'ra, insonni aqliy va ma'naviy takomillashtirish hamda uning imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish imkoniyati sifatida talqin etilishi bilan ilmiy jamoatchilik e'tiboriga sazovor, deb hisoblaymiz.

Adabiyotlar:

1. Bekmurodov M. Farosat ilmi. – Toshkent: G'afur G'ulom nashriyoti, 2022.16-b.
2. Кухарева Е.В. Национальный менталитет в зеркале арабских пословиц. 2011 г. Lab Lambert Academic Publishing. – С.126.
3. Qu'roni Karim. “Hijr surasi”, 75-oyat.
4. Musulmonlar.com “Tariqatchilikka nazar” 19-bo'lim.

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЛИКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Талипов Сухроб

соискатель кафедры «Социальная работа»

Национальный университет Узбекистана. Ташкент, Узбекистан

e-mail:abc-bed@mail.ru

Аннотация: В статье рассмотрены различные аспекты и подходы в изучении деликвентного поведения. Проанализированы научные подходы с социологической и психологической точки зрения. Выявлено, что аспекты деликвентного поведения рассматривается в таких сферах как нормативное поведение, отклоняющееся поведение и делинквентное поведение.

Ключевые слова: девиантное поведение, деликвентное поведение, норма, изучение, семейное окружение, деликветность, девиантность, криминология, правонарушения, преступления

FEATURES OF STUDYING DELICENT BEHAVIOR

Talipov Sukhrob

Competitor of the Department «Social Work»
National University of Uzbekistan. Tashkent, Uzbekistan
e-mail:abc-bed@mail.ru

Abstract: The article discusses various aspects and approaches in the study of delinquent behavior. Scientific approaches are analyzed from a sociological and psychological point of view. It was revealed that aspects of delinquent behavior are considered in such areas as normative behavior, deviant behavior and delinquent behavior.

Keywords: deviant behavior, delinquent behavior, norm, study, family environment, delinquency, deviance, criminology, offenses, crimes

Интерес исследователей к изучению деликвентного поведения является традиционным, так как данная проблема является основным фактором стабильности и развития. И соответственно преступления является неотъемлемым ц любого общества. В Стратегии развития Нового Узбекистана Цели 16. Определено создание эффективной системы обеспечения общественной безопасности, своевременного выявления и устранения условий, способствующих совершению нарушений, при этом поднятие на его на качественно новый уровень [1, - С.9].

Делинквентное поведение представляет собой одну научных проблем, которая акутальна в силу ряда причин, связанных с социально-экономическими, культурными, структурными изменениями в обществе. Как любое отклоняющееся поведение, делинквентное поведение является ответом на экономические трудности, особенно это в большей степени затрагивает молодежь. Экономические трудности, низкий уровень занятости, трудности в реализации своего трудового потенциала молодежью приводит к распространению преступлений и влияет на общую криминогенную обстановку, что в свою очередь является фактором, сдерживающим общественное развитие.

Понятие «делинквентное поведение» происходит от латинского «delinquens – проступок, повинность», что несет в себе определенную смысловую нагрузку в виде отклонения от заданных в конкретном обществе норм и соответственно требующее применения санкций за нарушение, которое отличается в зависимости от контекста совершенного проступка. В данном контексте проступок относится к нарушению установленных обществом правил и требований, социальных норм и морали. При этом преступление предполагает нанесение вреда и предусматривает уголовную, административную ответственность. Так, в соответствии с Уголовным Кодексом Республики Узбекистан преступлением признается виновное общественно опасное деяние (действие или бездействие), запрещенное настоящим Кодексом под угрозой применения наказания [2]. Понятия проступков и преступлений предполагают делинквентное поведение личности.

В научных исследованиях понятие «деликвентного поведения» связан с понятием «девиантного поведения». Вместе с тем, отделить делинквентное поведение от девиантного отделить по строгим критериям представляется не всегда возможным. Благодаря усилиям многих известных ученых узкодисциплинарные исследования, не имевшие единой теоретико-методологической базы, сложились в специальную отрасль социологического знания, в рамках которой возможно изучение различных форм девиации как проявления закономерностей и механизмов социального развития.

Анализ литературы, посвященной делинквентному поведению затрагивает широкий круг вопросов, связанных с такими науками как социология, психология криминология, делинквентология. Теории, изучающие сущность делинквентного поведения, базируются на различных междисциплинарных подходах. Различные исследования опираются на необходимость анализа различных аспектов делинквентного поведения и взаимосвязи его с социализацией личности.

Общепринятым определением делинквентного поведения принято считать «противоправное поведение личности», то есть действия конкретного человека, отклоняющиеся от установленных в данном обществе законов, правовых норм и норм морали. Существенным аспектом отличающим делинквентное поведение от девиантного является воздействие на социальное, психологическое и физическую безопасность и благополучие личности и общества.

Существующее многообразие школ современной психологии и социологии делинквентного поведения расширило существующую в криминологии трактовку понятия делинквентного поведения. Так, наблюдается влияние уголовно-правовой теории на изучение социально-психологических аспектов преступности, кроме того, изучение причин и факторов делинквентного поведения осуществляется в ключе превенции и контроля за отдельными видами преступлений.

В научной литературе делинквентное поведение зачастую анализируется посредством изучения особенностей поведений несовершеннолетних правонарушителей. По мнению российских ученых, в происхождении делинквентного поведения значительную роль играют дефекты мотивационно-волевой сферы (психологические причины), низкий уровень правового и нравственного сознания (социальные причины), низкий уровень интеллектуального развития личности. Ученые отмечают и значительное влияние таких факторов как семейное окружение, которое транслируя делинквентное поведение, возможно вызванное генетическими факторами в виде наследственности может быть причиной такого поведения.

Следует обратить внимание на взгляды Г.А.Аванесова, В.Н.Кудрявцева, А.Р.Ратинова, которые изучали нравственно-мотивационную сферу несовершеннолетних правонарушителей. В исследованиях данных авторов содержится важное понимание об искажении антиобщественных представлений о нормах морали и права в системе ценностей правонарушителей.

Таким образом, делинквентное поведение также может быть негативным последствием социализации человека. Данное положение вполне объективно в силу того, что поведение человека зависит от тех норм общества, в котором он социализируется, и безусловно, микроуровень семейного окружения и ближайшего окружения может транслировать социальные нормы, не одобряемые обществом [3, 14]. К таким нормам относятся устаревшие принципы, взгляды, отрицательные качества личности.

Российский ученый И.Д.Павленок девиантное поведение соотносит с понятием «нестандартный» и выделяет две его группы: первая группа – отклоняющееся от норм психического здоровья, т.е. наличие у человека скрытой психопатии (астеники, шизоиды, эпилептоиды и др.), либо акцентуации характера (психическое отклонение в пределах нормы); 2) поведение, отклоняющееся от морально-нравственных норм человеческого общежития и проявляющееся в различных формах социальной патологии – пьянстве, наркомании, проституции и пр.). В данной типологии проявляются элементы делинквентного поведения в виде пьянства, наркомании и проституции, поскольку данные явления потенциально могут перерасти в преступные действия [4, - С. 56-58].

На наш взгляд социальные аспекты делинквентного поведения рассматривается в таких сферах как нормативное поведение, отклоняющееся поведение и делинквентное поведение.

В международной энциклопедии социально-психологических наук приводятся подходы к пониманию того, что более суровое наказание не отвечает интересам общества и не снижают уровень преступлений, в то время как меры, вмешательства профилактического

характера доказывают свою эффективность. Кроме того, исследования, проводимые западными исследователями, позволяют определить гибкие переменные и проверенные технологии вмешательства на всех уровнях правонарушений и предупреждения преступности на всех уровнях профилактики – первичный, вторичный и третичный. Данные исследования также включают в себя гендерно-ориентированные модели профилактики преступлений, позволяющий надежно определить вероятность совершения преступлений молодыми людьми и вероятность транслирования данного опыта на следующие поколения [4]. Акцент на преступления несовершеннолетних объясним с точки зрения современных авторов, так как понимание причин совершения данных правонарушений детьми. Обычно считается, что правонарушение означает преступное поведение, совершенное несовершеннолетними лицами, не достигшими установленного законодательством возраста совершеннолетия.

Анализ криминологической, психологической, социологической литературы, позволил выделить наиболее общие причины преступного поведения:

Формирование деликвентного поведения строится на основе особой иерархии потребностей правонарушителей.

Преступное поведение отличается от социально приемлемого поведения по своему содержанию и направленности, а также задействования психорегуляторных механизмов.

Делинквентное поведение характеризуется конфликтностью и отказом от социальной ответственности.

Делинквентное поведение является следствием внутриличностного конфликта правонарушителя, а также конфликта личности и группы.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

- Социальные аспекты деликвентного поведения заключаются в том, что личность в своем развитии находится в четырех сферах взаимодействия: сфера нормативного поведения, сфера отклоняющегося поведения и деликвентного поведения.
- Делинквентное поведение формируется при благоприятной обстановке, обусловленной низким уровнем принятия общепризнанных норм и ценностей общества и психофизиологическими особенностями.
- Делинквентное поведение зачастую становится результатом социально-психологических деформаций, приводящих к дезадаптации и фрустрации.

Литературы:

1. Стратегия развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы. 2022 год 28 января. №УП 60. https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=137626.
2. Уголовный Кодекс Республики Узбекистан. Электронный ресурс: <https://lex.uz/docs/111457>.
3. Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе // Вопросы психологии. 1978. № 4. – С. 4-15.
4. Павленок И.Д., Руднева М.Я. Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения. – Москва: ИНФА-М, 2007. – 185 с.
5. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences// Moore K.J., 2001.

JAMOAVIY ONGGA TA'SIR MEXANIZMLARI TASNIFI

Saidova Maftunaxon

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi davlat boshqaruvi akademiyasi
“Boshqaruv sotsiologiyasi va psixologiyasi” kafedrasi (PhD) doktaranti
e-mail: Msaidova767@gmail.com

Annotatsiya: Inson muloqotga bo'lgan ehtiyoji tufayli turli g'oyalari, sotsial manepulyativ kuchlar ta'siriga tushib qoladi. Shaxslararo munosabatning asosida esa muomala madaniyati yotadi.

Yaxshi soʻz bilan kishilarning ishonchi va qalbini egallash mumkin. Ommaviy ongni manipulyasiya qilish zamonaviy jamiyatda odatda ruhiy zoʻravonlik sifatida tavsiflanmoqda. Shuningdek axborot orqali ongga taʼsir mexanizmlari hozirda faol qoʻllanilmoqda.

Kalit soʻzlar: gʻoya, manipulyatsiy, fenomin, jamoaviy ong, jarayon.

CLASSIFICATION OF MECHANISMS OF INFLUENCE ON THE COMMUNITY

Saidova Maftunakhan

Under the President of the Republic of Uzbekistan
Doctoral student (PhD) of the Department of "Management Sociology
and Psychology" of the Academy of Public Administration
e-mail:Msaidova767@gmail.com

Abstract: Due to its need for communication, a person falls under the influence of various ideas, sosial manepulative forces. And on the basis of interpersonal relationships lies the culture of treatment. With a good word, it is possible to acquire the trust and heart of people. Manipulation of public consciousness is generally characterized in modern society as mental abuse. Also the mechanisms of influence on consciousness through information are currently actively used.

Keywords: idea, manipulation, phenomin, collective consciousness, process.

«Hozir butun dunyoda terrorizm, ekstremizm va boshqa tahdidlar Internet makoniga kirib, moslashib olgan. Shuning uchun ularga qarshi kurashish oson kechmayapti. Afsuski, baʼzi yoshlarda internetdan toʻgʻri foydalanish koʻnikma va madaniyati etarli emas. Ayrim yigit-qizlar internetni axborot, bilim va maʼrifat manbai deb emas, balki shunchaki koʻngilochar vosita deb bilishadi. Mana shunday mafkuraviy kurash sharoitida yosharimiz sezgir va ogoh boʻlishi, har jabhada, avvalo, Vatan manfaatini oʻylab ish tutishi zarur» [1]. Davlatimiz rahbarining yoshlarni mafkuraviy tahdidlardan asrab, avaylash xususidagi ushbu fikrlari zamirida manaviy oʻzlikni anglash, komillikka undash kabi oliyjanob qadryatlar istaklar aks etgan.

Sharq xalqlarining hayotga va ijtimoiy boshqaruvga boʻlgan sotsiologik qarashlari mohiyat eʼtiboriga koʻra, gʻarb sotsiologlarining ijtimoiy yondoshuvlaridan farq qiladi. Qadimgi Sharq kishisi uchun oʻzlikni anglash, maʼnaviy komillikka erishish, ozodlik tushunchasi moddiy borlikdan voz kechish, tashqi dunyo tashvishlarini inkor etish, oʻzlikda sokinlik topishga intilish harakatlaridan iboratdir. Sharq kishisi uchun individualizm hamisha halokat, jamoada uygʻunlashuv esa sokinlik va bexavotirlik omili boʻlib kelgan. Jamoaviy xavfsizlikni taʼminlash ehtiyoji Sharqda juda qadimgi davrlardayok davlatchilik tizimlarini tarkib toptirdi [2]. Jamoaviy havfsizlikni taminlash va jamoaviy ongni turli manipulyativ tahdidlardan himoya qilish bugungi kunda ham davlatimiz siyosatining ustuvor vazifasi hisoblanadi.

Hozirgi vaqtda sotsial manipulyasiya fenomini jamiyatning dinamik jarayonlarga taʼsir qilib, jamoaviy onga axborot orqali taʼsir oʻtkazish vositasiga aylandi. Aloqa va axborotlashtirish tizimi tezkor va oldindan aytib boʻlmaydigan tarzda rivojlanib bormoqda. Xususan Oʻzbekiston aholisining har 100 nafardan 73 nafari mobil telefon bilan taʼminlangan. Bu koʻrsatkich 5 yil oldin 68 nafarni tashkil etgan [3].

Kishilar chiroyli, mazmundor nutq masalasi bilan juda qadimdan qiziqib keladilar. Zardushtiylikning muqaddas kitobi «Avesto»ning axloqiy falsafiy mohiyati «ezgu fikr», «ezgu soʻz» va «ezgu amal» kabi muqaddas uchlik (axloqiy triada)da oʻz ifodasini topadi [4]. Zardushtiylikning ibodat oldidan aytiladigan niyati, soʻzlari shu uch ibora bilan boshlanadi.

Muqaddas Quroni karim va Hadisi sharifda ham soʻz va nutq haqida muxtasar fikrlar bayon qilingan. Quroni karimning «Luqmon» surasida shaxslararo munosabatlarning xususiyatlari Luqmoni hakimning farzandiga qilgan oʻgitlari misolida fasohat bilan tariflangan [5]. Quroni karim meʼyor, mezon va mutanosiblikni mushtarak etuvchi vahiy sifatida insonning ogʻzidan chiqadigan har bir kalomini muayyan asoslar bilan izga soladi. Hadisi sharifda ham soʻz va uning qudrati haqida ajoyib fikrlar keltirilgan: «Tangri nazdida eng yaxshi gap rost gapdir».

Tasavvuf xolislik ta'limi bo'lib, til va dil yumshoqligiga asoslanadi. Shuningdek tasavvuf o'zgalardan keladigan ranju ozorlarni ham halimlik bilan bartaraf qilish ilmidir. Tasavvuf ilmining namoyondalaridan Axmad YAssaviy shunday deydi:

«Sunnat ermish, kofir bo'lsa, berma ozor,

Ko'ngli qattiq dilozordan xudo bezor» [6].

O'rta Osiyo xalqlari jumladan o'zbek xalqida ham so'zga chechan, badiiy didli kishilar qadrlab kelingan. O'rta asr fani madaniyati Xorazmiy, Farg'oniy, Farobiy, Ibn Sino, Beruniy, YUSuf Xos Hojib, Maxmud Qoshg'ariy, Jomiy, Navoiy kabi ulug' siymolarning nomlari bilan xarakterlanadi. SHarqda jumladan Mavorounnaxrda va'zxonlik, "Quronni" targ'ib qilish bilan mushtarak xolda so'zning ahamiyati, ma'nosi va undan maqsadga muvofiq foydalanish borasida qadimdan ko'p yaxshi fikrlar aytilgan [7].

Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" (Saodatga yo'llovchi bilim) asari turkiy adabiyotlar ichida nodir namunalardan hisoblanadi. "Qutadg'u bilig" dostonini yaratish asnosida muallif o'z oldiga maqsad qilib, Qoraxoniylar davlatini mustahkamlash, og'a – inilar o'rtasidagi ixtiloflarni bartaraf etish, yaxshi xulq odobni targ'ib qilish kabi masalalarni qo'yadi. O'z davrida "Hukumdorlar adabnomasi" deya e'tirof etilgan "Qutadg'u bilig" Qoraxoniylar sulolasi misolida siyosiy- ijtimoiy masalalarni hal qiluvchi asosiy dasturi bo'lgan.

Ongni boshqarishda fikrning harakati va ifodasini aks ettiruvchi til uslublari muhim rol o'ynaydi. Maxmud Qoshg'ariyning "Devonu lo'g'atit turk" (Turkiy so'zlar devoni) to'g'risidagi qomusiy asari Markaziy Osiyoda yashagan jamoa, qabila va turkiy urug'larning tili, ijtimoiy ahvoli, tarixi va hatto geografiyasi, metrologiyasi, astronomiyasiga oid o'ta qimmatli manbaa hisoblanadi. Asarda ayniqsa urug' va qabilalarning muloqot tillariga oid lengvestik ma'lumotlar batafsil bayon etilgan.

Shuningek, notiqlik san'ati va so'z ilmiga katta hissa qo'shgan mutaffakirlardan biri Kaykovus bo'lib, olimning nutq haqidagi fikrlari "Qobusnoma" asarida bayon etilgan.

XV asrda Xirotda yashagan atoqli alloma Husayn Voiz Koshfiy ham nutq haqida qimmatli fikrlar bildirgan. Koshfiyning "futuvvatnoma Sultoniy" yoxud javonmardlik tariqati asarida suxbat odobi haqida shunday deyiladi: «*Bilgilki, odamzotning sharafi nutqi bilan va nutq odobiga rioya qilmagan odam bu sharafdan bebahradir. So'z hamma vaqt savob uchun ishlatilishi, to'g'ri va haqqoniy bo'lishi kerak. Agar shunday bo'lmasa, jim turgan ma'qul*» [8].

Darhaqiqat so'z eng johil kishilarni yumshata olish, insonlarni xayrli ishlarga chorlash qudratiga ega. XI asrning atoqli shoiri Yusuf Hos Xojibning quyidagi misralari bunga yaqqol misoldir:

«Ortiq so'zdan aslo bo'larmi foyda

Ziyondan bo'lak yo'q so'z ortiq joyda» [9].

Suz mulkining sultoni Alisher Navoiyning "Maxhub ul-qulub" asarining bir necha bobi nutq odobi masalalariga bag'ishlangan. Navoiy voizning xususiyatlariga ta'rif berib, notiqning o'zi biror sohani egallagan bo'lishi va undan so'ng kishilarga va'z orqali ta'sir etmog'i lozim deb takidlaydi. «*Avval bir yo'lni bormoq kerak, andin so'ng elni boshqarmoq kerak*» [10]. Alisher Navoiy ijodida suxbat va nutq odobining qoidalari maromiga etkazib bayon etilgan. Navoiy so'zga zeb berishdan ko'ra xaqqoniyligini ulug'laydi. Fikring xalq uchun foydali va tushunarli bo'lsin desang sodda tilda gapir deydi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning O'zbekiston yoshlari forumida so'zlagan nutqidan //https://uza.uz/ru/posts.
2. Бекмуродов М.Б. Замонавий бошқарув социологияси. Монография. – Тошкент, 2020. 8-бет.
3. <https://stat.uz/matbuot/markazi/qo-mita-yangiiklar/24317-aholining-uyali-aloqa-telefon-apparatlari-bilan-ta-minlanish-darajasi-dinamikasi>
4. QOMUS.INFO onlayn ensiklopediyasi.

5. Шайх Алоуддин Мансур. Курони Карим. Ўзбекча изоҳли таржимаси. – Тошкент: Чўлпон нашриёти, 2010. – Б. 454.
6. Ахмад Яссавий ҳикматлар. – Тошкент: Е.Ғ.Ғулом нашриёти, 1991. – Б.9.
7. Муҳаммадҷонова Л.Ф., Хусанов Б.Э. Нотиқлик санъати. – Тошкент 2007. – Б.23.
8. Муҳаммадҷонова Л.Ф., Хусанов Б.Э. Нотиқлик санъати. – Тошкент 2007. – Б. 27.
9. Юсиф Ҳос Ҳожиб “Қутадғу билиг” – Тошкент: Юлдузча нашриёти, 1990. – Б.12.
10. Алишер Навоий. Маҳбуб ул-қулуб. – Тошкент, 1996. – Б.76 .

IJTIMOYIY ISHCHI KASBI

Ibragimov Jahongir

Tadqiqotchi, assistent o'qituvchi

Samarqand davlat universitetining Kattaqo'rg'on filiali Biznesni boshqarish kafedrası. Kattaqo'rg'on, O'zbekiston
e-mail: jahongir.5066@gmail.com

Eshnazarova Madinaoy

Samarqand davlat universitetining Kattaqo'rg'on filiali
Ijtimoiy ish ta'lim yo'nalishi II bosqich talabasi
Kattaqo'rg'on, O'zbekiston

Annotasiya: maqolada ijtimoiy ishchi kasbi, uning mazmuni, zamonaviy sharoitlarda bu kasb mutaxassislariga bo'lgan ehtiyoj, ijtimoiy ishchilar tomonidan jamiyat barqarorligi va ijtimoiy davlat konsepsiyasi rivoji uchun bajarilishi mumkin bo'lgan vazifalar haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy ish, ijtimoiy ishchi, ijtimoiy soha, ijtimoiy himoya, ijtimoiy siyosat, ijtimoiy huquq, ijtimoiy ta'minot, muhofaza ob'yekti.

PROFESSION OF SOCIAL WORKER

Ibragimov Jahongir

Researcher, assistant teacher

Department of Business Management, Kattakorgan branch of Samarkand State University. Kattakorgan, Uzbekistan
e-mail: jahongir.5066@gmail.com

Eshnazarova Madinaoy

Kattakorgan branch of Samarkand State University
A student of the II stage of social work education
Kattakorgan, Uzbekistan

Abstract: the article discusses the profession of a social worker, its content, the need for specialists in this profession in modern conditions, the tasks that social workers can perform for the stability of society and the development of the concept of a social state.

Key words: social work, social worker, social sphere, social protection, social policy, social law, social security, object of protection.

Hozirgi globallashuv jarayonlari ta'sirida an'anaviy milliy va diniy qadriyatlar o'z mohiyati va jamiyat hayotidagi ahamiyatini, ta'sirini yo'qotib borayotgan bir sharoitda jamiyatning ijtimoiy zaif qatlamlarini muhofaza qilish vazifasi o'z o'rnida tizimli hal qilinmasa umumjamiyat miqyosida favqulodda murakkab va og'ir muammolar zanjirini yuzaga keltirishi mumkin.

Chunki, taraqqiyot kurashlar, intilishlar asosida yuzaga keluvchi hodisadir. Faqat ehtiyojlargina jamiyat hayotini ilgarilama harakat qilishga undashga qodir. Tarixdan ma'lumki,

deyarli barcha buyuk daholar jamiyatning quyi tabaqalaridan og'ir kurashlar bilan yuksaklikka ko'tarilganlar.

Jamiyatning ijtimoiy muhofazaga muhtoj toifalari "taraqqiyot generatori" vazifasini bajaruvchi iste'dodlar manbai bo'lib xizmat qila oladi. Ta'bir joiz bo'lsa, chuqurlikda qolgan inson yuqoriga chiqishga intiladi. Agar unga bu maqsadi yo'lida ozgina ko'mak berilsa, uning harakatlariga kerakli vektorli harakat berilsa bunday insonlar tez orada yetakchilik darajasiga chiqa oladilar.

Ijtimoiy ish kasbi egalari alohida shaxslar, oilalar, aholi guruhlari, tashkilotlar va birlashmalarni optimal faoliyat yuritishi uchun to'sqinlik qiluvchi muammolarni bartaraf etish bo'yicha faoliyat olib boradi. Kasbiy ijtimoiy xizmatchilar tomonidan aholiga manzilli yordam ko'rsatiladi. Aksariyat hollarda ijtimoiy muammolar qatoriga kambag'allik, oilaviy nizolar, ota - ona va bolalar o'rtasidagi munosabatlar, jinoyatchilik, zo'rovonlik, alkogol yoki narkotik moddalarga ruju qo'yish, ruhiy zo'riqish bilan bog'liq holatlar kiritiladi.

Lekin, bozor munosabatlari asosida yashovchi jamiyatlar uchun xos bo'lgan xususiyatlardan biri shuki, aholi tez fursatlarda turli ijtimoiy qatlamlarga ajraladi. Bunga resurslar taqsimotida salohiyat, bilim, iqtidor kabi sifatlarga ko'proq egalik qiladigan guruhlar yuqoriroq qatlamlardan joy olishi va tabiatan tadbirkorlik sifatlari va sarmoya imkoniyatlari kamroq insonlar quyi qatlamlardan o'rin olishi sabab bo'ladi.

Jamiyat o'z o'zini har tomonlama ta'minlaydigan tizim ekanligi nuqtai nazaridan kuchli raqobat natijasida resurslardan uzoqlashgan yoki uzulib qolgan toifalar umumjamiyat manbalari hisobidan ta'minlanishi, rag'batlantirilishi va bu bilan ijtimoiy munosabatlar zanjiri saqlab qolinishi zarur. Ya'ni, jamiyatda muhtoj toifalar har doim bo'lishi tabiiy hol va qanchalik g'alati eshitilmasin, zaruriyatdir. Zarurligi shundaki, ijtimoiy taraqqiyot bu kurash in'ikosidir. Agar yuqori qatlamlarga intilish fenomeni inkor etilsa muvozanat buzuladi, jamiyat taraqqiyotdan to'xtaydi, turg'unlik holatida qotib qoladi.

Ijtimoiy ish kasbi bu jamiyatning ijtimoiy barqarorligini, muvozanatini ta'minlash maqsadida zaif toifalarni qo'llab-quvvatlashni nazarda tutuvchi faoliyat turi hisoblanadi. Ijtimoiy ish kasb sifatida XIX asr o'rtalarida gumanistik g'oyalar ta'siri ostida Yevropada vujudga keldi. Respublikamizda ijtimoiy ish 2001-yil yanvar oyida ilk bor kasb sifatida ro'yxatga olingan. Ijtimoiy ish kasbi keng ma'noda jamiyatning barcha qatlamlari, tor ma'noda esa jamiyatning zaif va yordamga muhtoj qatlamlari bilan faoliyat olib boradi.

Jamiyatning zaif qatlamlari bolalar, nogironlar, qariyalar, bemorlar vaqtincha ishsizlar, kambag'al oiladan chiqqan yoshlar, tarbiyasi og'ir o'smirlar, nizoli oilalar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, kam ta'minlangan oilalar, qarovsiz qolgan yolg'iz keksalar, sobiq mahbuslar va umuman omadi kelmaganlar bilan to'lib turadi.

Ijtimoiy ishchilar aholining zaif qatlamlarini jamiyatning umumiy resurslari hisobidan ta'minlash bilan birga ularga moddiy, psixologik, tibbiy, huquqiy, pedagogik va maishiy xizmatlarni ko'rsatadi.

Bir qarashda ijtimoiy ishchi professional shaxs bo'lishi darkor. Ijtimoiy ishchilar mijozlar bilan ishlayotganda ularning muammosini o'rganish bilan birgalikda mijozlarning tempramentlarini o'rganishi ham joizdir.

Ijtimoiy ishchi o'zida insonparvarlilikni ya'ni mijozlarning muammolarini hal qilishda insoniy jihatdan yondashish va ularni tinglay bilishi, va o'z navbatida mijozda ijtimoiy xodim sifatida yaxshi va yaqqol tasavvur qoldirishi lozim. Adolatlilik prinsiplariga keladigan bo'lsak ijtimoiy xodim o'z kasbiy faoliyatidan kelib chiqqan holda qonun doirasida ish ko'rishi lozim.

Tabiiyki bizda ijtimoiy ish sohasi yaxshi rivojlanmagani uchun ijtimoiy ish tushunchasi va shaxsi bizga noma'lum va bizda "ijtimoiy ishchi bizga nima uchun kerak va kerakmi?", degan savollar tug'ilishi mumkin. Ijtimoiy ish sohasining rivojlanishi va keng targ'ib bo'lishi albatta ijtimoiy ishchining olib borgan kasbiy faoliyati bilan bog'liqdir. Ijtimoiy ishchi bizga va jamiyatga, jamiyatdagi zaif toifalarga yordam ko'rsatish, ijtimoiy ko'maklashish va o'z huquq va majburiyatlarini o'rgatish uchun zarur shaxsdir. Ijtimoiy ishchi o'z mijozlariga nafaqat ijtimoiy yordam ko'rsatadi, ko'maklashadi. O'z mijozlariga o'zlarining huquqlarini o'rgatadi.

Ijtimoiy ishchi ijtimoiy ish sohasining o'z manbalarida belgilab qo'yilgan odob-axloq tamoyillariga tayangan holda faoliyat yuritishi zarur. Va u o'z faoliyati doirasida qonun bilan ish ko'rishi, maxfiylik prinsiplariga rioya qilishi, adolatli bo'lishi, tenglik huquqiga rioya qilishi, insonparvar, o'z kasbiga layoqatli, o'z kasblari va mijozlariga xushmuomila bo'lishi, layoqatli bo'lishi zarur. U o'z xodimlariga ijtimoiy ko'mak bilan birgalikda psixologik va pedagogik yordam berishi kerak. Shuning uchun ham ijtimoiy ish sohasini psixologiyadan ayro tasavvur qilib bo'lmaydi. Ijtimoiy xodim mijoz bilan ishayotganda tempramentlarga asoslangan holda mijozning ruhiy holatini bilishi va unga qanday yordam ko'rsatishni bilib olishi kerak.

Ijtimoiy xodim psixologik metodlarga asoslangan holda o'zida maxfiylik ya'ni sir saqlashni o'rganishi lozim. Mijozlarning muammolarini tinglagan holda ularni sir saqlashi zarur va bu mijozning daxlsizlik huquqlari bilan ham bog'liqdir. Agarda mijozning ehtiyojlari qonunchilik prinsiplariga mos kelmay qolgan konflikt holatlarda u o'z professionallik qobiliyatini ishga solgan holda vaziyatni adolatli hal qilishi kerak. Mijozlarga yordam ko'rsatish mobaynida ularning sha'ni va qadr-qimmatiga tegmagan holda yordam berish va o'z hayotiga doir barcha masalarda yordam berishi lekin qarorlarni mijozning o'zi qabul qilishi kerak.

Ijtimoiy xodimlar barcha ijtimoiy toifadagi odamlar bilan ishlaydi. Mijozlarning millati, irqi, jinsi va ijtimoiy kelib chiqishi qanday bo'lishidan qat'iy nazar ijtimoiy xodim tenglilik prinsiplari va qonunlariga rioya qilib ularga bir xil adolatli munosabatda bo'lishi kerak deb hisoblayman. Shu o'rinda ijtimoiy xodim jamiyatdagi muammolarni o'zining faoliyat idorasida emas balki mahallama-mahalla, ko'chama-kocha va uyma- uy yurib o'z faoliyatini bajarishi kerak va bu o'z kasbiga bo'lgan muhabbatni ham ifodalaydi.

Ijtimoiy ishning eng mukammal va bardavom jihati bu uning bolalar bilan ishlashidir. Ijtimoiy xodim har bir bolaning ijtimoiy muhitini, oilaviy muhitini va ruhiy holatini bilishi kerak. Ijtimoiy xodimlar o'z qaramog'idagi bolalarni o'rganishi, tahlil qilishi va ularning salomatligini, qiziqishlarini o'rganib kasbiy yo'naltirishi, kelajak avlodning jamiyatda o'rni va pozitsiyasiga ega bo'lishini ta'minlay olishi shart. Tarbiyasi og'ir o'smirlar va axloq koloniyasidagi o'smirlar bilan ishlashda, ularni birinchi navbatda psixologiyasini o'rganib, shaxsiy sifatlarini ochgan holda jamiyatga qayta moslashtirishi va rivojlantirishi kerak.

Adabiyotlar:

1. Ijtimoiy xizmat. D.Raxmonov. Uslubiy qo'llanma. – Samarqand: SamDU nashri, 2007. - 164 b.
2. Yusupov R.K. Ijtimoiy ishga kirish. O'quv qo'llanma. – Samarqand: SamDU nashri, 2020. - 268 bet.
3. Ijtimoiy ish va ijtimoiy ta'minotga kirish: Darslik/ A.V. Vaxabov, Sh.Sh.Zaxidova, B.B.Baxtiyorov, D.Sh.Odinayev, J.N.Fayzullayev. – T.: Iqtisod-Moliya, 2018. – 168 b.
4. Ganiyeva M.X., Kayumov Q.N., Sherov M.B. Ijtimoiy ishga kirish. Darslik. – Toshkent: VNESHVESTPROM nashriyoti, 2020. – 276 bet.

ВИЗУАЛЛИК ЛИНГВИСТИК КОДГА МУҚОБИЛ ТИЗИМ СИФАТИДА

Нажмиддинова Гулноза

Ўзбекистон журналистика ва оммавий коммуникациялар
университети тадқиқотчиси

Аннотасија. Mazkur maqolada vizual til tushunchasi, uning lingvistik kodga muqobil til bo'la olishini isbotlash ustida izlanish olib borilgan. Keys tahlili nazariy manbalarni asoslash uchun amalga oshirilgan.

Калит со'злар: vizualizasiya, vizuallik, vizual kod, vizual burilish, rebus, Reddit.

VISUALITY AS A SYSTEM OPPOSITE THE LINGUISTIC CODE

Najmiddinova GulnozaJournalism and mass communications of Uzbekistan
University researcher

Abstract: In this article, research was conducted on the concept of visual language, proving that it can be an alternative language to the linguistic code. Case analysis is done to substantiate the theoretical sources.

Keywords: visualization, visuality, visual code, visual twist, rebus, Reddit.

Axborotni saqlash va tarqatishning yangi vosita va texnologiyalari kashf qilinib, faol tatbiq etilayotgan bugungi kun tamadduni ramzi, hech mubolag'asiz, vizual obraz va tasvirdir. Zamonaviy inson tasviriy kontent uzatish kanallarining muntazam ortib borishi fonida rivojlangan ekran madaniyati, "tomosha" kulti, konsyumerizm [1] ning shakllanishi, fan-texnika inqilobi kabi sharoitlarda. vizualizatsiya davrida yashamoqda. Shu bois bugungi dunyoda tasvirning o'rni, uning qamrovi, imkoniyatlari, kommunikatsiya shakli sifatida madaniyatga ta'sirini tadqiq etish alohida dolzarblik kasb etadi.

Germaniyalik tadqiqotchi D.Baxmann-medik o'zining "madaniy burilishlar: madaniyat haqidagi fanlarda yangi mo'ljallar" kitobida tasvir tushunchasiga "u faqat belgi, surat va illyustrasiyalargina emas; tildan mustaqil o'ziga xos ta'sir kuchini shakllantiradi" [2], deya tavsif beradi. Tasvirning tildan alohida kod tizimi ekanligi rossiyalik semiotik olim yu. Lotman ilmiy ishlarida ham qayd etilgan. Lotman insoniyat tarixida ikki mustaqil madaniy belgi – so'z va tasvir mavjudligini ta'kidlaydi. Olim so'zning tuzilishi, shakli va mazmuni o'rtasidagi bog'liqlik shartli ekanligini bildiradi. Uning fikricha, tasvir tushunarlik borasida so'zdan ustunroq. Zero, tasviriy yoki ikonik belgilarda ifoda va mazmun turg'un birikma, ya'ni bunda "mazmun yagona, xos ifodaga ega bo'ladi" [3]. Yana bir semiolog, sosiolog R.Bart ham o'z ilmiy izlanishlarida tilning ikki ko'rinishi – tabiiy ob'ekt-til va sun'iy metatil haqida fikr bildiradi [4]. Boshqa bir olim, tilshunos u. Fitch ham alohida "belgilar tili" haqida mulohaza yuritadi [5]. Bu kabi izlanishlar tasvirning bugun universal ifoda kodi sifatida o'z mavqeyini mustahkamlab borayotganligini bildiradi. Zero, kishi til bilmagan, hatto, gapira olmagan holatda aynan tasvir muqobil muloqot vositasi vazifasini bajaradi. Shu o'rinda fikrimiz isboti sifatida 2019-yilda ijtimoiy tarmoqlarda faol muhokama qilingan bir voqea [6] ga yuzlansak. Xitoyda tahsil olayotgan xorijlik talaba shifoxonaga tushadi va unga jarrohlik amaliyoti belgilanadi. Bemorni operatsiyaga tayyorlashi lozim bo'lgan hamshira ingliz tilini yaxshi bilmaydi.

Shunda u quyidagi matnни qog'ozga yozib, talabaga beradi: “Tonight 22:00 after no .

Tomorrow morning 8:00” (Mazmuni: "bugun soat 22:00 dan so'ng hech narsa emang va ichmang. Ertaga ertalab soat 8:00 da operatsiya").

Hamshiraning xati fotosi Reddit tarmog'ida virusli tus olib, ko'plab izohlarga sababchi bo'ladi. Aksariyat foydalanuvchilar matn muallifining topqirligi, vaziyatga o'ziga xos echim topa olganini ijobiy baholadi. Biroq, ushbu rebus kontekstdan tashqarida turlicha talqin etilishi mumkinligini ta'kidlovchi izohlar ham qoldirildi. Xususan, matn shifrlangan tahdid yoki ogohlantirish sifatida qabul qilinishi mumkinligini asoslovchi fikrlar bildirildi.

Tasvirning lingvistik kodga muqobil tizim sifatidagi taraqqiyotini jamiyat va madaniyatda vizuallikning roli kontekstida o'rganish tadqiqotimiz oldidagi vazifalardan biridir. Media va kommunikatsiya sohasi bir necha inqilobiy burilishlarni boshidan o'tkazdi. XIX asrning ikkinchi yarmida boshlangan "Tasvir inqilobi" hamda XX asr oxirida Internet va raqamli texnologiyalar ta'sirida mediasferada kuzatilayotgan o'zgarishlar ikonik, piktorial hamda vizual burilish haqidagi yangidan yangi mulohazalarga sabab bo'ldi.

Adabiyotlar:

1. Konsyumerizm (ingl. Consumerism) – faoliyatning bosh aqidasi "nufuzli" iste'mol, orzu-havas, lazzat va ko'ngilxushlikka intilishga qaratilgan xatti-harakat, yashash tarzi va munosabatlarni yo'naltiruvchi regulativ g'oya, umid va kayfiyatlar majmui - **Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.**
2. Бахманн-Медик, Дорис. Культурные повороты. Новые ориентиры в науках о культуре / Пер. с нем. С. Ташкенова. – М.: Новое литературное обозрение, 2017 – С.395
3. Лотман, Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики – Таллин: Издательство "Ээсти Раамат", 1973 – С.6
4. Барт, Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика: Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. – М.: Прогресс, 1989 – С.131
5. Фитч У. Т. Эволюция языка / Пер. с англ. и науч. ред. Е. Н. Панова. – М.: Языки славянской культуры, 2013. – С.469
6. r/funny (2019) An international student hospitalised in China and the nurse who couldn't speak English, informed him about his surgery with this note // Reddit ijtimoiy tarmog'idagi post: 2019.21.01(https://www.reddit.com/r/funny/comments/akkwn2/aninternational_student_hospitalised_in_china/). Ko'rildi: 2021.15.08.

TALABALAR SIYOSIY MADANIYATINI OSHIRISHDA IJTIMOYIY ISHCHILARNING ROLI

Ibragimov Jahongir

Tadqiqotchi, assistent o'qituvchi Samarqand davlat universitetining
Kattaqo'rg'on filiali. Biznesni boshqarish kafedrası
e-mail: jahongir.5066@gmail.com

Abduxoliqova Husniya

Samarqand davlat universitetining Kattaqo'rg'on filiali
Ijtimoiy ish ta'lim yo'nalishi II bosqich talabasi

Annotasiya: Ushbu maqolada siyosiy madaniyat tushunchasi va uning turli ta'riflari, siyosiy madaniyatni rivojlantirishda muhim omillar sifatida qaralib kelinayotgan siyosiy bilim, siyosiy ong, siyosiy tafakkur va siyosiy faoliyat kabi tushunchalar mohiyati, shuningdek talabalar siyosiy madaniyatini oshirishda ijtimoiy ishchilarning roli va vazifalari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy ishchi, siyosiy madaniyat, siyosiy institut, siyosiy ong, siyosiy xulq-atvor, inson manfaatlari, talaba, ijtimoiy-madaniy hodisalar.

THE ROLE OF SOCIAL WORKERS IN IMPROVING THE POLITICAL CULTURE OF STUDENTS

Ibragimov Jahangir

Researcher, assistant teacher
Department of Business Management, Kattakorgan branch of
Samarkand State University
e-mail: jahongir.5066@gmail.com

Abdukholikova Husniya

Student of the second stage of social work education,
Kattakorgan branch of Samarkand State University

Abstract: This article discusses the concept of political culture and its various definitions, the essence of such concepts as political knowledge, political consciousness, political thinking and

political activity, which are considered important factors in the development of political culture, as well as the role and tasks of social workers in improving the political culture of students.

Keywords: social worker, political culture, political institution, political consciousness, political behavior, human interests, student, socio-cultural phenomena.

Har qanday jamiyatda sodir bo‘lajak ijtimoiy-siyosiy yoki ijtimoiy-madaniy hodisalar eng avvalo mazkur jamiyat a‘zolarining bunday hodisalarga qanday tayyorligiga qarab muayyan oqibatlarni yuzaga keltiradi. Masalan, siz biror bir suhbatdoshingiz bilan gaplashayotganingizda sherigingizning qanday ta‘sir lanishi va qanday ta‘sir ko‘rsatishiga sizlar shu zamonda joy olgan makon yoki atrofdagi manzaralardan ko‘ra ko‘proq sizning fikrlaringiz yo‘nalishi, aytayotgan so‘zlarining mazmuni jiddiyroq ta‘sir ko‘rsatadi. Shunday ekan, jamiyatda sodir bo‘layotgan har qanday ijtimoiy-madaniy jarayonga shu jarayonga aloqador bo‘lgan insonlarning tafakkur tarzi “sabab-oqibat” tamoyili bo‘yicha ta‘sir ko‘rsatadi. Bu o‘rinda shuni ham alohida ta‘kidlash lozimki, ishtirokchilarning aloqadorlik darajasidan kelib chiqqan holda ularning jarayonga ta‘siri ham turli darajalarga bo‘linadi. Jamiyat a‘zolarining jamiyatdagi hodisalarga aloqadorlik darajasi esa ularning ijtimoiy maqomi va ijtimoiy-siyosiy tafakkur darajasiga bog‘liq.

Ijtimoiy maqom turli omillar ta‘sirida shakllanadi. Masalan, shaxs axloq-odobli, ishonchli, mas‘uliyatli va boshqa shu kabi insoniy hislatlarga ega bo‘lishligi boshqa insonlarning uniga nisbatan e‘tibori va e‘tirofini, hurmatini yuzaga keltirib, uning yetakchi sifatida muayyan ijtimoiy rol ni bajarishi uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Bunday kishilar asosan o‘zlarining jamoatchiligi bilan muntazam ijtimoiy munosabatlarga egaligi tufayli shu to‘plam orasida hislatlari bilan taniladilar. Bu odatda kichik jamoalar, guruhlar xos bo‘lgan holatdir. Va bu omil umumjamiyat miqyosida ta‘sir ko‘rsatish darajasiga erishish uchun anchayin harakatlarni talab qiladi.

Ijtimoiy-siyosiy tafakkur darajasi esa asosan ta‘lim natijasi sifatida ko‘rilishi mumkin. Bunda maktabgacha va maktab, oliy va oliydan keyingi ta‘lim bosqichlarida olingan bilimlar ko‘proq hal qiluvchi rol o‘ynaydi va shuni alohida ta‘kidlash joizki, bu tafakkur shakli hosilasi sifatida yuzaga keluvchi oqibatlar ijtimoiy maqom oqibatlariga qaraganda anchagina jiddiy oqibatlarga olib boradi. Chunki, muayyan darajadagi ta‘lim tayyorgarligi hujjatini olgan bo‘lajak mutaxassis ishga joylashadigan lavozim davlat tizimining ma‘lum bir tugunida joylashgan bo‘lib, tizim sifatida ertami kechmi jamiyat tizimiga ta‘sir qiladigan darajadagi masala yuzasidan qaror qabul qilish imkoniyati paydo bo‘lganda ijtimoiy-siyosiy tafakkuri noto‘g‘ri shakllangan inson jamiyat uchun og‘ir oqibatlarga olib kelishi mumkin va mansab pog‘onalaridan qanchalik yuqorilagani sari uning harakatlari oqibatlari shunchalik xavflilik kasb etib boraveradi. Shu sababli ham globallashuv jarayonlari mislsiz jadallik bilan kechayotgan bugungi zamonda ta‘lim, ayniqsa olit ta‘lim sohasi talabalarinin ijtimoiy-siyosiy tayyorgarlik darajasi – siyosiy madaniyati juda dolzarb masala hisoblanadi.

Siyosiy madaniyat tushunchasi, uning mazmuni va tarkibiy tuzilishi haqida turli qarashlar mavjud. Aynan siyosiy madaniyat - jamiyat barqarorligini ta‘minlovchi eng muhim elementlardan biri hisoblanadi. Siyosiy madaniyat bu- o‘zida siyosiy ma‘rifatni, siyosiy ongni, hamda ijtimoiy-siyosiy faoliyatni qamrab olgan shaxs va ijtimoiy birlikning madaniyatidir. Bu tushunchaga berilgan ta‘riflar xilma-xil bo‘lsa-da, ularning barchasini bir-biriga bog‘lab turuvchi umumiy jihat mavjud. Bu siyosiy madaniyatning jamiyat tizimini shakllantiruvchi institutlar va ijtimoiy-siyosiy jarayonlar bilan uzviyligi holatidir.

Insonda siyosiy madaniyat qanday shakllanadi? Qachonki, insonda siyosiy ong, siyosiy xulq-atvor shakllansagina bunga erishish mumkin. Siyosiy ong - bu kishilarning siyosiy bilimlar, tasavvurlar, e‘tiqodlar, o‘zlari yashab turgan siyosiy tuzumga baho berishlari yig‘indisidan iborat. Siyosiy ong inson uchun tug‘ma xususiyat emas, u avloddan-avlodga o‘tmaydi. Siyosiy ong yoki onglilikning darajasini belgilovchi bosh mezon - har bir shaxsning siyosiy voqea-hodislarning mohiyatini anglab yetish qobiliyatidir. Siyosiy madaniyatning amal qilish jarayoni odamlar xulq-atvori orqali sodir bo‘ladi. Shu bilan birgalikda siyosiy madaniyatning shakllanishi faqatgina sub‘yektiv holatning mavjudligi bilangina o‘lchanmaydi. Siyosiy madaniyatning shakllanishida

odamlarning siyosiy reallik bilan hamkorlik qilishi va ularning siyosiy jarayonlarga qo‘shilishi ham muhim o‘rin tutadi.

Shu o‘rinda Prezidentimiz SH.Mirziyoyevning “Yangi O‘zbekiston -demokratik qonunlar, yuksak huquqiy madaniyatga ega fuqarolar mamlakatidir” [1, 79-b.] degan fikrlarini keltirib o‘tmoqchiman. Darhaqiqat, Yangi O‘zbekistonni bunyod etishimiz uchun, avvalo davlatimizda amalga oshirilayotgan siyosiy jarayonlarni har birimiz to‘liq anglab yetishishimiz joiz hisoblanadi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan demokratik o‘zgarishlarni amalga oshirish bilan bog‘liq bo‘lgan qiyin jarayonlar zamonaviy jamiyatning eng jiddiy muammolaridan biri- fuqarolarning huquqiy madaniyati juda pastligini aniqladi.

Madaniyatning ajralmas qismi bo‘lmish huquqiy madaniyat bevosita va bilvosita hayotning turli sohalarida odamlar ongi va faoliyatining shakllanishiga ta’sir qiladi. Yangi O‘zbekistonni barpo etish davrida duch kelayotgan aksariyat muammolar siyosiy madaniyatni oshirish zarurati bilan bog‘liq. Bugungi kunda islohotlarning bosh maqsadi ham- inson, uning sha’ni qadr-qimmatini va erkinliklarini ro‘yobga chiqarishdan iboratdir. Yurtboshimiz ta’biri bilan aytganda “Inson manfaatlarini- iqtisodiy islohotlarning bosh mezonini” [2, 129-b.] ekanligini chuqur anglab yetmog‘imiz darkor.

Endi masalaning asosiy qismiga e’tiborimizni qaratsak, bugungi kunda talaba yoshlarning siyosiy madaniyati qay darajada shakllangan? Ularning siyosiy madaniyatini oshirish bo‘yicha qanday ishlar amalga oshirilyapti? Talaba yoshlarning huquqiy tayyorgarligi bo‘lajak mutaxassislarining haqiqiy professionalligi va ma’lakasini ta’minlash uchun samarali hisoblanadi. Binobarin, siyosiy tafakkur uslubini rivojlantirishni, ya’ni rivojlangan huquqiy madaniyatga ega bo‘lishini nazarda tutadi. Talaba shaxsining siyosiy madaniyati masalasi bugungi kunda nafaqat akademik ahamiyatga ega, birinchi navbatda amaliy ahamiyatga egadir. Amaliy jihatdan siyosiy madaniyat kelajakdagi mutaxassis uchun, “yangi dunyo”ga yaxshi yo‘naltirilgan bo‘lishi, boshlang‘ich huquqiy savodsizligi sababli tobora ko‘proq duch kelayotgan vaziyatdan to‘g‘ri yo‘lni topishi, mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlarni ongli ravishda siyosiy tafakkur orqali anglab yetishi bilan izohlanadi.

O‘zbekiston ijtimoiy taraqqiyoti butunlay yangi bosqichga qadam qo‘ydi. Shu sababli O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2020-yil 29-dekabr kuni Oliy Majlisga Murojaatnomasida “yoshlarni zamonaviy bilim tajribalar, milliy va umumbashariy qadriyatlar asosida mustaqil va mantiqiy fikrlaydigan, ezgu fazilatlar egasi bo‘lgan insonlar etib voyaga yetkazamiz” [3, 23-b.] deb yoshlar yoshlar tarbiyasiga alohida e’tibor qaratdi.

Keling, talabalar siyosiy madaniyatini oshirishda ijtimoiy ishchilarning roli haqida fikr yuritaylik. Ijtimoiy ishchi o‘z tajribasiga ko‘ra turli masalalarni diqqat markaziga qo‘yadigan shunday mutaxassislardan biridir. Ijtimoiy ishchilar odamlar bilan juda yaqin ishlaydi, shuning uchun ular ijtimoiy muammolarni tushunish holatidadir. Aynan siyosiy madaniyatni oshirishda ijtimoiy ishchining roli hal qiluvchi o‘rinda turadi desak ham mubolag‘a bo‘lmaydi. Chunki ular talabalar siyosiy madaniyatini oshirishda bir qancha metodlardan foydalangan holda turli rollarni bajaradi. Masalan:

- tadqiq qilish metodida- kuzatuvchi rolida;
- muammolarni aniqlashtirish metodida- tadqiqotchi rolida;
- nazorat va monitoring metodida- siyosatchi rolida faoliyat ko‘rsata oladi.

Shuningdek, har bir talaba bilan individual ishlaydi, ularda siyosiy ong, siyosiy xulq- atvorni shakllantiradi, sog‘lom raqobat muhitini yarata oladi. Talabalar siyosiy madaniyatini shakllantirish bir jihatdan bu ishda milliy qadriyatlar, tarixiy tajriba va ma’naviy mezonlarga asoslanishni taqozo etadi.

Aholining siyosiy ongi va siyosiy madaniyatini yuksaltirishga doir ishlar samaradorligini oshirish borasida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Jamiyatda huquqiy ong va siyosiy madaniyatini yuksaltirishga doir ishlar samaradorligini oshirish borasida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi PF-5618-sonli farmonida “Yuksak huquqiy madaniyat- mamlakat taraqqiyoti kafolati” [www.lex.uz] degan konseptual g‘oya asosida aholining barcha qatlamlari

huquqiy savodxonlikka erishishlari, yuksak darajadagi huquqiy bilimlarini kundalik hayotga qoʻllay olishlari uchun tizimli va keng qamrovli yoʻnalishlarni ishlab chiqishdan iborat.

Shu oʻrinda taklif bildirib oʻtmoqchiman, odamlar oʻzlarining siyosiy qadriyatlarini, eʼtiqodlari va yoʻnalishlarini sotsializatsiya agentlari, yaʼni ijtimoiy ishchilar bilan oʻzaro munosabatlar orqali rivojlantirishi kerak. Ijtimoiy ishchilar siyosiy dunyo haqidagi bilim va tushunchalarni insonlarga soddaroq shaklda yetkazishlari va uning qanday ishlashini tushuntirish bilan birga, ular odamlarning siyosiy subʼektlar va institutlarga boʻlgan munosabatiga ham taʼsir qilishi mumkin. Shuningdek, ular odamlarga siyosat va jamoat ishlarida qanday ishtirok etishni koʻrsatishlari mumkin. Yana bir masala ham bor, ota-onalar farzandlariga hukumat institutlari, siyosiy rahbarlar va dolzarb masalalar haqida oʻrgatishlari kerak aslida, ammo bu kamdan kam hollarda boʻladi. Ota-onalar namuna sifatida harakat qilganda, yaʼni ota-onasini gazeta oʻqiyotganini va televidenie orqali siyosiy yangiliklarni kuzatayotganini koʻrgan yoshlar ham shunga odat qilishlari va shu orqali siyosiy ongini rivojlantirishi mumkin. Keyingi oʻrinda yoshlar siyosiy madaniyatini oshirishda maktablarning roli ham beqiyosdir. Maktablarda siyosiy madaniyatni oshirishda tarix, huquq fanlari, konstitutsiyaviy tamoyillar va bilimlar, shuningdek, turli xil siyosiy tadbirlar alohida ahamiyat kasb etadi. Shunday qilib, siyosiy madaniyat inson hayoti davomida rivojlanib boradi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, siyosiy madaniyat tushunchasi Prezident yoki bosh vazir kabi muayyan ishtirokchilarga nisbatan munosabatini bildirmaydi, balki odamlarning butun siyosiy tizimga qanday qarashini va uning qonuniyligiga ishonchini bildiradi. Shunday ekan, fuqarolar siyosiy madaniyatini oshirish bugungi kunning dolzarb masalasidir. Bu borada amalga oshirilayotgan demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish zarur. Fuqarolik jamiyatini rivojlantirishning hozirgi bosqichida siyosiy hayot reallashib bormoqda. Bunda har bir kishidan siyosiy faollik taqozo etiladi. Zero, siyosiy madaniyatni shakllantirish orqali talabalar oʻzlarini mustaqil siyosiy faoliyatga tayyorlaydi va shu orqali siyosiy faoliyat koʻrsatish koʻnikmasini va malakasini egallaydi.

Adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh. Yangi Oʻzbekiston strategiyasi. – Toshkent, 2021.
2. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2020-yil 29-dekabr.
3. “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish toʻgʻrisida” PF-5618-son.

OʻZBEK DAVLATCHILIGIDA IJTIMOYIY ISH VA IJTIMOYIY SIYOSAT ANʼANALARI

Ibragimov Jahongir

Tadqiqotchi, assistent oʻqituvchi
Samarqand davlat universitetining Kattaqoʻrgʻon filiali
Biznesni boshqarish kafedrasini
e-mail: jahongir.5066@gmail.com

Nomozova Shoxsanam

Samarqand davlat universitetining Kattaqoʻrgʻon filiali
Ijtimoiy ish taʼlim yoʻnalishi II bosqich talabasi

Annotasiya: Maqolada siyosat yuritish, ijtimoiy siyosat masalalarini tarixiy tajribalarga asoslangan holda hal qilish, jamiyat farovonligini taʼminlash, qanday qilib kuchli davlat barpo etish yuzasidan fikrlar ilgari surilgan, maqola yuzasidan xulosalar bayon etilgan.

Kalit soʻzlar: Oʻzbekiston, siyosat, ijtimoiy siyosat, davlat, boshqaruv, ijtimoiy muhofaza, faravonlik, adolat, ijtimoiy hamkorlik, vorisiylik, Temur tuzuklari, tarixiy anʼanalar, mentalitet.

Ibragimov Jahangir

Researcher, assistant teacher

Department of Business Management,

Kattakorgan branch of Samarkand State University

e-mail: jahongir.5066@gmail.com

Nomozova Shokhsanam

Student of the second stage of social work education,

Kattakorgan branch of Samarkand State University

Abstract: The article puts forward the ideas of conducting politics, solving social policy issues based on historical experience, ensuring the well-being of society, how to build a strong state, and also formulates the conclusions of the article.

Key words: Uzbekistan, politics, social policy, state, management, social protection, violence, justice, public cooperation, continuity, Temur's rule, historical traditions, mentality.

O'zbekiston o'z mustaqilligiga erishgan kundan boshlab mamlakatimiz hayotida yangidan-yangi o'zgarishlar, tubdan yangilanishlar ro'y berdi. Ayniqsa siyosiy masalalar muhim etib belgilandi. Jamiyat ijtimoiy-siyosiy hayotida ham fuqarolarning har jihatdan real ishtirokini ta'minlash va kafolatli tizimni yaratish mamlakatda olib borilayotgan keng qamrovli islohotlarning asosini tashkil etadi. Istiqolning dastlabki yillarida O'zbekiston o'z oldiga ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotini shakllantirish, ochiq siyosat olib borishni, ijtimoiy-siyosiy munosabatlarni yaxshilashni yo'lga qo'ydi.

Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov "Bugungi kunda ijtimoiy hayot sohasidagi salbiy holatlarni bartaraf etib, odamlar turmush darajasining keskin pasayib ketishiga yo'l qo'ymasdan, aholining himoyaga muhtoj qatlamlari va guruhlarini ijtimoiy muhofazasini ta'minlagan holda, O'zbekistonda ijtimoiy-siyosiy barqarorlikni va fuqarolar totuvligini saqlab qolishga muvaffaq bo'ldik", deb ta'kidlaydi [1]. Darhaqiqat, O'zbekiston bugun o'zining uzoqni ko'zlagan siyosati bilan mintaqamiz va jahondagi siyosiy jarayonlarning faol ishtirokchisiga aylandi.

O'zbekiston ming yillar davomida to'plangan tajribalar asosida ijtimoiy ishning yanada takomillashishiga yo'l ochib bermoqda. Bugungi kunda ijtimoiy ishni har tomonlama yuksaltirish uni yanada takomillashtirishga ehtiyoj tug'ildi. Aynan ushbu munosabatda aholiga ijtimoiy yordam ko'rsatish, muhofaza qilish, moddiy-ma'naviy qo'llab-quvvatlash jarayonlari kechmoqda. "Ijtimoiy ish" ushbu so'zning ma'nosiga to'xtaladigan bo'lsak, "ijtimoiy" atamasi arabcha bo'lib, yakdillik, hamkorlik degan ma'nolarni anglatadi. Ijtimoiy ish deganda muayyan davlat hokimiyatining ijtimoiy soha bo'yicha oldiga qo'ygan vazifa va maqsadlarini amalga oshirish bilan bog'liq faoliyati tushuniladi. Umuman olganda ijtimoiy ishning bosh maqsadi - jamiyatda insonlar qoniqish hissi bilan yashashi uchun imkon yaratib berishdir.

Bugungi kunda olib borilayotgan ijtimoiy siyosatni yanada kuchli qilish uchun ijtimoiy siyosat tarixini chuqurroq o'rganish, uning yuzaga kelishi, rivojlanish bosqichlari va umuman insoniyat tarixini o'rganish muhim ahamiyatga egadir. Avvalo tarixni siyosiy jihatdan o'rganish, hali ochilmagan sirlarini aniqlab, har tomonlama o'rganish juda muhimdir. Milliy davlatchiligimiz o'zining boy tarixiga ega. Ularda ham ijtimoiy siyosatning o'ziga xosligini bevosita ko'rishimiz mumkin. Qadimgi ijtimoiy siyosiy ta'limotlar avvalambor xalq og'zaki ijodida, keyinchalik yozma manbalarda afsonaviy qahramonlar ko'rinishida namoyon bo'lganligi haqida ko'plab qarashlar mavjud. Sharqda, xususan O'rta Osiyoda siyosiy fikr taraqqiyoti nihoyatda teran ildizga ega. Hasan Ato Abushiyning "Turkiy qavmlar tarixi" asarida dalolat berilishicha: "Turkiy qavmlar barcha qavmlardan o'lmasa-da, ammo juda ko'plaridin oldin bu tuzumni his etmishdirlar... ya'ni eski turkiylarning o'zlari juda ko'p xalqlarni muhabbat va itoat ettira olg'on tadbirli, siyosiy quvvatli hokimlar jumlasidandir." Bundan tashqari ko'plab mutafakkir olimlarimizning barchasi siyosat

to'g'risida ko'plab fikrlarini bildirib, o'zlarining siyosiy faoliyatini yuritganlar. Ular o'zlarining turli qarashlarida siyosatning barcha qirralarini ijtimoiy, ma'naviy va axloqiy tomondan yoritganlar.

Abu Nasr Farobiy "Fozil shahar aholisining qarashlari" asarida davlatning kelib chiqishini odamlarning o'z ehtiyojlarini qondirishga bo'lgan istagiga bog'laydi. Davlatni bevosita fazilatli, ma'rifatli hukmdor boshqarishi lozim ekanligini ta'kidlaydi va davlatdagi turli zo'ravonlik munosabatlarini qoralaydi. Chunki davlatni adolatli boshqarish, xalqni rozi qilish orqali buyuk davlat qurish mumkin. Shuni ta'kidlash joizki, aynan Farobiy ijtimoiy-siyosiy hayotining tarkibini o'rganishda birinchilardan bo'lgan. U birinchi navbatda ijtimoiy hayot masalalariga alohida ahamiyat bergan. Ijtimoiy hayotni o'rganuvchi fanlar qatoriga al-madaniya va fiqh kalomini kiritgan. Farobiy davlatning ichki va tashqi siyosatini ham alohida belgilab beradi. Tashqi siyosati sifatida bevosita davlat xavfsizligining ta'minlanishi, himoya qilinishini kiritgan. Ichki siyosatiga esa xalqning barcha turmush sharoitini, madaniyatini va boshqa ko'plab ya'ni osha davlatning ichida bo'ladigan masalalarni kiritadi. Bundan tashqari davlatni fozil va johil shaharlarga ajratadi. Fozil shahar odamlari davlatni himoya qilishda faqatgina mudofaa urushlarini olib borsa, johil shahar esa doimiy ravishda boshqa davlatlar bilan urushlar olib boradi. Bunda ko'rish mumkinki, johil shaharlar faqatgina yovuzlik maqsadlarini amalga oshirsa, fozil shahar xalqni farovonligini o'ylash, ularga ma'naviy va dunyoviy bilimlarni tarqatish, yaxshi fazilatlarini namoyon qilishni olib boradi. Bundan ko'rish mumkinki, chinkam hukmdor avvalo xalq farovonligini o'ylaydi.

Sharqdagi uyg'onish davrining buyuk siymolaridan biri – Yusuf Xos Hojib ham davlat hamda siyosat masalalariga katta e'tibor qaratgan. Buni uning mashhur "Qutadg'u bilig" asarida ko'rishimiz mumkin. Ushbu asar siyosat fanining asosiy manbalaridan biridir. Unda davlatni qanday boshqarish va idora etish kerakligi yuzasidan qonun-qoidalar va boshqa ijtimoiy masalalar ilgari surilgan. Shu jumladan, asarda axloqli, odobli bo'lish va davlatni boshqarishda belgilangan yo'l-yo'riqlarga adolatli, ehtiyotkorlik va har bir ishda uzoqni ko'zlagan holda faoliyat yuritish, yomon va yovuz ishlarni qilmaslik hamda hamisha barchani huramt qilish kabi jarayonlarni yaqqol ifodalab bergan.

Siyosiy fikrning namoyon bo'lishida yana bir buyuk siymolarimizdan biri Amir Temurning o'rinlari benihoya katta hisoblanadi. Davlatni boshqarish bilan birga qanday qilib markazlashgan davlatni barpo etish, uni siyosiy jihatdan tartibga solish va ijtimoiy hayot masalalarini hal qilish kabi jarayonlarni uning "Temur tuzuklari asarida ko'rish. "Temur tuzuklari"- jahon siyosiy fanlarining eng yirik va noyob manbalaridan biri hisoblanadi. Unda davlatni siyosiy jihatdan qanday boshqarilishi kerakligi to'g'risida yo'l-yo'riqlar va qonun- qoidalar asoslab beriladi. Bugungi kunda ham mazkur manbalar nazariy va amaliy jihatdan qo'l kelmoqda.

Amir Temurning butun faoliyati "kuch – adolatdadir" degan o'z tamoyilidir. Sadoqat bilan hurmat qilish va izchil sotsial iqtisodiy siyosatning yaqqol tasdig'idir [2].

XV asrning buyuk mutafakkirlardan biri Alisher Navoiyning ham siyosiy fikrlari muhimdir. U adolat va haqiqatni yuzaga chiqarish, xalqni farovon qilish, adolatsizliklarni yo'q qilish va davlatni chinakam hukmdor boshqarishi kerak ekanligini yoqlaydi. U o'z faoliyati davomida ko'plab zolim, yolg'onchi, ta'magir va poraxo'r amaldorlarni davlat boshqaruvidan uzoqlashtiradi. Faqatgina halol va barkamol shaxsgina davlat boshqaruviga munosibligini aytadi. Shu o'rinda kuchli podshohgina atrofiga shunday amaldorlarni to'playdi.

Demak xulosa qilish mumkinki, davlatni qachonki adolatli va xalqning farovonligini o'ylaydigan hukmdor boshqarsa o'sha davlat yuksaladi va rivoj topadi. Shu o'rinda, "Odil podshoh olam xurramligining sarchashmasidir, zolim podshoh jahon xarobalig'ining to'fonidir" degan fikr o'rinlidir [3]. Haqiqatan ham, davlatni adolatsiz insonlar boshqarsa, o'sha yurt parokanda bo'ladi.

"Agar inson har qanday hayvondan biror narsada ustun bo'lsa, u narsa va xatti-harakatlarning farqini ajratishga yordam beruvchi bir kuch bo'ladi va inson o'sha kuch yordamida narsalar va xatti-harakatlardan o'z xohishi bo'yicha foydalanadi. Inson, ularning qaysi biri foydalali, qaysi biri zararli ekanligini o'ziga ravshan bo'lmaguncha kuzatadi va foydalisini tanlab olib o'zlashtiradi, zararliligini rad etib, ulardan o'zini olib qochadi. Kuchlarning harakatga aylanishi tajriba yordamida ro'yobga chiqadi. Tajribaning mohiyati – ayrim turlar to'g'risida fikrlash va o'sha ayrim narsalar bilan keladigan umumiyatlar haqida mulohaza qilishdan iboratdir [4] Aynan ushbu o'rinda insonning qaysi yo'lni tanlashi bevosita o'ziga bog'liq ekanligini va barcha mavaffaqiyatlar tajriba orqali namoyon

bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Demak bugungi kundagi davlatimiz ijtimoiy siyosatini ushbu tajribalar asosida yuritishimiz zarur ekanligidan dalolat beradi.

Xulosa o'rnida. Bugungi kundagi ijtimoiy siyosatni milliyligimizni yo'qotmagan holda tarixiy tajribalardan foydalanib olib boorish - chinakam farovon davlat barpo etishning kafolati bo'la oladi. Bugungi davrda ijtimoiy siyosat masalalari davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri ekan, uni amalga oshirishda xalq farovonligi birinchi o'ringa qo'yilib, har bir muhtoj insonga alohida yordam berishni nazarda tutadi. Bunda hech bir ushbu toifadagi inson e'tibordan chetda qolmasligiga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Darhaqiqat, mamlakatimiz aholi turmush darajasini yuksaltirish borasidagi bir qator ko'rsatgichlar bo'yicha dunyodagi yetakchi davlatlar qatoridan joy olayotgani ham ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning nechog'lik oqilona va puxta ekanligidan dalolat beradi.

Adabiyotlar:

1. To'ychiyeva S., Norbekov A.Sh. Ijtimoiy siyosat o'quv qo'llanma. – Toshkent, 2010.
2. To'ychiyeva S., Norbekov A.Sh. Ijtimoiy siyosat fanidan o'quv qo'llanma. – Toshkent, 2010. – B.23.
3. Kaykovus "Qobusnoma". – B.5.
4. Abu Nasr Farobiy. Fozil odamlar shahri. Toshkent Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashryoti. – B.15.

OMMAVIY NOROZILIK HARAKATLARINING KELIB CHIQISHIDA IJTIMOYIY TARMOQLARNING ROLI (XORIJ DAVLATLARI MISOLIDA)

Xasanov Boburjon

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti tadqiqotchisi
e-mai: sherzodham rayev1990@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada, xorijiy mamlakatlarda ommaviy norozilik namoyishlar tashkillashtirilishiga, boshqaruvida va ushbu jarayonlarni keng yoritishda internet tarmog'ining ahamiyati to'g'risida yoritilgan.

Kalit so'zlar: internet, tarmoq, norozilik, omil, sotsiologiya, siyosat, namoyish, ommaviy, ijtimoiy-siyosiy vaziyat.

THE ROLE OF SOCIAL NETWORKS IN THE APPROACH TO MASS PROTEST ACTIONS (USING THE EXAMPLE OF FOREIGN COUNTRIES)

Xasanov Boburjon

Researcher at the Mirzo Ulugbek National University of Uzbekistan
sherzodham rayev1990@gmail.com

Abstract: This article is highlighted in light of the importance of the Internet in organizing, managing and widely covering mass protests in foreign countries.

Keywords: Internet, network, discontent, factor, sociology, politics, demonstration, public, socio-political situation.

Kirish. O'zbekiston Respublikasi taraqqiyotning yangi davriga qadam qo'yishi jamiyatda chuqur transformatsion jarayonlarni boshlab berdi, bunday vaziyat mavjud institutsional va ijtimoiy tizimlar faoliyatiga ob'ektiv ta'sir qildi.

Axborot kommunikatsiyalari, kompyuter texnologiyalarining jadal rivojlanishi fuqarolik jamiyati taraqqiyotida sifat darajasi oshishiga olib keldi. Bunday voqelik taraqqiyotdagi yangi bosqich globallashtirish va axborotlashgan jamiyat shakllanishi munosabati bilan vujudga keladigan

ijtimoiy, iqtisodiy yo'nalishdagi muammolar mohiyati va mazmunini anglash zaruriyatini vujudga keltirdi. O'zbekistonda bozor iqtisodiyoti munosabatlari chuqurlashuvi sharoitida ilmiy texnik taraqqiyot bevosita global kompyuter tizimi, global internet tarmog'idagi milliy segment saytlari jadal rivoji jarayoniga bog'liq. Shuningdek, ushbu jarayon, o'z navbatida, ijtimoiy tizimdagi, uning turli sohalaridagi chuqur islohotlar, innovatsion mazmundagi o'zgarishlar mohiyatini, amaliyotdagi o'rnini anglatadi. Fuqarolik jamiyati rivojining hozirgi davri kommunikatsiya sohasida muhim inqilobiy o'zgarishlarni o'z boshidan kechirmoqda, inson faoliyatida kiber internetning axborot vositasi sifatidagi ijtimoiy ahamiyati oshib bormoqda, ushbu jarayonda internet olami kommunikatsiyasi kompyuterlashtirishi asosiy, yetakchi o'rinni egallaydi.

Globallashuv davrida global internet tarmog'ining takomillashgan axborot almashuv vositasi sifatidagi rasmiy va norasmiy kommunikativ axborot tizimidagi o'rni ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Jamoatchilik vakillarining kiber internet tarmog'idagi rasmiy saytlarda joylashtirilgan ma'lumotlardan o'z faoliyatida samarali foydalanishi natijasida inson o'zining ijtimoiy, iqtisodiy faoliyati, ma'naviy, shaxsiy talablarini qondirishi uchun chegaralanmagan imkoniyat, auditoriyaga ega bo'ldi.

Ta'kidlash lozimki, yangi taraqqiyot bosqichi davrida global kompyuter tarmog'ining jadal rivojlanishi, uning auditoriyasi tobora kengayish jarayoni kuzatilmoqda. 1995 yilda jahonda internetdan foydalanuvchilar soni 10 million bo'lgan bo'lsa, 2005 yilga kelib ular soni 1 mlrd.dan oshib ketgan. Bunday jadal o'sish natijasida global internet inson faoliyatida universal ijtimoiy kommunikatsiya rolini bajarmoqda.

Global internet tarmog'idan foydalanuvchilarning soni 2023-yilda 5 mlrd. 166 mln. kishini tashkil qildi [1].

Bugungi kunga kelib, dunyoda internetdan foydalanuvchilar soni 12,5 barobarga oshib, 4,54 milliard kishiga yetdi (dunyo aholisining 59%), mobil aloqa abonentlari soni esa 16 barobarga oshib, 5,19 milliardni tashkil etdi (dunyo aholisining 67%).

Internet foydalanuvchilarining 48,2 % (3,56 mlrd. kishi) Osiyo, 18 % (1,33 mlrd. kishi) Yevropa, 10,2 % (754 mln. kishi) Janubiy Amerika, 9,3 % (687 mln. kishi) Shimoliy Amerika qit'alariga to'g'ri keladi [2].

Jahon veb-auditoriyasining 45 %ini 25 yoshgacha bo'lgan shaxslar tashkil etadi. Markaz o'smirlarning Mazkur o'smirlarning 68 % har kuni kimgadir SMS-xabar jo'natadi, 51 % ijtimoiy tarmoqlarga kiradi, 30 % elektron pochtdan foydalaniladi.

Ayni vaqtda virtual olamda 1 mlrd.dan ortiq internet saytlar mavjud bo'lib, har oydiro'rtacha 201,4 trln. videorolik ko'rib chiqiladi, har kuni 144 mlrd. elektron maktub jo'natiladi.

Jahon internet tarmog'ining boshqa ommaviy axborot vositalaridan muhim farqi, uning sahifalarida faqat professional jurnalistlardan tashqari, boshqa soha vakillari, professional hisoblanmagan kommunikatorlar, maxsus ma'lumotga ega bo'lmagan shaxslar ham ishtirok etadi.

Kasbi jurnalist bo'lmagan shaxslar internet tarmog'idagi rasmiy va norasmiy saytlardagi ishtiroki bilan jamoatchilik vakillari fikrini bildiradi, katta hajmdagi internet auditoriyadagi ijtimoiy fikr shakllanishiga muayyan darajada ta'sir o'tkazadi, bu jarayon insonlar orasidagi fikr almashuv natijasida internet tarmog'idagi norasmiy saytlarda axloqiy chegaradan chiqish holatlari ham mavjud.

Shu bilan birgalikda, jahon internet tarmog'i kanallaridagi axborot hajmi oshib ketganligi, ko'payganligi natijasida ushbu axborotlarning sifati pasaydi. Bizning fikrimizcha, buning asosiy sababi, norasmiy saytlardagi internet maqolalari mualliflari tomonidan asoslanmagan, chuqur tahlil qilinmagan ma'lumotlarni tayyorlash bilan chegaralanib, faqat axborotni jahon internet tarmog'iga uzatishga bo'lgan shaxsiy ishtiyoqning mavjudligi bilan belgilanadi. Demak, bunday voqelik jiddiy va murakkab ijtimoiy muammo mavjudligidan dalolat beradi.

Ushbu jarayon global tarmoqning innovatsion kommunikativ potentsiali bilan, ya'ni internet auditoriyasining faol qismi tomonidan bildirilgan fikrlar, ikkinchi tomondan, internet tarmog'ini ijtimoiy boshqaruv monitoringi amaliyoti mexanizmlaridagi kamchiliklarda namoyon bo'ladi. Global kompyuter tizimidagi norasmiy saytlarda salbiy mazmundagi axborotlar hajmining ko'payishi, axborotlarni nazorat qilish imkonining yo'qligi, internetga nisbatan axborot xavfsizligiga qarshi manba sifatidagi ijtimoiy fikrni shakllantiradi.

Ta'kidlash lozimki, internet tarmog'ida turfa axborotlar joylashtirilishi, jumladan, mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni bo'rttirib ko'rsatish orqali amaldagi hukumatni obro'sizlantirish, diniy va etnik adovatlarini keltirib chiqaruvchi, shuningdek ma'naviy qashshoqlik, axloqiy tubanlikni targ'ib qiladigan materiallar ham mavjud.

XXI asr boshidagi geosiyosiy qarama-qarshiliklar doirasi kengayganligi tasdiqlaydiki, internet tarmog'ida, ayniqsa, norasmiy saytlarda rangli inqiloblar va ommaviy norozilik namoyishlari targ'ib qilish, amaldagi hukumatga nisbatan agressiv mazmundagi axborotlarni yoshlar auditoriyasiga taqdim etish, axborot terrorizmini madh qilish holatlari kuchayib bormoqda [3].

Jaxon tajribasida ommaviy norozilik harakatlarini tahlil qilgan sotsiolog olimlar ta'kidlashlaridek, ranli inqiloblarni tashkillashtirish bilan bog'liq jarayonlarning amaliyotda namoyish etilishi, internetga joylashtirilgan salbiy mazmundagi axborotlar orqali, norozi kayfiyatdagi shaxslar o'zlarining saflariga yoshlarni jalb qilib, jangarilik, bosqinchilik, inson huquqlarini paymol qilishga harakat qilmoqdalar.

Shuning uchun ham kiber internet tarmog'i hozirgi jamiyat uchun axborot xavfsizligiga rahna solayotgan vosita, minbar, salbiy omil sifatida qabul qilinishi mumkin.

Internet odamlar ongi va hissiyotlariga, tafakkur tarziga, xulq – atvorlariga ta'sir ko'rsatishda katta imkoniyatlarga ega. Internetning bugungi kundagi rivoji g'oyaviy ta'sir o'tkazishining miqyosi va ko'lamining keskin darajada o'sishiga olib keldi.

Dunyo turli sohalarda o'zgarib, ilm olish, kasb-kor bilan shug'ullanish insonlarning o'zaro muloqot va fikr almashinuvida ham yangidan yangi o'zgarishlar bo'layotgani hech kimga sir emas. Internet, uyali telefon, ijtimoiy tarmoq orqali muloqot va axborot almashinuviga xizmat qiluvchi Facebook, Instagram, Youtube, Telegram kabi dasturlar shular jumlasidadir.

Internet quyidagilar bilan norozilik tashkilotchilari uchun qulay xisoblanadi [4]:

- internetga kirishning osonligi;
- foydalanuvchilar sonini ko'pligi;
- aloqaning anonimligi;
- tashqaridan boshqarish va tahrir qilish cheklangani;
- axborotlar qisqa muddatda keng makonda tez tarqalishi;
- faoliyat sarf-xarashatlarning bir necha barobar kamligi.

Ommaviy norozilik namoyishlarining tashkilotchilari internetdagi saytlarida tashkilotning maqsadi, tarixi hamda ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy mazmundagi ma'lumotlarga keng o'rin beriladi.

Jumladan, tashkilotchilar go'yoki muammoni hal etish yo'li faqatgina tinch ommaviy norozilik harakatlarini o'tkazish orqali hal bo'lishini, shu sababli ushbu harakatlarni ma'naviy va axloqiy jixatdan oqlashga intilishadi. Bunda o'zlarini “ozodlik kurashchisi”, “partizan”, “qarshilik ko'rsatuvchi” deb atab, tinchlik tarafdori qilib ko'rsatishga va ular bilan kurashda xukumat tinch yo'l bilan xarakat qilish lozimligini asoslashga intilish keng tarqalgan. Ular saytlarda amaldagi xukumat tomonidan olib borilayotgan siyosat, aholiga nisbatan adolatsiz ekanligini yoritishga ham aloxida e'tibor beradilar.

Bundan tashqari, ushbu uslubdagi amaliy harakatlar 2013-yilda Rossiya Federatsiyasi, 2020 yilda Belorusiyada, 2022-yilda Qozog'istonda ham kuzatilgan [5].

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, bugungi hayotni internetsiz va tarmoqdagi aloqasiz ta'savur qilish imkoni yo'q bo'lib bormoqda. Internet kundalik hayotimizning barcha jabxalariga tobora mustahkamlanib borayotgan, texnik hodisaning ajralmas va o'ta muhim tarkibiy qismi hisoblanmoqda.

Albatta, aholimizning ijtimoiy tarmoqlarda mutloqa notanish shaxslar bilan tanishishga urinayotgani tashvishli xolat. Bu esa jamiyatda ilmsizlik johillikning, axloqsizlikni tomir yoyilishiga hamda aholi ongi va madaniyatiga salbiy ta'sir qiladi.

Shu sababli, jaxon tajribasidan kelib chiqib, internet tarmog'idagi tarqaladigan asoslanmagan ma'lumotlarni qabul qilishga va ushbu asosida xulosa qilishga shoshqaloqlikka yo'l qo'ymaslik har bir fuqaroning rad qilib bo'lmas burchi bo'lishi zarur.

Adabiyotlari:

1. <https://www.web-canape.ru/business/statistika-interneta-i-socsetej-na-2023-god-cifry-i-trendy-v-mire-i-v-rossii/>
2. <https://www.web-canape.ru/business/statistika-interneta-i-socsetej-na-2023-god-cifry-i-trendy-v-mire-i-v-rossii/>
3. Гаффарова Г., Абдуллаев А. Ахборотлашган жамиятда маънавий ҳаётнинг ўзига хос хусусиятлари. – Т., 2022. – 236 б.
4. Белинская Е.П. Язык Интернет-коммуникации и социолингвистическая ситуация современности // Современная социальная психология: теоретические подходы и прикладные исследования. – Т., 2011. № 10. – С.6.
5. Белинская Е.П. Язык Интернет-коммуникации и социолингвистическая ситуация современности // Современная социальная психология: теоретические подходы и прикладные исследования. – Т., 2011. № 10. – С.23.

INTERNET-GLOBAL AXBOROT TARMOG'INING YOSHLAR HAYOTIGA KO'RSATGAN TA'SIRI

Hamrayeva Vasila

O'zbekiston Milliy Universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti
Sotsiologiya yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: 21-asr – axborot texnologiyalari taraqqiyoti asri. Bugungi kun taraqqiyotini internetsiz tasavvur qilish qiyin. Internet-axborot hamda turli xildagi hujjatlarning o'zaro almashinishini ta'minlaydigan kompyuter tarmoqlarini birlashtiradigan xalqaro tizimdir. Internet bugungi kunda uydan ko'chaga chiqmay turib, global tarmoq orqali butun dunyo yangiliklaridan xabardor bo'lish imkonini berdi.

Kalit so'zlar: internet, axborot, global, tarmoq, daromad, kiberjinoyat, institut, o'smir, virtual tarmoq, COVID-19, Instagram, tik-tok, ISTAT, CENSIS.

THE INFLUENCE OF THE INTERNET-GLOBAL INFORMATION NETWORK ON THE LIFE OF YOUTH

Hamrayeva Vasila

Student of Sociology at the Faculty of Social Sciences
of the National University of Uzbekistan

Abstract: 21st century is the century of information technology development. It is difficult to imagine today's development without the Internet. The Internet is an international system that connects computer networks that provide mutual exchange of information and various documents. Today, the Internet has made it possible to be aware of the news of the whole world through the global network without leaving home.

Keywords: internet, information, global, network, income, cybercrime, institute, teenager, virtual network, COVID-19, Instagram, tik-tok, ISTAT, CENSIS.

Internet – bu deyarli barcha qiziqishlar makonidir. Bugungi kunda rivojlanayotgan davrda internetning o'rni kata ahamiyatga ega. Hozirgi kunda internet kirib bormagan xonadon bo'lmas kerak. Deyarli barcha xonadonda internet tarmoqlariga ulangan kompyuter, mobil telefonlar bor. Internet nafaqat ma'lumot manbai, balki hayotimizning deyarli barcha jabhalarini bog'laydigan vositadir. Internet - bu juda qulay va cheksiz ulanish joyi, lekin ayni paytda juda zaif joy. Internet olamida biz cheksiz murakkab virtual tarmoqlar orqali yashaymiz, ma'lumotlarimiz qayerdan kelib va qayerga ketayotganini zo'rg'a kuzatib boramiz va bu nafaqat bizning hayotimiz, balki bolalarimiz

hayotiga ham tahdid soladi. Raqamli dunyo 21-asr bolalarining kundalik faoliyatida katta rol o'ynaydi. AQSh Milliy Tibbiyot kutubxonasi Milliy Sog'liqni saqlash institutlari 8 yoshdan 28 yoshgacha bo'lgan o'smirlar haftasiga taxminan 44,5 soatni raqamli ekran qarshisida o'tkazadilar, boshqa hisobotga ko'ra, bolalarning 23 foizi o'zlarini ular video o'yinlarga qaram ekanliklarini aytishgan

Internet keng imkoniyatlar eshigini ochdi. Hozirgi kunda kim nimaga qiziqsa va u haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsa hech ikkilanmay internetdan qidiradi. Albatta tanganing ikki tarafi bor deganidek, internetning ham foydali va zararli tomonlari bor. Internetning yoshlar hayotiga ijobiy ta'siri haqida to'xtaladigan bo'lsak: internetdan foydalanish yoshlar o'rtasida ijodkorlik va innovatsiyani rivojlantirmoqda. Ularning turmush darajasini yaxshilamoqda, ya'ni uydan turgan holda internet orqali ish topib, moliyaviy daromadi yaxshilanyapti. Ularga qaysidir jihatdan kuch beryapti, ko'pgina onlayn kontent va bloglar yoshlarning o'z munosabatini o'zgartirish, yangi ko'nikmalarga ega bo'lish va o'z qobiliyatlarini rivojlantirish va mavjud imkoniyatlardan foydalanish orqali o'z hayotining faol mas'uliyatini o'z zimmasiga olishiga urg'u beradi. Bu ko'plab yoshlarning o'zlarining kimligini tushunishga va o'zlarining qulaylik zonasidan chiqib ketishga va o'z manfaatlari yo'lida onlayn biznes qilishni boshlashlariga guvoh bo'ldi. Internet yoshlarga yana u orqali istalgan kitoblarni topib, undan foydalanish, turli onlayn darslarga qatnashish, ko'pgina do'stlar orttirish imkoniyatini berdi.

Endi esa internetning yoshlar hayotiga salbiy ta'siri haqida to'xtalamiz. Eng birinchi o'rinda internet yoshlar xarakteriga, ongiga ta'sir ko'rsatyapti, ya'ni internet orqali inson ongini buzadigan turli kino, videolarni tomosh qilishyapti. Masalan, turli pornografik videolarni tomosha qilishyapti, bu esa erta balog'atga yetishni tezlashtiryapti. Yoshlar o'zlari ko'rgan narsalarni amalda qo'llashni xohlasalar, bu axloqiy fazilatlarining buzilishiga olib keladi. Bugungi kunda yoshlar o'zlarining fikrlarini erkin bildira olishmayapti, mustaqil fikrlga ega bo'la olishmayapti, chunki ular hamma narsani internet orqali topish mumkinligiga ishonishyapti. Aytaylik sinfda o'qituvchi bolalardan "Vatan-ona yurt" mavzusida insho olmoqchi. Sinfdagi telefoni bor barcha o'quvchi eng birinchi navbatda internet saytlari orqali ushbu mavzuga oid ma'lumotlarni qidirishni boshlashadi. Bu esa, yoshlarning shaxsiy fikrga ega emasligining yaqqol isbotidir. Bundan tashqari internet inson huquqlarining buzilishiga ham olib kelishi mumkin. Internet tarmoqlarida turli guruh va kanallarda komentariyalar yozish orqali, yoshlar bir-birlarining shaxsiyatiga tegadigan so'zlar orqali bir-birlarini xaqorat qilishyapti. Bu esa insonda ruhiy tushkunlikka tushishni keltirib chiqaradi. Internetning yana bir salbiy ta'siri kiberjinoyatlardir. Yoshlar o'rtasida internetdan foydalanish, ayniqsa, boshqalardan internetni o'g'irlagan yoshlar uchun korruptsiya zonasiga aylandi. Yoshlar internetdan boshqalarning akkauntini buzib, pul o'g'irlashlari yoki muhim ma'lumotlarga kirishlari hamda ma'lumotlardan ularni omma oldida kamsitish yoki undan naqd pul so'rash uchun foydalanishlari sababli kiberjinoyatlar ko'paymoqda. Ko'p hollarda bu yoshlarni muammolarga duchor qildi, chunki ular qo'lga tushganda, ular ko'p hollarda ularni qamoqqa yuboradigan huquqiy oqibatlariga duch kelishadi. Bundan tashqari yana yoshlar internet orqali turli qimor o'yinlarini o'ynashmoqda, qimorda yutqazib qo'yib o'z joniga qasd qilgan yoshlar ham hayotimizda uchrab turibdi.

So'nggi paytlarda yoshlar o'rtasida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish keskin oshib bormoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra 14-17 yoshli o'smirlarimizning 85-90% qismi ijtimoiy tarmoqlarda. Ularning 51 foizi har kuni ijtimoiy tarmoqlarda faolligi kishini hayratga soladi.

Italiyada va boshqa ko'plab mamlakatlarda media qurilmalardan foydalanish yildan-yilga ortib bormoqda. ISTAT hisobotida aytilishicha, 2019-yilda 11-17 yoshli italiyalik o'smirlarning 85,8 foizi muntazam ravishda smartfonlardan foydalangan, 72 foizdan ortig'i esa smartfon orqali internetga kirishgan. Bolali italiyalik oilalarning deyarli 95 foizi keng polosali internetga ega ulanish asosan do'stlar bilan muloqot qilish va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish uchun ishlatilgan. 2020-yilda COVID-19 pandemiyasi Italiyada va butun dunyoda har bir insonning kundalik hayotidagi eng katta buzilishlardan biri bo'ldi. Pandemiya davrining boshidan media-qurilma va Internetga kirish tez sur'atlar bilan oshdi. 2021-yilgi CENSIS hisoboti o'smirlar tomonidan smartfonlardan foydalanishning yanada progressiv o'sishini aniqladi, bu 95% ga etdi Xususan, o'smirlarning ko'pchiligi (59%) smartfonni o'tmishdagiga qaraganda tez-tez ishlatishlarini tan olishgan, 46%

hollarda kuniga 3 soatdan ortiq foydalanish. O'smirlar yolg'iz Internetga ulangan (59%), ijtimoiy tarmoqlar, asosan Instagram (72%), Tik-Tok (62%) va YouTube (58%) bilan maslahatlashgan.

Albatta internetdan foydalanish yaxshi, lekin undan yoshlar o'z manfaatlarini yo'loda samarali foydalana bilish lozim. Masalan quyidagi omillarni amalda qo'llash lozim:

- yoshlarga internetdan samarali va unumli foydalanish bo'yicha tushuntirish ishlarini olib borish, ularga internetning zararli tomonlarini tushuntirish;
- yoshlar ongini buzayotgan pornografik saytlarni bloklash, bu esa yoshlar o'rtasidagi jinsiy zo'ravonlikni kamaytirishga yordam beradi;
- yoshlarni ta'limga qiziqtirish uchun internet orqali turli onlayn tanlovlarni ko'paytirish, ularga bo'lgan qiziqishlarini oshirish;
- ota-onalar farzandalarining mobil telefonlarini muntazam kuzatib, tekshirib borishlari va hokazolar.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, yoshlar ijtimoiy tarmoqlar kengayib borayotgan davrda o'sib ulg'aymoqda. Bu quvonarli hol albatta. Biroq, har narsaning me'yori bo'lmog'i zarur. Yoshlar virtual olamning haqiqiy olam emasligini bilib borishlari shart. Ba'zan bolalar kattalar tomonidan nazoratsiz va ularning ruxsatisiz tarmoqqa tashrif buyurish imkoniga ega bo'lib qoladilar. Bolalar va o'smirlar Internet tarmog'ida sayr qilarkan, ularga umuman kirish mumkin bo'lmagan saytlarga duch kelishlari mumkin va bu esa ularning hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatmasdan qolmaydi. Har narsadan unumli va samarali foydalana bilishni o'rganmoq kerak.

Adabiyotlar:

1. <https://m.aniiq.uz/uz/yangiliklar/internet-va-uning-yoshlar-tarbiyasidagi-ahamiyati#bounce>
2. <https://edubirdie.com/eham-ples/essay-on-the-impact-of-internet-use-on-youth/>
3. <https://timesofindia.indiatimes.com/readersblog/lifecrunch/harmful-impact-of-the-internet-on-children-27202/>
4. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9407706/>

«HAMKORLIK» TUSHUNCHASI VA UNING SIYOSIY TAVSIFI

Jaysanov Abdurahob

Tayanch doktorant

O'zbekiston Milliy universiteti, Fuqarolik jamiyati va huquq ta'limi kafedrasii
abduvahob70@gmail.com

Annotatsiya: Hamkorlikning muhim ikki qirrasii mavjud. Ular birgalik va umummanfatdorlik hisoblanadi. Hamkorlik bu bir necha subyektning biror faoliyatni bajarish uchun imkoniyatlarini birlashtirishi, bir-biriga yordam berish, ko'zlangan maqsadga erishish uchun harakatlarni muvofiqlashtirish jarayonidir. Ushbu maqolada hamkorlikning mohiyati ochib beriladi. Tadqiqotchilarning yondashuvlari tahlil qilinadi. Shuningdek, hamkorlikni konflikt bilan qiyosiy tahlili hamda hamkorlikka mualliflik ta'rifi berilgan.

Kalit so'zlar: hamkorlik, muammo, konflikt, umummanfaatdorlik, davlatlararo hamkorlik, subyekt.

THE CONCEPT OF "COOPERATION" AND ITS POLITICAL DESCRIPTION

Jaysanov Abdurahob

Base doctoral students. National University of Uzbekistan,
Department of Civil Society and Legal Education

Abstract: There are two important aspects of cooperation. They are unity and common interest. Cooperation is the process of combining the capabilities of several entities to perform an

activity, helping each other, and coordinating actions to achieve the intended goal. This article will reveal the essence of cooperation. The approaches of researchers are analyzed. Also, a comparative analysis of cooperation with conflict and an author's definition of cooperation are given.

Keywords: cooperation, problem, conflict, common interest, interstate cooperation, subject.

Hamkorlikni aloqador subyektlarning harakati va ana shu haraktlarning samarasi sifatida talqin qilish mumkin. Hamkorlik natijaga erishish yoki maqsadga erishish uchun ikki yoki bir nechta subyektlar bilan ishlashni anglatadi. Bu soʻzning lugʻaviy maʼnosi haqida toʻxtaladigan boʻlsak “hamkorlik – maqsad va manfaatlar toʻgʻri kelganda ikki yoki undan ortiq tomon oʻrtasidagi ijobiy hamfaoliyat hisoblanadi”, deb talqin qilinadi. Bunday yondashuvni nazarimizda kamchiligi uni faqat ijobiy nuqtai nazardan ishlatish mumkin. Vaholanki hamkorlik salbiy ahamiyat ham kasb etadi.

Turli soha olimlarining bu masalaga yondashuvlari haqida toʻxtalsak. Hamkorlikka turli xil yondashuvlar mavjud. Jumladan, S.Otamuratov ushbu tushunchani falsafiy nuqtai nazardan talqin qilib uni jarayon ekanligiga urgʻu beradi. “Jarayon tabiat, jamiyat va insoniyat hayotida kechadigan voqea va hodisalarning uzluksizligini anglatuvchi tushunchadir. Uning oʻzak mohiyatini ana shu uzluksizlik tashkil qiladi va aynan ana shu jihati bilan hamkorlik hamjarayon hisoblanadi”, deb qayd etadi. Yoki yana bir oʻzbekistonlik olim B.Xoʻjanov hamkorlikni alohida paradigma sifatida talqin qilib konfliktga qarama-qarshi qoʻyadi. “Bugun xalqaro munosabatlarda bir-biriga qarama-qarshi boʻlgan ikki paradigma – konflikt va hamkorliklar oʻziga xos tarzda namoyon boʻlmoqda”, deb talqin qiladi. Muallifning xalqaro munosabatlar nuqtai nazardan yondashib ikki paradigmaga urgʻu berayotganligi diqqatga sazovor hisoblanadi. Shu bilan birga hamkorlik konflikt bilan bogʻliq. Sababi maʼlum konfliktning mavjudligi va uni bartaraf etish zaruriyati hamkorlikni taqozo etadi. Ammo hamkorlik uchun albatta konflikt zaruriyati mavjud emas balki, muammo va manfaatdorlik zaruriyati mavjud boʻladi. Shu oʻrinda muammo bilan konflikt haqida toʻxtalsak. Muammoga ustozimiz O.Sirojov yechimi topilmagan va yechimi topilishi zarur boʻlgan masala sifatida yondashadi va masaladan farqligi yechimi topilmaganligida ekanligini qayd etadi. B.Xoʻjanov “Konfliktlar bir-biriga qarama-qarshi boʻlgan kuchlarning nafaqat raqibiga taʼsir koʻrsatishi, balki mintaqaviy va xalqaro siyosiy jarayonlarni ham oʻz nazoratiga olish uchun intilishlari, mintaqaviy va umumbashariy tahdidlar xalqaro siyosat aktorlari manfaatlarining toʻqnashuvi orqasidan mafkuraviy tus olayotganligi bilan tavsiflanmoqda”, deb yondashadi.

Koʻrinib turibdiki, muammo va konflikt oʻrtasida maʼlum farqlar mavjud. Muammoni oʻz vaqtida bartaraf etilmaganligi konfliktni tugʻdiradi. Aynan ana shu jihati bilan ular bogʻliq hisoblanadi. Endi manfaatdorlik masalasiga kelsak hamkorlikning bosh mezonini oʻzaro manfaatlarni qondirish hisoblanadi. Shu jihati bilan ham u oʻziga xos mohiyatga ega hisoblanadi. Xorijlik olimlar ham hamkorlik masalasiga oʻziga xos yondashuvlarni ilgari suradilar. Jumladan rossiyalik professor P.A.Sigankov hamkorlikni jarayon bilan bogʻliqligiga toʻxtalib, uni muzokara, kelishuv va unga amal qilishdan iborat yaxlit jarayon, – deydi. P.A.Sigankov toʻgʻri taʼkidlaganidek har qanday hamkorlik jarayoni uch bosqichni qamrab oladi.

Hamkorlikni qoʻllanilish sohasi ham unga nisbatan oʻziga xos yondashuvni talab qiladi. Bizni mavzumiz bilan bogʻliq davlatlararo hamkorlik haqida toʻxtalsak gʻarb tadqiqotchilaridan X.Koxel davlatlararo hamkorlikni tahlil qilarkan unga ishtirokchilar mavjud holat yoki kutiladigan manfaatdorlik uchun oʻz munosabatlarini tartibga solish vaziyati deb yondashadi. Yaʼni X.Koxel ham hamkorlik uchun manfaatdorlikni zaruriyatini koʻrsatishga harakat qiladi. Shu bilan birga hamkorlik uchun tomonlar manfaatdorlik uchun munosabatlarni nafaqat tartibga soladi, avvalo shakllantiradi. Maʼlumki, munosabatlarni shakllantirmasdan tartibga solib boʻlmaydi. Bu oʻrinda masalaga bir tomonlama yondashuv kuchliroqki, faqat shakllangan munosabatlar inobatga olingan. Vaholanki, umuman munosabatlar oʻrnatilmagan tomonlar oʻrtasida ham hamkorlik yoʻlga qoʻyilishi mumkin. Aslida tartibga solinishi zarur boʻlgan munosabatlar ham qachondir shakllangan. Hamkorlikning ibtidosi aynan oʻsha vaqtga borib taqaladi.

Ustozimiz O.Sirojov esa hamkorlikni ikki yoki undan ortiq subyektning ummumanfaatdorlik uchun birgalikdagi amaliy faoliyati, deb talqin qiladi. O.Sirojov tomonidan hamkorlikning muhim ikki qirradi birgalik va umummanfaatdorlikka eʼtibor qaratiladi. Darhaqiqat bu ikki jihat hamkorlik

uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Yuqoridagilarni umumlashtirib hamkorlik - bu bir necha subyektning biror faoliyatni bajarish uchun imkoniyatlarini birlashtirishi, bir-biriga yordam berish, ko‘zlangan maqsadga erishish uchun harakatlarni muvofiqlashtirish jarayonidir – deb ta’rif berish mumkin. Ya’ni hamkorlik subyektlar uchun taraqqiy etishi yoki ma’lum sohani rivojlantirish zaruriyatidan kelib chiqib ma’lum bir loyihalarni amalga oshirish yo‘lida birgalikdagi harakat muhim ahamiyat kasb etadi.

Endi hamkorlikni turli rakurslarda tahlildan kelib chiqib turlariga to‘xtalsak. Hamkorlikni sohasidan kelib chiqib, iqtisodiy, harbiy, madaniy, siyosiy; ishtirokchilariga ko‘ra ikki tomonlama, ko‘p tomonlama; darajasiga ko‘ra davlatlararo, mintaqaviy, global; natijadorligidan kelib chiqib sust va faol hamkorlikka ajratish mumkin. Nazarimizda har qanday siyosiy maqomga ega subyektlar o‘rtasidagi hamkorlikni asosini siyosiy hamkorlik tashkil etadi. Sababi iqtisodiy hamkorlik yoki harbiy hamkorlik uchun ham tomonlarning vakolatli vakillarini uchrashuvi va kelishuvi bevosita siyosiy voqelik hisoblanadi. Yoki yuqoridagi hamkorlikka zaruriyatni shakllanishi va ana shu zaruriyatni o‘z vaqtida anglab adekvat choralar ko‘rishni boshlagan siyosiy elita faoliyati ham siyosiy jarayonlar zamirida shakllanadi. Ma’lumki, siyosiy jarayonlar siyosatning obyekti hisoblanadi. Yuqoridagilarni inobatga olib biz siyosiy hamkorlik hamkorlikning asosini tashkil etadi degan xulosani ilgari surmoqchimiz. Shuning uchun ham hamkorlik muammosining nazariy holati mustaqil subyektlar o‘rtasidagi qarama-qarshilik va ziddiyatlarni tahlil qilish bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, uni vakolatli mas’ullar aniqrog‘i siyosiy elita amalga oshiradi.

Undan tashqari hamkorlik munosabatlariga ikki tomonlama va ko‘p tomonlama diplomatiya, siyosiy yo‘nalishlarni o‘zaro muvofiqlashtirishni o‘z ichiga olgan turli bitimlar tuzish kiradi. Masalan, nizolarni birgalikda hal qilish, birgalikda taraqqiyotni ta’minlash yoki umumiy manfaatlariga ega bo‘lgan boshqa masalalarni hal qilish diplomatik missiya hisoblanadi. Har qanday diplomatik missiya siyosatni taqozo qiladi.

Shu bilan birga, bu soha va yo‘nalishlar qanchalik xilma-xil bo‘lmasin, qanchalik katta ahamiyatga ega bo‘lmasin, ularning asosiy va eng muhimi siyosiy hamkorlik bo‘lib qoladi, uning muvaffaqiyati ko‘p jihatdan boshqa sohalarda ham hamkorlik muammolarini hal etishga bog‘liq.

Hamkorlik va raqobat (yoki mojaro) o‘rtasidagi chegaralarni, balki boshqalarning manfaatini kamaytirish maqsadida amalga oshiriladigan faoliyat yoki ularning manfaatlarini amalga oshirishga to‘sqinlik qilishga qaratilgan faoliyat chegaralarini topishga imkon beradi. Bundan tashqari, ushbu "siyosiy hamkorlik" tushunchasi hamkorlikni hamkorlik qilmaslikdan, ya’ni subyektlar o‘z harakatlarining oqibatlarini boshqalar uchun hisobga olmaydigan bir tomonlama xatti-harakatlardan, shuningdek harakatsizlikdan, ya’ni hamkorlikdan ajratishga imkon beradi.

Siyosiy hamkorlik sohasida olib borilgan so‘nggi tadqiqotlarning yana bir muhim yutug‘i hamkorlikning eng yuqori ehtimoli bo‘lgan sharoitlarga oid farazlarni ishlab chiqish bo‘ldi. Bu farazlar davlatlararo hamkorlikning murakkab nazariyasining tarkibiy qismlariga aylanmadi. Ular bir qator o‘zgaruvchilarni taklif qilishdi, ularning har biri hamkorlik ehtimolini oshiradi. Ushbu gipotezalarni tahlil qilish va empirik tekshirish keng qamrovli nazariyani yaratish jarayonini ilgari surishi mumkin. X.Milner shunday oltita farazni aniqlaydi va tahlil qiladi:

- "o‘zaro gipoteza", uning asosiy ma’nosi sukbyektlar tomonidan hamkorlikdan foyda kutish va undan chetga chiqqan taqdirda yo‘qotishlar va hatto jazolardan qo‘rqishdir;
- "subyektlar soni haqidagi faraz", bu nuqtai nazardan hamkorlik qilish istiqbollari o‘zaro ta’sir qiluvchi davlatlar sonining kamayishi bilan ortadi;
- "inersiya gipotezasi", unga asoslanib, davlatlarning hamkorlik qilish qobiliyati ularning o‘zaro ta’sirining davomiyligi bilan bog‘liq;
- "xalqaro rejimlar haqidagi gipoteza", ya’ni me’yorlar, tamoyillar va qarorlar qabul qilish tartiblari to‘g‘risida, ularning umumiyliigi davlatlararo hamkorlik markazi hisoblanadi;
- muammoni umumiy tushunchaga ega bo‘lgan va uni hal qilishning umumiy yo‘llarini ishlab chiqadigan professional ekspertlarning davlatlararo hamkorlikni rivojlantirishdagi rolini tavsiflovchi faraz;

• barqarorlikning gegemonik nazariyasi bilan ko'p o'xshashliklarga ega bo'lgan va kuchli va manfaatdor gegemon davlat mavjud bo'lganda hamkorlik qilish ehtimoli yuqori bo'lgan "kuch assimetriyasi" farazlariga bo'linadi.

X.Milnerning fikricha, yuqoridagi farazlarning asosiy kamchiligi ular davlatlararo siyosiy hamkorlikning ichki manbalariga e'tibor bermaslikdir. Shu ma'noda X.Milnerning pozitsiyasi sotsiologik yondashuvning ayrim vakillari pozitsiyasiga yaqin hisoblanadi.

Umuman olganda siyosiy hamkorlik umumiy hamkorlikda juda muhim, chunki u davlatlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarda asosiy hisoblanadi. XXI asning boshlarida siyosiy hamkorlik tobora rivojlanib bormoqda, ammo uning roli XX asning 1990-yillarida ham hal qiluvchi ahamiyatga ega edi.

Adabiyotlar:

1. Falsafa qomusiy lug'at. – T.: “Sharq”, 2004. – 126 b.
2. Намазова А.С., Эмерсон Б. История европейской интеграции (1945-1994) – М., 1995.
3. Обердорф А. Политическое становление Европы. – Европейская интеграция: современное состояние и перспективы. – Минск, 2001. – С.12.
4. Xo'janov B. Xalqaro munosabatlarda o'zaro bog'liqlik va ahil qo'shnichilik. Siyosiy fanlar sohasida tadqiqotlar / Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. – Toshkent: «Complex Print», 2022. 142-bet.
5. “Global muammo” tushunchasining falsafiy talqini. O'zbekiston faylasuflari 1-kongressi oldidan zamonaviy o'zbek falsafasi taraqqiyot istiqbollari mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani materiallari 21 yanvar 2015 yil. – T., 2015. – B.-131-133.
6. Цыганков П.А. Политическая социология международных отношений. Содержание и формы международного сотрудничества. **Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки..**
7. Kohl H. Die Europäische Gemeinschaft - Bilans und Perspective // Europe - unzure Zukunft. Herford. 1989. – S.21.
8. Sirojov O. Markaziy Osiyodagi mintaqaviy hamkorlik jarayonlarida O'zbekiston manfaatlari mavzusidagi siyosiy fanlar doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – T., 2018. – B.17.
9. Кусков А.П. Сущность межфирменного сотрудничества в современном этапе. <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-mezhfirmennogo-sotrudnichestva-v-sovremennyh-usloviyah/viewer>
10. Лякишева В.Г. Межмуниципальное сотрудничество как неотъемлемый элемент социально-экономического развития территории / В.Г.Лякишева, А.А.Шлегель // Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития: Сборник материалов XXXV Международной научно-практической конференции. 2017. – С. 254-261.

AXBOROT MAYDONI YOSHLARNI IJTIMOYILASHTIRISH OMILI SIFATIDA

Ahmedova Mohinur

Sotsiologiya kafedrası

2- kurs Tayanch Doktoranti O'zbekiston Milliy Universiteti

e-mail: Ahmedovamohinur92@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada axborot makonining yoshlarning ijtimoiylashuviga ta'siri muammosi ko'rib chiqiladi. Ushbu bilim sohasiga bag'ishlangan turli tadqiqotlarning qiyosiy tahlili amalga oshiriladi. Zamonaviy aloqa vositalari va texnologiyalarga ega bo'lish va ulardan foydalanish ko'nikmalari ko'p jihatdan zamonaviy yigitning maqsadiga erishish tezligi va imkoniyatini belgilaydi. Axborot maydoni va "gadjetlar" faoliyatning barcha sohalarida muvaffaqiyatli moslashish va qulay yashashga yordam beradi. Butunjahon tarmog'i va ko'pgina faoliyat sohalarini texnologiyalashtirish virtual haqiqatning yoshlarning ijtimoiylashuvi jarayoniga

ta'sirini o'rganishda ayniqsa muhim ahamiyatga ega. Siyosat bilan bog'liq bo'lmagan ma'lumotlar bilan o'zaro munosabat yoshlarda jamoaviy harakatlarda ishtirok etish uchun zarur bo'lgan aniq bilim va ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Ko'nikma va zamonaviy aloqa vositalari va texnologiyalardan foydalanish ko'p jihatdan zamonaviy yigitning maqsadiga erishish tezligi va qobiliyatini belgilaydi. Axborot maydoni va "gadgetlar" faoliyatning barcha sohalarida muvaffaqiyatli moslashish va qulay yashashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: axborot maydoni, ijtimoiylashuv, aloqa va texnologiyalar, maxsus bilim.

INFORMATION SPACE AS A FACTOR OF YOUTH SOCIALIZATION

Ahmedova Mohinur

Department of Sociology

2nd year Foundation Doctoral Student National University of Uzbekistan

e-mail: Ahmedovamohinur92@gmail.com

Abstract: In this scientific article the problem of influence of information space on socialization of youth is considered. The comparative analysis of various researches devoted to this area of knowledge is carried out. Skills of possession and use of modern means of communication and technologies in many respects determine the speed and opportunity to achieve a goal to the modern young man. Information space and «gadgets» promote successful adaptation and comfortable existence in all fields of activity. The world wide web and technologization of the majority of spheres of activity do especially important studying of influence of virtual reality on process of socialization of youth. Interaction with information which isn't relating to policy promotes development in youth of the specific knowledge and skills necessary for participation in collective actions. Skills and use of modern means of communication and technologies largely determine the speed and the ability to achieve the goal of the modern young man. Information Space and «gadgets» contribute to successful adaptation and comfortable existence in all spheres of activity.

Key words: information space, socialization, communication and technologies, specific knowledge.

Bugungi kunda axborot makonining ijtimoiylashuviga ta'sir qilish zamonamizning asosiy muammolaridan biri sifatida qaralmoqda. Global axborot maydoni - "davlat va davlatlararo kompyuter tarmoqlari, telekommunikatsiya tizimlari va umumiy foydalanish tarmog'i va boshqa transchegaraviy aloqa kanallarini tashkil etuvchi axborot resurslari va infratuzilmalari to'plami" [1].

Ijtimoiylashuv deganda shaxsning shakllanishi, ijtimoiy tajribani o'zlashtirish jarayoni tushuniladi, bunda shaxsning eng umumiy barqaror xususiyatlari shakllanadi. Ijtimoiylashuv, shaxs jamiyatning ajralmas elementi sifatida faoliyat yuritadigan shaxsni shakllantirganda jarayon sifatida ishlaydi. U o'zida o'z belgilarini takrorlaydi, yig'ilgan ijtimoiy tajribani efirga uzatadi, ushbu jamiyatning a'zosi sifatida, shuningdek, butun jamoa sifatida jamiyatning saqlanishini va omon qolishini ta'minlaydi. Axborot-kommunikativ makonning yangi turi - Internet ijtimoiylashuvning yangi makonini shakllantiradi va o'zida ham potentsial, ham xavf-xatarni o'z ichiga oladi. Darhaqiqat, Internet globallashgan axborot jamiyatida sotsializatsiya muhiti bo'lib, Internetni ijtimoiy o'zaro ta'sir maydoni sifatida tahlil qilib, quyidagi asosiy omillarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- umumiy qimmatli yo'nalishlarga ega bo'lgan manba auditoriyasi;
- aktyorlarning shaxslararo o'zaro ta'sirining paydo bo'lishi va rivojlanishi uchun axborotning ijtimoiy ahamiyati;
- o'zaro ta'sir jarayonini qo'llab-quvvatlovchi tegishli vosita sifatida tushuniladigan texnik muhit [2].

Internetni sotsializatsiya omili sifatida hisobga olsak, shuni yodda tutish kerakki, ularning ijtimoiy oqimining bevosita ta'sir qilish ob'ekti ma'lum bir shaxs emas, balki ulardan foydalanuvchilar guruhini tashkil etuvchi katta guruhlarining ongi va xatti-harakatidir. yoki kompyuter tarmoqlari.

Internetning o'z-o'zidan sotsializatsiyaga ta'siri bir nechta holatlar bilan belgilanadi. Internet birinchi navbatda bepul vaqt o'tkazish rolini o'ynaydi, chunki ko'p jihatdan odamlarning bo'sh vaqtini ham guruh, ham individual o'tkazishni belgilaydi. Bu rol barcha odamlarga nisbatan amalga oshiriladi, chunki dam olish onlayn makonda yoki kompyuter o'yinlari ortida ularni kundalik g'amxo'rlik va vazifalardan chalg'itadi.

“Axborot jamiyati” vakillari asosiy e'tiborni yangi qadriyatlarga, yangi dunyoda bilim va axborotning o'rni, axborot almashish jarayoni va unga kirishni ta'minlashga qaratadilar. Ommaviy axborot vositalari instituti shaxs ongiga ta'sir qilish, xulq-atvorini shakllantirish imkoniyatiga ega. Media madaniyat axborot jamiyatining hukmron madaniyatiga aylandi, uning mavjudligi turli xil ommaviy axborot vositalarining faoliyati bilan bog'liq bo'lib, og'zaki, vizual va audio tasvirlardan foydalangan holda madaniy makonni shakllantirishga hissa qo'shadi. Mediamadaniyatning informatsion, kommunikativ, normativ (mafkuraviy), dam olish, ijodkorlik, integratsiya, vositachilik funktsiyasi inson hayotidagi ahamiyatining barcha jihatlarini tavsiflaydi. Jamiyatning turli tuzilmalari o'rtasida aloqa o'rnatishga qodir ijtimoiy agent sifatida media-madaniyat faoliyatini qayd etmaslik mumkin emas. Bu turli ijtimoiy guruhlarga bir-biri bilan muloqot qilish, aloqalarni o'rnatish imkonini beradi. Muhimi, media madaniyatni ijtimoiy nazorat vositasi sifatida ko'rib chiqish. Media madaniyati ko'pincha "to'rtinchi hokimiyat" deb nomlanadi, bunda odamlarning his-tuyg'ulari va ongining kuchli, ko'p qirrali va keng ko'lamliligi media kuchi hisobga olinadi. Luhmannning fikriga ko'ra, ommaviy axborot vositalarining vazifasi "ijtimoiy tizimni o'z-o'zini kuzatishni boshqarishda – bu xususiyat dunyoni tizimga bo'lish usuli sifatida boshqalar qatorida ob'ekt emasligini anglatadi (va u jamiyat) va tashqi dunyo. Bu ob'ektga xos kuzatuv emas, balki universaldir" [3].

Xulosa qilib aytganda hozirgi kunda ommaviy axborot vositalari jamoatchilik fikrini aks ettirish va hokimiyatga ta'sir ko'rsatishga qodir bo'lgan muhim kuchga aylandi. Shunday qilib, media-madaniyat jamiyat va davlat, davlat va shaxs, davlat va uning fuqarolari, hududlar va markaz va boshqalar o'rtasida vositachi vazifasini bajaradi. Internet va televideniye, shubhasiz, axborot uzatishning eng asosiy kanallari hisoblanadi. Ular, bir tomondan, zamonaviy ijtimoiy-madaniy voqelikni tubdan o'zgartirsa, ikkinchi tomondan, iste'molchi - tomoshabinni, uning idrok etish usulini, dunyoqarashini, qadriyatlar tizimini va boshqalarni tashkil qiladi.

Internet va televidenie odamlar hayotidagi ahamiyati tobora ortib borayotgan o'ziga xos mediareallikni keltirib chiqaradi. Mediareallik deb ataladigan narsaning paydo bo'lishini zamonaviy madaniyatning o'ziga xos belgilaridan biri deb hisoblash mumkin. "Axborot jamiyati" davrida mediareallik "ko'p shakllarda ("formatlar") zamonaviy inson ongi, xususan, asl voqelikdan ko'ra ko'proq haqiqatga ega bo'lgan tarzda. Mediareallik ko'pincha "boshqa" yoki "ikkinchi" haqiqat sifatida tavsiflanadi. Texnik taraqqiyotga olib kelgan parallel voqelik, Jan Baudrilyar " giperreallik " deb ta'riflagan.

Adabiyotlar:

1. Гирич В.Л., Чуприна В.Н. Глобальное информационное пространство и проблема доступа к мировым информационным ресурсам. [ЭР]. Режим доступа: <http://www.rsl.ru/upload/mba2007/mbapdf> (дата обращения 16.09.2015).
2. Данилов С.А. Риски и потенциал Интернет-социализации молодежи // Известия Саратов. ун-та. – Вып. – Т. 12. – Саратов, 2012. – С. 42– 46.
3. Луман Н. Реальность масс-медиа: пер. с нем. А.Ю. Антоновского / Под ред. О.В. Кильдюшова. – [ЭР]. Режим доступа: <http://gtmarket.ru/laboratory/basis/3001/3014> (дата обращения 10.2015).
4. Брайант Дж., Томпсон С. Основы воздействия СМИ. – [ЭР]. Режим доступа: <http://www.psyoffice.ru/page,19,3890brajjant-dzhenningz-tompson-suzan.-osnovy.html> (дата обращения 10.2015).
5. Юрьева Е.А. Разностороннее влияние социальных сетей интернета на социализацию молодежи / Е.А. Юрьева, С.А. Горошкина // Молодой ученый. – 2010. – № 7. – С. 297-300.
6. Интернет-коммуникации в Казахстане: степень мобилизационного потенциала (по результатам социологического исследования). – Алматы КИСИ при Президенте РК.

2014. – [ЭР]. Режим доступа: <http://www.academia.edu/10401264> (дата обращения 11.2015).
7. Сембай А. Развитие казахоязычной сферы казахстанского сегмента Интернета. – Алматы: BTCOM.MEDIANET. – С. 114 –139.

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

I-SHO'BA. MINTAQA AHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI

MEHRNING IJTIMOIIY MUNOSABATLARNI POZITIV TRANSFORMATSIYALASH IMKONIYATLARI.....	6
Karimov Bobir	
HARBIY SOTSIOLOGIYA: SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	9
Xaydarov Abror, Mirjavxarova Farida	
SHAHAR EKOTIZIMINI BOSHQARISHDA KOPENGAGEN TAJRIBASI.....	13
Kalonov Komil, Xaydarova Xilola	
КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ КАК ПРОЦЕСС В КОЛЛЕКТИВЕ ОРГАНИЗАЦИИ.....	16
Сабирова Умида, Хусанбаева Диёра	
YOSHLAR IJTIMOIIY-SIYOSIIY FAOLLIгинI OSHIRISH – USTUVOR VAZIFA.....	18
Jiyanmuratova Gulnoz, Nurqulov Bunyod	
YOSHLAR MA'NAVIYATINI SHAKLLANTIRISHDA OLIY TA'LIM MUASSASALARI VA OILA HAMKORLIGI.....	22
Axmedova Feruza	
O'ZBEKISTONDA IJTIMOIIY HIMOYA SOHASINING INSTITUTSIONAL O'ZGARISHI.....	25
Xushvaqova Nargiza	
RAQAMLI JAMIYATDA INTERNET KOMMUNIKATSIYALARINING JAMOATCHILIK FIKRIGA TA'SIRI.....	28
Burxanov Xusniddin	
ZAMONAVIIY IJTIMOIIY VOQELIKNI AKS ETTIRISHDA AHOLINI RO'YXATGA OLISH VA UNING SAVOLNOMA SHAKLLARINING O'RNI.....	32
Yeshniyazov Djamshid	
O'ZBEKISTONDA YAQIN TARIXDA MIGRATSIYA JARAYONLARI KECHISHINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	35
Axmedova Dildora	
СОЦИАЛЬНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ В ОБРЕТЕНИИ ВЫСОКОГО СТАТУСА В ОБЩЕСТВЕ.....	37
Аликариев Нуриддин, Халикова Сахобат	
JAMIYATDAGI IJTIMOIIY STRATALARNING TARIXIIY TALQINI.....	40
Bekmurodov Hasan	
MIGRATSIYA OQIMIGA TORTUVCHI VA ITARUVCHI FAKTORLARNING TA'SIRI.....	42
Ahmedova Shahnozaxon	
YOSH RAHBARLARDA BOSHQARUV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI.....	44
Hakimova Anora	
ZAMONAVIIY DUNYONING IJTIMOIIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI.....	46
G'ofurov Otabek	
TA'LIM MUASSASALARIDA IJTIMOIIY FAOLLIK KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH – MUHIM MASALA.....	49
G'oyibov Elyor	
СОЦИАЛЬНАЯ ИЕРАРХИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ: КАК СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ОПРЕДЕЛЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	52
Турсунов Диёр	

II-SHO'BA. MINTAQA AHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI

KEKSAYISH FENOMENI: QADRIYATLARDAGI O'ZGARISHLAR.....	56
Eryigitova Lobar	
GLOBALLASHUV SHAROITIDA YOSHLAR IJTIMOIIYLASHUVI VA DUNYOQARASHI SHAKLLANISHIDA DINIIY OMILNING ROLI.....	60
Xaydarov Abror, Sotvoldiev Asqarali Shuhrat o'g'li	

VYETNAM QADRIYATLARINING O'ZGARISHI VA XOTIN-QIZLARINING IJTIMOYIY HOLATI.....	62
Nurullayeva U.N.	
YANGI O'ZBEKISTON – IJTIMOYIY DAVLAT.....	66
Ibragimov Jahongir, Ablakulova Sitora	
JAMIYATDA XOTIN-QIZLAR MUHOFAZASI VA ULARGA BO'LGAN EHTIROM.....	70
Mirsagatova Dinara	
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОСУГ СТУДЕНТОВ.....	75
Решетников Иван, Иноятов Саидакбархон	
NOGIRONLIGI BO'LGAN YOSHLARGA IJTIMOYIY XIZMATLAR KO'RSATISH TIZIMINI SHAKLLANISHINING XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI (G'ARBIY YEVIROPA VA AQSH MISOLIDA).....	78
Choriyeva Dilafruz	
MINTAQANING IJTIMOYIY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR...82	82
Ernazarov B.O., Sultonova O.A.	
«HAMKORLIK» TUSHUNCHASI VA UNING SIYOSIY TAVSIFI.....	85
Jaysanov Abduvahob	
SUBMADANIYATLAR VA ULARNING YOSHLAR ONGIGA TA'SIRI.....	88
Rashidova Shaxnoza	
MILLATNING ETNIK O'ZLIKNI ANGLASH JARAYONI.....	91
Кадирова Якитжан	
QADIMGI YUNON IJTIMOYIY-MADANIY TAFAKKURI AL-FOROBIY MA'NAVYIY-AXLOQIY TA'LIMOTI MANBAI SIFATIDA.....	94
Yusubov Jaloliddin	
O'RTA OSIYODAGI DAVLAT BOSHQARUVIGA DOIR SOTSIOLOGIK TA'LIMOTLAR TARIXI.....	97
Abdullayev Akmal	

III-SHO'BA. MINTAQANING IJTIMOYIY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR

KEKSA AYOLLARNING SALOMATLIGI VA O'Z SOG'LIG'INI QADRLASH DARAJASI.....	100
Xodjayev Sobir	
HUQUQBUZARLIK VA JINOYATCHILIKNI OLDINI OLISHDA JAMOATCHILIK FIKRINING AFFILIATIV IMKONIYATLARI.....	104
Shokirov Sh.	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ASOSIY KAPITALGA XORIJIY INVESTITSIYA VA KREDITLAR.....	108
Saparov Kuatbay	
YANGI O'ZBEKISTONDA YOSHLAR O'RTASIDA RAQOBAT MUHITINI SHAKLLANTIRISHNING INSTITUTSIONAL JIHLTLARI.....	110
Hamzayev Bekzod	
РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА.....	113
Катгакулова Наргиза	
YANGI O'ZBEKISTONDA YOSHLAR IJTIMOYIY KAPITALINI YUKSALTIRISH.....	116
Astanov Axunjon	
DAVLAT BOSHQARUVIDA INSON QADRINI YUKSALTIRISHNING IJTIMOYIY MEKANIZMLARI.....	118
A'zamova Kumush	
IJTIMOYIY KAPITALINI YOSHLAR TURMUSH SIFATIGA TA'SIRI.....	120
Bozorova O'lmasxon	
МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ....	123
Аликареева Аълохон, Убайдуллаева Камилла	
BANDLIK VA MEHNAT FAOLIYATINI TADQIQ ETISH BORASIDAGI NAZARIYALARNING TARIXIY ASOSLARI.....	125
Fayzillayeva Visola	

OILAVIY NIZOLARNI HAL QILISHDA MEDIATORLIK FAOLIYATINING ASOSIY YO'NALISHLARI.....	129
Teshayev Doniyor	
СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИОЛОГИИ.....	133
Султанова Феруза	
ZAMONAVIY JAMIYAT SHAROITIDA IJODKOR YOSHLAR SOTSIAL QIYOFASINING O'ZIGA XOS SHAKLLARI.....	136
Dulanboeva Oygul	
IJTIMOIIY TARMOQLARDA YOSHLAR AXBOROT PSIXOLOGIK XAVFSIZLIGIGA TAHDIDLAR.....	139
Erkinov Javohir	

IV-SHO'BA. ZAMONAVIY DUNYO IJTIMOIIY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI MUTAXASSISI BILAN O'QUV MARKAZLARI FAOLIYATI BO'YICHA SUHBAT VA UNING NATIJALARI XUSUSIDA.....	142
Kalanov Komil, Asamova Umida	
THE TRANSFORMATION OF BRITISH FOREIGN POLICY AFTER LEAVING THE EUROPEAN UNION.....	145
Rasulova Gavhar	
ZAMONAVIY DUNYODA RESPUBLIKANING AGRAR SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOT NATIJALARINING STATISTIK TAHLILI.....	148
Berdiqulov Qobil	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHISI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHDA YUMSHOQ KO'NIKMALARNING AHAMIYATI.....	151
Mannanova Nilufar	
IJTIMOIIY BOSHQARUVDA IDENTIKLIK VA BOSHQARUV MODELLARI.....	153
Musurmanov N.A.	
YANGI O'ZBEKISTONDA JAMOAT XAVFSIZLIGI TIZIMINI TASHKIL ETILISHINING SOTSIOLOGIK JIHATLARI.....	157
Kaxarova Nilufar	
IBN SINO ILMIY MEROSI – IJTIMOIIY TARAQQIYOT UCHUN MUHIM MANBA SIFATIDA.....	159
Adilova Rayxon	
FAROSAT SO'ZINING SHARQ MANBALARIDAGI LUG'AVIY TALQINI.....	161
Raximbayeva Oftobxon	
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЛИКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	163
Талипов Сухроб	
JAMOAVIY ONGGA TA'SIR MEKANIZMLARI TASNIFI.....	166
Saidova Maftunaxon	
IJTIMOIIY ISHCHI KASBI.....	169
Ibragimov Jahongir, Eshnazarova Madinaoy	
ВИЗУАЛЛИК ЛИНГВИСТИК КОДГА МУҚОБИЛ ТИЗИМ СИФАТИДА.....	171
Нажмиддинова Гулноза	
TALABALAR SIYOSIY MADANIYATINI OSHIRISHDA IJTIMOIIY ISHCHILARNING ROLI.....	173
Ibragimov Jahongir, Abduxoliqova Husniya	
O'ZBEK DAVLATCHILIGIDA IJTIMOIIY ISH VA IJTIMOIIY SIYOSAT AN'ANALARI.....	176
Ibragimov Jahongir, Nomozova Shoxsanam	
OMMAVIY NOROZILIK HARAKATLARINING KELIB CHIQISHIDA IJTIMOIIY TARMOQLARNING ROLI (XORIJ DAVLATLARI MISOLIDA).....	179
Xasanov Boburjon	
INTERNET-GLOBAL AXBOROT TARMOG'INING YOSHLAR HAYOTIGA KO'RSATGAN TA'SIRI.....	182
Hamrayeva Vasila	

«HAMKORLIK» TUSHUNCHASI VA UNING SIYOSIY TAVSIFI.....	184
Jaysanov Abduvahob	
AXBOROT MAYDONI YOSHLARNI IJTIMOYLASHTIRISH OMILI SIFATIDA.....	187
Ahmedova Mohinur	

«Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU, 2023. – 194 b.

KONFERENSIYANING TASHKILYI QO'MITASI

Mas'ul muharrir:

Kholbekov Abdugani Jumanazarovich
sotsiologiya fanlari doktori, professor (Toshkent, O'zbekiston)

KONFERENSIYA TAXRIRIY KENGASHI

Sabirova Umida Farxadovna

sotsiologiya fanlari doktori, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutaevna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Xusanova Xayriniso Tayirovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Axmedova Feruza Medetovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Kalanova Sabohat Muradovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) v.b. dotsenti (Namangan, O'zbekiston)

Xaydarova Xilola Xislatovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Ahmedova Mohinur Nu'monovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Muzaffarov Sanatbek Ikromjon ugli

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Abdusalomov Abdurashid Dilshod o'g'li

O'zMU talabasi (Toshkent, O'zbekiston)

DIZAYNER

@tadqiqotdesign (Namangan, O'zbekiston)